

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

№ 2 (56), 2019 р.

Заснований у серпні 2005 р.

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

Головний редактор	д.м.н. А.І.Гоженко	The editor-in-chief	A.I.Gozhenko
Науковий редактор	д.м.н. Л.М.Шафран	The scientific editor	L.M.Shafran
Відповідальний секретар	к.б.н. Д.В.Большой	the responsible secretary	D.V.Bolshoy

Редакційна колегія

Д.х.н., акад.НАНУ, С.А.Андронаті (Україна), д.х.н. В.П.Антонович (Україна), PhD П.Бартик (Словачія), д.м.н. Є.П.Белобров (Україна), PhD Е.А.Бормусова (Ізраїль), д.м.н. Л.І.Власик (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Р.Гжеготський (Україна), д.т.н. В.А.Голіков (Україна), акад. НАМНУ, д.б.н. М.Я. Головенко (Україна), д.м.н. В.С.Гойдик (Україна), д.м.н. О.В.Горша (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ Ю.І.Губський (Україна), д.м.н. В.Жуков (Польща), д.м.н., чл.-кор. РАМН В.О.Капцов (Росія), д.м.н. Л.А.Ковалевська (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.О.Колісник (Україна), д.б.н. І.А.Кравченко (Україна), к.б.н. Т.Л.Лебедева (Україна), д.м.н. Б.А.Насібуллін (Україна), Б.В.Панов (Україна), д.б.н. Н.Ф.Петренко (Україна), д.б.н. О.Г.Пихтєєва (Україна), д.м.н. А.Є.Поляков (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Г.Проданчук (Україна), д.б.н. Е.М.Псядло (Україна), д.м.н., акад. РАМН Рахманін Ю.А. (Росія), д.м.н. Р.Муєкієта (Польща), д.м.н. А.Рзаєва (Азербайджан), д.м.н. І.В.Сергета (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ А.М.Сердюк (Україна), д.м.н. А.В.Скальний (Росія), PhD А.Н.Скородумов (Латвія), д.м.н. Л.М.Сосєдова (Росія), д.м.н. Д.Г.Ставрев (Болгарія), PhD А.А.Тінков (Росія), д.м.н., акад. НАМНУ, чл.-кор. НАНУ І.М.Трахтенберг (Україна), д.м.н. К.Ш.Шайсултанов (Казахстан), д.м.н. К.О.Шаріпов (Казахстан), PhD К.Л.Шафран (Великобританія), д.м.н. В.В.Шевляков (Білорусь), д.м.н. В.В.Шухтін (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ О.П.Яворівський (Україна)

Editorial board

S.A.Andronati (Ukraine), V.P.Antonovich (Ukraine) P.Bartik (Slovakia), Ye.P.Belobrov (Ukraine) E.A.Bormusova (Israel), L.I.Vlasik (Ukraine) M.R.Gzhegotsky (Ukraine), V.A.Golikov (Ukraine), N.Ya.Golovenko (Ukraine), V.S.Gojdyk (Ukraine), O.V.Gorsha (Ukraine), Yu.I.Gubsky (Ukraine), V.Zhukov (Poland), V.O.Kaptsov (Russia), L.A.Kovalevskaya (Ukraine), M.O.Kolosnyk (Ukraine), I.A.Kravchenko (Ukraine), T.L.Lebedeva (Ukraine) B.A.Nasibullin (Ukraine), B.V.Panov (Ukraine), N.F.Petrenko (Ukraine), E.G.Pykhtieieva (Ukraine) A.E.Polyakov (Ukraine), N.G.Prodanchuk (Ukraine), E.M.Psiadlo (Ukraine), Yu.A.Rachmanin (Russia), R.Muskieta (Poland), A.Rzayeva (Azerbaijan), I.V.Sergeta (Ukraine), A.M.Serdyuk (Ukraine) A.V.Skalny (Russia), A.N.Skorodumov (Latvia), L.M.Sosedova (Russia), D.G.Stavrev (Bulgaria), A.A.Tinkov (Russia), I.M.Trakhtenberg (Ukraine), K.Sh.Shaisultanov (Kazakhstan), K.O.Sharipov (Kazakhstan), K.L.Shafran (Great Britain), V.V.Shevlyakov (Belarus), V.V.Shukhtin (Ukraine), O.P.Yavorovsky (Ukraine)

3

Адреса редакції: вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна Тел.: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04 E-mail: med_trans@ukr.net	The address of editorial office: Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine Phone: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04 E-mail: med_trans@ukr.net
--	---

Журнал зареєстрований Держкомітетом по телебаченню та радіомовленню України
31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія KB № 9901
ISSN 1818-9385(print.), ISSN 1818-9393(online)

The Journal is registered by the State Committee on TV and broadcasting of Ukraine
May 31, 2005. The certificate: series KB № 9901
ISSN 1818-9385(print.), ISSN 1818-9393(online)

Рукописи не повертаються авторам. Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних несуть автори статей. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.

Manuscripts are not returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the presented data. Edition retains the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.

Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Наказ міністра науки і освіти України № 1328 від 21.12.2015)

Журнал зареєстрований в міжнародних наукометричних базах «Російський Індекс Научного Цитування» (РИНЦ Росія) та Scopus (Польща)

Роботи, що представлені в цьому номері, рекомендовані до друку Редакційною колегією журналу після рецензування

Періодичність — 4 рази на рік
Передплатний індекс 95316
Адреси електронної версії:

<http://aptm.org.ua/>; <http://www.medtrans.com.ua/>; http://www.nbu.v.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/texts.html

© Науковий журнал „Актуальні проблеми транспортної медицини”, 2005 р.

Підписано до друку 25.05.2019 р. Гарнітура Pragmatica. Формат 64x90 / 8. Друк офсетний. Ум. печ. лист. 17,2.
Надруковано з готового макету в друкарні "ART-V". м Одеса, вул. Комітетська, 24А.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ:

окружающая среда; профессиональное здоровье; патология

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Украинского научно-исследовательского
института медицины транспорта
Министерства здравоохранения Украины и
Физико-химического института
им. А.В.Богатского Национальной академии
наук Украины

№ 2 (56), 2019 г.
Основан в августе 2005 г.

4

Содержание:		Content:
Гигиена, эпидемиология, экология	7	Hygiene, Epidemiology, Ecology
ПІГІЄНИЧНА ОЦІНКА ДЖЕРЕЛ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ — <i>Петренко Н.Ф., Мокієнко А.В., Платов С.М.</i>	7	HYGIENIC ASSESSMENT OF DRINKING WATER SUPPLY SOURCES FOR THE POPULATION OF THE WESTERN REGION OF UKRAINE — <i>Petrenko N.F., Mokiienko A.V., Platov S.M.</i>
СТАН ЗДОРОВ'Я РОБІТНИКІВ ТЮТЮНОВОГО ПІДПРИЄМСТВА — <i>Попова Т.М., Мельник О.Г., Рябоконт А.І.</i>	16	HEALTH STATUS OF TOBACCO FACTORY EMPLOYEES — <i>Popova T.M., Melnyk O.G., Riabokon A.I.</i>
Обзорные статьи	23	Review Articles
МІКРОЕКОЛОГІЯ, НОРМАЛЬНА МІКРОФЛОРА ПІХВИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) — <i>Грузевский А. А.</i>	23	MICROECOLOGY, NORMAL VAGINAL MICROFLORA (REVIEW) — <i>Gruzevskiy A.A.</i>
Клинические аспекты медицины транспорта	32	Clinical Aspects of Transport Medicine
ОЦІНКА ВПЛИВУ НЕСПРИЯТЛИВИХ ЧИННИКІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ОРГАНІЗМ ВАГІТНИХ ЖІНОК — <i>Головкова Т.А., Білецька Е.М., Онул Н.М., Антонова О.В.</i>	32	ASSESSMENT OF THE ADVERSE ENVIRONMENTAL FACTORS INFLUENCE ON THE ORGANISM OF PREGNANT WOMEN — <i>Golovkova T.A., Biletska E.M., Onul N.M., Antonova O.V.</i>
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ — <i>Квасневский А.Я., Никитенко О.П., Гоженко А.И.</i>	39	CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF ACUTE KIDNEY DAMAGE IN PATIENTS WITH BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA — <i>Kwasniewsky A.Y., Nykytenko O.P., Gozhenko A.I.</i>
ОСОБЛИВОСТІ ПУЛЬМО-РЕНАЛЬНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ З НЕГОСПІТАЛЬНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ НЕТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ — <i>Гоженко А.І., Ковалевська Л. А., Горбенко Т. Н.</i>	47	FEATURES OF PULMO-RENAL SYNDROME IN PATIENTS WITH NON-HOSPITAL PNEUMONIA OF A NON-SEVERE COURSE — <i>Gozhenko A.I., Kovalevskaya L.A., Horbenko T.N.</i>

ВПЛИВ ІМУНОМОДЕЛЮЮЧОЇ ТЕРАПІЇ НА СТАН СПЕЦИФІЧНОГО ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ ПРИ ПРОГРЕСУВАННІ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ — Павлова О.О.	53	EFFECT OF IMMUNOMODULATING THERAPY ON THE CONDITION OF SPECIFIC HUMORAL IMMUNITY IN THE PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN PATIENTS WITH IHD — Pavlova Ye.A.
МОДУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМИ І ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯТОРА “ВЕБ-1” — Бабелюк В.Ю., Бабелюк Н.В., Попович І.Л., Дубкова Г.І., Добровольський Ю.Г., Корсунський І.Г., Королишина Т.А., Кіндзер Б.М., Літоч С., Кіндзер Г., Жуков В.	58	THE DEVICE FOR ELECTROSTIMULATION “VEB-1” MODULATES PARAMETERS OF ELECTROENCEPHALOGRAPH AND GAS DISCHARGE VISUALIZATION — Babelyuk V.Y., Babelyuk N.V., Popovych I.L., Dubkova G.I., Dobvol’s’kyi Yu.G., Korsuns’kyi I.H., Korolyshyn T.A., Kindzer B.M., Litoch S., Kindzer H., Zukow W.
ОСОБЛИВОСТІ МІКРОТВЕРДОСТІ ЕМАЛІ ПОСТІЙНИХ ПРЕМОЛЯРІВ ТА ІКЛІВ ЛЮДИНИ В РІЗНИХ ЧАСТИНАХ КОРОНКИ ЗУБА — Гуртова Я.М., Шнайдер С.А., Ульянов В.О.	67	THE FEATURES OF DENTAL ENAMEL MICROHARDNESS IN DIFFERENT ZONES OF CROWN OF HUMAN PERMANENT PREMOLAR AND CANINE TEETH — Gurtova Ja.M., Schneider S.A., Ulianov V.O.
АНАЛІЗ ЗМІН ФУНКЦІОНАЛЬНОГО НИРКОВОГО РЕЗЕРВУ У ХВОРИХ РАКОМ НИРКИ — Пасічник С.М., Гоженко А.І., Кобільник Ю.С.	73	ANALYSIS OF CHANGES IN FUNCTIONAL RENAL RESERVE IN PATIENTS WITH KIDNEY CANCER — Pasichnik S.M., Gozhenko A.I., Kobilnik Yu.S.
ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ — Носенко Е. Н., Камел Бакари	78	OUTCOMES OF PREGNANCY AND BIRTH IN WOMEN WITH CERVICAL INSUFFICIENCY DEPENDING ON TACTICS OF MANAGEMENT — Nosenko O. M., Kamel Bakary
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОЇ РЕВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ — Якименко О.О., Закатова Л.В., Антипова Н.М., Серебрякова А.А., Єфременкова Л.Н., Клочко В.В., Табінський С.І.	84	FEATURES OF THE COURSE OF THE CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE IN MODERN CONDITIONS — Yakimenko E.A., Zakatova L.V., Antipova N.N., Serebriakova A.A., Yefremenkova L.N., Klochko V.V., Tabinskiy S.I.
Микроэлементология	88	Microelementology
СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ ВМІСТУ ОСТЕОАСОЦІЙОВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У КРОВІ ТА КІСТКОВІЙ ТКАНИНІ Мешканців Дніпропетровського регіону — Білецька Е.М., Калінічева В.В.	88	GENDER DIFFERENCES OF THE CONTENT OF OSTEOASOCIATED ELEMENTS IN THE BLOOD AND BONE TISSUE OF RESIDENTS OF THE DNEPROPETROVSK REGION — Beletskaya E.M., Kalinicheva V.V.
ВЛИЯНИЕ ДИЕТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ «ХРОМ АКТИВНЫЙ» НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ, ПЕЧЕНИ И ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА КРЫС В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА — Денга А.Э., Ткаченко Е.К.	93	EFFECT OF DIETARY ADDITION “CHROME ACTIVE” ON THE BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD, LIVER AND TISSUES OF RAT PERIODONT IN CONDITIONS OF MODELING METABOLIC SYNDROME — Denga A.E., Tkachenko E.K.

Экспериментальные исследования	99	The Experimental Researches
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ РОСЛИННИХ ПРОТИВИРАЗКОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ НОВОГО ПРОТИВИРАЗКОВОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ НА ОСНОВІ ПОЛІФЕНОЛІВ ВІНОГРАДНОГО НАСІННЯ — <i>Мінаєва А.О., Залюбовська О.І., Тюпка Т.І.</i>	99	ANALYSIS OF THE MODERN PHARMACEUTICAL MARKET FOR HERBAL ANTI-ULCER MEDICINES AND PROSPECTS FOR CREATING A NEW ANTI-ULCER MEDICINE BASED ON GRAPE SEED POLYPHENOLS — <i>Minaieva A. O., Zalyubovska O.I., Tiupka T. I.</i>
ВПЛИВ ПЕРВИННОГО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГЕМОРАГІЧНОГО ІНСУЛЬТУ НА МОРФОЛОГІЧНІ СТРУКТУРИ НИРОК — <i>Гоженко А.І., Колдунов В.В., Бібікова В.М.</i>	107	EFFECT OF PRIMARY EXPERIMENTAL HEMORRHAGIC INSULT ON THE MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF KIDNEYS — <i>Gozhenko A.I., Koldunov V.V., Bibikova V.M.</i>
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ПЕЧІНЦІ І НИРКАХ ЩУРІВ ПІСЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ НІРЕС З ЦИСПЛАТИНОМ — <i>Пухтєєва О.Д., Пухтєєв Д.М., Третьяков О.М.</i>	112	MORPHOLOGICAL CHANGES IN RAT LIVER AND KIDNEYS AFTER HIPEC MODELING WITH CISPLATINE — <i>Pykhtieieva E.D., Pykhtieiev D.M., Tretyakov A.M.</i>
РЕАЛІЗАЦІЯ НЕЙРОМЕДІАТОРНИХ ЕФЕКТІВ ЧЕРЕЗ ЦИКЛАЗНИЙ КАСКАД І СИСТЕМУ «ВТОРИННИХ МЕСЕНДЖЕРІВ» В УМОВАХ ТРИВАЛОГО СУБТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ ЛАПРОКСИДУ — <i>Кучерявченко М.О.</i>	121	REALIZATION OF NEUROTRANSMITTER EFFECTS THROUGH THE CYCLASE CASCADE AND THE SYSTEM "SECONDARY MESSENGERS" UNDER THE CONDITIONS OF PROLONGED SUBTOXIC EFFECTS LAPROXIDE — <i>Kucheriavchenko M.</i>
ЕМОЦІЙНО-ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ ЩУРІВ ПІСЛЯ ХАРЧУВАННЯ РІЗНИМИ ЖИРАМИ — <i>Макаренко О.А., Сьомік Л.І., Левицький А.П.</i>	125	RATS EMOTIONAL-BEHAVIORAL REACTIONS AFTER FOOD OF DIFFERENT FATS — <i>Makarenko O.A., Semik L.I., Levitsky A.P.</i>
ОПТИМАЛЬНІ УМОВИ СЕЛЕКТИВНОЇ ЕКСТРАКЦІЇ ФЛАВОНОЇДІВ З FLORES SOPHORAE JAPONICAE — <i>Протункевич О.О., Присяжнюк К.О., Ракіпов І.М., Марченко С.І., Пономарьова Л.А.</i>	132	OPTIMAL CONDITIONS FOR SELECTIVE EXTRACTION OF FLAVONOIDS FROM FLORES SOPHORAE JAPONICAE — <i>Protunevich O.O., Prisyazhnyuk K.A., Rakipov I.M., Marchenko S.I., Ponomareva L.A.</i>
РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕЛІВ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ — <i>Кравченко І.А., Цепколенко В.О., Пушкарьов Ю.М., Сайтарли С.В., Нестеркіна М.В.</i>	138	RHEOLOGICAL PROPERTIES OF HYALURONIC ACID GELS — <i>Kravchenko I.A., Tsepkoenko V.A., Pushkarev Yu.M., Saitarly S.V., Nesterkina M.V.</i>
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В НИРКАХ ЩУРІВ ПІД ВПЛИВОМ СУРФАКТАНТУ — <i>Попова Т.М.</i>	145	MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE RAT KIDNEYS INFLUENCED BY SURFACTANT — <i>Popova T.M.</i>
СТРУКТУРНО-МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ ЛОКАЛЬНОМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМ ОБЛУЧЕНИИ КОЖИ МОРСКИХ СВИНОК — <i>Звягинцева Т.В., Миронченко С.И.</i>	150	STRUCTURAL AND METABOLIC CONDITION OF CONNECTIVE TISSUE UNDER LOCAL ULTRAVIOLET IRRADIATION OF SKIN OF GUINEA PIGS — <i>Zvyagintseva T.V., Myronchenko S.I.</i>
Наши поздравления!	155	Our Congratulations
Правила для авторов	157	Rules for Authors

Гигиена, эпидемиология,
экология

Hygiene, Epidemiology,
Ecology

УДК 613.32: 616.36 – 002.1 – 036.22 (477.74)

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3251623>

ГІГІЄНИЧНА ОЦІНКА ДЖЕРЕЛ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Петренко Н.Ф., Мокієнко А.В., Платов С.М.

ДП Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, м. Одеса

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ

Петренко Н.Ф., Мокиенко А.В., Платов С.М.

ДП Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, г. Одесса

HYGIENIC ASSESSMENT OF DRINKING WATER SUPPLY SOURCES FOR THE POPULATION OF THE WESTERN REGION OF UKRAINE

Petrenko N.F., Mokienko A.V., Platov S.M.

SE “Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport of Ukrainian Ministry of Health”, Odessa

Summary/Резюме

The relevance of the work is due to the significant environmental and hygienic problems of water supply the population of the Western region of Ukraine faces to.

The objective of the work: to made a hygienic assessment of the drinking water supply sources for the population of the western region of Ukraine.

Research methods — bibliometric, compiled, analytical.

Results and discussion. The characteristic of water supply of residents of large cities of the Western region of Ukraine, including those of Lviv, Ivano-Frankivsk, Ternopil, Volyn, Rivne, Khmelnytsky, Chernivtsi and Transcarpathian regions is presented. It has been established that the main water management problems of the cities under survey are excessive water consumption, significant water losses in distribution networks, poor quality and unreliable functioning of water supply and sewage systems, and the poor environmental performance of the latter. The necessity of an urgent solution to the drinking water quality problem in the cities under investigation through the introduction of collective systems of water purification with the involvement of budgetary, extra-budgetary funds and foreign investment has been substantiated.

Key words: *water, population, Western region, hygienic assessment.*

Актуальність роботи обумовлена суттєвими еколого-гігієнічними проблемами водопостачання населення Західного регіону України.

Методи досліджень — бібліометричні, компелятивні, аналітичні.

Результати досліджень та їх обговорення. Представлено характеристику во-

допостачання мешканців великих міст Західного регіону України, який включає Львівську, Івано–Франківську, Тернопільську, Волинську, Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку та Закарпатську області. Встановлено, що основними водогосподарськими проблемами цих міст є надмірне водоспоживання, значні втрати води у розподільних мережах, низька якість та ненадійне функціонування систем водопостачання, незадовільні екологічні характеристики систем водозабезпечення і каналізації тощо. Обґрунтовано необхідність термінового вирішення проблеми якості питної води у містах регіону шляхом впровадження колективних систем доочищення води із залученням бюджетних, позабюджетних коштів та іноземних інвестицій.

Ключові слова: вода, населення, Західний регіон, гігієнічна оцінка

Актуальность работы обусловлена существенными эколого-гигиеническими проблемами водоснабжения населения Западного региона Украины.

Методы исследований — библиометрические, компелятивные, аналитические.

Результаты исследований и их обсуждение. Представлена характеристика водоснабжения жителей больших городов Западного региона Украины, который включает Львовскую, Ивано–Франковскую, Тернопольскую, Волинскую, Ровенскую, Хмельницкую, Черновицкую и Закарпатскую области. Установлено, что основными водохозяйственными проблемами этих городов является чрезмерное водопотребление, значительные потери воды в распределительных сетях, низкое качество и ненадежное функционирование систем водоснабжения и канализации, неудовлетворительные экологические характеристики систем водообеспечения и канализации и т.п. Обоснована необходимость срочного решения проблемы качества питьевой воды в городах региона путем внедрения коллективных систем доочистки воды с привлечением бюджетных, внебюджетных средств и иностранных инвестиций.

Ключевые слова: вода, население, Западный регион, гигиеническая оценка.

Вступ

Проблема забезпечення населення України питною водою нормативної якості продовжує залишатися актуальною. Отримання питної води належної якості ускладнюється через зростання антропогенного забруднення поверхневих і підземних вод, які є джерелами питного водопостачання, незадовільний санітарно-технічний стан водопровідних мереж, використання на водогонах застарілих водоочисних технологій, відсутність санітарно-захисних зон, недостатнє очищення стічних вод промислових та комунальних підприємств, втрату природних водозбірних площ, зменшення або зникнення лісових масивів, варварські методи ведення

сільського господарства, які допускають змив пестицидів та інших хімікатів у воду тощо.

Усі зазначені водні проблеми характерні і для Західного регіону України, який має своєрідні природно-кліматичні, ґрунтові, гідроекологічні особливості, обмежені ресурси поверхневих вод, де на прилеглих до них територіях розміщені специфічні об'єкти (шахти, нафто- та газовидобувні свердловини, нафтопереробні заводи тощо).

За територіальним розподілом західний регіон України включає Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Волинську, Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку та Закарпатську області.

Основним поверхневим джерелом водопостачання населення регіону є річка Дністер з притоками, басейн якої охоплює п'ять із семи областей територій південно-західної України (Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Хмельницької). Встановлено суттєві проблеми із забрудненням Дністра та притоків [1, 2]. Наприклад, дослідження О: >ABV води притоків Дністра @. "8A<5=8FO — м. Дрогобич та р. Зубра дозволили розрахувати індекс забруднення води 5 та 6 категорії якості, тобто брудна та дуже брудна відповідно [3, 4].

Методи досліджень

Бібліометричні, компелятивні, аналітичні.

Результати досліджень та їх обговорення

За прогнозними оцінками, до 2030 р. в міських районах проживатиме понад 60 % населення світу (майже 5 млрд осіб), що визначає важливість стратегічного управління водними ресурсами міст і промислово-міських агломерацій.

Головною метою водозабезпечення населення має бути гарантоване забезпечення мешканців міст чистою питною водою за доступною ціною, створення екологічно безпечного водного середовища, поліпшення на цій основі стану здоров'я та подовження тривалості життя [5].

Водопостачання місцян західного регіону України значною мірою не відповідає цій меті, що підтверджує представлена нижче характеристика.

Івано-Франківськ

Централізована система водопостачання та водовідведення м. Івано-Франківськ формується понад 100 років. Наразі основними джерелами водопостачання м. Івано-Франківськ є поверхневі води річок Бистриця Надвірнянська і Бистриця Солотвинська.

Проектна потужність водозабору

на р. Бистриця Надвірнянська (Надвірнянський водозабір збудований 1977 р.) становить близько 50 тис. м³/добу, водозабору на р. Бистриця Солотвинська (Солотвинський водозабір збудований 1985 р.) — 40 тис. м³/добу. Обидва водозабори знаходяться на значних відстанях від міста — відповідно 8 та 20 км. Питна вода очищається на Черніївському комплексі водоочисних споруд у с. Черніїв.

Основними проблемами водопостачання міста є погіршення якості води у природних джерелах та її повторне забруднення в системах водопостачання; значні втрати води (перебої у водопостачанні), збільшення її собівартості через інтенсивне старіння і зношення систем подачі й розподілу води; зниження продуктивності, надійності та економічності централізованих систем водопостачання; забруднення стічними водами навколишнього середовища, що трапляється у процесі експлуатації водопроводів та каналізаційних мереж [5, 6].

Луцьк

Водозабезпечення потреб м. Луцьк здійснюється з підземних вод, що видобуваються двома підземними водозаборами Луцького родовища (Дубнівським і Омелянівським), на які в структурі водозабезпечення припадає 99 %, та з поверхневих вод р. Стир (1 %). Дубнівський водозабір є груповим, у його межах виділяються ділянки Дубнівська, Новодубнівська, Східна, Південно-Східна, Вербаїво-Лучицька. Крім цих джерел водопостачання в 1996 р. завершена підготовка до експлуатації Гнідавського водозабору, що не експлуатується в зв'язку з повним забезпеченням потреб міста Дубнівським і Омелянівським водозаборами. Вербаїво-Лучицька ділянка не експлуатується через незадовільний хімічний склад води (вміст аміаку близько 6 мг/л за ГДК 2 мг/л).

Основним цільовим водоносним горизонтом є горизонт у мергельно-крейдяних відкладах верхньокрейдяного віку, що характеризуються високими фільтраційними параметрами. Дебіт свердловин становить 15-35 л/с за зниження рівня на 3-10 м. Якість підземних вод задовільна, проте в них дещо підвищений вміст заліза і замало йоду, тому серед заходів з водопідготовки необхідні додаткові витрати на йодування і знезалізнення. Підземні води відносно добре захищені.

Після введення в дію Дубнівського й Омелянівського водозаборів частка підземних вод у структурі водопостачання м. Луцьк стабільно зростала, а поверхневих — постійно знижувалась. Так, якщо до 1960 р. на річковий водозабір припадало до 85 % обсягу водопостачання, то в 1970 р. — 30, в 1980 — 8, в 1996 — 3, в 2000 — 0,86 %. Наразі річковий водозабір використовують як джерело технічних вод для забезпечення потреб підприємства «Луцькводоканал».

Серед галузей водоспоживачів основними є промисловість (транспортна і енергетична галузі), сільське господарство (у тому числі зрошуване землеробство) за межами міста, комунальне господарство. Багато приміських сіл забезпечуються водою з міського водопроводу (Крупа, Підгайці, Рованці, Струмівка, Великий та Малий Омеляник, Маяки, Милуші). Останнім часом водопровідну воду використовують для поливу дачних ділянок у межах міста та околиць (у тому числі несанкціоновано освоєних). Крім промисловості і комунального господарства вагомий внесок у зниження якості водних ресурсів роблять такі об'єкти, як військовий аеродром і авіаремонтний завод.

Для водозабезпечення м. Луцьк характерні ті ж проблеми, що й для інших міст України: виснаження водних джерел, зниження якості води у них, об'єктивна необхідність підвищення еко-

логічної безпеки водокористування.

Спільними проблемами водокористування м. Луцьк та інших міст є: зменшення обсягів водозабору і водовідведення, починаючи з 1992 р., фізична зношеність та аварійність водогосподарських споруд, хронічний дефіцит коштів для підтримання в належному стані комплексу інженерних комунікацій, будівництва нових об'єктів, стабільне відставання від передового інженерно-технологічного досвіду тощо [5].

Львів

Система водопостачання м. Львів розвивається з 1901 р. Географічне розташування міста (на хребті Європейського вододілу) обумовлює його водопостачання виключно підземними водами, які видобувають 17 водозаборів сумарною проектною потужністю близько 450 тис. м³/добу, що розміщені на відстані від 20 до 110 км від міста. Загальна кількість свердловин становить понад 180 одиниць, глибина окремих свердловин досягає 250 м. Видобута на водозаборах вода подається в місто по магістральних водогонях завдовжки загальном 655 км, діаметром до 1400 мм.

Значний перепад абсолютних показок у м. Львів (амплітудою до 120 м) визначає необхідність роботи 27 насосних станцій 2-, 3-, 4-го підйомів, термін експлуатації яких становить від 20 до 100 років, а також 23 локальних насосних станцій підкачування. Загальна місткість резервуарів чистої води — понад 200 тис. м³. Протяжність міської розподільної мережі Львова для вуличних водопровідних мереж — 850 км, для внутрішньоквартальних і внутрішньодворових мереж — 245 км.

Станом на 01.01.2009 р. 30 % львів'ян цілодобово користувались послугами водопостачання (мешканці першого-другого поверхів будинків усього міста), 50 % отримували воду за розширеним графіком — 18 год на добу (Галицький, Залізничний, Франківський,

Сихівський і частково Шевченківський райони), 11 % — за графіком 8-12 год на добу (Личаківський і частково Шевченківський райони).

Водопостачання міста характеризується такими особливостями: відсутність джерел водопостачання в межах міста або поблизу міста; висока енергозатратність виробничих процесів; складний рельєф міста, що ускладнює експлуатацію систем водопостачання й каналізації; 76 % міських мереж знаходяться в незадовільному санітарно-технічному стані; щорічно на водопровідних мережах міста ліквідується понад 5 тисяч випадків витоку води; подача води у багатьох районах міста здійснюється за графіком; наявність заборгованості населення за спожиті послуги, що впливає на техніко-економічні показники роботи міського водоканалу.

Питання цілодобового забезпечення міста питною водою можна вирішити зонуванням міської водопровідної мережі за тиском, що дасть змогу зменшити водні витрати й оптимізувати постачання води в різні мікрорайони міста.

Якісний склад підземних вод для водопостачання характеризується підвищеною твердістю, обумовленою наявністю солей кальцію та магнію, які не шкодять здоров'ю людини, однак створюють певні побутові незручності, оскільки на стінках труб, посуду утворюється значна кількість осаду.

Методами водопідготовки питної води є знезараження та очищення, а саме хлорування і знезалізнення [3-5, 7-9].

Рівне

Водозабезпечення м. Рівне організоване підземними водами з верхньокрейдяного, валдайського та горбашівського водоносних горизонтів. Кількість свердловин, що використовуються для водопостачання — 107.

Загалом для водопостачання міста

експлуатується 5 водозаборів потужністю від 10 до 50 тис. м³/добу. Основним водозабором, що забезпечує місто питною водою, є Горбаківський, який знаходиться у Гоцанському районі Рівненської області в заплаві р. Горинь (дає ~ 80 % обсягу питної води міста) на відстані близько 30 км від міста. Його потужність — 50 тис. м³/добу.

Загальна протяжність водогонів та водопроводів розподільної мережі міста, що транспортують воду до місць споживання — відповідно 210 і 390 км. Питна вода очищується на станціях знезалізнення.

Близько 70 % стічних вод м. Рівне перекачують на очисні споруди ВАТ «Рівнеазот».

Особливістю гідрохімічного стану питних вод міста є дефіцит фтору (до 0,2 мг/дм³).

Основними проблемами та особливостями водопостачання та водовідведення міста є негативні зміни еколого-гідрологічних умов унаслідок надмірного водовідбору з горбашівського водоносного горизонту (зниження рівнів води у водоносних горизонтах, переосушення торфовищ у заплаві р. Горинь, зневоднення сільгоспугідь, поява просадних тріщин на поверхні ґрунту, часткове осушення ґрунтового горизонту, зникнення питної води в колодязях); відсутність стаціонарних знезаражувальних та знезалізнювальних установок; незадовільна охорона санітарно-захисних зон суворого режиму; часті пориви водопровідної мережі в зв'язку з фізичним зношенням; необхідність фторування води [5].

Тернопіль

Централізоване водопостачання в м. Тернопіль почали впроваджувати з 1947 р. Сьогодні джерелом питного водопостачання міста є виключно підземні води, які видобувають із верхньокрейдяного водоносного горизонту. Для потреб

промислових підприємств частково використовують також поверхневі води (р. Сірет).

Підземні води видобувають два водозабори: «Тернопільський» (потужністю 27 тис. м³/доба), що розташований у с. Біла на відстані близько 2,5 км від міста, та «Верхньоівачівський» (проектною потужністю 85 тис. м³/доба) у с. Горішній Івачів, що знаходиться приблизно за 35 км від міста. Щодоби місто споживає 87 тис. м³ води. Протяжність водопровідних мереж у межах міста становить ~ 340 км.

Особливістю гідрогеохімічних умов підземних вод є підвищений вміст заліза. Для очищення питної води і приведення її до нормативних вимог застосовують систему фільтрів, хлораторні для знезараження води, насосні станції для подачі води в місто та станцію знезалізнення води на водозаборі «Тернопільський» (на Верхньоівачівському водозаборі установки знезалізнення відсутні).

Основними еколого-техногенними проблемами водопостачання міста є системно-аварійний стан водопровідних мереж, необхідність їх заміни; підвищений вміст заліза у воді водоносного горизонту, що зумовлює необхідність її знезалізнення; розміщення в зоні Верхньоівачівського водозабору (на відстані близько 1 км) звалища побутових відходів міста [1, 2, 5, 10].

Ужгород

Централізоване водопостачання м. Ужгород питною водою з підземних та поверхневих джерел забезпечують 2 водозабори. Загальна потужність системи водопроводу — 65 тис. м³/добу.

Поверхневий водозабір дериваційного каналу р. Уж розташований у межах міста, подає питну воду в правобережну його частину. Складається з комплексу трьох насосно-фільтрувальних станцій сумарною потужністю 37 тис. м³/добу.

Минайський водозабір підземних вод (потужністю 30 тис. м³/добу) знаходиться в районі сіл Холмок, Розівка, Коритняни Ужгородського району, забезпечує водою лівобережну частину міста, складається з 22 артезіанських свердловин.

Підземна вода має високі твердість і мінералізацію, що зумовлює відносно зростання серед населення рівня серцево-судинних захворювань, утворення каменів у нирках і жовчному міхурі.

Протяжність водопровідних мереж міста становить близько 285 км.

Основними еколого-ресурсними та технологічними проблемами міста щодо водозабезпечення та водопостачання є забрудненість р. Уж як поверхневого джерела водопостачання; незадовільний стан розподільних мереж водопроводу, насосних станцій (основні фонди зношені більш як на 50 %); втрати питної води, вторинне забруднення питних вод; застарілість технологій водопідготовки; необхідність реконструкції станцій очищення питної води; подача води в певні частини міста за погодинним графіком [5, 11, 12].

Хмельницький

Централізоване водопостачання м. Хмельницький організоване в основному з підземних вод водоносного горизонту в протерозойських відкладах, що широко розвинені на Поділлі на глибині 60-100 м. Фактична продуктивність водозаборів становить близько 80 тис. м³/добу. Воду видобувають із п'яти міських та окремого Чернелівського водозабору (за 34 км від міста). Всього експлуатують 80 артезіанських свердловин. Загальна протяжність міських мереж водопостачання — понад 516 км. Чернелівський водозабір забезпечує питною водою 80 % населення міста.

Забір підземних вод для потреб населення та підприємств міста становить близько 24,5 млн. м³ (68 тис. м³/

добу), з поверхневих водойм видобувається близько 0,5 млн. м³ (1,4 тис. м³/добу). На господарсько-питні потреби використовується близько 22 млн. м³ (60 тис. м³/добу) водних ресурсів, на виробничі — 2,5 (6,8 тис. м³/добу), для рибозведення — 0,2 млн м³ (0,55 тис. м³/добу). У системах оборотного й повторного використання знаходиться близько 9 млн. м³ води, серед них у системах оборотного водопостачання — 8,5, повторного — 0,3 млн. м³, що не відповідає світовим гідроекологічним нормам.

Якість питної води в місті за основними показниками відповідає чинним в Україні вимогам, за винятком дозволених МОЗ відхилень за вмістом заліза загального, аміаку та загальної твердості, водночас потужності установок знезалізнення недостатні для їх ефективного функціонування.

Основними проблемами водопостачання міста є зношеність водогонів, розподільних мереж, насосного обладнання; необхідність дотримання режиму господарської діяльності в зоні санітарної охорони свердловин; нагальна потреба добудови другої черги Чернелівського водозабору, що гальмується відсутністю фінансування; необхідність удосконалення та впровадження технологій підготовки води на водонасосних станціях другого підйому (знезалізнення та зменшення твердості) [5].

Чернівці

Питання забезпечення м. Чернівці питною водою завжди було складним.

Для централізованого водозабезпечення міста питною водою використовують поверхневі води річок Дністер і Прут, підземні води водоносних горизонтів у тортонських і сарматських відкладах. Вода з р. Дністер подається водогоном Дністер-Чернівці протяжністю 45 км з комплексом очисних споруд потужністю 90 тис. м³/добу.

Протяжність водопровідних мереж

міста близько 400 км, каналізаційних — 255 км.

Щоденна потреба м. Чернівці у питній воді — близько 150 тис. м³. Реальне споживання становить 50-70 % цього об'єму, що обумовлено проблемами електропостачання та матеріальною частиною водогонів.

Основними техніко-економічними та еколого-ресурсними проблемами водопостачання міста є висока кінцева вартість води внаслідок значних енергетичних та експлуатаційно-технологічних витрат на транспортування водогоном Дністер-Чернівці на відстань 45 км; значне антропогенне забруднення поверхневих вод р. Дністер через скидання неочищених стічних вод; надходження забруднювальних речовин із численних промислових об'єктів, сільгоспугідь, населених пунктів у межах його басейну; вторинне забруднення очищеної питної води через незадовільний стан водопроводів (зношеність понад 60 %), наявність ділянок їх підтоплення, корозії, регулярні періоди осушення; значні втрати води з водогонів, що перевищують 40 %; застарілі технології водоочищення та водопідготовки (хлорування); необхідність будівництва водозабору, незалежного від р. Дністер (наприклад, на р. Черемош), розширення мережі існуючих водозаборів; необхідність нових резервних електрогенерувальних потужностей з використанням місцевих відновлюваних ресурсів [5, 13, 14].

Наведена картина з якістю водопровідної питної води в містах Західного регіону України вимагає пошуку швидких, ефективних та економічно обґрунтованих шляхів поліпшення її якості. З позицій гігієни реальним шляхом досягнення цієї мети може стати доочищення водопровідної питної води в місцях її безпосереднього споживання за допомогою побутових фільтрів або колективних водоочисних систем. В умовах сьогодення це є найбільш реаль-

ним шляхом забезпечення населення якісною питною водою [15].

Висновки

1. Вибір джерела водопостачання багато в чому визначає характер самої системи, наявність у її складі тих чи інших споруд, й отже, вартість будівництва та експлуатаційні витрати. Розвиток систем водопостачання окремих великих міст західного регіону України датується початком ХХ ст., максимальної активності він набув у 1960-1970-ті роки, коли при виборі основного джерела водопостачання перевагу віддавали поверхневим водам.
2. Основними водогосподарськими проблемами міст Західного регіону України є надмірне водоспоживання, значні втрати води у розподільних мережах, низька якість та ненадійне функціонування систем водопостачання і каналізації, незадовільні екологічні характеристики систем водозабезпечення і каналізації тощо.
3. Слід визнати необхідним термінове вирішення проблеми якості питної води у містах регіону шляхом впровадження колективних систем доочищення води із залученням бюджетних, позабюджетних коштів та іноземних інвестицій.

Література

1. Санітарно-гігієнічна і гідрохімічна характеристика води у верхів'ї річки Дністер О. В. Лотоцька та ін. Вода: гігієна та екологія. 2014. Т. 2, № 1-4. С. 16–22.
2. Санітарно-гігієнічні проблеми середніх і малих річок Тернопільщини як джерел водопостачання В. А. Кондратюк та ін. Вода: гігієна та екологія. 2013. № 3-4 (1). С. 33–46.
3. Лозовіцький П.С. /:VABL 2>48 @VG:8 "8A<5=8FO Збірник наукових статей Сімнадцятої міжн. наук.-практ. конф. "Ресурси природних вод Карпатського регіону" (проблеми охорони та раціонального використання), 24-25 травня 2018 р., м. Львів. С. 32-38.
4. Лозовіцький П.С. Забруднення води річки Зубри Збірник наукових статей Сімнадцятої міжн. наук.-практ. конф. "Ресурси природних вод Карпатського регіону" (проблеми охорони та раціонального використання), 24-25 травня 2018 р., м. Львів. С. 39-45.
5. Водозабезпечення України підземними водами та здоров'я населення Г.І. Рудько, О.В. Нецьків В кн. Медико-гідргеохімічні чинники геологічного середовища України. За ред. Г.І. Рудька. Київ — Чернівці: Букрек. 2015. С. 169-356.
6. Кундельська Т. В., Грицьків М. М. Наслідки впливу антропогенної діяльності на екологічний стан поверхневих водотоків басейну Дністра в межах Івано-Франківської області. Науковий вісник Національного технічного університету нафти і газу. 2004. № 3 (9). С. 131–135.
7. Нечитайло Л. Я., Ерстенюк Г. М. Порівняльний аналіз хімічного складу води рівнинної зони Прикарпаття. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2011. № 700: Хімія, технологія речовин та їх застосування. С. 282–286.
8. Гігієнічна оцінка якості води джерел м. Львова У. Б. Лотоцька-Дудик та ін. Довкілля та здоров'я. 2013. № 2. С. 60–62.
9. Лотоцька-Дудик У.Б., Крупка Н.О. Еколого-гігієнічна оцінка водно-ресурсного потенціалу Львівської області Вода: гігієна та екологія. 2014. №1-4. С. 5-15.
10. Лотоцька О.В., Кондратюк В.А., Паничев В.О. Гігієнічні проблеми водопостачання в Тернопільській області Довкілля і здоров'я. 2018. № 1. С. 36-40.
11. Оцінка якості води та екологічний стан поверхневих та ґрунтових вод суббасейну р. Убля Л. В. Трапезнікова та ін. Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. Хімія. 2011. № 1. С. 94–101.
12. Шендер І.О., Часин Е.В., Сусліков Л.М. Моніторинг стану поверхневих вод басейну річки Уж Збірник наукових статей Сімнадцятої міжн. наук.-практ. конф. "Ресурси природних вод Карпатського регіону" (проблеми охорони та раціонального використання), 23-24 травня 2019 р., м. Львів. С. 81-84.
13. Шевчук Ю. Ф. Якість води джерела централізованого господарсько-питного

- водопостачання міста Чернівці. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2013. № 3 (30). С. 65–72.
14. Шевчук Ю. Ф. Якість питної води джерел водопостачання міста Чернівці. Наукові праці УкрНДГМІ. 2006. Вип. 255. С. 135-139.
 15. Прокопов В. О. Питна вода України: медико-екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти / за ред. А. М. Сердюка. Київ: ВСВ «Медицина» 2016. 400 с.
- References**
1. Sanitary-hygienic and hydrochemical characteristics of water in the upper reaches of the Dnister river OV V. Lototska and others. Water: Hygiene and Ecology. 2014. T. 2, No. 1-4. Pp. 16-22.
 2. Sanitary and hygienic problems of medium and small rivers of Ternopil region as sources of water supply V. A Kondratyuk et al. Water: Hygiene and Ecology. 2013, No. 3-4 (1). Pp. 33-46.
 3. Lozovitsky P.S. Water quality of the Tismenytsia River Collection of scientific articles of the Seventeenth Int. sci. pract. conf. "Resources of natural waters of the Carpathian region" (problems of protection and rational use), May 24-25, 2018, Lviv. Pp. 32-38.
 4. Lozovitsky P.S. Water pollution of the river Zubry Collection of scientific articles Seventeenth International. sci. pract. conf. "Resources of natural waters of the Carpathian region" (problems of protection and rational use), May 24-25, 2018, Lviv. Pp. 39-45.
 5. Water supply of Ukraine by groundwater and population health Г.И. Rudko, O.V. Netski In the book. Medico-hydrogeochemical factors of the geological environment of Ukraine. Ed. GI Rudka Kiev — Chernivtsi: Bukrek. 2015. pp. 169-356.
 6. Kundelskaya T.V., Gritskiv M.N. Impact of anthropogenic activity on the ecological state of surface water flows of the Dniester basin within the Ivano-Frankivsk region. Scientific herald of the National Technical University of Oil and Gas. 2004. No. 3 (9). Pp. 131-135.
 7. Nechyatilo L. Ya., Erstenyuk G. M. Comparative analysis of the chemical composition of the water of the plain zone of the Carpathian region. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". 2011. № 700: Chemistry, technology of substances and their application. Pp. 282-286.
 8. Hygienic assessment of the quality of water sources in the city of Lviv U. B. Lototskaya-Dudyk and others. Environment and health. 2013. No. 2. P. 60-62.
 9. Lototskaya-Dudyk, U.B., Krupka N.O. Ecological-hygienic assessment of water resources potential of the Lviv region Water: Hygiene and Ecology. 2014. №1-4. Pp. 5-15.
 10. Lototskaya O.V., Kondratyuk V.A., Panichev V.O. Hygienic problems of water supply in the Ternopil region. Environment and health. 2018. No. 1. P. 36-40.
 11. Assessment of water quality and ecological state of surface and ground waters of the sub-basin of the Uble River L. V. Trapeznikova and others. Scientific herald of Uzhgorod University. Ser Chemistry. 2011. № 1. S. 94-101.
 12. Shender I.O., Chasin E.V., Suslikov L.M. Monitoring of a condition of a surface water of a river basin Water pollution of the river Zubry Collection of scientific articles Eighteenth International. sci. pract. conf. "Resources of natural waters of the Carpathian region" (problems of protection and rational use), May 23-24, 2019, Lviv. Pp. 81-84.
 13. Shevchuk Yu.F. Quality of water source of centralized economic drinking water supply in the city of Chernivtsi. Hydrology, hydrochemistry and hydroecology. 2013. No. 3 (30). P. 65-72.
 14. Shevchuk Yu.F. Quality of drinking water of water supply sources in the city of Chernivtsi. Scientific works of UkrNDGMI. 2006 edition. 255. pp. 135-139.
 15. Prokopov V.O. Drinking water of Ukraine: medical-ecological and sanitary-hygienic aspects, ed. A.M. Serdyuk. Kiev: VSV "Medicine" 2016. 400 s.
- Впервые поступила в редакцию 02.04.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

СТАН ЗДОРОВ'Я РОБІТНИКІВ ТЮТЮНОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Попова Т.М., Мельник О.Г., Рябоконт А.І.

*Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
e-mail: popovatatyanamikh@gmail.com*

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ ТАБАЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Попова Т.М., Мельник О.Г., Рябоконт А.И.

Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

HEALTH STATUS OF TOBACCO FACTORY EMPLOYEES

Popova T.M., Melnyk O.G., Riabokon A.I.

Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

Summary/Резюме

The working conditions of employees were improved by automation and sealing of tobacco production, but occupational risk factors were not completely eliminated. This study identified the leading risk factors in a modern tobacco factory. During periodic medical examination, the 364 workers were examined who were employed at various technological stages of cigarette production. The workers were divided into 4 groups depending on duration of tobacco dust and noise exposure.

Group I was introduced by 53 workers of tobacco department . Group II – 223 workers of cigarette department . Group III – 36 workers of storage and transport departments. Group IV – 52 workers of engineer, administer and guard departments.

The morbidity structure was analyzed by depend on work environment and work experience at certain tobacco department. Circulatory system diseases were in the first place among the diseases of tobacco factory wokers (33,9% in Group I, 33,2% in Group II, 22,2% in Group III and 17,3% in Group IV). Circulatory system diseases were presented by hypertensive type of neurocirculatory dystonia, coronary artery disease and hypertension. Upper respiratory tract diseases such as chronic vasomotor rhinitis, chronic atrophic rhinitis and chronic pharyngitis were on the second place.

41,5% workers in Group I, 23,3% – in Group II, 16,7% – in Group III and 13,5% – in Group IV suffered by upper respiratory tract diseases. The frequency detection of hypertension was higher among the workers of groups I and II than it among the workers of group IV. So, this data was 32,1% workers in Group I and 30,5% workers in Group II compare with 11,5% workers in Group IV. The highest frequency detection of chronic atrophic rhinitis was observed in 37,7% workers in group I compared to 5,8% workers in group IV. Positive correlation was detected between the prevalence of hypertensive disease and the work term in groups I and II, $r = + 0.42$ and $r = + 0.38$, respectively.

Keywords: *tobacco factory, tobacco dust, noise, chronic atrophic rhinitis, hypertension.*

За допомогою автоматизації та герметизації процесу виробництва тютюно-

вої продукції поліпшили умови праці робітників, але не повністю усунули професійні фактори ризику. У даному дослідженні визначено провідні фактори ризику на сучасному тютюновому підприємстві. В межах періодичного медичного огляду обстежено 364 робітника, які працюють на різних технологічних етапах виробництва сигарет. Робітників підприємства розділили на 4 групи в залежності від тривалості впливу тютюнового пилу та шуму. I групу склали 53 робочих цеху підготовки тютюну. II групу – 223 працівника сигаретного цеху. III групу – 36 робітників складських приміщень та транспортного відділу. IV групу – 52 працівника інженерної, адміністративної служб та відділу безпеки.

Проаналізували структуру захворюваності з урахуванням умов і стажу трудової діяльності робітників тютюнового підприємства. Серед хвороб робітників тютюнового підприємства перше місце займали хвороби системи кровообігу – 33,9% у I групі, 33,2% у II групі, 22,2% у III групі та 17,3% у IV групі. Хвороби системи кровообігу були представлені: нейроциркуляторною дистонією за гіпертонічним типом, ішемічною хворобою серця, гіпертонічною хворобою I ступеня. На другому місці знаходилися хвороби верхніх дихальних шляхів, такі як хронічний вазомоторний риніт, хронічний атрофічний риніт, хронічний фарингіт – 41,5% у I групі, 23,3% у II групі, 16,7% у III групі та 13,5% у IV групі. Частота виявлення гіпертонічної хвороби серед робітників I і II груп була вища за частоту виявлення даної патології серед робітників IV групи. Так, цей показник становив 32,1 % робітників у I групі та 30,5 % працівників у II групі, проти 11,5 % робітників у IV групі. Найбільшу частоту захворюваності хронічним атрофічним ринітом спостерігали у 37,7% робітників I групи в порівнянні з 5,8% працівників IV групи. В I та II групах встановлено позитивний кореляційний зв'язок між поширеністю гіпертонічної хвороби і тривалістю трудової діяльності в умовах впливу несприятливих виробничих факторів $r = + 0,42$ та $r = + 0,38$, відповідно.

Ключові слова: тютюнове підприємство, тютюновий пил, шум, хронічний атрофічний риніт, гіпертонічна хвороба.

С помощью автоматизации и герметизации процесса производства табачной продукции улучшили условия труда рабочих, но не полностью устранили профессиональные факторы риска. В данном исследовании определены ведущие факторы риска на современном табачном предприятии. В рамках периодического медицинского осмотра обследовано 364 работника, которые заняты на разных технологических этапах производства сигарет. Работников предприятия разделили на 4 группы в зависимости от длительности воздействия табачной пыли и шума. I группу составили 53 рабочих цеха подготовки табака. II группу – 223 работника сигаретного цеха. III группу – 36 рабочих складских помещений и транспортного отдела. IV группу – 52 работника инженерной, административной служб и отдела безопасности.

Проанализировали структуру заболеваемости с учетом условий и стажа трудовой деятельности рабочих табачного предприятия. Среди болезней рабочих табачного предприятия первое место занимали болезни системы кровообращения – 33,9% в I группе, 33,2% во II группе, 22,2% в III группе и 17,3% в IV группе. Болезни системы кровообращения были представлены: нейроциркуляторной дистонией по гипертоническому типу, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью I степени. На втором месте находились болезни верхних дыхательных путей, такие как хронический вазомоторный ринит, хроничес-

кий атрофический ринит, хронический фарингит – 41,5% в I группе, 23,3% во II группе, 16,7% в III группе и 13,5% в IV группе. Частота выявления гипертонической болезни среди рабочих I и II групп была выше частоты выявления данной патологии среди рабочих IV группы. Так, этот показатель составлял 32,1% работников в I группе и 30,5% работников во II группе, против 11,5% работников в IV группе. Наибольшую частоту заболеваемости хроническим атрофическим ринитом наблюдали у 37,7% рабочих I группы по сравнению с 5,8% работников IV группы. В I и II группах установлена положительная корреляционная связь между распространенностью гипертонической болезни и продолжительностью трудовой деятельности в условиях воздействия неблагоприятных производственных факторов $r = + 0,42$ и $r = + 0,38$, соответственно.

Ключевые слова: табачное предприятие, табачная пыль, шум, хронический атрофический ринит, гипертоническая болезнь.

Вступ

Тютюнове виробництво є однією з важливих складових харчової промисловості України за кількістю податкових відрахувань до національного бюджету [1]. Сучасному виробництву тютюнової продукції притаманні розвиток технологічного процесу та підвищення конкурентоспроможності продукції [2]. За допомогою автоматизації та герметизації процесу виробництва тютюнової продукції поліпшили умови праці робітників, але не повністю усунули професійні фактори ризику. На сьогодні технологічний процес складається з двох послідовних етапів: підготовки тютюну і власне - виробництва сигарет. Перший етап є обробкою тютюнового листа з метою отримання тютюнової маси для набивання сигарет. Цей процес супроводжується найбільшим пилоутворенням, підвищеним виділенням різноманітних речовин серед яких є нікотин, дібутилфталат, вінілацетат, ацетон, толуол, сірчана та соляна кислоти, метиловий спирт, аміак та інші. Температура та вологість повітря в виробничих цехах вище нормативних показників. Другий етап – це виробництво сигарет, що здійснюється на конвеєрних лініях, які генерують широкопугувий шум. До несприятливих організаційно-технологічних факторів професій-

ної діяльності відносять високу інтенсивність трудового процесу з напруженими одноманітними рухами, велику кількість обслуговуваних рухомих механізмів, фізіологічно несприятливі робочі пози, сувору необхідність присутності на робочому місці [3, 4].

За даними літератури серед поширених професійних хвороб працівників тютюнових підприємств були хронічний алергічний альвеоліт, хронічні обструктивні захворювання легень, бронхіальна астма, алергічна риносинусопатія, вазомоторно-алергічний риніт, крепитуючий тендовагініт передпліччя, відзначався високий рівень травм і отруєнь [5, 6, 7]. Результати досліджень опубліковані у 70-90-их роках минулого століття, коли значна частина технологічного процесу та обладнання не відповідали гігієнічним вимогам. За останні 20 років відбулася реконструкція тютюнового виробництва, змінилися організаційно-правові форми управління і забезпечення безпеки праці. Тому актуальним стало проведення аналізу професійних факторів ризику та захворюваності серед працівників різних професій тютюнової галузі.

Мета дослідження: оцінити стан здоров'я робітників, зайнятих на різних технологічних етапах тютюнового ви-

робництва. Проаналізувати кореляційний зв'язок між рівнем захворюваності і тривалістю контакту з шкідливими факторами виробництва.

Матеріали та методи дослідження

До початку проведення періодичного медичного огляду ми ознайомилися з технологічним процесом виробництва тютюнових сигарет і картами умов праці робочих місць основних професійних груп сучасного тютюнового підприємства.

Важливим медико-профілактичним заходом є періодичний медичний огляд за допомогою якого оцінюють відповідність стану здоров'я працівника до виконання професійних робіт. В межах періодичного медичного огляду обстежено 364 працівника тютюнової фабрики. Робітників підприємства розділили на 4 групи в залежності від тривалості впливу тютюнового пилу та шуму. I групу склали 53 робочих цеху підготовки тютюну. II групу – 223 працівника сигаретного цеху. III групу – 36 робітників складських приміщень та транспортного відділу. IV групу – 52 працівника інженерної, адміністративної служб та відділу безпеки.

I група представлена такими професіями, як оператор кейсингової кухні, розпушувач тютюну, сортувальник тютюну, машиніст потоково-автоматизованих ліній по переробці тютюну, машиніст тютюнорізальних машин та спеціаліст з автоматизації. Протягом всієї робочої зміни (8 годин) працівники I групи працювали в умовах впливу тютюнового пилу в концентрації 6,5 мг/м³, що вище за гранично допустиму концентрацію (ГДК) на 3,5 мг/м³, підвищеного рівня шуму (вище гранично допустимий рівень (ГДР) на 2-ЗдБА і температури повітря, яка була вище допустимої на 8,0- 8,4 °С (при нормі до 18°C). Основні професії II групи – це машиніст потоково-механізованих сигаретних ліній і машин, машиніст фільтро-

робних машин та машиніст регулювальник. Персонал II групи працював в умовах впливу тютюнового пилу в концентрації до 3мг/м³ (ГДК 3мг/м³) та шуму, який вище ГДР на 2-ЗдБА. Водії, вантажники та транспортувальники – це професії робітників III групи. 50% робочого часу на працівників III групи впливали тютюновий пил в концентрації до 3мг/м³ (ГДК 3мг/м³) та шум, який вище ГДР на 2-ЗдБА. Серед професій IV групи були наступні: інженер із зв'язку та сигналізації, інженер з охорони навколишнього середовища та вентиляції, слюсар-ремонтник, оператор котельної, майстер з ремонту обладнання, менеджер з питань якості, аналітик, керівник лабораторії якості. Під час роботи працівники IV групи мали підвищену напруженість зору та епізодичний вплив тютюнового пилу і шуму.

Періодичний медичний огляд працівників тютюнової фабрики проводили фахівці клініки професійних захворювань НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ згідно з наказом МОЗ України від 21 травня 2007 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

Для статистичного аналізу результатів дослідження використовували програму Statistica V 7.0. Результати дослідження були перевірені на нормальність розподілу з використанням W-тест Шапіро-Уїлка. Закон розподілу значень відрізнявся від нормального, тому застосували непараметричний Н-критерій Краскела-Уолліса. Дані представлені у вигляді Me [25%; 75%], де Me – медіана, [25%; 75%] – інтерквартильний розмах. Відмінності вважали значущими при $p < 0,05$. Оцінку ступеня зв'язку порушень здоров'я робітників тютюнового підприємства з умовами роботи виконували шляхом розрахунку величин відносного ризику (relative risk (RR)).

Результати та їх обговорення

За гендерним розподілом серед працівників тютюнового підприємства чоловіки становили 83% у I групі, 73,5% у II групі, 100% у III групі та 79% у IV групі; жінки – 17% у I групі, 26,5% у II групі та 21% у IV групі. При аналізі вікової структури працюючих відзначено переважання групи 30-49 років. Медіана та інтерквартильний розмах стажу роботи робітників підприємства становили: Me – 4 [3; 11] років у I групі, Me – 8 [2; 14] років у II групі, Me – 6,5 та [1; 11,5] років у III групі, Me – 8 [2; 11] років у IV групі. Різниця між групами зі стажем роботи не знайдено (KW test: $H = 3.88$; $p = 0.275$).

За даними медичного огляду визнано здоровими 35% працівників I групи, 38% фахівців II групи, 42% працівників III групи та 48% фахівців IV групи.

Серед хвороб робітників тютюнового підприємства перше місце займали хвороби системи кровообігу – 33,9% у I групі, 33,2% у II групі, 22,2% у III групі та 17,3% у IV групі. Хвороби системи кровообігу були представлені нейроциркуляторною дістонією за гіпертонічним типом, ішемічною хворобою серця, гіпертонічною хворобою I ступеня. На другому місці знаходилися хвороби верхніх дихальних шляхів, такі як хронічний вазомоторний риніт, хронічний атрофічний риніт, хронічний фарингіт – 41,5% у I групі, 23,3% у II групі, 16,7% у III групі та 13,5% у IV групі. Третє місце займала патологія шлунково-кишкового тракту: хронічний гіперацидний гастрит, виразкова хвороба 12-ої кишки, хронічний холецистит та хронічний панкреатит. Хвороби шлунково-кишкового тракту мали 18,9% робітників I групи, 18,4% працівників II групи, 13,9% робітників III групи та 13,5% працівників IV групи.

Частота виявлення гіпертонічної хвороби серед робітників I і II груп була

вища за частоту виявлення даної патології серед робітників IV групи. Так, цей показник становив 32,1 % робітників у I групі та 30,5 % працівників у II групі, проти 11,5 % фахівців у IV групі. Щодо хронічного атрофічного риніту також спостерігали найбільшу частоту захворюваності у робітників I групи (37,7%), проти працівників IV групи (5,8%).

Закономірності формування загальної захворюваності працівників тютюнового підприємства виявили при розрахунку показника відносного ризику (RR). Для робочих I групи (тютюновий цех) характерні середня та висока ступінь виробничо-обумовлених захворювань, в походженні яких істотно роль відіграють шум і забруднення тютюновим пилом повітря робочої зони. Так середня ступінь професійного ризику встановлена для хвороб органів кровообігу ($RR = 1,96$, $EF = 49,8\%$), високий ступінь для захворювань органів верхніх дихальних шляхів ($RR = 3,08$, $EF = 69,2\%$). У робочих II групи (сигаретний цех) визначено середній ступінь професійного ризику для хвороб органів кровообігу ($RR = 1,91$, $EF = 48,1\%$) та захворювань органів верхніх дихальних шляхів ($RR = 1,73$, $EF = 41,2\%$) в розвитку яких значну роль відіграє вплив підвищеного шуму на робочому місці та тютюнового пилу, хоча його концентрація не перевищує ГДК.

Результати медичного огляду аналізувалися в залежності від тривалості дії шкідливих професійних факторів. Проведено порівняльний аналіз частоти виявлення захворювань серцево-судинної системи серед робітників тютюнового підприємства залежно від стажу роботи в умовах впливу виробничого шуму. Неспецифічний вплив виробничого шуму на організм робітників I та II груп (тютюнового та сигаретного цеху), як наслідок, призвів до більш раннього розвитку захворювань систе-

ми кровообігу серед даного контингенту працюючих. Відмічене, що гіпертонічна хвороба зустрічалася частіше у працівників I та II груп зі стажем роботи в умовах впливу шуму більше ніж у років, порівняно з робітниками IV групи. При стажі до 8 років хвороби серцево-судинної системи виявлялися у 18,9% та 17,5% робітників I та II груп, відповідно, при стажі 8 років і більше – у 32,1% та 30,5% робітників I та II груп, відповідно. Серед робітників I та II груп встановлено позитивний кореляційний зв'язок між поширеністю гіпертонічної хвороби і стажем роботи $r = + 0,42$ та $r = + 0,38$, відповідно. Отриманні дані підтверджують результати інших досліджень впливу виробничого шуму на серцево-судинну систему робітників «шумових» професій. Так, було виявлено статистично значуще збільшення частоти гіпертонічної хвороби серед робітників, що працювали в умовах дії підвищеного рівня шуму в порівнянні з працівниками «не шумових» професій [8, 9, 10].

Дистрофічні зміни слизової оболонки верхніх дихальних шляхів у робітників I та II груп можна пояснити впливом тютюнового пилу, що узгоджується з даними інших досліджень [11, 12].

Таким чином, умови праці сучасного тютюнового підприємства характеризуються підвищеним вмістом тютюнового пилу, токсичних та агресивних речовин у повітрі робочої зони, шумом, несприятливим мікрокліматом і високою інтенсивністю трудового процесу. Оцінка професійного ризику розвитку хвороб системи кровообігу та хвороб верхніх дихальних шляхів дозволили виявити контингент робітників із підвищеним рівнем впливу професійних факторів та довести зв'язок гіпертонічної хвороби та хронічного атрофічного риніту в тютюновому (I група) та сигаретному (II група) цехах з умовами праці на сучасному тютюновому підприємстві.

Висновки

1. Вивчення ступеня зв'язку гіпертонічної хвороби із умовами праці за результатами періодичного медичного огляду показує, що має місце середня зумовленість ризику розвитку даної патології $RR = 1,96$, $EF = 49,8\%$ та $RR = 1,91$, $EF = 48,1\%$ у робочих I та II груп, відповідно.
2. Висока ступінь професійного ризику встановлена для хвороб органів верхніх дихальних шляхів $RR = 3,08$, $EF = 69,2\%$ у працівників I групи та середня ступінь професійного ризику $RR = 1,72$, $EF = 42,4\%$ у робітників II групи.
3. Серед робітників I та II груп встановлено позитивний кореляційний зв'язок між поширеністю гіпертонічної хвороби і стажем роботи $r = + 0,42$ та $r = + 0,38$, відповідно.
4. Негативний вплив тютюнової пилу сприяє розвитку поширених атрофічних змін у верхніх дихальних шляхах робітників тютюнового підприємства.

Література

1. Офіційна Веб-сторінка видавництва “КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА.БІЗНЕС” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://business.ua/biznes/item/4411-dymnyi-rezultat>.
2. Бялковська Г.Д. Наукові засади забезпечення конкурентної спроможності тютюнового виробництва в аграрному секторі економіки України / Г.Д. Бялковська // Інноваційна економіка – 2013. – № 11. – С. 21-27.
3. Костродымов Н.Н. Гигиеническое значение загрязнения воздушной среды табачной пылью / Н.Н. Костродымов, Л.М. Лигрлянд // Гигиена и санитария. – 1998. – № 7. – С. 60–62.
4. Popova T.M. Professional risk industry factors / T. M. Popova, O. G. Melnyk, A. I. Riabokon // Journal of Education, Health and Sport. – 2016. – 6(11). – P.511-519.
5. Саакадзе В.П. Клинико-патогенетические сопоставления при респираторной

- патологии у табаководов и рабочих табачного производства / В.П. Саакадзе // Гигиена труда и профессиональные заболевания. – 1975. – №1. – С. 34-38
6. Mukhtar M.S. Respiratory effects of occupational exposure to tobacco dust / M.S. Mukhtar, G.M. Rao, M.S. Gamra, A.M. Afan, M.I. Zendah // Respiration. 1991. – Vol. 58. – P. 271-276.
 7. Элькин М.А. Профессиональные хирургические болезни рук / М.А. Элькин – Л.: Медицина, 1971. – 232 с.
 8. Ismaila S. O. Noise exposure as a factor in the increase of blood pressure of workers in a sack manufacturing industry /S. O. Ismaila, A. Odusote // Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences. – 2014. – Vol. 3. – P. 116-121.
 9. Dongming Wang Occupational noise exposure and hypertension: the Dongfeng-Tongji Cohort Study / Dongming Wang, Min Zhou Wenzhen Li et al // Journal of the American Society of Hypertension. – Vol. 12. – P. 71-79.
 10. Mahesh V. A study to evaluate respiratory and lung function impairment in beedi workers and usefulness of protective mask in reducing respiratory symptoms / V. Mahesh, S. Ajith, Shetty A Kavitha // International Journal of Physiotherapy and Researc. – 2015. – Vol 3(2) . – P. 986-991.
 11. Sultana N. Occupational Hazards in Tobacco Factory workers: Experience from Rangpur /N. Sultana, A K. Basher / / Banglavisoin Research Journal. – 2015. – Vol. 15(1) . – P. 81-90.
 12. Uitti J. Respiratory health of cigar factory workers / J. Uitti, H. Nordman, Matti S Huuskonen et al Occup Environ Med. – 1998. – Vol. 55. – P. 834-839.
- References**
1. The official web-site of the publishing house “COLLECTIVE BUSINESS MEDIA.BIZNES” [Electronic resource]. – Access mode: <https://business.ua/business/item/4411-dymnyi-rezultat> (in Ukrainian).
 2. Bylkovskaya G.D. Scientific fundamentals of ensuring the competitive ability of tobacco production in the agrarian sector of the economy of Ukraine / GD Byalkovskaya // Innovative economy - 2013. - No. 11. - P. 21-27(in Ukrainian).
 3. Kostrodymov N.N. Hygienic air pollution Tobacco Disease / NN Kostrodymov, LM Ligrilland // Hygiene and sanitation - 1998. - No. 7. - P. 60-62 (in Russian).
 4. Popova T.M. Professional risk industry factors / T. M. Popova, O. G. Melnyk, A. I. Riabokon // Journal of Education, Health and Sport. – 2016. – 6(11). – P.511-519.
 5. Saakadze V.P. Clinical and pathogenetic correlations at resp. Piracy Pathology in Tobacco and Tobacco Producers / V.P. Saakadze // Hygiene of Labor and Occupational Diseases. - 1975 - №1. - P. 34-38 (in Russian).
 6. Mukhtar M.S. Respiratory effects of occupational exposure to tobacco dust / M.S. Mukhtar, G.M. Rao, M.S. Gamra, A.M. Afan, M.I. Zendah // Respiration. 1991. – Vol. 58. – P. 271-276.
 7. Elkin M.A. Professional surgical hand diseases / MA Elkin - L.: Medicine, 1971. - 232 p. (in Russian).
 8. Ismaila S. O. Noise exposure as a factor in the increase of blood pressure of workers in a sack manufacturing industry /S. O. Ismaila, A. Odusote // Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences. – 2014. – Vol. 3. – P. 116-121.
 9. Dongming Wang Occupational noise exposure and hypertension: the Dongfeng-Tongji Cohort Study / Dongming Wang, Min Zhou Wenzhen Li et al // Journal of the American Society of Hypertension. – Vol. 12. – P. 71-79.
 10. Mahesh V. A study to evaluate respiratory and lung function impairment in beedi workers and usefulness of protective mask in reducing respiratory symptoms / V. Mahesh, S. Ajith, Shetty A Kavitha // International Journal of Physiotherapy and Researc. – 2015. – Vol 3(2) . – P. 986-991.
 11. Sultana N. Occupational Hazards in Tobacco Factory workers: Experience from Rangpur /N. Sultana, A K. Basher / / Banglavisoin Research Journal. – 2015. – Vol. 15(1) . – P. 81-90.
 12. Uitti J. Respiratory health of cigar factory workers / J. Uitti, H. Nordman, Matti S Huuskonen et al Occup Environ Med. – 1998. – Vol. 55. – P. 834-839.

*Впервые поступила в редакцию 16.04.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 618.15-008.87

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3251079>

**МІКРОЕКОЛОГІЯ, НОРМАЛЬНА МІКРОФЛОРА ПІХВИ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)**

Грузевський О. А.

Одеський національний медичний університет

**МИКРОЭКОЛОГИЯ, НОРМАЛЬНАЯ МИКРОФЛОРА
ВЛАГАЛИЩА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**

Грузевский А. А.

Одесский национальный медицинский университет

MICROECOLOGY, NORMAL VAGINAL MICROFLORA (REVIEW)

Gruzevskiy A. A.

Odessa National Medical University

Summary/Резюме

Vaginal microflora is an indicator of a woman's health. It is a dynamic system that responds to changes in hormonal and immunological status in various pathological conditions. It is established that the vaginal microflora is strictly individual and may even be able to undergo changes in different phases of the menstrual cycle, periods of a woman's life (puberty, pregnancy, menopause), may be different for different age and ethnic groups, and therefore variants of normal vagina microbiocenosis are possible.

Normal vaginal microflora is a dynamic population of various microorganisms with the advantage of lactic acid bacteria. It forms the colonization resistance of the vaginal biotope and performs protective, enzymatic, vitamin and mineral forming, immunoregulatory functions. A number of representatives of normal microflora belong to groups of conditionally pathogenic microorganisms, in the genotype and phenotype of which there is the potential of causative agents of infectious diseases.

Qualitative and quantitative indicators of the microbiota of the vagina, namely the proportion of lactobacilli in the total bacterial mass, the ratio of groups of microorganisms is not only an objective characteristic of the microbiota itself, but also serve as indicators of disorders due to various reasons.

Key words: *microbiota, vaginal microecology, lactobacilli*

Вагінальна мікрофлора є індикатором стану здоров'я жінки, представляючи собою динамічну систему, що реагує на зміни гормонального та імунологічного статусу при різних патологічних станах. На сьогодні встановлено, що вагінальна мікрофлора суворо індивідуальна і може навіть в стані норми зазнавати змін в різні фази менструального циклу, періоди життя жінки (пубертат, вагітність, менопауза), може бути різною для різних вікових, етнічних груп, у зв'язку з чим

можливі варіанти нормального мікробіоценозу піхви.

Нормальна мікрофлора піхви — це динамічна популяція різних мікроорганізмів з переважанням молочнокислих бактерій, що формує колонізаційну резистентність вагінального біотопу та виконує захисну, ферментативну, вітаміно- та мінералоутворюючу, імунорегулюючу функції. Ряд представників нормальної мікрофлори належить до групи умовно-патогенних мікроорганізмів, в генотипі і фенотипі яких закладена потенція збудників інфекційних захворювань.

Якісні та кількісні показники мікробіоти піхви, а саме частка лактобактерій в загальній бактеріальній масі, співвідношення груп мікроорганізмів є не тільки об'єктивною характеристикою самої мікробіоти, але й слугують індикаторами порушень, зумовлених різними причинами.

Ключові слова: мікробіота, мікроекологія піхви, лактобактерії

Вагинальная микрофлора является индикатором состояния здоровья женщины, представляя собой динамичную систему, которая реагирует на изменения гормонального и иммунологического статуса при различных патологических состояниях. Установлено, что вагинальная микрофлора строго индивидуальна и может даже в состоянии нормы претерпевать изменения в разные фазы менструального цикла, периоды жизни женщины (пубертат, беременность, менопауза), может быть разной для разных возрастных, этнических групп, в связи с чем возможны варианты нормального микробиоценоза влагалища.

Нормальная микрофлора влагалища — это динамичная популяция разных микроорганизмов с преимуществом молочнокислых бактерий, что формирует колонизационную резистентность вагинального биотопа и выполняет защитную, ферментативную, витаминно- и минералообразующую, иммунорегулирующую функции. Ряд представителей нормальной микрофлоры принадлежат к группам условно-патогенных микроорганизмов, в генотипе и фенотипе которых заложен потенциал возбудителей инфекционных заболеваний.

Качественные и количественные показатели микробиоты влагалища, а именно доля лактобактерий в общей бактериальной массе, соотношение групп микроорганизмов является не только объективными характеристиками самой микробиоты, но и служат индикаторами нарушений, обусловленных разными причинами.

Ключевые слова: микробиота, микроэкология влагалища, лактобактерии

Мікробіоценоз різних органів і порожнин людини є досить чутливою індикаторною системою, що може реагувати якісними і кількісними змінами на будь-які фізіологічні й патологічні зрушення у стані макроорганізму та перешкоджати інвазії патогенних мікроорганізмів [1, 2].

Зміни в складі мікробіоценозу піхви клінічно можуть проявлятися різними нозологічними формами захворювань: бактеріальним вагінозом, не-

специфічним вагінітом і вагінальним кандидозом. У вагітних з груп ризику бактеріальний вагіноз діагностується у 25,0-40,3 % обстежених; неспецифічний вагініт — у 23,6-29,0 %; вагінальний кандидоз — у 31,6-45,0 % пацієнток [3, 4, 5].

В останні роки велику кількість досліджень присвячено вивченню нормальної мікрофлори піхви, а також особливостям її змін при різних інфекційно-запальних захворюваннях жіночої репро-

дуктивної сфери [6]. Однак, культуральне дослідження вагінальних виділень з кількісною оцінкою основних показників мікробіоценозу не знайшло широкого поширення в зв'язку з його високою вартістю, трудоемністю, а також відсутністю єдиного методичного підходу. У більшості випадків діагностика і лікування ґрунтуються на виявленні основного збудника без врахування кількісних критеріїв, не проводиться мікробіологічний контроль ефективності лікування, ступеню порушень нормальної мікрофлори і термінів її відновлення [7, 8].

Такі обставини обумовлюють недостатність і суперечливість уявлень про структуру, поширеність та особливості епідеміологічного процесу вагінальних дисбіозів серед різних груп жіночого населення, що не дозволяє повною мірою визначити групи ризику щодо виникнення інфекційних ускладнень, які підлягають поглибленому мікробіологічному обстеженню і контролю [9, 10, 11].

Вагінальна мікрофлора є індикатором стану здоров'я жінки, представляючи собою динамічну систему, що реагує на зміни гормонального та імунологічного статусу при різних патологічних станах [12]. Нормальна мікрофлора піхви поділяється на облігатну (резидентну, індігенну), факультативну і транзиторну [13, 14, 15].

До облігатної мікрофлори відносяться мікроорганізми, що постійно входять до складу нормальної мікрофлори піхви (непатогенні, умовно-патогенні). Беручи участь в метаболізмі організму господаря, вони перешкоджають проникненню у вагінальний біотоп патогенних бактерій. Представники факультативної мікрофлори досить часто, але не завжди, зустрічаються у здорових жінок. До транзиторної мікрофлори відносяться випадково занесені в генітальний тракт з навколишнього середовища непатогенні, умов-

но-патогенні і патогенні мікроорганізми. При нормальному стані мікроекології вагінального тракту ці мікроорганізми, як правило, не здатні до тривалого перебування в ньому і не викликають розвиток патологічного процесу. У разі порушення мікроекології генітального тракту, яке може відбуватися при впливі на організм жінки різноманітних несприятливих зовнішніх впливів — в екстремальних умовах, стресових ситуаціях, у випадках зниження імунного статусу, при гормональних порушеннях, лікувальних заходах створюються і підтримуються умови, що призводять до зниження колонізаційної резистентності піхви по відношенню до заселення патогенними і умовно-патогенними мікроорганізмами. В результаті цього може статися колонізація транзиторною мікрофлорою або умовно-патогенними мікроорганізмами — представників нормальної мікрофлори піхви в слизову оболонку його стінки з подальшою транслокацією в сечовивідні шляхи, цервікальний канал та інші органи і тканини [16, 17, 18].

Епітелій піхви виконуючи захисну функцію, забезпечує його стійкість до впливу патогенних агентів. Важливим показником резистентності вагінального епітелію є кількість глікогену, який міститься переважно в поверхневих клітинах. Глікоген забезпечує живильний субстрат для нормальної мікрофлори, сприяє регенерації тканин, є важливим вуглеводним компонентом організмів, які беруть участь у виробленні імунних тіл. Кількість глікогену в клітинах вагінального епітелію коливається у одній й тій ж жінки протягом життя, а також в залежності від фази менструального циклу. Максимальне накопичення глікогену доводиться на момент овуляції.

Вагінальна мікрофлора суворо індивідуальна і може навіть в стані норми зазнавати змін в різні фази менст-

руального циклу, періоди життя жінки (пубертат, вагітність, менопауза), може бути різною для різних вікових, етнічних груп, у зв'язку з чим можливі варіанти нормального мікробіоценозу піхви [19, 20].

Крім ендокринної системи і взаємодій на рівні бактерій на мікробіоценоз піхви впливають нервова і імунна системи, які діють як єдине ціле. Порушення однієї з цих ланок незмінно призводить до певних порушень злагодженості функцій всього комплексу, в результаті чого відбувається порушення мікроекології піхви, яке може в подальшому призвести до розвитку запальних процесів генітального тракту.

В умовах еубіозу нормальна симбіотна мікрофлора піхви є показником здоров'я жінок і відіграє важливу роль у підтримці колонізаційної резистентності цього біотопу. Мікрофлора піхви здорових жінок репродуктивного віку (нормоценоз) характеризується видовою різноманітністю мікроорганізмів; на слизовій і в слизовому секреті мешкають мікроаерофільні, факультативні і облигатні анаеробні грампозитивні і грамнегативні бактерії і мікроскопічні гриби (табл. 1.1) [15].

Виділення піхви в нормі містить 10^8 - 10^{12} КУО/мл мікроорганізмів, при цьому факультативно-анаеробні бактерії становлять 10^3 - 10^5 КУО/мл, анаеробні — 10^5 - 10^9 КУО/мл. Найчастіше виділяють мікроаерофільні, які про-

дукують перекис водню (71-100 %), рідше анаеробні (5-30 %) грампозитивні палички — представники роду *Lactobacillus* [15, 21]. Серед представників облигатних анаеробів з високою частотою (30-90 %) виявляють групу *Peptostreptococcus*, що включає в себе всіх членів роду раніше відомих як *Peptococcus* (за винятком *P. niger*) і всі грампозитивні анаеробні коки, раніше ідентифіковані як *Gaffkya anaerobia*. Грампозитивні палички, власне анаероби — *Bifidobacterium* spp. виявляються у здорових жінок з частотою рівною 12 %, *Clostridium* spp. — у 10-25 % випадків, відповідно. У рідкісних випадках (0-5 %) в вагінальних виділеннях виявляють види *Mobiluncus*. Типовими представниками нормальної мікрофлори генітального тракту у жінок є *Propionibacterium* spp. (*P. acnes*), які можуть бути виділені з частотою до 25

Таблиця 1

Видовий склад мікрофлори піхви здорових жінок репродуктивного віку за результатами культурального і бактеріологічного обстеження вагінального секрету

Група мікроорганізмів	Мікроаерофіли	Факультативні анаероби	Облигатні анаероби
Грампозитивні бактерії	Лактобактерії <i>L. iners</i> <i>L. crispatus</i> <i>L. jensenii</i> <i>L. gasseri</i> <i>L. acidophilus</i> Гарднерели <i>G. vaginalis</i>	Корінебактерії <i>Gaquatium</i> <i>C. minutissium</i> <i>C. equi</i> <i>C. xerosis</i> <i>C. bovis</i> <i>C. enzymicum</i> <i>C. kutsheri</i> Стрептококи <i>S. viridans</i> <i>S. agalactiae</i> Ентерококи <i>E. fecalis</i> , <i>E. faecium</i> Стафілококи <i>S. epidermidis</i> <i>S. saprophyticus</i>	Біфідобактерії <i>B. bifidum</i> <i>B. breve</i> <i>B. adolescentis</i> <i>B. longum</i> Пропіонобактерії <i>P. acnes</i> Мобілюнкуси <i>M. mulieris</i> Клострідії Пептострептококи <i>P. asaccharoliticus</i> , <i>P. magnus</i> , <i>P. prevotii</i> , <i>P. tetradius</i>
Грамнегативні бактерії		Ентеробактерії <i>E. coli</i> <i>Enterobacter</i> spp. <i>Klebsiella</i> spp. Мікоплазми <i>M. hominis</i> <i>M. genitalium</i> Уреаплазми <i>U. urealyticum</i>	Бактероїди <i>B. fragilis</i> <i>B. vulgatus</i> <i>B. ovatus</i> <i>B. multiaacidus</i> и др. Превотели <i>P. bivia</i> <i>P. disiens</i> Фузобактерії <i>F. nucleatum</i> Вейлонели Порфіромонаси <i>P. asaccharoliticus</i>
Мікроскопічні гриби		Дріжджоподібні <i>Candida</i> spp.	

%.

Власне анаеробні паличкоподібні бактерії, такі як *Bacteroides* spp. (*B. urealyticum*, *B. fragilis*, *B. vulgatus*, *B. ovatus*, *B. distasonis*, *B. uniformis*, *B. coccaea*, *B. multiacidus*), виявляються у 9-13 % жінок, *Fusobacterium* spp. — у 14-40 %, *Porphyromonas* spp. — у 31 %, *Prevotella* spp. присутні в піхві у жінок у 60 % випадків, значне місце відводиться *Pr. bivia* і *Pr. disiens* [15]. *B. fragilis* виділяють із статевих шляхів здорових жінок, за різними даними, в 5-12 % випадків. Мікроаерофіли у піхві здорових жінок, окрім лактобактерій, представлені *G. vaginalis*. За даними різних авторів, *G. vaginalis* зустрічається в 6-60 % випадків [3, 22, 23].

Серед факультативно-анаеробних мікроорганізмів часто виділяють каталазопозитивні, коагулазонегативні *S. epidermidis* і новобіоцин-резистентні *S. saprophyticus* (62 %), *Streptococcus* spp. (стрептококи групи *viridans* — “зеленючий”, альфа (або гамма), гемолітичні, стрептококи серологічної групи В (*S. agalactiae*) і стрептококи серологічної групи D (ентерококи), непатогенні коринобактерії (*C. minutissimum*, *C. equi* (нова назва *Rhodococcus equi*), *C. aquaticum*, *C. xerosis*) присутні у 30-40 %.

E. coli, за різними даними, виділяють у 5-30 % жінок [3]. Інші ентеробактерії (*Klebsiella* spp., *Citrobacter* spp., *Enterobacter* spp.) зустрічаються менш ніж у 10 % здорових жінок.

Для нормоценоза характерна присутність генітальних мікоплазм — *M. hominis* і *U. urealyticum*, які зустрічаються у 2-15 % сексуально активних жінок, в той час як *M. fermentans* визначаються рідко [24, 25, 26]. Дріжджоподібні гриби роду *Candida*: *C. albicans*, *C. tropicalis* і *Torulopsis glabrata* (раніше *C. glabrata*) виявляються у піхві здорових жінок у 15-20 % випадків. *Candida albicans* — найбільш характерний вид,

який визначається у 80-90 % жінок, піхву яких колонізовано грибами роду *Candida* [3, 27].

Провідне місце в вагінальному мікробіоценозі належить бактеріям групи Додерлейна — грампозитивним паличкам, представникам роду *Lactobacillus*, які були описані Doderlein у 1892 році [9, 10, 28]. У 1928 році Tomas визначив їх приналежність до виду *L. acidophilus*. Довгий час палички Додерлейна по фенотипічним ознаками ідентифікували як *L. acidophilus*. Але у 1987 році генотипування виявило інші види вагінальних лактобактерій: *L. crispatus*, *L. gasseri* і *L. jensenii*.

Схожі результати були отримані після дослідження ДНК 97 культур, виділених в Японії і 215 культур з США [28].

Лактофлора є визначальним фактором стану вагінального мікробіоценозу. Ця група включає бактерії пологів *Lactobacillus*, *Lactococcus*, *Leuconostoc* і *Pediococcus*. Подібні властивості з цією групою бактерій мають *Bifidobacterium* spp. В організмі здорової жінки репродуктивного віку лактофлора гомогенна і представлена одним-двома видами *Lactobacillus* spp. Найчастіше виявляються види *L. crispatus*, *L. gasseri*, *L. jensenii* або *L. iners* [15]. До флори Додерлейна відносяться також облигатні анаеробні бактерії роду *Bifidobacterium* spp. У здорових жінок репродуктивного віку вони виявляються не так часто (12 %) у концентраціях 10^3 - 10^7 КУО/мл. Як і лактобактерії, вони відносяться до кислотопродукуючих мікроорганізмів і беруть участь у підтримці в піхві низьких значень рН.

Третьою складовою частиною флори Додерлейна є облигатно-анаеробні коки роду *Peptostreptococcus*. Цей рід включає в себе всіх членів роду *Peptococcus* (за винятком *P. niger*) і всі грампозитивні анаеробні коки, раніше ідентифіковані як *Gaffkya anaerobia* [15].

Типовими представниками нормальної мікрофлори піхви є облигатно-анаеробні *Propionibacterium* spp. (*P. acnes*), комменсали людського організму, що беруть участь в підтримці колонізаційної резистентності піхви за допомогою продукованих ними органічних кислот. Грампозитивна облигатно-анаеробна флора в складі вагінального мікробіоценозу виявляється в 10-25 % випадків і переважно представлена спороутворюючими *Clostridium* spp.

У рідкісних випадках (0-5 %) у вагінальних виділеннях здорових жінок присутні види облигатних анаеробів *Mobiluncus* spp., наприклад, *M. Mulieris*. Облигатно-анаеробні *Prevotella* spp. виявляються в піхві з частотою до 60 % випадків.

Факультативно-анаеробна флора піхви представлена корінебактеріями, стрептококами і стафілококами. У піхві виявляються також і ентеробактерії—грамнегативні факультативно-анаеробні палички, типові представники мікрофлори кишечника. *E. coli*, за різними даними, виділяють у 5-30 % жінок. Інші ентеробактерії (*Klebsiella* spp., *Citrobacter* spp., *Enterobacter* spp., *Proteus* spp.) зустрічаються менш ніж у 10 % здорових жінок і можуть бути етіологічними агентами урогенітальних інфекційних захворювань [29].

Для нормоценозу характерна присутність генітальних мікоплазм і уреоплазм — *M. hominis*, *M. genitalium*, *U. urealyticum*, що виділяються з піхви 2-15 % сексуально активних. Мікроаерофіли в піхві здорових жінок, окрім лактобактерій, представлені *G. vaginalis* і виявляються з частотою від 6 % до 60 % випадків. Дріжджоподібні гриби роду *Candida*: *C. albicans*, *C. tropicalis* і *Torulopsis glabrata* (раніше *Candida glabrata*) виявляються в піхві здорових жінок в 15-20 % випадків.

Таким чином, нормальна мікроф-

лора піхви — це динамічна популяція різних мікроорганізмів з переважанням молочнокислих бактерій, що формує колонізаційну резистентність вагінального біотопу та виконує захисну, ферментативну, вітаміно- та мінералоутворюючу, імунорегулюючу функції. Ряд представників нормальної мікрофлори належить до групи умовно-патогенних мікроорганізмів, в генотипі і фенотипі яких закладена потенція збудників інфекційних захворювань.

Наявність бактеріального вагінозу у жінок, особливо протягом тривалого часу, підвищує ризик розвитку запальних захворювань органів малого таза, створює серйозні проблеми після гінекологічних оперативних втручань. Крім того, бактеріальний вагіноз може стати причиною ускладнень вагітності та пологів, сприяючи невиношування вагітності і передчасні пологи. Бактеріальний вагіноз може призводити до розвитку хоріоамніоніту, післяпологового ендометриту, внутрішньоутробного інфікування плоду, перитоніту. Крім того, бактеріальний вагіноз асоційований з інфекцією уретрального тракту, цервіцитом; є фактором ризику зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом та ВІЛ-інфекцією. В умовах високих значень рН виникають сприятливі умови для колонізації сечостатевої системи патогенними мікроорганізмами, а також загострення прихованого перебігу вірусної інфекції урогенітального тракту. Змішані інфекції або інфекції, що розвинулися на тлі вираженого дисбалансу складу мікроценозу піхви, спостерігаються в 20-30 % випадків клінічно виражених інфекцій піхви. Бактеріальний вагіноз негативно позначається на якості життя жінок. Показано, що за наявності довготривалих та рясних виділень з піхви у пацієнток можливий розвиток психосоматичних порушень, у третини знижується працездатність, порушується статеві і

дітородна функції, знижується якість життя. Особливістю бактеріального вагінозу є його схильність до рецидиву після проведеного лікування, що спостерігається у 50 % випадків. Бактеріальний вагіноз є одним з найважливіших чинників розвитку запальних захворювань органів малого тазу і ускладнень вагітності, зокрема — інфікування амніотичної рідини, а також формування післяопераційних ускладнень. Незважаючи на проведені в різних країнах лікувально-профілактичні заходи, зниження захворюваності бактеріальним вагінозом не відзначається, що робить актуальною проблему пошуку нових шляхів ефективної діагностики та лікування бактеріального вагінозу.

Література

1. Цизина Е. А., Ильина Н. А. Нормоценоз влагалища и его влияние на здоровье женщин // Молодой ученый. — 2011. — №8. Т.2. — С. 152-156.
2. Wenxiang Wu, Qiping Liao, Zhaohui Liu. Analysis of the vaginal microecology in patients with severe vulvovaginal candidiasis. *Biomed Res- India 2017 Volume 28 Issue 16 P. 118-121.*
3. Анкирская А.С., Муравьева В.В. Видовой состав и некоторые биологические свойства лактобацилл при различных состояниях микроэкологии влагалища. *Акушерство и гинекология, 2000, № 3, С. 26-28.*
4. Башмакова М.А., Савичева АМ. Лабораторная диагностика генитальных инфекций //Проблемы репродукции.- 2000. - №1. с.20-24.
5. Зиганшина М.М., Абдурахманова Н.Ф., Павлович С.В., Гвоздева А.Д., Бовин Н.В., Сухих Г.Т. Гликом эндометрия в менструальном цикле и рецептивность эндометрия. *Акушерство и гинекология, 2017.-N 12.-С.17-24.*
6. Кулаков В.И., Гуртавей Б.А., Анкирская А.С, Антонов А.Г. Актуальные проблемы антимикробной терапии и профилактики инфекций в акушерстве, гинекологии и неонатологии // *Акушерство и гинекология. — 2004. — №1. — 3-6.*
7. Kovachev SM. Obstetric and gynecological diseases and complications resulting from vaginal dysbacteriosis. *Microb Ecol 2014; 68: 173-184. 21.*
8. Чеботарева Ю.Ю., Костоева З.А., Султанова Д.А. Клиническая картина и лечение хронического вульвовагинита у молодых женщин. *Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2018.-N 2.-С.22-26.*
9. Кисина В.И. Первичный и рецидивирующий кандидозный вульвовагинит // *Гинекология. — 2003. — Т.5, №5. — 185-189.*
10. Кисина В.И., Колиева Г.Л. Урогенитальный хламидиоз // *Гинекология. — 2003. — Т.5, №2. — 82-86.*
11. Fidel, PL Jr History and Update on Host Defense Against Vaginal Candidiasis /PL Fidel Jr // *American Journal of Reproductive Immunology — 2007. -Volume 57 — Issue 1 — P. 2 — 12*
12. Nardis C, Mosca L, Mastromarino P. Vaginal microbiota and viral sexually transmitted diseases. *Ann Ig 2013; 25: 443-456.*
13. Blostein F, Levin-Sparenberg E, Wagner J, Foxman B. Recurrent vulvovaginal candidiasis. *Ann Epidemiol. 2017; 27: 575–582. doi: 10.1016/j.annepidem. 2017.08.010.*
14. Бочарова Е.Н., Макарова Л.Н., Бакалова Л.А., Россейкина Е.Ю. Современная лабораторная идентификация некоторых возбудителей инфекций урогенитального тракта // *Вестник дерматологии. — 2001. — №6. — 12-14.*
15. Бактериальный вагиноз. Пособие для врачей 5 издание под общей редакцией д.б.н. Говоруна В.М., Москва 2009. — 56 с.
16. Buggio L, Somigliana E, Borghi A, Vercellini P. Probiotics and vaginal microecology: fact or fancy? *BMC Womens Health. 2019 Jan 31; 19 (1): 25. doi: 10.1186/s12905-019-0723-4. PubMed PMID: 30704451; PubMed Central PMCID: PMC6357464.*
17. Xie HY, Feng D, Wei DM, Mei L, Chen H, Wang X, et al. Probiotics for vulvovaginal candidiasis in non-pregnant women. *Probiotics for vulvovaginal candidiasis in non-pregnant women. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 11: CD010496.*
18. Олина, А.А. Проблемы регистрации и распространенность инфекционных неспецифических заболеваний влагалища / А.А. Олина, В.И. Сергеевнин // *Вестник Российской военно-медицинской акаде-*

- мии. Приложение. — 2008. — Ч. II. — №2 (22). — С. 566–567.
19. Андреева Ю. С. Роль нейтрофилов в регуляции микробиоценоза влагалища женщин: Автореф. дис... канд. мед. наук.- Челябинск — 2005. 21 с.
 20. Байрамова, Г.Р. Хронический рецидивирующий вульвовагинальный кандидоз: принципы диагностики и возможности терапии / Г.Р. Байрамова // Акушерство и гинекология. — 2008. — № 6. — С. 64–66.
 21. Абезиванова М.П. Роль дисбиотических нарушений влагалища у беременных в развитии инфекционно-воспалительных заболеваний новорожденных: Автореф. дис.... канд. мед. наук.- Нальчик, 2003.- 24с.
 22. Гомберг М.А. Использование ДНК-чипов для микробиологического анализа патологических выделений из влагалища / Гомберг М.А, Говорун В.М., Плахова К.И., Мудрак Д.Е. // IX Всероссийская конференция дерматовенерологов, тезисы научных работ. — Екатеринбург. — 2006. — с. 31.
 23. Кафарская Л. И., Ефимов Б.А., Покровская М.С. Микроэкология влагалища. Микробиоценоз в норме, при патологических состояниях и способы его коррекции. Лекция. — М.2005. с.1-5.
 24. Алимухамедова Ю. А. Фенотипический профиль антигенспецифического и антигеннеспецифического звеньев иммунной системы больных урогенитальным хламидиозом: Автореф. дис... канд. мед. наук.- Ташкент — 2008. 22 с.
 25. Наумкина Е. В. Мониторинг микробиоценозов влагалища в системе эпидемиологического надзора при инфекционно-воспалительных заболеваниях половой сферы Автореф. дис... докт. мед. наук.- Омск — 2009 45 с.
 26. Наумкина Е.В. Эпидемиологические особенности урогенитальных инфекций, вызванных условно-патогенными возбудителями, при комплексном микробиологическом подходе к диагностике / Е.В. Наумкина, Н.В. Рудаков // Омский науч. вестн. — 2006. — Т. 35, № 1. — С.70 — 73.
 27. Касабулатов Н.М. Вагинальный кандидоз // Русский мед. журнал.- 2003.- №17.- 985-989.
 28. Назарова Е.К. Микробиоценоз влагалища и его нарушения: этиология, патогенез, клиника, лабораторная диагностика Текст. / Е.К. Назарова, Е.И. Гиммельфарб, Л.Г. Созаева // Клин. лаб. диагн. — 2003. — №2. — 25.
 29. Плахова К.И., Гомберг М.А., Атрошкина М.Е., Ильина Е.Н., Говорун В.М. Исследование микробного спектра состава вагинального содержимого с использованием ДНК-чипов — Второй Всероссийский конгресс дерматовенерологов, тезисы научных работ. Санкт-Петербург. 2007. - 162 с.

References

1. E. Tsizina, N. Ilyina Vaginal normocenosis and its impact on women's health // Young Scientist. — 2011. — №8. T.2. — p. 152-156.
2. Wenxiang Wu, Qinqing Liao, Zhaohui Liu. Analysis of the vaginal microecology in patients with severe vulvovaginal candidiasis. Biomed Res- India 2017 Volume 28 Issue 16 P. 118-121.
3. Ankirskaya AS., Muravyova V.V. The species composition and some biological properties of lactobacilli in various states of the vaginal microecology. Obstetrics and Gynecology, 2000, No. 3, p. 26-28.
4. Bashmakova MA, Savicheva AM. Laboratory diagnosis of genital infections // Problems of reproduction.- 2000. -№1. p.20-24.
5. Ziganshina M.M., Abdurakhmanova N.F., Pavlovich S.V., Gvozdeva AD., Bovin N.V., Sukhikh G.T. Endometrial glycol in the menstrual cycle and endometrial receptivity. Obstetrics and Gynecology, 2017.-N 12.- P.17-24.
6. Kulakov V.I., Gurtavei B.A, Ankirskaya AS., Antonov AG. Actual problems of antimicrobial therapy and prevention of infections in obstetrics, gynecology and neonatology // Obstetrics and Gynecology. - 2004. - №1. - 3-6.
7. Kovachev SM. Obstetric and gynecological diseases and complications resulting from vaginal dysbacteriosis. Microb Ecol 2014; 68: 173-184. 21.
8. Chebotareva Yu.Yu., Kostoeva Z.A, Sultanova D.A The clinical picture and treatment of chronic vulvovaginitis in young women. Questions of gynecology, obstetrics and perinatology, 2018.-N 2.-C.22-26.
9. Kisin V.I. Primary and recurrent candidal vulvovaginitis // Gynecology. — 2003. — Vol. 5, No. 5. — 185-189.

10. Kisina V.I., Koliyeva G.L. Urogenital chlamydia // *Gynecology*. — 2003. — Vol. 5, No. 2. — 82-86.
11. Fidel, PL Jr History and Update on Host Defense Against Vaginal Candidiasis /PL Fidel Jr // *American Journal of Reproductive Immunology* — 2007. -Volume 57 — Issue 1 — P. 2 — 12
12. Nardis C, Mosca L, Mastromarino P. Vaginal microbiota and viral sexually transmitted diseases. *Ann Ig* 2013; 25: 443-456.
13. Blostein F, Levin-Sparenberg E, Wagner J, Foxman B. Recurrent vulvovaginal candidiasis. *Ann Epidemiol.* 2017; 27: 575–582. doi: 10.1016/j.annepidem.2017.08.010.
14. Bocharova E.N., Makarova L.N., Bakalova L.A, Rosseikina E.Yu. Modern laboratory identification of some pathogens of the urogenital tract // *Herald of Dermatology*. — 2001. — №6. — 12-14.
15. Bacterial vaginosis. Manual for Physicians 5th edition, edited by Dr.Sc. Govoruna V.M., Moscow 2009. — 56 p.
16. Buggio L, Somigliana E, Borghi A, Vercellini P. Probiotics and vaginal microecology: fact or fancy? *BMC Womens Health.* 2019 Jan 31; 19 (1): 25. doi: 10.1186/s12905-019-0723-4. PubMed PMID: 30704451; PubMed Central PMCID: PMC6357464.
17. Xie HY, Feng D, Wei DM, Mei L, Chen H, Wang X, et al. Probiotics for vulvovaginal candidiasis in non-pregnant women. Probiotics for vulvovaginal candidiasis in non-pregnant women. *Cochrane Database Syst Rev.* 2017; 11: CD010496.
18. Olin, AA Problems of registration and the prevalence of infectious non-specific diseases of the vagina / AA Olin, V.I. Sergevnnin / *Bulletin of the Russian Military Medical Academy. Application.* — 2008. — Part II. — №2 (22). — p. 566–567.
19. Andreeva Yu.S. The role of neutrophils in the regulation of the microbiocenosis of the vagina of women: Author's abstract. dis... cand. honey. Sciences.- Chelyabinsk — 2005. 21 p.
20. Bayramova G.R. Chronic recurrent vulvovaginal candidiasis: principles of diagnosis and treatment options / G.R. Bayramova // *Obstetrics and Gynecology*. — 2008. — № 6. — P. 64–66.
21. Abezivanova MP The role of dysbiotic disorders of the vagina in pregnant women in the development of infectious and inflammatory diseases of newborns: Author's abstract. dis.... Cand. honey. Sciences.- Nalchik, 2003.- 24s.
22. Gomberg M.A Use of DNA chips for microbiological analysis of pathological vaginal discharge / Gomberg MA, Govorun VM, Plakhova KI, Mudrak D.Ye. // IX All-Russian Conference of Dermatovenerologists, theses of scientific works. — Yekaterinburg. — 2006. — p. 31.
23. Kafarskaya L.I., Efimov B.A, Pokrovskaya M.S. Microecology of the vagina The microbiocenosis is normal in pathological conditions and methods for its correction. Lecture. — M.2005. p.1-5.
24. Alimukhamedova Yu. A Phenotypic profile of antigen-specific and antigen-specific components of the immune system of patients with urogenital chlamydiosis: Author. dis... cand. honey. Sciences.- Tashkent — 2008. 22 p.
25. Naumkina Ye.V. Monitoring of vaginal microbiocenosis in the system of epidemiological surveillance in infectious and inflammatory diseases of the genital sphere Author. dis... dr. honey. Sciences.- Omsk — 2009 45 p.
26. Naumkina E.V. Epidemiological features of urogenital infections caused by opportunistic pathogens, with a comprehensive microbiological approach to diagnosis / E.V. Naumkina, N.V. Rudakov // *Omsk Scientific. we know* — 2006. — V. 35, № 1. — P.70 — 73.
27. Kasabulatov N.M. Vaginal candidiasis // *Russian honey. magazine.*- 2003.- №17.- 985-989.
28. Nazarova E.K. Vaginal microbiocenosis and its disorders: etiology, pathogenesis, clinic, laboratory diagnostics Text. / E.K. Nazarova, E.I. Gimmelfarb, L.G. Sozaeva // *Klin. lab diag.* — 2003. — №2. — 25.
29. Plakhova K.I., Gomberg M.A, Atroshkina M.E., Ilina E.N., Govorun V.M. The study of the microbial spectrum of the composition of the vaginal contents using DNA chips — Second All-Russian Congress of Dermatovenerologists, theses of scientific works. St. Petersburg. 2007. -162 p.

*Впервые поступила в редакцию 22.04.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

UDC 614.7:613:612.63

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3250560>

ASSESSMENT OF THE ADVERSE ENVIRONMENTAL FACTORS INFLUENCE ON THE ORGANISM OF PREGNANT WOMEN

Golovkova T.A., Biletska E.M., Onul N.M., Antonova O.V.

Department of General Hygiene of State Institution «Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine», Dnipro, Ukraine, tgolovkova@i.ua

ОЦІНКА ВПЛИВУ НЕСПРИЯТЛИВИХ ЧИННИКІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ОРГАНІЗМ ВАГІТНИХ ЖІНОК

Головкова Т.А., Білецька Е.М., Онул Н.М., Антонова О.В.

Кафедра загальної гігієни Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України», м. Дніпро, Україна

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ОРГАНИЗМ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Головкова Т.А., Белецкая Э.Н., Онул Н.М., Антонова Е.В.

Кафедра общей гигиены Государственного учреждения «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина

32

Summary/Резюме

From the standpoint of the hygienic significance, the chemical factor occupies the priority place in the spectrum of the harmful factors of human existence conditions, among which the attention is drawn to the compounds of HMs, because their influence on the population determines the diversity of pathogenic mechanisms.

The aim of the work was to determine the influence of environment, polluted by HMs on the organism of pregnant women — residents of Dnipropetrovsk Region.

Materials and methods. The work is based upon the long term complex research (2001 — 2017) which was conducted by the Department of General Hygiene of SI «DMA».

Results. The obtained results show that HMs are constantly determined in the environmental objects of the industrial areas within the limits of the MPC, but in the control city the xenobiotics in the air and drinking water samples were determined periodically, with statistically significant lower content — up to 30 times than in the industrial districts of Dnipro. Thus, despite the relatively low concentrations of HMs in environmental objects, their systematic intake is causing a significant internal contamination of the human's body, what in its turn leads to the increased risk of the arise of reproductive complications of women, who live on technogenically polluted areas. Presumably, the contradictory character of these data is associated with the ability of the HMs to be accumulated in the human's body, with the significant period

of biological half-decay, and with the ability to cumulate.

Key words: pregnant women, heavy metals, lead, cadmium, blood, urine.

З точки зору гігієнічної значущості хімічний фактор займає пріоритетне місце в спектрі шкідливих факторів умов існування людини, серед яких особливої уваги заслуговують сполуки важких металів, оскільки їх вплив на популяцію визначається різноманітними патогенними механізмами. Зазначена проблема є актуальною для промислових регіонів України, тому метою роботи було визначення впливу ТМ на організм вагітних жінок – мешканок Дніпропетровської області. Отримані результати свідчать, що важкі метали постійно визначаються в об'єктах навколишнього середовища промислових зон в межах гранично допустимих концентрацій, але в контрольному місті ксенобіотики у пробах повітря і питної води визначалися періодично, зі статистично значущим більш низьким вмістом — до 30 разів менше, ніж в промислових районах м. Дніпро. Незважаючи на відносно низькі концентрації ксенобіотиків в об'єктах навколишнього середовища, їх систематичне надходження викликає значне внутрішнє забруднення організму людини, що проявляється в підвищеному вмісті свинцю і кадмію в біосубстратах у порівнянні з фізіологічними значеннями. Вищевказане є причиною підвищеного ризику виникнення репродуктивних ускладнень у жінок, що живуть на техногенно забруднених територіях. Імовірно, суперечливий характер цих даних пов'язаний зі здатністю накопичення важких металів в організмі людини і значним періодом біологічного напіврозпаду.

Ключові слова: вагітні жінки, важкі метали, свинець, кадмій, кров, сеча.

С точки зрения гигиенического значения химический фактор занимает приоритетное место в спектре вредных факторов условий существования человека, среди которых особого внимания заслуживают соединения тяжелых металлов, поскольку их влияние на популяцию определяется разнообразными патогенными механизмами. Указанная проблема особенно актуальна для промышленных регионов Украины, поэтому целью работы было определение влияния ТМ на организм беременных женщин — жительниц Днепропетровской области. Полученные результаты показывают, что тяжелые металлы постоянно определяются в объектах окружающей среды промышленных зон в пределах предельно допустимых концентраций, но в контрольном городе ксенобиотики в пробах воздуха и питьевой воды определялись периодически, со статистически значимым более низким содержанием — до 30 раз меньше, чем в районах г. Днепр. Несмотря на относительно низкие концентрации ксенобиотиков в объектах окружающей среды, их систематическое поступление вызывает значительное внутреннее загрязнение организма человека, что проявляется в повышенном содержании свинца и кадмия в биосубстратах по сравнению с нормой. Вышеуказанное является причиной повышенного риска возникновения репродуктивных осложнений у женщин, живущих на техногенно загрязненных территориях. Предположительно, противоречивый характер этих данных связан со способностью накопления тяжелых металлов в организме человека и значительным периодом биологического полураспада.

Ключевые слова: беременные женщины, тяжелые металлы, свинец, кадмий, кровь, моча.

Introduction

The problem of limiting the adverse effects on human's organism is becoming increasingly relevant in connection with the development of the industry nowadays [9]. In particular the emissions of industrial enterprises, transport and the use of agrochemicals are the main causes of environmental pollution. On this point Dnipropetrovsk Region is the most illustrative example, where the largest source of environmental pollution is concentrated [4].

Chemical pollutants occupy a special place among the anthropogenic loading, because they are actively used in all branches of the economy and industry. For its turn heavy metals (HMs) and their compounds form a significant group of toxicants among chemical agents and their migration is carried out according to the conventional scheme: sources of pollution (emissions, drains) — depositing environments (ground, bottom sediments) — life-supporting environments (air, water, food products) — human body [2, 12].

According to WHO experts, HMs pollution of the environment occupies the third place after pesticides and radioactive contamination. This problem is particularly acute for Ukraine, as it is one of the most developed countries with a great industrial potential [3, 5]. HMs can be characterized by their stability, global prevalence, duality of bio effects, the ability to accumulate in the body both in objects of the environment and in biosubstrates, provoking a risk for health even in small concentrations of these xenobiotics [1, 6, 11].

In this regard, **the aim** of the work was to determine the influence of environment, polluted by HMs on the organism of pregnant women — residents of Dnipropetrovsk Region.

Methods and techniques of research

The work is based upon the long

term complex research (2001 — 2017) which was conducted by the Department of General Hygiene of SI «DMA» as a fragment of State scientific work of the Ministry of Health of Ukraine: «Complex clinical-hygienic foundation of pregnant women's health preservation and strengthening measures during great industrial agglomeration (State registration N 0106V001588) and the fragment of scientific research work: "Hygienic diagnostics ecologically dependant microelementosis formation within the population of industrial region and its prevention" (State registration N 0114U005582).

Existence of environmental pollution sources by HMs, its power and the value of contribution in the general amount of emissions are the basis of the selection of the districts which are explored. Industrial districts of Dnipro, which appeared to be the most suitable for our research goals and tasks, were Industrial and Novokodatsk districts. Novomoskovsk was selected as a control town (it is 26 km to Dnipro) which was the most suitable for this: there were not many industrial objects there, the volume of the HMs emissions was 10 times less than in Dnipro itself. The main source of air pollution in this town was mainly exhaust fumes [4]. The water supply was carried out by a separate water pipe. On the first stage of the programme in the residential areas there were systematic air, drinkable water, stable foods sample analyses. With the help of atomic-absorbic method the lead and cadmium contents were found, in accordance with general normative documents requirements the hygiene estimation of received concentrations was done.

Metals biomonitoring was the next stage, which is considered by the method of the degree of harmful factors in the environment and it is necessary for hygienic research [8, 9]. While the defining

of the toxicants contents in pregnant women's blood and urine, women were divided into 3 groups according to their residence: the I and II groups were formed by those who lived in Dnipro (Industrial and Novokodatsk districts) and the group III is a control one — formed by Novomoskovsk residents. For the check — out 89, women who were totally healthy, aged 20-25, without professional harmfulness, without somatic and hereditary diseases and without bad habits had been selected. They had a normal pregnancy process in the second trimester.

Statistical processing of the results was carried out using statistical software packages of statistical analysis Statistica v.6.1 (StatsoftInc., США, licence N AJAR909E415822FA), Microsoft Excel.

Results and their discussion

The research results indicate the presence of lead in 91.7 % of samples in the atmosphere of Novokodatsk district, as for cadmium it is 59 %. In the air of Industrial district we can clearly see the continuous lead availability while cadmium can be found only in 75 % of samples. Along with that there is 100 % presence of these metals in the drinking water of both industrial areas. In the drinking water, which supplies Industrial district, the average monthly lead concentration sometimes reached the upper limit of the norm — 0.01 mg/dm³.

Statistically significant is the fact of xenobiotics lower content in the air and drinking water samples of the control city, which were periodically taken in different districts of Dnipro. As for Dnipro foodstuffs contain toxic metals in concentrations not exceeded the corresponding maximum permissible concentration (MPC), except for the lead content of 0.12 mg/kg in edible fats with the MPC that makes 0.1 mg/kg. Analysis of lead and cadmium content in the examined products of

Novomoskovsk shows that the concentrations of these metals do not have significant differences with the data of Dnipro, except for the group of edible fats, in which the average lead content is 30 times, and cadmium — 3.5 times less than in Novomoskovsk. In general, the average monthly concentrations of lead and cadmium in the environmental objects of the monitoring areas did not exceed the corresponding MPC in most cases.

The analysis of the biomonitoring data (table 1) of the women of three study groups indicates that the concentration of lead in the blood varies from 0.11 mg/ml to 0.77 mg/ml and this coincides with the data [13, 14] of women with the physiological gestation, who live in other industrial cities.

The average lead value in the blood for the Group I is 0.35 ± 0.027 mg/ml higher than that of women of the Group II ($p < 0.05$) and the Group III ($p < 0.01$) — 0.27 ± 0.017 mg/ml and 0.18 ± 0.007 mg/ml, respectively. On average, the blood lead level of pregnant women in the Group II is 33 % higher than that of women of the third group, which has been statistically significantly confirmed ($p < 0.01$). Average values of lead content in the blood of pregnant women who live in industrial and comparative cities do not exceed the intoxication limits — 0.4 mg/ml [7]. But there is an increase of lead concentrations in the blood relative to the physiological norm in 24 % of the surveyed of Industrial District and 6.7 % of the women of Novokodatsk District. At the same time 60 % of pregnant women of the Group I, and 76.6 % of the Group II and 30 % of the Group III have blood lead content which determined within the limits carrier state — from 0.2 to 0.4 mg/ml [7]. Only 16 % of women examined in the Industrial District and 16.7 % of Novokodatsk have blood lead concentrations that correspond to the existing physiological standards while this

indicator in is much higher Novomoskovsk and attains 70 %. Despite the fact that the lead content in the blood of women of the control city is reliably lower than such of the industrial city, this level exceeds the data for unpolluted territories [15].

The urine of examined women contains lead in concentrations varying from 0.01 to 0.103 mg/ml. The average values of lead in urine are 0.043 ± 0.004 mg/ml for the Group I, 0.038 ± 0.002 mg/ml for the Group II and 0.025 ± 0.002 mg/ml for the Group III corresponding to the norm which is 0.04 mg/ml [7], except for the values for the inhabitants of Industrial District. In this case the concentration of lead in the urine of women in the Industrial region is 11 % higher than in Novokodatsk, but without statistically significant differences ($p > 0,05$). It is typical that the content of this metal in the urine of women in the comparative city is reliably 0.013-0.018 mg/ml lower ($p < 0.01$) than of women of Industrial District. There is no single pregnant woman of the examined control group with the lead excess in urine, while in 44.8 % of pregnant women in the Group I and in 40 % of the Group II this index is higher than the standard. As in the blood so in the

urine, the average lead content of examined women in Industrial District is 1.3 and 1.13 times higher than the one women in the Novokodatsk District had. In comparison with Novomoskovsk, this index almost 2.0 and 1.72 respectively higher in the blood and urine.

The cadmium level in the blood of women varies from 0.01 to 0.17 mg/ml and coincides with similar data of technogenicly polluted areas [11, 14]. This value of women of the Group I is on average 0.062 ± 0.004 mg/ml, which is statistically lower ($p < 0.01$) than for pregnant of the Group II — 0.092 ± 0.006 mg/ml. The content of cadmium in the blood of the examined control group is 0.028 ± 0.002 mg/ml, which is significantly lower ($p < 0,01$) than in women of Dnipro. Average and maximum values of cadmium in the blood of inhabitants of the observation areas do not exceed the normative content — 0.3 mg/ml [7]. But 96.7 % of pregnant women of Novokodatsk District have higher than 0.02 mg/ml concentrations of cadmium in the blood, which considered to be the limit of carrier state of this toxicant. In the Industrial District the carrier state of cadmium in the blood was found in 18 % of the examined women.

Table 1

Average concentrations of heavy metals in the blood and urine of pregnant women, who are residents of Dnipro and Novomoskovsk ($M \pm m$)

Groups of observation		Heavy metals, $\mu\text{g/ml}$			
		Lead		Cadmium	
		Blood	Urine	Blood	Urine
I	Industrial District Dnipro ($n = 33$)	0.350 ± 0.027	0.043 ± 0.004	0.062 ± 0.004	0.079 ± 0.01
II	Novokodatsk District Dnipro ($n = 30$)	0.270 ± 0.017	0.038 ± 0.002	0.092 ± 0.006	0.089 ± 0.006
III	Novomoskovsk District ($n = 26$)	0.180 ± 0.007	0.025 ± 0.002	0.028 ± 0.002	0.034 ± 0.004
Reliability		$p_{I-II} < 0.05$ $p_{II-III} < 0.01$ $p_{I-III} < 0.01$	$p_{I-II} > 0.05$ $p_{II-III} < 0.01$ $p_{I-III} < 0.01$	$p_{I-II} > 0.05$ $p_{II-III} < 0.01$ $p_{I-III} < 0.01$	$p_{I-II} > 0.05$ $p_{II-III} < 0.01$ $p_{I-III} < 0.01$
Physiologic al limits of normal range	Norm	0.2		0.02	
	Carrier state of HMs	0.2-0.4		0.02-0.3	
	Intoxication	above 0.4	0.04	above 0.3	0.08

The urine concentration of cadmium of pregnant women varies from 0.006 to 0.253 mg/ml. An average c a d m i u m concentration of women in the Group I was 0.079 ± 0.01 mg/ml, which is practically at the level of the normative value which amounts to 0.08 mg/ml [7]. For the Group II, the

average value of cadmium in urine was 10 % higher than the standard and was 0.89 ± 0.006 mg/ml. Despite the fact that the average concentration of this metal in the urine of women in Group I was 11 % lower than the data of the second group of the examined women, no statistically significant evidence of this difference was obtained ($p > 0.05$). In the control group the concentration of cadmium in the urine was on average 0.034 ± 0.004 mg/ml, which is lower than the norm and reliably lower ($p < 0.01$) than that of women in Dnipro. In addition, 36 % of women in the Group I, and 50 % of women in the Group II have higher value of cadmium in urine than standard. Only 7.7 % of pregnant women in the control group have increased levels of toxicant in urine.

The largest values of cadmium are registered in the body of the inhabitants of Novokodatsk District. Whereas its average concentrations in the blood of pregnant women of Group II are 1.5 times higher than that of the women living in Industrial District, urine concentrations of study Group II are on 0.01 mg/ml higher. Comparing with Novomoskovsk, the average cadmium value is 3.3 times and 2.6 times higher in the blood and in the urine correspondingly. Correlation analysis revealed a statistically significant ($p < 0.05$) positive connection between the concentration of cadmium in the blood and its urine content of three study groups.

Conclusions

Thus, despite the relatively low concentrations of HMs in environmental objects, their systematic intake is causing a significant internal contamination of the human's body, what in its turn leads to the increased risk of the arise of reproductive complications of women, who live on technogenically polluted areas. Presumably, the contradictory character of these data is associated with the ability of the HMs to be accumulated in the

human's body, with the significant period of biological half-decay, and with the ability to cumulate [2, 5].

Reference

1. Vdovenko, IA, Setko, NP, Konstantinova, OD. Ekologicheskiye problemy reproduktivnogo zdorov'ya [Ecological problems of reproductive health]. Hygiene and sanitation. 2013; 4: 24-28. (in Russian)
2. I.M. Trakhtenberg, I.S. Chekman, V.O. Linnik et al. Vzaimosvyazi mezhdu mikroelementami: biologicheskiye, meditsinskiye i sotsial'nyye aspekty [Interrelations between microelements: biologic, medical and social aspects] News of the National Academy of Sciences of Ukraine. 2013; 6: 11-21. (in Ukrainian)
3. Kontseptsiya ZahalN^ooderzhavnoyi prohramy «Zdoroveya — 2020: ukrayinsN^okyy vymir» [Concepts of the program "Health-2020: Ukrainian dimension"]. (in Ukrainian) URL: <http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=244717787>
4. RehionalN^onyy zvit pro stan dovkillya v DnipropetrovsN^okiy oblasti na 2016 rik. [Regional report on the state of the environment in Dnipropetrovsk region for 2016.]. — Dnipropetrovsk: 2017; 246. (in Ukrainian)
5. Trakhtenberg I.M. Tyazhelyye metally kak khimicheskiye zagryazniteli v promyshlennosti i okruzhayushchey srede (ekologicheskiye i gigiyenicheskiye aspekty) [Heavy metals as chemical pollutants of the industrial and environmental (environmental and hygienic aspects)]. Dovkillya ta zdorovya 1997; 2: 48-51. (in Russian)
6. Radish Ya.F., Yarotskyy M. E., Gakalo V.V. Reproductivnoye zdorov'ye ukrainskoy natsional'noy nauki — problema nauchnogo razvitiya [Reproductive Health of the Ukrainian National Science — the problem of scientific development]. Material II of the All-Ukrainian Scientific Practical Conference "Medical Law of Ukraine: the legal status of pathoid medicine in Ukraine and in the National Medical Forum of Ukraine: defection (genesis, development, problems and perspectives and consensus)". — Lviv:

2008; 257-261. (in Ukrainian)

7. Trakhtenberg I.M., Tychin V.A., Sova R.E. and others. Osnovnyye pokazateli fiziologicheskoy normy u cheloveka: rukovodstvo dlya toksikologov [The main indicators of the physiological norm in humans: a guide for toxicologists]. Kiev: Avicenna; 2001; 372. (in Russian)
8. Tukey J. Analiz rezul'tatov nablyudeniy [Analysis of the results of observations]. Moscow: World; 2011: 693. (in Russian)
9. Shafransky V.V. Richnyy zvit pro stan zdorov'ya naselennya, sanitarno-epidemichnu sytuatsiyu ta systemu okhorony zdorov'ya Ukrayiny. 2015 rik. [Annual report on the state of health of the population, the sanitary-epidemic situation and the results of the health care system of Ukraine. 2015 year]. Ministry of Health of Ukraine, DU "UISD Ministry of Health of Ukraine." Kiev: 2016; 12–23. (in Ukrainian)
10. Privalova, L.I., Katsnelson, B.A., Kuzmin, S.V. and others. Epidemiologiya okruzhayushchey sredy: printsipy, metody, primeneniye [Environmental epidemiology: principles, methods, application]. Ekaterinburg: 2003; 276. (in Russian)
11. Zha S.W., Yu J.Q., Liu J.Y. et al. Contents of lead, cadmium, zinc and manganese in the follicular fluid and semen of non-professionally exposed infertile couples./ Zhonghua Nan Ke Xu, 2008; 14 (6): 494-7.
12. Julia R. Barrett. Fertile Grounds of Inquiry: Environmental Effects on Human Reproduction. Environ Health Perspect, 2006; 114 (11): 644-649.
13. Carocci A, Catalano A, Lauria G. et al. Lead Toxicity, Antioxidant Defense and Environment Reviews of Environmental. Contamination and Toxicology, 2016; 238: 45-67.
14. M. D. Esteban-Vasallo, N. Aragonys, M. Pollan et al. Mercury, cadmium, and lead levels in human placenta: a systematic review. Environ. Health Perspectives, 2012; 10: 1369-1377.
15. Women and health: today's evidence tomorrow's agenda WHO report. World Health Organization, 2009; 39.

Література

1. Вдовенко И.А., Сетко Н.П., Константинова О.Д. Экологические проблемы репродуктивного здоровья / Гигиена и санитария. — №4. — 2013. — С.24-28.
2. Взаємодія мікроелементів: біологічний, медичний і соціальний аспекти /І.М. Трахтенберг, І.С. Чекман, В.О. Линник та ін. // Вісник національної академії наук України. — 2013. — №6. — С. 11-21.
3. Концепція Загальнодержавної програми «Здоров'я — 2020: український вимір». URL: <http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=244717787>
4. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області за 2016 рік. — Дніпропетровськ, 2017. — с.246.
5. Трахтенберг И.М. Тяжёлые металлы как химические загрязнители производственной и окружающей среды (эколого-гигиенические аспекты) // Довкілля та здоров'я. — 1997.— №2. — С.48-51.
6. Радиш Я. Ф., Яроцький М. Є., Гакало В. В. Репродуктивне здоров'я Української нації — актуальна проблема наукових досліджень / Матеріали ІІ Всеукраїнської науково практичної конференції «Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення)». — Львів, 2008. — С.257-261.
7. Основные показатели физиологической нормы у человека: Руководство для токсикологов / И.М. Трахтенберг, В.А.-Тычин, Р.Е.Сова и др.; Под ред. И.М.Трахтенберга. — К.: «Авиценна», 2001. — 372с.
8. Тьюки Дж. Анализ результатов наблюдений. — Москва: Мир, 2011. — 693 с.
9. Щорічна доповідь про стан здоров'я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров'я України. 2015 рік. / за ред. Шафранського В. В.; МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». — Київ, 2016. — С. 12–23.
10. Экологическая эпидемиология: принципы, методы, применение / Привалова Л.И., Кацнельсон Б.А., Кузьмин С.В. и др. // Екатеринбург, 2003. — 276 с.

11. Contents of lead, cadmium, zinc and manganese in the follicular fluid and semen of non-professionally exposed infertile couples / Zha S.W., Yu J.Q., Liu J.Y. et al. // *Zhonghua Nan Ke Xue.* — 2008. — №14 (6). — P.494-7.
12. Julia R. Barrett Fertile Grounds of Inquiry: Environmental Effects on Human Reproduction. *Environ Health Perspect.* — 2006. — №114 (11). — P.644-649.
13. Lead Toxicity, Antioxidant Defense and Environment Reviews of Environmental / Carocci A, Catalano A, Lauria G. et al. // *Contamination and Toxicology.* — 2016. — №238. — P.45-67.
14. Mercury, cadmium, and lead levels in human placenta: a systematic review / M. D. Esteban-Vasallo, N. Aragonйs, M. Pollan et al. // *Environ. Health Perspectives.* — 2012. — Vol. 10. — P.1369-1377.
16. Women and health: today's evidence tomorrow's agenda / WHO report. World Health Organization, 2009. — P. 39.
- Впервые поступила в редакцию 09.04.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616-071: 616.61-002.1: 616.65-002-008.6

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3251567>

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Квасневский А.Я.², Никитенко О.П.¹, Гоженко А.И.¹

Украинский НИИ медицины транспорта, Одесса, Украина¹,

Клиника урологии и нефрологии Военно-медицинского клинического центра Южного региона, Одесса, Украина².

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСТРОГО ПОШКОДЖЕННЯ НИРОК У ХВОРИХ НА ДОБРОЯКІСНУ ГІПЕРПЛАЗІЮ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

Кваснівський А.Я.², Никитенко О.П.¹, Гоженко А.І.¹

Український НДІ медицини транспорту, Одеса, Україна¹,

Клініка урології та нефрології Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, Одеса, Україна².

CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF ACUTE KIDNEY DAMAGE IN PATIENTS WITH BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA

Kwasniewsky A.Y.², Nykytenko O.P.¹, Gozhenko A.I.¹

Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Odessa, Ukraine¹,

Clinic of Urology and Nephrology, Military Medical Clinical Center, Southern Region, Odessa, Ukraine².

Summary/Резюме

It is now known that the problem of acute kidney damage (AKI) is quite extensively addressed throughout the world. Considering the data on the prevalence of benign prostatic hyperplasia (BPH), it is known that among the male population, symptoms of the lower urinary tract by the age of 60 to some extent are detected in ap-

proximately 60 % of men. Moreover, with each subsequent decade of life, the number of men with symptoms of the lower urinary tract doubles. It has been established that in the absence of timely and correct treatment, especially in the final stages of the disease, the risk of acute urinary retention and AKI rises rapidly and suddenly. The goal of our study was to identify and analyze the role of lipocaines in the diagnosis of AKI in patients with BPH.

Materials and methods. The study involved 17 patients with BPH who were hospitalized at the clinic of urology and nephrology of the Military Medical Clinical Center of the Southern Region of the Ministry of Defense of Ukraine. The control group consisted of 17 nephrologically healthy patients. For early detection of OPP, we used urine lipocalin-2 (gelatinase-associated neutrophilic lipocalin — NGAL) in the urine, which was determined by ELISA using the Hycult Biotech kit (Netherlands) on a Rayto analyzer RT-2100C Japan). The average age of the examined patients was 76.94 ± 0.64 years. *Results.* The presence of kidney complaints and manifestations of urinary syndrome in patients with BPH was observed in 76.47 % of cases, and the level of GFR below 60 ml / (min Ч 1.73 m²) was determined only in 11.74 % of patients. Determining the level of lipocalin in patients with BPH and in the comparison group established: the average values were, respectively, 87.85 ± 15.11 ng / ml and 11.627 ± 6.73 ng / ml. *Findings.* Thus, at the stage of early diagnosis of AKI in patients with BPH, the level of lipocalin in the urine increases eightfold, which can be used as a diagnostic and prognostic marker for the development of AKI in these patients.

Key words: acute kidney damage, benign prostatic hyperplasia, early diagnosis, lipocalin.

В настоящее время известно, что проблема острого повреждения почек (ОПП) довольно обширно рассматривается во всем мире. Учитывая данные по распространенности доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), известно, что среди мужского населения симптомы нижних мочевыводящих путей к 60 годам в той или иной степени выявляются приблизительно у 60 % мужчин. При чем, с каждой последующей декадой жизни удваивается количество мужчин с симптомами нижних мочевыводящих путей. Установлено, что при отсутствии своевременного и правильного лечения, в особенности на конечных стадиях заболевания, стремительно и внезапно возрастает риск возникновения острой задержки мочеиспускания и ОПП. *Целью* нашего исследования было выявить и проанализировать роль липокаинов в диагностике ОПП у больных с ДГПЖ.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 17 пациентов с ДГПЖ, которые находились на стационарном лечении в клинике урологии и нефрологии Военно-медицинского клинического центра Южного региона МО Украины. Группу контроля составили 17 нефрологически здоровых пациентов. Для раннего обнаружения ОПП использовали показатель содержания липокалина-2 (связанного с желатиназой нейтрофилов липокалина — NGAL) в моче, который определяли методом иммуноферментного анализа (ELISA) с помощью набора фирмы “Hycult Biotech” (Нидерланды) на анализаторе RT — 2100C “Rayto” (Япония). Средний возраст обследованных пациентов составил $76,94 \pm 0,64$ года. *Результаты.* Наличие почечных жалоб и проявлений мочевого синдрома у пациентов с ДГПЖ отмечалось в 76,47 % случаев, а уровень СКФ ниже 60 мл / (минЧ1,73

м²) определялся лишь у 11,74 % больных. Определяя уровень липокалина у больных с ДГПЖ и в группе сравнения установили: средние показатели составили соответственно $87,85 \pm 15,11$ нг/мл и $11,627 \pm 6,73$ нг/мл. **Выводы.** Таким образом, на этапе ранней диагностики ОПП у больных с ДГПЖ уровень липокалина в моче увеличивается в восемь раз, что может быть использовано в качестве диагностического и прогностического маркера развития ОПП у этих пациентов.

Ключевые слова: острое поражение почек, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, ранняя диагностика, липокалин.

В даний час відомо, що проблема гострого пошкодження нирок (ГПН) досить широко розглядається в усьому світі. З огляду на дані по поширеності доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ), відомо, що серед чоловічого населення симптоми нижніх сечовивідних шляхів до 60 років в тій чи іншій мірі виявляються приблизно у 60 % чоловіків. При чому, з кожною наступною декадою життя подвоюється кількість чоловіків з симптомами нижніх сечовивідних шляхів. Встановлено, що при відсутності своєчасного і правильного лікування, особливо на кінцевих стадіях захворювання, стрімко і раптово зростає ризик виникнення гострої затримки сечовипускання і ГПН. *Метою* нашого дослідження було виявити і проаналізувати роль липокаїн в діагностиці ГПН у хворих з ДГПЗ.

Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 17 пацієнтів з ДГПЗ, які перебували на стаціонарному лікуванні в клініці урології та нефрології Військово-медичного клінічного центру Південного регіону МО України. Групу контролю склали 17 нефрологічних здорових пацієнтів. Для раннього виявлення ГПН використовували показник вмісту ліпокаліна-2 (пов'язаного з желатинази нейтрофілів ліпокаліна — NGAL) в сечі, який визначали методом імуноферментного аналізу (ELISA) за допомогою набору фірми "Hycult Biotech" (Нідерланди) на аналізаторі RT — 2100C "Rayto" (Японія). Середній вік обстежених пацієнтів склав $76,94 \pm 0,64$ року. *Результати.* Наявність ниркових скарг і проявів сечового синдрому у пацієнтів з ДГПЗ зазначалося в 76,47 % випадків, а рівень СКФ нижче 60 мл / (хв Ч 1,73 м²) визначався лише у 11,74 % хворих. Визначаючи рівень ліпокаліна у хворих з ДГПЗ і в групі порівняння встановили: середні показники склали відповідно $87,85 \pm 15,11$ нг / мл і $11,627 \pm 6,73$ нг / мл. *Висновки.* Таким чином, на етапі ранньої діагностики ГПН у хворих з ДГПЗ рівень ліпокаліна в сечі збільшується у вісім разів, що може бути використано в якості діагностичного та прогностичного маркера розвитку ГПН у цих пацієнтів.

Ключові слова: гостре ураження нирок, доброякісна гіперплазія передміхурової залози, рання діагностика, ліпокалін.

Введение

Проблема острого повреждения почек (ОПП) в настоящее время активно обсуждается во всем мире. Существует большое число научных работ подтверждающих значительную распространенность ОПП, высокую летальность и одну из важнейших причин развития хронической болезни почек (ХБП) [1,2].

Согласно двухлетним данным по 23 больницам штата Массачусетс ОПП способствовало увеличению длительности пребывания в стационаре пациентов с ОПП, по сравнению с пациентами без ОПП и, соответственно, увеличение экономических расходов на здравоохранение на 5 дней и 2600 долларов США [3,4].

Также хорошо известно, что доб-

рокачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) относится к полиэтиологическому заболеванию, которое возникает вследствие разрастания периуретральной железистой зоны предстательной железы, что в свою очередь приводит к обструкции нижних мочевыводящих путей. Клинически она проявляется различными расстройствами мочеиспускания, которые связаны с нарушением пассажа мочи по нижним мочевыводящим путям и в результате с ухудшением накопительной функции мочевого пузыря [5,6].

Установлено, что при отсутствии своевременного и правильного лечения, в особенности на конечных стадиях заболевания, стремительно и внезапно возрастает риск возникновения острой задержки мочеиспускания и ОПП. Кроме того, из осложнений ДГПЖ часто наблюдают не только хронические воспалительные заболевания нижних мочевыводящих путей, но также дивертикулы и камни мочевого пузыря [6,7].

Клинические симптомы ДГПЖ не всегда сочетаются с увеличением простаты, и довольно длительное время могут протекать латентно, что в свою очередь усугубляет возможность ранней диагностики, и, следовательно, своевременного лечения данной патологии [8].

Согласно данным по изучению распространенности ДГПЖ, известно, что среди мужского населения симптомы нижних мочевыводящих путей к 60 годам в той или иной степени выявляются приблизительно у 60 % мужчин. Причем, с каждой последующей декадой жизни удваивается количество мужчин с симптомами нижних мочевыводящих путей [9].

Известно, что в последнее время активно исследуются новые потенци-

альные биомаркеры по индикации патологии почек, среди которых ферменты, простагландины, интерлейкины, липокалин-2, ассоциированный с нейтрофильной желатиназой (NGAL), молекулы повреждения почек (KIM -1) и другие [10,11,12]. Самым наиболее значимым и менее изученным маркером ранней диагностики является липокалин-2, ассоциированный с нейтрофильной желатиназой (NGAL), или сидерокалин, который первоначально был идентифицирован в качестве компонента специфических нейтрофильных гранул [12,13]. NGAL может синтезироваться в разных органах и в разных типах их клеток и выходит в плазму крови из вторичных гранул активированных нейтрофилов. Также NGAL является белком-компонентом острой фазы воспалительного ответа и связан с реакциями врожденного иммунитета, дифференцировкой, неогенезом и выживанием клеток [13-17].

Установлено, что при повреждении проксимальных канальцев нефрона происходит быстрое увеличение синтеза мРНК, кодирующей NGAL, в восходящем колоне петли Генле и в собирательных трубочках. Его основные функции заключаются в противодействии бактериальным инфекциям и стимулировании пролиферации поврежденных клеток, и в первую очередь эпителиальных [16-22].

В связи с вышеизложенным, целью нашего исследования было выявить и проанализировать роль липокалинов в диагностике острого повреждения почек у больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 17 пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ), которые находились на стаци-

онарном лечении в клинике урологии и нефрологии Военно-медицинского клинического центра Южного региона МО Украины. Группу контроля составили 17 нефрологически здоровых пациентов. У всех больных вместе с ведением истории болезни фиксировали клинические проявления заболевания, влияние проводимых хирургических вмешательств и лекарственной терапии на показатели функционального состояния организма для сопоставления с результатами лабораторных исследований. Также в динамике наблюдений проводили общий анализ крови и мочи, биохимическое исследование крови, и особенно акцентируя внимание на взаимосвязи традиционных и наиболее универсальных биомаркерах функционального состояния почек — уровню креатинина в моче (CRB), а также результатов расчета скорости клубочковой фильтрации (GFR).

В качестве одного из новых и перспективных биомаркеров, имеющего важное диагностическое, патогенетическое и прогностическое значение для раннего обнаружения ОПП и хронической болезни почек (ХБП) [16-22], использовали показатель концентрации липокалина-2 (связанного с желатиназой нейтрофилов липокалина — NGAL) в моче, который определяли методом иммуноферментного анализа (ELISA) с помощью набора фирмы “Нусcult Biotech” (Нидерланды) на анализаторе RT — 2100C “Rayto” (Япония). Перемешивание и термостатирование реагентов проводили в шейкере-инкубаторе — ELMI Sky line Shaker ST-3 (Латвия). Для центрифугирования образцов использовали центрифугу 5415R «Eppendorf» (Германия), для промывания планшетов — устройство отмывки иммунологических планшетов автоматическое MB-350 фирмы “Technofarm Bautec” (Германия).

Статистическая обработка полу-

ченных результатов проводилась с использованием программы Statistica for Windows 6.0 с расчетом таблиц сопряженности качественных признаков с определением χ^2 и корреляционного анализа. Достоверными считались различия показателей при $p < 0,05$. Для оценки связи между параметрическими показателями использовали коэффициент корреляции Пирсона.

Результаты исследований и их обсуждение

Исследования были проведены в клинике урологии и нефрологии Военно-медицинского клинического центра Южного региона МО Украины. Исследовали две группы пациентов: первая — 17 пациентов с ДГПЖ, находившихся на стационарном лечении и вторая — 17 нефрологически здоровых пациентов (группа контроля).

Общая характеристика изучаемой группы пациентов с ДГПЖ была следующей: возраст от 61 до 71 года было 4 человек (23,53 %) от общего количества больных; от 72 до 81 года — 10 (58,82 %) больных; от 82 до 91 года — 3 пациента, что составило 17,65 %. Средний возраст обследованных пациентов составил $76,94 \pm 0,64$ года.

На фоне ДГПЖ у пациентов отмечались следующие клинические нозоформы: хронический пиелонефрит, ремиссия — 4 больных, что составило 23,53 %, острый пиелонефрит — 1 (5,88 %), псевдотуморозный колит — 1 больной (5,88 %), острая задержка мочи — 7 (41,18 %), острый простатит — 1 (5,88 %) пациент, хроническая задержка мочи — 2 человека (11,76 %).

Анализируя наличие почечных жалоб у больных, отметили, что у 13 пациентов (76,47 %) случаев отмечались боли в поясничной области и дизурические проявления. Наличие признаков мочевого синдрома в общей группе больных отмечалось в 76,47 % случа-

Рис. 1. Показатели мочевого синдрома у пациентов с ДГПЖ.

ев. Протеинурия выявлена у 13 человек (76,47 %), лейкоцитурия — 14 больных (82,35 %) и эритроцитурия — 13 (76,47 %) (рис.1).

Оксалурия наблюдалась у 1 (5,88 %) пациента. Средний показатель плотности мочи у больных составил $1015,82 \pm 0,56$.

Проанализировали показатели общего и биохимического анализа крови у пациентов с ДГПЖ (табл. 1). Все показатели были в пределах нормы, за исключением повышения СОЭ. Данные показатели у группы сравнения были в пределах возрастной нормы.

Рассчитали скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле СКД EPI. Средние показатели СКФ составили $99,51 \pm 5,56$ мл / (мин $41,73$ м 2). При этом распределение пациентов по уровню СКФ было следующее: от 50 до 60 мл / (мин $41,73$ м 2) было 2 пациента (11,74 %), от 60 до 90 мл / (мин $41,73$ м 2) — 8 человек

(47,06 %), от 90 до 125 мл / (мин $41,73$ м 2) — 5 больных (29,41 %) и выше 125 мл / (мин $41,73$ м 2) — 2 (11,74 %).

Кроме показателей крови также были проанализированы показатели катионов и анионов в моче и креатинин мочи, что показано в таблице 2. Обнаруженные величины находились в пределах нормы.

Таким образом, нами установлено, что на фоне мочевого синдрома других нарушений со стороны почек не выявлено.

Таблица 1

Показатели крови у пациентов с ДГПЖ

Показатель	М ± m
Эритроциты, $1 \times 10^{12}/л$	$4,06 \pm 0,07$
Гемоглобин, г/л	$127,47 \pm 2,06$
Тромбоциты, $1 \times 10^9 /л$	$232,65 \pm 6,29$
Лейкоциты, $1 \times 10^9 /л$	$8,36 \pm 0,38$
СОЭ, мм/ч	$24,12 \pm 1,31$
Общий белок, г/л	$71,58 \pm 0,86$
Билирубин общий, ммоль/л	$12,16 \pm 0,32$
АЛТ, МО/мл	$22,28 \pm 1,31$
АСТ, МО/мл	$21,1 \pm 1,04$
Глюкоза, ммоль/л	$6,17 \pm 0,18$
Креатинин, мкмоль/л	$82,24 \pm 1,81$
Мочевина, ммоль/л	$7,49 \pm 0,27$

Таблица 2

Анализ концентрации ионов в моче и креатинина у пациентов с ДГПЖ.

Показатель	М ± m
К, ммоль/сут	$45,18 \pm 2,79$
Na, ммоль/сут	$150,59 \pm 9,28$
Хлориды, ммоль/сут	$217,41 \pm 5,6$
Фосфор, ммоль/л	$9,85 \pm 0,36$
Креатинин мочи, ммоль/л	$3,024 \pm 0,073$

Определяя уровень липокалина у больных с ДГПЖ и в группе сравнения установили: средние показатели составили соответственно $87,85 \pm 15,11$ нг/мл и $11,627 \pm 6,73$ нг/мл. Эти результаты свидетельствуют о том, что на этом этапе ранней диагностики ОПП у больных с ДГПЖ уровень липокалина в моче увеличивается в восемь раз, что может быть использовано в качестве диагностического маркера развития ОПП у этих пациентов.

Выводы

Таким образом, наличие почечных жалоб и проявлений мочевого синдрома у пациентов с ДГПЖ отмечалось в 76,47 % случаев, а уровень СКФ ниже 60 мл/(мин \times 1,73 м²) определялся лишь у 11,74 % больных. Между тем, уровень липокалина в моче у больных с ДГПЖ в восемь раз превышает таковой у нефрологически здоровых пациентов, что также может быть использовано в качестве диагностического и прогностического маркера развития ОПП у пациентов при ДГПЖ.

Литература/References

1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury. *Kidney Int Suppl.* 2012; 2: 1–138. <https://doi.org/10.1038/kisup.2012.1>
2. Hatakeyama Y, Horino T, Kataoka H, Matsumoto T, Ode K, Shimamura Y, et al. Incidence of acute kidney injury among patients with chronic kidney disease: a single-center retrospective database analysis. *Clin Exp Nephrol.* 2016; 21: 43–8. <https://doi.org/10.1007/s10157-016-1243-2>
3. Siew ED, Peterson JF, Eden SK, Moons KG, Ikin TA, Matheny ME. Use of multiple imputation method to improve estimation of missing baseline serum creatinine in acute kidney injury research. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2013; 8: 10–8. <https://doi.org/10.2215/CJN.00200112>
4. Otomo K, Horino T, Miki T, Kataoka H, Hatakeyama Y, Matsumoto T, et al. Serum uric acid level as a risk factor for acute kidney injury in hospitalized patients: a retrospective database analysis using the integrated medical information system at Kochi Medical School hospital. *Clin Exp Nephrol.* 2016; 20: 235–43.
5. Аляев Ю.Г., Григорян В.А., Чалый М.Е. Нарушения половой и репродуктивной функции у мужчин. — М.: Литтерра 2006. — С. 52–96 / Alyaev Yu.G., Grigoryan V.A., Chaly M.E. Violations of the sexual and reproductive function in men. - M.: Litterra 2006. - p. 52–96.
6. Глыбочко П.В., Аляев Ю.Г. и соавт. Урология: учебник / под ред. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — С. 543–558 / Glybochko P.V., Alyaev Yu.G. et al. Urology: a textbook / ed. - 3rd ed., Pererab. and add. - M.: GEOTAR-Media, 2013. - P. 543–558.
7. Глыбочко П.В., Аляев Ю.Г., Чалый М.Е., Ахвледиани Н.Д. Половые расстройства у мужчин. — М.: ГЭОТАР-Медиа 2012. — С. 15–65. / Glybochko P.V., Alyaev Yu.G., Chaly ME, Akhvediani N.D. Sexual disorders in men. - M.: GEOTAR-Media 2012. - P. 15–65.
8. Kate RJ, Perez RM, Mazumdar D, Pasupathy KS, Nilakantan V. Prediction and detection models for acute kidney injury in hospitalized older adults. *BMC Med Inform Decis Mak.* 2016; 16: 39. pmid: 27025458
9. Bedford M, Stevens P, Coulton S, Billings J, Farr M, Wheeler T, et al. Development of risk models for the prediction of new or worsening acute kidney injury on or during hospital admission: a cohort and nested study. *Health Services and Delivery Research.* Southampton (UK) 2016.
10. Nickolas TL, Schmidt-Ott KM, Canetta P, Forster C, Singer E, Sise M, et al. Diagnostic and prognostic stratification in the emergency department using urinary biomarkers of nephron damage: a multi-center prospective cohort study. *Journal of the American College of Cardiology.* 2012; 59 (3): 246–55. pmid: 22240130
11. Parikh A, Rizzo JA, Canetta P, Forster C, Sise M, Maarouf O, et al. (2017) Does NGAL reduce costs? A cost analysis of urine NGAL (uNGAL) & serum creatinine (sCr) for acute kidney injury (AKI) diagno-

- sis. PLoS ONE 12 (5): e0178091. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178091>
12. Роль липокалина в диагностике острого повреждения почек у больных с мочекаменной болезнью / Квасневский А.Я., Нетребко А.А., Никитенко О.П., Гоженко А.И. / Вісник морської медицини. — №2 (71). — 2016: 100-104. / The role of lipocalin in the diagnosis of acute kidney damage in patients with urolithiasis / Kvasnevsky AYa, Netrebko AA, Nikitenko OP, Gozhenko AI / Bulletin of marine medicine. - №2 (71). - 2016: 100-104.
 13. Nickolas TL. Comparison of Urinary Biomarkers in the Diagnosis of Acute Kidney Injury and the Prediction of Morbidity and Mortality at Hospital Admission: An International Multicenter Study. In Review. 2010.
 14. Kjeldsen L., Johnsen AH., Sengelov H. et al. Isolation and primary structure of NGAL, a novel protein associated with human neutrophil gelatinase. J Biol Chem 1993; 268: e10425–10432.
 15. Devarajan P. Neutrophil gelatinase-associated lipocalin an emerging troponin for kidney injury. Nephrology Dialysis Transplantation 2008; 23: 12: e3737–3743.
 16. Квасневский А.Я., Самохина Н.А., Шафран Л.М. Микроэлементы в проблеме лабораторной диагностики острого поражения почек. Материалы III Международного конгресса “Медицина транспорта — 2015” — С.102-105. / Kvasnevsky AYa, Samokhina N.A, Shafran L.M. Trace elements in the problem of laboratory diagnosis of acute kidney damage. Proceedings of the III International Congress “Medicine of Transport - 2015” - p.102-105.
 17. Kim B.H., Yu N., Kim H.R. et al. Evaluation of the optimal neutrophil gelatinase-associated lipocalin value as a screening biomarker for urinary tract infections in children. Ann Lab Med 2014; 34: e354–359.
 18. Haase, M. Accuracy of neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) in diagnosis and prognosis in acute kidney injury: a systematic review and meta-analysis / M. Haase, R. Bellomo, P. Devarajan et al. // American Journal of Kidney Diseases, 2009. — Vol. 54. — Iss. 6. — P. 1012-1024.
 19. Lipocalin-2 is an inflammatory marker closely associated with obesity, insulin resistance, and hyperglycemia in humans / Y. Wang, K.S. Lam, E.W. Kraegen et al. / Clin. Chem., 2007. — Vol. 53. — No. 1. — P. 34-41.
 20. Parikh C.R., Jani A, Mishra J., et al. Urine NGAL and IL-18 are predictive biomarkers for delayed graft function following kidney transplantation // Am J Transplant. 2006. Vol. 6. P.1639–1645.
 21. Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) for the early detection of cardiac surgery associated acute kidney injury / C. Liebetrau, O. Dorr, H. Baumgarten et al. // Scand. J. Clin. Lab. Invest., 2013. — Vol. 73. — No. 3. — P. 392-399.
 22. Lipocalin-2 plasmatic levels are reduced in patients with long-term type 2 diabetes mellitus / E. De la Chesnaye, L. Manuel-Apolinar, A Zarate et al. // Int. J. Clin. Exp. Med., 2015. — Vol. 8. — Iss. 2. — P. 2853-2859.

*Впервые поступила в редакцию 17.04.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.24-002-07-08(07) DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3251049>

ОСОБЛИВОСТІ ПУЛЬМО-РЕНАЛЬНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ З НЕГОСПІТАЛЬНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ НЕТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ

Гоженко А.І.¹, Ковалевська Л. А.², Горбенко Т. Н.³

¹ «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту», м. Одеса,

² Одеський Національний медичний університет, МОЗ України, кафедра
внутрішніх хвороб № 4,

³ Військово- медичний клінічний центр Південного Регіону, м. Одеса

ОСОБЕННОСТИ ПУЛЬМО-РЕНАЛЬНОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ С НЕГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ НЕТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ

Гоженко А. И.¹, Ковалевская Л. А.², Горбенко Т.Н.³

¹ «Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта», г.
Одесса,

² Одесский Национальный медицинский университет, МЗ Украины, кафедра
внутренних болезней № 4,

³ Военно медицинский клинический центр Южного Региона., г. Одесса

FEATURES OF PULMO-RENAL SYNDROME IN PATIENTS WITH NON-HOSPITAL PNEUMONIA OF A NON-SEVERE COURSE

Gozhenko A.I.¹, Kovalevskaya L.A.², Horbenko T.N.³

¹ "Ukrainian Research Institute of Transport Medicine", Odessa,

² Odesian National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, Department of
Internal Medicine № 4,

³ Military Medical Clinical Center of the Southern Region, Odessa

Summary/Резюме

The article presents modern views on pulmo-renal syndrome, and its extreme manifestation is acute kidney injury (AKI) in a patient with mild pneumonia. It was shown that pulmo-renal syndrome without AKI is reversible, transient in nature, disappears in patients with pneumonia after completing a course of antibiotic therapy and overwhelmingly does not need to be corrected. The exception is AKI in the older age group with the presence of comorbidal pathology, where additional drugs must be used to improve kidney function.

Key words: *pulmo-renal syndrome, acute kidney damage, pneumonia.*

У статті наведені сучасні погляди на пульмо-ренальний синдром, та його крайній прояв — гостре пошкодження нирок у хворих на пневмонію нетяжкого перебігу. Показано, що пульмо-ренальний синдром без ГПН носить зворотній, транзиторний характер, та зникає у хворих на пневмонію по закінченню курсу антибіотикотерапії і в переважній більшості не потребує корекції, виняток становить ГПН в старшій віковій групі з коморбідною патологією, де для покращення функції нирок необхідно використовувати додаткові медичні засоби.

Ключові слова: пульмо-ренальний синдром, гостре пошкодження нирок, пневмонія.

В статье приведены современные взгляды на пульмо-ренальный синдром, и его крайнее проявление — острое повреждение почек (ОПП) у больного пневмонией нетяжелого течения. Показано, что пульмо-ренальный синдром без ОПП носит обратимый, преходящий характер, исчезает у больных пневмонией по окончании курса антибиотикотерапии и в подавляющем большинстве не нуждается в коррекции, исключение составляет ОПП в старшей возрастной группе с наличием коморбидной патологии, где для улучшения функции почек, необходимо использовать дополнительные лекарственные средства.

Ключевые слова: пульмо-ренальный синдром, острое повреждение почек, пневмония.

Актуальність теми

Негоспітальна пневмонія (НП) — гостре інфекційне захворювання переважно бактеріальної етіології, яке характеризується вогнищевим ураженням респіраторних відділів легень з наявністю внутрішньоальвеолярної ексудації, може ускладнюватися вираженою рефрактерною дихальною недостатністю, сепсисом, інфекційним шоком, ДВС-синдромом, поліорганною дисфункцією [1, 2, 3, 4, 9].

Одним з проявів поліорганної дисфункції є гостре пошкодження нирок (ГПН) [5, 16, 15]. Появі пульмо-ренального синдрому та його крайньому прояву ГПН, передуватиме вплив декількох пошкоджуючих факторів на гломерулярний та тубуло-інтерстиціальний апарат нирки: інфекційно-токсичні агенти, нефротоксичний вплив лікарських препаратів, гіпоксія, опосередкований розвиток аутоімунного процесу [1, 14]. Не останню роль відіграє спорідненість антигенної структури між базальною мембраною капілярів ниркових клубочків і легеневи́х альвеол, а також єдність функціонально-метаболічного континууму (регуляція кислотно-основного стану організму, системи гемостазу, артеріального тиску та ін.) [6], що також впливає на розвиток пульмо-ренального синдрому. Зазначимо, “континуум”, як термін, вказує на наявність відносно

стабільних функціональних взаємозв’язків між органами [6].

Випадки пульмо-ренального синдрому та ГПН у хворих на пневмонію непоодинокі, зустрічаються переважно у хворих з тяжким перебігом та при наявності коморбідної патології, особливо, це стосується вірусних пневмоній. Частота розвитку ГПН в даній категорії хворих сягала значних цифр, часто призводила до летальності та потреби у нирково-замісній терапії [10, 11, 12].

В дослідженні перебігу ГПН у хворих на пневмонію, проведеному в період з жовтня 1999 по грудень 2005 р. [18], в віковій групі $68,2 \pm 12,3$, виявлено зниження швидкості клубочкової фільтрації в 25 % випадків, при цьому, в групі, де пневмонія поєднувалась з гострим пошкодженням нирок, відмічено смертність 51 %, та незворотну втрату функції нирок в 62 % випадків із числа тих, що вижили.

ГПН визначається, як гостре зниження функції нирок, включаючи, в тому числі, і гостру ниркову недостатність (ГНН), але не обмежується ГНН [1, 7, 14]. Це клінічний синдром, до розвитку якого приводить цілий ряд причин, таких як специфічні захворювання нирок (гострий інтерстиціальний нефрит, гострі гломерулярні і судинні ураження нирок); неспецифічні стани (ішемія, ток-

сичне ушкодження); а також екстраренальні порушення (преренальна азотемія і гостра постренальна обструктивна нефропатія). У одного пацієнта можуть одночасно спостерігатися декілька подібних станів і, що ще більш важливо, епідеміологічні дані свідчать про те, що навіть незначне зворотне ГПН призводить до серйозних клінічних наслідків, в тому числі, до підвищення ризику смерті [1].

Фактори ризику ГПН [7,14]: серцева недостатність, сепсис, гіповолемія, нефротоксичність ліків (НПЗП, аміноглікозиди, ванкоміцин, амфотерицин В, контрасти, циклоспорин, ІАПФ, БРА), хронічна хвороба нирок в анамнезі (рСКФ < 60 мл / хв / 1,73 м), хвороба периферичних артерій, хвороба печінки, діабет, вік > 75 років.

Група експертів Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) на підставі загального консенсусу розробила систему для діагностики та класифікації гострих порушень функції нирок [14]. ГПН визначається, як підвищення концентрації креатиніну (SCr) на e° 0,3 мг / дл (e° 26,5 мкмоль / л) протягом 48 годин; або підвищення SCr більш ніж в 1,5 рази в порівнянні з вихідним рівнем (якщо це відомо, чи передбачається, що це відбулося протягом попередніх 7 днів); або об'єм сечі < 0,5 мл / кг / год за 6 годин.

На нашу думку, проявами пульмо-ренального синдрому у хворих з нетяжкою пневмонією без ГПН будуть такі маркери пошкодження нирок, як протеїнурія, альбумінурія, відношення концентрації білка (альбуміна) до концентрації креатиніна в одній і тій же порції сечі, гематурія, лейкоцитурія, циліндрурія. Вони проявляються задовго до того, як виникнуть

інші маркери ренальної дисфункції. Оскільки, в досить великому відсотку випадків вперше виявлений сечовий синдром може зникнути спонтанно, тактика може бути спостережною за умови контролю ниркової функції. Незважаючи на те, що розроблений цілий ряд біомаркерів ренальної дисфункції [1,13, 16, 17], визначення сечового синдрому залишається самим доступним методом діагностики пульмо-ренального синдрому і, як його прояву, ГПН.

Таким чином, поява пульмо-ренального синдрому [6] є предиктором неблагоприємного витоку захворювання, та потребує удосконалення методів діагностики, і профілактики подальшого порушення функції нирок у хворих на пневмонію.

Мета нашого дослідження — проаналізувати наявність проявів пульмо-ренального синдрому у хворих на негоспітальну пневмонію нетяжкого перебігу.

Матеріали та методи досліджень

Нами обстежено 45 чоловіків з пневмонією I-III клінічних груп, із них 30 у віці $34,5 \pm 3,8$ та 15 у віці $80,4 \pm 4,6$ і 24 чоловік контрольної групи без пневмонії із них 10 у віці $34,4 \pm 5,8$ та 14 у віці $71,5 \pm 2,1$.

Хворим проводили дослідження згідно «Уніфікованого протоколу» та аналізували зміни загального аналізу крові, аналізу крові на креатинін, загального аналізу сечі. Розраховували швидкість клубочкової фільтрації по СКД — EPI [20]. Дослідження проводи-

Таблиця 1

Дані аналізів сечі хворих в залежності від віку та наявності пневмонії

Група	Вік (М ± m)	Кількість	Мікро-протеїнурія к-ть (%)	Еритроцитурія к-ть (%)	Лейкоцитурія к-ть (%)	ШКФ (М ± m)	Зниження ШКФ к-ть (%)
1	$34,5 \pm 3,8$	30	8 (22)	3 (10)	1 (3,3)	$148,4 \pm 12,7$	0
2	$34,4 \pm 5,8$	10	0	0	0	158 ± 48	0
3	$80,4 \pm 4,6$	15	5 (33,3)	4 (26,6)	1 (6,6)	$65,1 \pm 21,3$	3 (20)
4	$71,5 \pm 2,1$	14	0	0	0	$75,5 \pm 3,5$	1 (7)

лись при надходженні до стаціонару, на 3-ю, 7-у добу та перед випискою зі стаціонару.

На I добу у хворих з пневмонією віком $34,5 \pm 3,8$ р. виявлено у 8-ми чоловік (22 %) — мікропротеїнурію (0,033 г/л); у 3-х чоловік (10 %) — еритроцитурію (20-120 ер. в п/з); у 1-го чоловіка (3,3 %) — лейкоцитурію (10 в п/з). Питома вага сечі у хворих даної групи, в середньому, становила $1017 \pm 1,3$. Азотемії та зниження ШКФ не виявлялись. Нормалізація аналізу сечі відбувалась в середньому на 5-у добу, що вказує на транзиторність сечового синдрому у хворих даної вікової групи. Кореляційних зв'язків між сечовим синдромом та активністю запального процесу а також гіпоксемією не виявлено.

У групі з пневмонією віком $80,4 \pm 4,6$ р., має місце коморбідна патологія. За даними анамнезу та медичної документації, ішемічна хвороба серця виявлена у 9 обстежуваних (61 %); гіпертонічна хвороба “ у 10 чоловік (66 %), церебро-васкулярна патологія виявлена у 5 обстежуваних (33 %), захворювання шлунково-кишкового тракту “ у 3 чоловік (24 %), ДГПЗ “ у 7 осіб (50 %), хронічне обструктивне захворювання легень “ у 1 хворого (6 %), цукровий діабет виявлений у 1 хворого (6 %). В даній групі на I добу виявлені наступні порушення з боку нирок: у 5-и чоловік (33,3 %) — мікропротеїнурія (0,033 — 0,33 г/л); у 4-х чоловік (26,6 %) — еритроцитурія (20 ер. в п/з); у 1-го чоловіка (6,6 %) — лейкоцитурія (200 в п/з). Питома вага сечі у хворих даної групи, в середньому, становила $1010 \pm 0,7$. Азотемія виявлена у 3-х чоловік (20 %), креатинін плазми становив у даних осіб 0,208-0,119 ммоль/л, зниження ШКФ відповідно у 3-х чоловік (20 %) на рівні 22,4- 52,1 мл/хв/1,73м². Дані показники свідчать про наявність ГПН. Нормалізація аналізу сечі відбувалась, в середньому, на 7 -у добу. На 14-у добу

відбувся достовірний приріст ШКФ до 52,7 -67,8 мл/хв/1,73м². Також виявлено позитивний кореляційний зв'язок між ШКФ та Sa O₂: +0,57, та негативний кореляційний зв'язок між ШКФ та ШОЕ: -0,85. Слід зазначити, що в контрольній групі ШКФ сягала, в середньому, $75,5 \pm 3,5$ мл/хв/1,73м², це нижче, чим в віковій групі $34,5 \pm 5,8$ р. та відповідає зниженню кількості функціонуючих нефронів з віком [19, 20]. В цей же час, ШКФ, в середньому, у хворих на пневмонію в старшій віковій групі становила $65,1 \pm 21,3$ мл/хв/1,73м², що нижче в порівнянні з контрольною групою.

Як видно з дослідження, ГПН, згідно критеріям ADQI, виявлялась у хворих на пневмонію не тяжкого перебігу у віковій категорії $80,4 \pm 4,6$ р. в 20 % випадків, при цьому, мікропротеїнурія виявлялась в 33,3 %, а еритроцитурія — в 26 % випадків. В той же час, у молодшій віковій категорії $34,5 \pm 3,8$ р. критерії ADQI не виявлялись, а сечовий синдром, в вигляді мікропротеїнурії, виявлявся в 22 %, еритроцитурія — в 10 % випадків. Відмічено, що з віком прояви пульмо-ренального синдрому більш тяжкі, це відповідає та підтверджує інші дослідження.

Пульмо-ренальний синдром носить зворотній, транзиторний характер, та зникає у хворих на пневмонію по закінченню курсу антибіотикотерапії. В переважній більшості не потребує корекції, виняток становить ГПН в старшій віковій групі де для покращення функції нирок додатково застосовували: антикоагулянти, антиагреганти та препарати, що покращують кровообіг в мікроциркуляторному руслі.

Література

1. Семидоцкая Ж.Д. Острое повреждение почек: современный взгляд на проблему/Ж.Д.Семидоцкая, И.А.Чернякова и др.// Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. — 2017. — №1. — С. 10-16.

2. Серов В.А., Шутов А.М., Кузовенкова М.Ю., Иванова Я.В., Серова Д.В. Прогностическое значение острого повреждения почек у больных внебольничной пневмонией. *Терапевтический архив* (архив до 2018 г.). 2016; 88 (6): 9-13. <https://doi.org/10.17116/terarkh20168869-13>
3. Путило В. М. Особенности клиники, диагностики и лечения внебольничных пневмоний, сочетанных с патологией мочевыделительной системы/ В. М. Путило// Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. — Москва —2007— с.28.
4. Чучалин А.Г. Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике тяжелой внебольничной пневмонии у взрослых / А.Г. Чучалин // *Consilium Medicum*. — 2015. — Т. 17, № 3. — С. 8-37.
5. Иванов Д.Д. Острое повреждение почек / Д.Д. Иванов // *Медицина неотложных состояний*. — 2012. — 3 (42). — С. 16-19.
6. Гоженко А. И. Функционально-метаболический континуум / А. И. Гоженко // *Теоретична медицина «Журнал НАМН України»*. —2016.—№ 1 (22). — С. 3-8.
7. Смирнов А.В. Клиника и диагностика острого повреждения почек / А.В.Смирнов, В.А.Добронравов, А.Ш.Румянцев, И.Г.Каюков // *Острое повреждение почек*. — М.: МИА, 2015. — С. 80-206.
8. Kaufman M.A., Duke G.J., McGain F. et al. Life-threatening respiratory failure from h1n1 influenza 09 (human swine influenza) // *Med. J. Australia* — 2009. — №3. — P.154-156.
9. Murray J.F., Matthay M.A., Luce J.M., Flick M.R. An expanded definition of the adult respiratory distress syndrome// *Am. Rev. Respir. Dis.* — 1988. — №138. — P.720-723.
10. Perez-Padilla R., dela Rosa-Zamboni D., PoncedeLeon S. Pneumonia and respiratory failure from swine-origin influenza A (H1N1) in Mexico// *N. Engl. J. Med.* — 2009. — №361. — P.680-689.
11. Raffo L. Influenza A (H1N1) epidemic in Argentina Experience in a National General Hospital// *Medicina (B Aires)*. — 2009. — №4. — P.393-423.
12. Rello J., Rodriguez A, Ibanez P. et al. Intensive care adult patients with severe respiratory failure caused by Influenza A (H1N1) in Spain// *Crit. Care*. — 2009. — №5. — R148.
13. Gens H. Biomarkers for the prediction of acute kidney injury a narrative review on current status and future challenges / H. Gens, M. Betjes, J. Baccar // *Clinical Kidney J.* — 2012. — V. 5. — 2. — P. 102-108.
14. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury // *Kidney Int. Suppl.* — 2012. — V. 2 (1). <http://www.kidney-international.org>
15. Singer M. Multiorgan failure is adaptive, endocrine-mediated, metabolic response to overwhelming systemic inflammation // M. Singer, V. de Santis, D. Vital, W. Jeffcoate // *Lancet*. — 2004. — 364 (9433). — P. 545-548.
16. Uchino S. Acute renal failure in critically ill patients: a multinational multicentre study / S. Uchino, J.A Kellum, R. Bellomo et al. // *JAMA* — 2005. — 294 (7).—P. 813-818.
17. Zeng X. Incidence, outcomes, and comparisons across definitions of AKI in hospitalized individuals / X. Zeng, G.M. McMahon, S.M. Brunelli // *Clin. J. Am. Soc. Nephrol.* — 2014. — 9 (1). — P. 12-20.
18. Chawla LS. Impact of Acute Kidney Injury in Patients Hospitalized With Pneumonia / Chawla LS, Amdur RL, Faselis C et al. // *Crit Care Med.* 2017 Apr; 45 (4): 600606. doi: 10.1097/CCM.0000000000002245. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28291091>
19. Гоженко А.И. Функциональный почечный резерв: механизмы, методики определения и диагностическое значение// *Нефрология*. — 2009. — Т.13, №3. — С.149.
20. Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney Int Suppl* 2013; 3: S6-308.

References

1. Semidotskaya Zh.D. Acute kidney damage: a modern view of the problem / J. Semidotskaya, I.A. Chernyakova et al. // The European Journal of Internal Medicine and Family Medicine. - 2017. - №1. - p. 10-16.
2. Serov V.A., Shutov A.M., Kuvovenkova M.Yu., Ivanova I.V., Serova D.V. The prognostic value of acute kidney damage in patients with community-acquired pneumonia. Therapeutic archive (archive until 2018). 2016; 88 (6): 9-13. <https://doi.org/10.17116/terarkh20168869-13>
3. Putilo V. M. Features of the clinic, diagnosis and treatment of community-acquired pneumonia, combined with the pathology of the urinary system / V. M. Putilo // Abstract of dissertation for the degree of candidate of medical sciences. - Moscow —2007— p.28.
4. Chuchalin A.G. Clinical recommendations for the diagnosis, treatment and prevention of severe community-acquired pneumonia in adults / A.G. Chuchalin // Consilium Medicum. - 2015. - V. 17, № 3. - P. 8-37.
5. Ivanov D.D. Acute kidney damage / DD Ivanov // Medicine of emergency conditions. - 2012. - 3 (42). - p. 16-19.
6. Gozhenko A I. Functional-metabolic continuum / A I. Gozhenko // Theoretical medicine "Journal of NAMS of Ukraine". — 2016. No. 1 (22). - p. 3-8.
7. Smirnov A.V. Clinic and diagnosis of acute kidney damage / A.V. Smirnov, V.A. Dobronravov, A.Sh. Rumyantsev, I.G. Kayukov // Acute damage to the kidneys. - M.: MIA, 2015. - p. 80-206
8. Kaufman M.A., Duke G.J., McGain F. et al. Life-threatening respiratory failure from h1n1 influenza 09 (human swine influenza) // Med. J. Australia — 2009. — №3. — P.154-156.
9. Murray J.F., Matthay M.A., Luce J.M., Flick M.R. An expanded definition of the adult respiratory distress syndrome // Am. Rev. Respir. Dis. — 1988. — №138. — P.720-723.
10. Perez-Padilla R., dela Rosa-Zamboni D., Poncedeleon S. Pneumonia and respiratory failure from swine-origin influenza A (H1N1) in Mexico // N. Engl. J. Med. — 2009. — №361. — P.680-689.
11. Raffo L. Influenza A (H1N1) epidemic in Argentina. Experience in a National General Hospital // Medicina (B Aires). — 2009. — №4. — P.393-423.
12. Rello J., Rodriguez A., Ibanez P. et al. Intensive care adult patients with severe respiratory failure caused by Influenza A (H1N1) in Spain // Crit. Care. — 2009. — №5. — R148.
13. Gens H. Biomarkers for the prediction of acute kidney injury: a narrative review on current status and future challenges / H. Gens, M. Betjes, J. Baccar // Clinical Kidney J. — 2012. — V. 5. — 2. — P. 102-108.
14. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury // Kidney Int. Intern. Suppl. — 2012. — V. 2 (1). <http://www.kidney-international.org>
15. Singer M. Multiorgan failure is adaptive, endocrine-mediated, metabolic response to overwhelming systemic inflammation // M. Singer, V. de Santis, D. Vital, W. Jeffcoate // Lancet. — 2004. — 364 (9433). — P. 545-548.
16. Uchino S. Acute renal failure in critically ill patients: a multinational multicentre study / S. Uchino, J.A. Kellum, R. Bellomo et al. // JAMA — 2005. — 294 (7). — P. 813-818.
17. Zeng X. Incidence, outcomes, and comparisons across definitions of AKI in hospitalized individuals / X. Zeng, G.M. McMahon, S.M. Brunelli // Clin. J. Am. Soc. Nephrol. — 2014. — 9 (1). — P. 12-20.
18. Chawla LS. Impact of Acute Kidney Injury in Patients Hospitalized With Pneumonia / Chawla LS, Amdur RL, Faselis C et al. // Crit Care Med. 2017 Apr; 45 (4): 600-606. doi: 10.1097/CCM.0000000000002245. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28291091>
19. Gozhenko A.I. Functional renal reserve: mechanisms, methods of determination and diagnostic value // Nephrology. - 2009. - T.13, №3. - p.149.
20. Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int Suppl 2013; 3: S6-308.

*Впервые поступила в редакцию 20.04.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК: [616.12-005.4+616.61-002.2]-085.37: 612.1

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3251614>

**ВПЛИВ ІМУНОМОДЕЛЮЮЧОЇ ТЕРАПІЇ НА СТАН
СПЕЦИФІЧНОГО ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ ПРИ
ПРОГРЕСУВАННІ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК У ХВОРИХ НА
ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ**

Павлова О.О.

*Харківський національний медичний університет, Харків, Україна
yealpavlova@gmail.com*

**ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ НА
СОСТОЯНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ГУМОРАЛЬНОГО
ИММУНИТЕТА ПРИ ПРОГРЕССИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ ИБС**

Павлова Е.А.

Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина

**EFFECT OF IMMUNOMODULATING THERAPY ON THE CONDITION
OF SPECIFIC HUMORAL IMMUNITY IN THE PROGRESSION OF
CHRONIC KIDNEY DISEASE IN PATIENTS WITH IHD**

Pavlova Ye.A.

Kharkov National Medical University, Kharkov, Ukraine

Summary/Резюме

Reduction of renal function is an important cause of the development of pathological changes in the cardiovascular system, that due to a number of metabolic and hemodynamic disorders, that develop in patients with reduced glomerular filtration rate, when to the fore stand out “Renal” factors of cardiovascular risk: albuminuria / proteinuria, systemic inflammation, oxidative stress, etc. The latter is accompanied by a violation of the effector functions of cells, inter-cell interactions in the dynamics of the immune response, which usually determines the rate of disease progression.

The aim of this work was to study of the effect of immunomodulatory therapy on the state of a specific humoral immunity with the progression of chronic kidney disease in patients with coronary artery disease before and after treatment.

Observed 20 people (35 — 65 years). 10 people (control) — patients with coronary artery disease (CAD) associated with hypertension, stage II, (stable angina — 2 FC (according to the criteria of the New York Heart Association (NYHA)). (group B) — 10 patients (CAD, associated with hypertension and CKD in lightly reduced glomerular filtration rate (60-89ml / hv / 1,73m²)). The calculation of glomerular filtration rate was performed using the formula D. W. Coccoft i M. N. Gault. (The level of serum creatinine, age, gender, and body weight were taken into account). The level of circulating immune complexes (CIC) in serum was determined on a spectrophotometer at a wavelength of 450 nm after precipitation of 3.5 % and 7 % solution of polyethylene glycol 6000 (method of Grinevich Yu.A)

The content of serum IgA, IgM, IgG was determined by the method of radial immunodiffusion in a gel (G. Mancini) using sets of monospecific anti-serum kits to immunoglobulins. As an immunomodulator, 2 ml twice a day for 10 days intramuscularly used the drug (Erbisol). Mathematical calculations were performed using the STATISTICA v.6.0 package (StatSoft, Inc ®).

Established, that humoral specific immunity with the progression of chronic kidney disease in patients with IHD, reacts by stimulating Ig-producing cells, which is accompanied by an increase in serum IgA, IgG, IgM and CIC before treatment, the latter is probably associated with permanent tissue damage.

After immunotherapy, there is a decrease in the stimulation of Ig-produced B-lymphocyte function, so that serum IgA and IgM levels (antibodies of the acute phase) decrease relative to the initial level, and IgG (antibodies of the secondary immune response) increases, indicating that the activation sequence is restored cells — IgM producers for IgG-producers, and may indicate on the regression of inflammatory tissue damage.

Key words: *ischemic heart disease, chronic kidney disease, humoral specific immunity.*

Встановлено, що гуморальна ланка специфічного імунітету при прогресуванні хронічної хвороби нирок у хворих на ІХС, реагує стимуляцією клітин Іg-продуцентів, що супроводжується підвищенням вмісту сироваткових ІgA, ІgG, ІgM і ЦІК до лікування, останнє, ймовірно, пов'язано з перманентним ушкодженням тканин. Після проведення імунокоригуючої терапії відзначається зменшення стимуляції Іg — продукуючої функції В-лімфоцитів, так, що рівні сироваткових ІgA і ІgM (антитіла гострої фази) зменшуються щодо вихідного рівня, а рівень ІgG (антитіл вторинної імунної відповіді) збільшується, що свідчить про відновлення черговості активації клітин — продуцентів ІgM на ІgG-продуценти, та може вказувати на регрес запального ушкодження тканин.

Ключові слова: *ішемічна хвороба серця, хронічна хвороба нирок, гуморальний специфічний імунітет*

Установлено, что гуморальное звено специфического иммунитета при прогрессировании хронической болезни почек у больных ИБС, реагирует стимуляцией клеток Іg-продуцентов, что сопровождается повышением содержания сывороточных ІgA, ІgG, ІgM и ЦИК до лечения, последнее, вероятно, связано с перманентным повреждением тканей. После проведения иммунокорригирующей терапии отмечается уменьшение стимуляции Іg — продуцируемого функции В-лимфоцитов, так, что уровни сывороточных ІgA и ІgM (антител острой фазы) уменьшаются относительно исходного уровня, а уровень ІgG (антител вторичного иммунного ответа) увеличивается, что свидетельствует о восстановлении очередности активации клеток — продуцентов ІgM на ІgG-продуценты, и может указывать на регресс воспалительного повреждения тканей.

Ключевые слова: *ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек, гуморальный специфический иммунитет.*

Відповідно до сучасних уявлень зниження функції нирок є важливою причиною прискореного розвитку патологічних змін серцево-судинної систе-

ми, що обумовлено рядом метаболічних та гемодинамічних порушень які розвиваються у хворих зі зниженою швидкістю клубочкової фільтрації, коли на перший план виходять «ниркові» фактори серцево-судинного ризику: альбумінурія/протеїнурія, системне запалення, оксидативний стрес та ін. Останнє супроводжується порушенням ефекторної функцій клітин, міжклітинних взаємодій в динаміці імунної відповіді, що як правило визначає темпи прогресування захворювання [1-5].

Метою цієї роботи було вивчення впливу імуномодуючої терапії на стан специфічного гуморального імунітету при прогресуванні хронічної хвороби нирок у хворих на ІХС до та після лікування.

Матеріали та методи

Під спостереженням знаходилися 20 осіб (35 — 65 років). З них 10 (група А — контроль) — хворі на ІХС, що асоційована з гіпертонічною хворобою (ГХ) II ст., стабільну стенокардію напруги — 2 -й ФК (відповідно до критеріїв Нью-Йоркської асоціації кардіологів (NYHA)). Враховували тривалість захворювання (> 3-х років), скарги, анамнез, дані об'єктивного огляду, (група В) — 10 хворих (ІХС, що асоційована з ГХ та ХХН з легким зниженням швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) (60-89мл / хв / 1,73м²)). Визначення ШКФ проводили за допомогою формули D. W. Socrroft і M. H. Gault. Враховували рівень сироваткового креатиніну, а також вік, стать, масу тіла. Дослідження проводилися двічі: до і через 10 днів після лікування. Імунофенотипування В-лімфоцитів проводили з використанням моноклональних антитіл (CD-маркерів) до поверхневих антигенів лейкоцитів людини методом імунофлуоресцентній мікроскопії (ФМ JenaVal (Німеччина)). Рівень циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) в сироватці крові визначали на спектрофотометрі при довжині хвилі 450 нм

після преципітації 3,5 % і 7 % розчином поліетиленгліколю 6000 (за методикою Гриневича Ю.А) [6]. Вміст сироваткових імуноглобулінів (IgA, IgM, IgG) визначали методом радіальної імунодифузії в гелі по G. Mancini з використанням наборів моноспецифічних антисироваток до імуноглобулінів різних класів. В якості імуномодулятора застосовували двічі на день протягом 10 днів 2 мл внутрішньом'язово препарат (Ербісол), що складається з комплексу природних небілкових низькомолекулярних органічних сполук негормогального походження з тваринної ембріональної тканини. Математичні розрахунки виконані за допомогою пакету STATISTICA v.6.0 (компанія StatSoft, Inc ®) [7].

Результати досліджень та їх обговорення. Відомо, що завершальним етапом гуморальних імунних реакцій є синтез специфічних антитіл. Аналіз показників гуморального специфічного імунітету у хворих показав, що абсолютна кількість лейкоцитів (АКС) в крові хворих досліджуваної групи (ІХС та ХХН) до лікування була в 1.18 рази більше ніж в групі контролю (ІХС). Після імуномодуючої терапії відзначалося достовірне збільшення АКС в 2,15 ($p < 0,05$) рази в порівнянні з вихідним і в 2,68 ($p < 0,05$) рази — контролем. Кількість CD19+ лімфоцитів в крові хворих досліджуваної групи до лікування була в 1,25 ($p < 0,05$) рази більше ніж в групі контролю, в той час як після лікування їх кількість дещо зменшувалася, в порівнянні з вихідним значенням, наближаючись, однак не досягаючи контрольного рівня. Так, вміст IgA, IgG і IgM до початку лікування був статистично достовірно — в 1,58 ($p < 0,05$), 1,23 ($p < 0,05$), 2,55 ($p < 0,05$) рази відповідно вище контрольних значень. Після лікування, рівні IgA і IgM зменшувалися щодо вихідного рівня в 1,12 і 1,92 ($p < 0,05$) рази відповідно, склавши $2,22 \pm 0,17$ і $1,38 \pm 0,69$ г/л, проте залишалися достовірно — в 1,44

($p < 0,05$) і в 1,32 ($p < 0,05$) рази вище контрольних значень, що склало 2,22 (0,20) і 1,38 (0,06) г/л. У той же час рівень IgG дещо збільшувався, але достовірно не відрізнявся від початкового рівня. Прогресування ХХН доволі часто супроводжується низьким вмістом IgG на тлі високих титрів IgM, що ймовірно, викликано дефектом перемикання активності В-клітин продуцентів IgM на IgG- В-клітини — продуценти [8-10].

Утворені в процесі імунної відповіді Ig вступаючи в імунні реакції зв'язують вільні антигени, що циркулюють в плазмі крові утворюючи ЦІК. Їх концентрація в крові хворих при прогресуванні хронічної хвороби нирок у хворих на ІХС достовірно перевищувала контрольні значення до лікування [в 1,75 (3,5 % ПЕГ) ($p < 0,05$) і 1,5 (7 % ПЕГ) рази]. Після лікування їх вміст знижувався щодо вихідного рівня [в 1,4 ($p < 0,01$) і 1,29 ($p < 0,05$) рази], залишаючись трохи вище контролю, що може бути результатом зменшення антигенної стимуляції гуморальної і активації макрофагальної ланки імунітету (табл. 1). При хронічному запаленні ЦІК фіксуються на мембранах ендотеліоцитів зі зміненими поверхневими властивостями, активують систему комплекменту (IgM) і вазоактивні медіатори запалення, які сприяють вивільненню факторів агресії фагоцитів. При цьому ушкоджуються як ЦІК так і клітинні мембрани, вивільняються ферменти і нові порції медіаторів, що і підтримує аутоімунний компонент запалення. Таким чином при прогресуванні

хронічної хвороби нирок у хворих на ІХС специфічна гуморальна реактивність підвищується, що ймовірно, є результатом аутоімунізації внаслідок перманентного пошкодження тканин. Стандартна терапія не відновлює гуморальну ланку так як не є специфічною стосовно імунної системи, тому доцільність використання імунокорекції на певних етапах розвитку хвороби не викликає сумнівів. Результатами наших досліджень показано зниження стимуляції Ig-продуцентів, після лікування, що ймовірно пов'язано з активацією Т-клітинної ланки (Th1 і CD8+), синтезом г-ІФН і ексклюзивного активатора Th1 — IL-12, які пригнічують активність Th2 і клітин Ig-продуцентів, відновлюючи баланс між клітинним та гуморальним імунітетом і зменшуючи вплив аутоімунного компонента підтримки запалення.

Висновки

1. Гуморальна специфічна ланка імунітету при прогресуванні хронічної хвороби нирок у хворих на ІХС, ймовірно, внаслідок перманентного ушкодження тканин реагує стимуляцією клітин — Ig-продуцентів, результатом чого є підвищення вмісту сироваткових IgA, IgG, IgM і ЦІК до лікування.

Таблиця 1

Показники специфічного гуморального імунітету при прогресуванні хронічної хвороби нирок у хворих на ІХС (M (m), n = 10)

Показник	До лікування		В-А відмінності по U-критерію	Після лікування	В-А відмінності по U-критерію
	Група А ИБС	Група В ИБС и ХБП		Група ИБС и ХБП	
Абс. Кількість лимфоцитів, $\times 10^9$	1,41 (0,05)	1,67 (0,06)	0,26	3,79 (0,18)	2,12*
В-л (CD19), $\times 10^9$	0,32 (0,03)	0,40 (0,02)	0,08*	0,33 (0,03)	0,07
Ig A, г/л	1,54 (0,04)	2,44 (0,22)	0,9*	2,22 (0,20)	0,22
Ig G, г/л	10,52 (0,55)	12,94 (0,82)	2,42*	15,19 (0,53)	2,25
Ig M, г/л	1,04 (0,09)	2,66 (0,36)	1,62*	1,38 (0,06)	1,28*
ЦІК с 3,5 % ПЭГ	0,04 (0,01)	0,07 \pm 0,01	0,03*	0,05 (0,01)	0,02*
ЦІК с 7 % ПЭГ	0,06 (0,01)	0,09 \pm 0,02	0,01*	0,07 (0,01)	0,02*

Примітка: група А- контрольна група, група В — ІХС. * - $p < 0,05$ -достовірність відмінностей з контролем

2. Застосування імуномодулятора зменшує стимуляцію Ig — продукуючої функції В-лімфоцитів, так, що рівні сироваткових IgA і IgM (антитіла гострої фази) зменшуються щодо вихідного рівня, а рівень IgG (антитіл вторинної імунної відповіді) збільшується, засвідчуючи про відновлення черговості активації клітин — продуцентів IgM на IgG-продуценти, що може вказувати на регрес запального ушкодження тканин.

Література

1. Серов В. А. Эпидемиология хронической болезни почек у больных с хронической сердечной недостаточностью / В. А. Серов, А. М. Шутов, М. В. Мензоров [и др.] // Нефрология. — 2010. — Т. 14, № 1. — С. 50-55.
2. Сердечно-сосудистый риск и хроническая болезнь почек: стратегии кардионепропротекции: клинические рекомендации / В. С. Моисеев, Н. А. Мухин, А. В. Смирнов [и др.] // Российский кардиологический журнал. — 2014. — № 8 (112). — С. 7-37.
3. Прогресування хронічної хвороби нирок: клінічні та імунологічні аспекти / І. О. Дудар, В. Є. Дріянська, О. М. Лобода та [та ін.] // Актуальні питання нефрології: збірник наукових праць. — Київ: Задруга. — 2012. — Вип. 18- С. 47-60.
4. Швецов М. Ю. Хроническая болезнь почек как общемедицинская проблема: современные принципы нефропрофилактики и нефропротективной терапии / М. Ю. Швецов // Consilium medicum. — 2014. — Т. 16, № 7. — С. 51-64.
5. Патологические аспекты изменения и коррекции врожденного иммунитета при хронической почечной недостаточности / М. В. Осиков, Л. Ф. Телешева, Ю. И. Агеев [и др.] // Научное обозрение. Медицинские науки. — 2014. — № 1. — С. 87-88.
6. Медицинские лабораторные технологии: справочник. В 2 т. Т. 2 / под ред. А. И. Карпищенко. " 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург: Интермедика, 2002. — 406 с.

7. Халафян А.А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных. - 3-е изд. — Москва: ООО «Бином-Пресс», 2007. " 512 с.
8. Маркёры воспаления у пациентов с сердечной недостаточностью в коморбидности с хронической болезнью почек / А. А. Насыбуллина, О. В. Булашова, В. М. Газизянова [и др.] // Казанский медицинский журнал. - 2016. -№ 6. - С. 881-887.
9. Бегляров Р. О. Иммунологическая реактивность у детей с хроническим гломерулонефритом / Р. О. Бегляров // Исследования и практика в медицине. " 2018. -Т. 5, № 1. -С. 38-44.
10. Tuegel C. Heart failure in patients with kidney disease / C. Tuegel, N. Bansal // Heart. — 2017. — Vol. 103, N 23. — P. 1848-1853. " DOI: 10.1136/heartjnl-2016-310794.

References

1. Serov V.A, Shutov A.M., Menzorov M.V., Makeeva E.R., Serova D.V. 2010, Epidemiology of chronic kidney disease patients with chronic heart failure, Nephrology, Vol. 14, No 1, pp. 50-55. (in Russian)
2. Moiseev V. S., Mulin N. A., Smirnov A V., Kobalava Zh. D., Bobkova I. N., Villevalde S.V. ... Shutov A M., 2014, Cardiovascular risk and chronic kidney disease: cardionephroprotection strategies: clinical guidelines, Russian Journal of Cardiology, No 8, pp. 7-37. (in Russian)
3. Dudar I.O., Driianska V.Ie., Loboda O.M., Aleksieieva V.V., Savchuk V.M., Artemenko AA 2012. Progression of chronic kidney disease: clinical and immunological aspects. In Topical issues of nephrology: a collection of scientific works. Kiev: Zadruga, No 48, pp. 47-60. (in Ukrainian)
4. Shvecov M. Ju. 2014, Chronic kidney disease as a general medical problem: modern principles of nephroprophylaxis and nephroprotective therapy, Consilium medicum, Vol. 16, No 6, pp. 51-64. (in Russian)
5. Osikov M.V., Telesheva L.F., Ageev Yu.I., Cherepanov D.A., Fedosov A.A. 2013, Pathophysiological aspects of innate immunity changes and correction in chronic renal failure, Modern problems of

- science and education, No 5, pp. 87-88. (in Russian)
6. Karpishhenko A. I. Ed. 2002. Medical laboratory technologies: a handbook. Vols 2. 2nd ed. St. Petersburg: Intermedika. (in Russian)
 7. Halafjan A.A. 2007. STATISTICA 6. Statistical data analysis. 3rd ed. Moscow: Binom-Press. 512 p. (in Russian)
 8. Nasybullina A.A., Bulashova O.V., Gazizyanova V.M., Igorevna M.M., Mustafin E.E., 2016, Features of drug therapy for patients with myocardial infarction and different glomerular filtration rates, Kazan medical journal, No 6, pp. 881-887. (in Russian)
 9. Beglarov R.O. 2018, Immunological reactivity in children with chronic glomerulonephritis, Research'n Practical Medicine Journal, Vol. 5, No 1, pp. 38-44. <https://doi.org/10.17709/2409-2231-2018-5-1-4>. (in Russian)
 10. Tuegel C., Bansal N. 2017, Heart failure in patients with kidney disease, Heart, Vol. 103, No 23, pp. 1848-1853. doi: 10.1136/heartjnl-2016-310794.

*Впервые поступила в редакцию 05.04.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3251040>

THE DEVICE FOR ELECTROSTIMULATION “VEB-1” MODULATES PARAMETERS OF ELECTROENCEPHALOGRAM AND GAS DISCHARGE VISUALIZATION

Valeriy Y Babelyuk^{1,2}, Nazariy V Babelyuk^{1,2}, Igor L Popovych³, Galyna I Dubkova¹, Yuriy G Dobrovol's'kyi^{4,5}, Igor H Korsuns'kyi^{4,5}, Tetyana A Korolyshyn^{1,3}, Bogdan M Kindzer⁶, Serge Litoch⁶, Halyna Kindzer⁶, Walery Zukow⁷

¹Clinical Sanatorium “Moldova”, Truskavets', Ukraine san.moldova.tr@ukr.net

²Ukrainian SR Institute of Transport Medicine Ministry of Health, Odessa

³Bohomolets' Institute of Physiology of NAS, Kyiv, Ukraine

i.popovych@biph.kiev.ua

⁴Fed'kovych Bukovynian University, Chernivtsi, Ukraine yuriydr@ukr.net

⁵Research and Production Company “Tensor”, Chernivtsi, Ukraine

⁶State University of Physical Culture, L'viv, Ukraine BogdanKindzer@ukr.net

⁷Nicolaus Copernicus University, Torun', Poland w.zukow@wp.pl

МОДУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМИ І ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯТОРА “ВЕБ-1”

Бабелюк В.Ю.^{1,2}, Бабелюк Н.В.^{1,2}, Попович І.Л.³, Дубкова Г.І.¹, Добровольський Ю.Г.^{4,5}, Корсунський І.Г.^{4,5}, Королишина Т.А.^{1,3}, Кіндзер Б.М.⁶, Літоч С.⁶, Кіндзер Г.⁶, Жуков В.⁷

¹Клінічний санаторій «Молдова», Трускавець, Україна; san.moldova.tr@ukr.net

²Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я, Одеса

³Інститут фізіології ім. А.А. Богомольця НАН України, Київ, Україна;

i.porovych@biph.kiev.ua

⁴Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна; yuriydr@ukr.net

⁵Науково-виробнича компанія «Тензор», Чернівці, Україна

⁶Державний університет фізичної культури, Львів, Україна;

BogdanKindzer@ukr.net

⁷Університет Миколи Коперника, Торунь, Польща; w.zukow@wp.pl

МОДУЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОРА “ВЭБ-1”

**Бабелюк В.Ю.^{1,2}, Бабелюк Н.В.^{1,2}, Попович И.Л.³, Дубкова Г.И.¹,
Добровольский Ю.Г.^{4,5}, Корсунский И.Г.^{4,5}, Королишина Т.А.^{1,3}, Киндзер
Б.М.⁶, Литоч С.⁶, Киндзер Г.⁶, Жуков В.⁷**

¹Клинический санаторий «Молдова», Трускавец, Украина;

san.moldova.tr@ukr.net

²Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта

Министерства здравоохранения, Одесса

³Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины, Киев, Украина;

i.porovych@biph.kiev.ua

⁴Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича,

Черновцы, Украина; yuriydr@ukr.net

⁵Научно-производственная компания «Тензор», Черновцы, Украина

⁶Государственный университет физической культуры, Львов, Украина;

BogdanKindzer@ukr.net

⁷Университет Николая Коперника, Торунь, Польша; w.zukow@wp.pl

Summary/Резюме

Background. We created and patented device for electrostimulation “VEB-1”. It is intended for activation of functional systems of organism by wave influence on nerve plexus by frequency beats method. This article launches a series of articles on the influence of this device on the parameters of the neuroendocrine-immune complex and the metabolism of various categories of people. *Materials and Methods.* The object of observation were 14 males aged 24-59 years without clinical diagnose but with dysfunction of neuro-endocrine-immune complex and metabolism. In the basal conditions we recorded electroencephalogram (EEG) a hardware-software complex “NeuroCom Standard” (KhAI Medica, Kharkiv, Ukraine) as well as the Kirlianogram by the method of gas discharge visualization (GDV) with the use the device “GDV Chamber” (“Biotechprogress”, SPb, RF). Then the volunteers were subjected to an electrostimulation session lasted for 21 minutes in four days. One day after the last session, the EEG and GDV was re-registered. *Results.* 20 parameters of EEG were identified, in which the volunteers’ neurodynamics before and after the course of electrostimulation differed considerably. The neurotropic stimulation effect has a modulating character, namely: the initially decreased spectral power density (SPD) of the alpha-rhythm in F3, F4, T4, T5 loci as well as of theta-rhythm in P3 locus increases; decreased SPD of beta-rhythm in the F3, C3, C4, P3, P4 and O2 loci as well as Amplitude of beta-rhythm becomes even smaller; the initially increased SPD of delta-rhythm in the loci Fp1, F8 and P4 rises further. Among the GDVs parameters we found that the electrostimulation course increases the reduced area of GDI to the lower normal zone. However, the initial asymmetry of the GDI (f) becomes even more pronounced.

Changes in the symmetry of virtual chakras are also found. *Conclusion.* A four-day electrostimulation course causes on males with dysfunction of the neuro-endocrine-immune complex and metabolism a notable neuro-modulating effect evaluated by changes in basal EEG. This is accompanied by changes to a number of GDV parameters.

Keywords. *Device for electrostimulation, frequency beats method, electroencephalogram, gas discharge visualization.*

Вступ. Ми створили і запатентували пристрій для електростимуляції “ВЕБ-1”, призначений для активації функціональних систем організму хвильовим впливом на нерве сплетення методом частотних ударів. Ця стаття запускає серію статей про вплив цього пристрою на параметри нейроендокринно-імунного комплексу, а також на метаболізм різних категорій людей. *Матеріали та методи.* Об’єктом спостереження були 14 чоловіків у віці 24-59 років без клінічного діагнозу, але з дисфункцією нейроендокринно-імунного комплексу та метаболізму. У базових умовах нами були записані електроенцефалограма (ЕЕГ) за допомогою апаратно-програмного комплексу «НейроКом Стандарт» («ХАІ Медика», Харків, Україна), а також так звана кірліанограма, отримана методом газорозрядної візуалізації (ГРВ) з використанням приладу «ГРВ Камера» («Біотехпрогресс», СПб, РФ). Потім добровольці піддавалися електростимуляції протягом чотирьох днів, кожен сеанс тривав 21 хвилину. Через день після останнього сеансу ЕЕГ і ГРВ були перереєстровані. *Результати.* Було ідентифіковано 20 параметрів ЕЕГ, при яких нейродинаміка добровольців до і після курсу електростимуляції істотно відрізнялася. Ефект нейротропної стимуляції має модулюючий характер, а саме: спочатку знижується спектральна щільність потужності (SPD) альфа-ритму в локусах F3, F4, T4, T5, а також збільшується тета-ритм в локусі P3; зниження SPD бета-ритму в локусах F3, C3, C4, P3, P4 і O2, а також амплітуда бета-ритму стає ще менше; спочатку збільшений SPD дельта-ритм в локусах Fp1, F8 і P4 збільшується далі. Серед параметрів ГРВ ми виявили, що курс електростимуляції збільшує зменшену площу GDI до нижньої нормальної зони. Однак початкова асиметрія GDI (f) стає ще більш вираженою. Крім того, було виявлено зміну симетрії віртуальних чакр. *Висновок.* Чотириденний курс електростимуляції викликає у чоловіків з дисфункцією нейроендокринно-імунного комплексу та метаболізму помітний нейромодулюючий ефект, оцінений по змінам базальної ЕЕГ. Це супроводжується змінами ряду параметрів ГРВ.

Ключові слова. *Пристрій для електростимуляції, метод частотних ударів, електроенцефалограма, газорозрядна візуалізація.*

Введение. Мы создали и запатентовали устройство для электростимуляции “ВЭБ-1”, предназначенное для активации функциональных систем организма волновым воздействием на нервное сплетение методом частотных ударов. Эта статья запускает серию статей о влиянии этого устройства на параметры нейро-эндокринно-иммунного комплекса, а также на метаболизм различных категорий людей. *Материалы и методы.* Объектом наблюдения были 14 мужчин в возрасте 24-59 лет без клинического диагноза, но с дисфункцией нейроэндокринно-иммунного комплекса и метаболизма. В базовых условиях нами были записаны электроэнцефалограмма (ЭЭГ) при помощи аппаратно-программного комплек-

са «НейроКом Стандарт» («ХАИ Медика», Харьков, Украина), а также так называемая Кирлианограмма, полученная методом газоразрядной визуализации (ГРВ) с использованием прибора «ГРВ Камера» («Биотехпрогресс», СПб, РФ). Затем добровольцы подвергались электростимуляции в течение четырех дней, каждый сеанс длился 21 минуту. Через день после последнего сеанса ЭЭГ и ГРВ были перерегистрированы. *Результаты.* Было идентифицировано 20 параметров ЭЭГ, при которых нейродинамика добровольцев до и после курса электростимуляции значительно различалась. Эффект нейротропной стимуляции имеет модулирующий характер, а именно: первоначально снижается спектральная плотность мощности (SPD) альфа-ритма в локусах F3, F4, T4, T5, а также увеличивается тета-ритм в локусе P3; снижение SPD бета-ритма в локусах F3, C3, C4, P3, P4 и O2, а также амплитуда бета-ритма становится еще меньше; первоначально увеличенный SPD дельта-ритма в локусах Fp1, F8 и P4 увеличивается далее. Среди параметров ГРВ мы обнаружили, что курс электростимуляции увеличивает уменьшенную площадь GDI до нижней нормальной зоны. Однако начальная асимметрия GDI (f) становится еще более выраженной. Кроме того, было обнаружено изменение симметрии виртуальных чакр. *Заключение.* Четырехдневный курс электростимуляции вызывает у мужчин с дисфункцией нейроэндокринно-иммунного комплекса и метаболизма заметный нейромодулирующий эффект, оцениваемый по изменениям базальной ЭЭГ. Это сопровождается изменениями ряда параметров ГРВ.

Ключевые слова. Устройство для электростимуляции, метод частотных ударов, электроэнцефалограмма, газоразрядная визуализация.

Introduction

We created device for electrostimulation "VEB-1". It is intended for activation of functional systems of organism by wave influence on nerve plexus by frequency beats method. The generator is assembled on the basis of the patent of Ukraine for utility model 105875 "Portable device for electrotherapy and stimulation" [1]. Its operation is described in [2].

Material and research methods

The object of observation were 14 males aged 24-59 years (including three authors) without clinical diagnose but with dysfunction of neuro-endocrine-immune complex and metabolism, characteristic for pre-morbid (intermediate between health and illness) state.

In the morning on an empty stomach we recorded electroencephalogram during 25 sec a hardware-software complex "NeuroCom Standard" (KhAI Medica, Kharkiv, Ukraine) monopolar in 16 loci

(Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, C3, C4, T3, T4, P3, P4, T5, T6, O1, O2) by 10-20 international system, with the reference electrodes A and Ref on tassels the ears. Among the options considered the average EEG amplitude (mV), average frequency (Hz), frequency deviation (Hz), index (%), coefficient of asymmetry (%), absolute (mV²/Hz) and relative (%) spectral power density (SPD) of basic rhythms: в (35ч13 Hz), б (13ч8 Hz), и (8ч4 Hz) and д (4ч0,5 Hz) in all loci, according to the instructions of the device.

In 1996 KG Korotkov created a new scientific approach, based on the digital videotechnics, modern electronics and computer processing quantitative data, called as method gas discharge visualization (GDV bioelectrography). Parallel uses the terms Kirlianography and Electrophotonics. Method of GDV, essence of which consists in registration of photoelectronic emission of skin, induced by high-frequency electromagnetic impulses, allows

to estimate integrated psycho-somatic state of organism. The first base parameter of GDV is area of gas discharge image (GDI) in Right, Frontal and Left projections registered both with and without polyethylene filter (f). The second base parameter is a coefficient of shape (ratio of square of length of external contour of GDI toward his area), which characterizes the measure of serration/fractality of external contour. The third base parameter of GDI is entropy, id est measure of chaos. Program estimates also Energy and Asymmetry of virtual Chakras. It is considered that parameters of GDV, taken off without filter, characterizes the current psychophysiological condition of organism while registered with a filter characterizes vegetative regulation at the level of stable physiological processes [3,4]. Since ambiguous attitude to the method (between excellent and fickle), previously we conducted the study on its verification and have shown that GDV parameters are correlated with HRV, EEG and endocrine parameters as well as can change with variation in other functional parameters of the body [5-10].

The Kirlianogram have been registered by the method of GDV with the use the device "GDV Chamber" ("Biotech-progress", SPb, RF).

Then the volunteers were subjected to an electrostimulation session lasted for

21 minutes in four days. One day after the last session metabolic testes was re-registered.

Results processed using the software package "Statistica 5.5".

Results and Discussion

A fragment of the results was published earlier [11].

For the purpose of adequate comparative assessment changes in data EEG they are transformed into normalized parameter Z, calculated by formula:

$Z = (V/N - 1)/Cv$; where V is individual value of variable; N is its mean of normal (reference) value; Cv is coefficient of variation (SD/N) in norm.

By the results of the screening of the Z values of the EEG parameters, we identified a series of patterns. The first pattern reflects an increase in the initially lower levels of SPD alpha- and theta-rhythms. While moderately decreased SPD levels of beta-rhythm as well its Amplitude becomes even smaller. To this pattern we also included an increase in the Asymmetry of the theta-rhythm. The third pattern includes SPD of delta-rhythm, which initially were on the upper limit of the norm or were moderately elevated, and under the influence of electrical stimulation significantly increased, in particular in locus F8 drastically. The last pattern included parameters of the EEG, whose initial normal levels, judging by the mean values,

did not significantly change under the influence of electrostimulation. The reason for taking them to consideration will be discussed later.

And now we suggest looking at Fig. 1, which shows integrated patterns. The first pattern displays a normalizing increase in the low-

Fig. 1. Integrated patterns of electrostimulation effects on EEG

Fig. 2. Ranking of inhibiting neurotropic effects of electrostimulation

Fig. 3. Ranking of enhancing neurotropic effects of electrostimulation.

Fig. 4. Drastically enhancing neurotropic effects of electrostimulation

ered parameters. Instead, the second pattern reflects the further decrease of the initially lower parameters. The third pattern visualizes the irregularity of the initially normal parameters. The fourth pattern reflects the normalizing decline of the initially elevated SPD of beta-rhythm in locus O2. The fifth pattern demonstrates the further increase of the initially elevated parameters.

As we see, only the first, third and

fourth patterns correspond to the classical JF Wilder's "law of the initial level". However, going ahead, we note that the second and fifth patterns also reflect physiologically favorable changes in the EEG.

If we calculate the changes of the considered parameters of EEG by the method of direct differences, then they are significant for all, including initially normal (Fig. 2-4).

Based on the results of discriminant analysis [12] by the method of forward stepwise the model included 20 parameters of EEG (Table 1).

Information about the parameters is condensed in the canonical

discriminant root, which correlates with some of them **positively**, and with others **negatively** (Table 2). The same table shows the Raw Coefficients and Constant for discriminant variables, based on which as well as on the individual values of the parameters of the EEG, the individual values of the canonical root before and after electrostimulation course were calculated (Fig. 5).

As you can see, electrostimulation makes a tangible neurotropic effect in all volunteers without exception.

Among the GDV registered parameters, we restrict ourselves to those that were included in the discriminant model as well as those that were out of the model but changed statistically significantly (Table 3).

It has been found that the electro-

Table 1

Discriminant Function Analysis Summary for parameters of EEG
Step 20, N of vars in model: 20; Grouping: 2 grps. Wilks' Λ: 0,020;
approx. F₍₂₁₎ = 16,7; p < 10⁻³

Variables currently in the model	Reference level (n = 88)	Initial level (n = 14)	Final level (n = 14)	Change after 4 Seances	Wilks' Λ	Partial Λ	F-re move	p-level	Tolerance
θ-rhythm Deviation, Hz	1,06 ± 0,07 0	1,21 ± 0,18 +0,22 ± 0,26	0,79 ± 0,11 -0,40 ± 0,17	-0,43 ± 0,20 -0,62 ± 0,29	,134	,153	38,8	10 ⁻⁴	,072
F3-β SPD, μV ² /Hz	89 ± 5 0	59 ± 7 -0,61 ± 0,15	45 ± 4 -0,88 ± 0,08	-13 ± 6 -0,27 ± 0,12	,052	,391	10,9	,013	,088
β-rhythm Amplitude, μV	13,6 ± 0,5 0	11,6 ± 0,7 -0,48 ± 0,17	10,3 ± 0,5 -0,79 ± 0,12	-1,3 ± 0,8 -0,30 ± 0,18	,107	,191	29,6	,001	,017
O2-β SPD, μV ² /Hz	117 ± 8 0	97 ± 20 -0,27 ± 0,28	66 ± 9 -0,69 ± 0,12	-31 ± 19 -0,42 ± 0,26	,147	,140	43,1	10 ⁻⁴	,011
δ-rhythm Asymmetry, %	33 ± 3 0	57 ± 6 +0,90 ± 0,21	46 ± 7 +0,48 ± 0,26	-11 ± 9 -0,41 ± 0,35	,178	,115	54,0	10 ⁻⁴	,033
C3-β SPD, μV ² /Hz	96 ± 5 0	62 ± 8 -0,70 ± 0,16	51 ± 4 -0,92 ± 0,08	-11 ± 6 -0,22 ± 0,13	,035	,581	5,0	,060	,066
P4-β SPD, %	25,5 ± 1,8 0	24 ± 4 -0,11 ± 0,23	18 ± 3 -0,46 ± 0,19	-5,8 ± 3,5 -0,35 ± 0,21	,026	,791	1,9	,215	,089
P4-β SPD, μV ² /Hz	90 ± 4 0	66 ± 8 -0,63 ± 0,21	54 ± 7 -0,93 ± 0,17	-12 ± 8 -0,30 ± 0,21	,040	,514	6,6	,037	,015
O2-β SPD, %	26 ± 2 0	21 ± 4 -0,24 ± 0,19	16 ± 4 -0,50 ± 0,18	-5,2 ± 3,1 -0,26 ± 0,16	,042	,486	7,4	,030	,107
C4-β SPD, μV ² /Hz	88 ± 5 0	66 ± 8 -0,53 ± 0,20	58 ± 6 -0,71 ± 0,16	-8 ± 5 -0,18 ± 0,12	,102	,200	28,0	,001	,025
F8-δ SPD, μV ² /Hz	71 ± 14 0	252 ± 106 +1,38 ± 0,81	1730 ± 831 +12,61 ± 6,3	+1478 ± 790 +11,23 ± 6,0	,062	,328	14,3	,007	,016
Variables currently not in the model	Reference level (n = 88)	Initial level (n = 14)	Final level (n = 14)	Change after 4 Seances	Wilks' Λ	Partial Λ	F to enter	p-level	Tolerance
P3-θ SPD, %	7,6 ± 0,3 0	6,1 ± 0,9 -0,53 ± 0,32	7,6 ± 0,8 0,00 ± 0,28	+1,5 ± 0,9 +0,53 ± 0,33	,223	,092	69,3	10 ⁻⁴	,022
Fp1-δ SPD, μV ² /Hz	63 ± 13 0	358 ± 146 +2,51 ± 1,25	910 ± 449 +7,23 ± 3,83	+552 ± 374 +4,71 ± 3,19	,088	,232	23,2	,002	,013
P4-δ PSD, %	19,1 ± 1,3 0	31 ± 5 +0,98 ± 0,43	40 ± 7 +1,69 ± 0,53	+9 ± 6 +0,71 ± 0,47	,065	,313	15,4	,006	,023
T5-α SPD, %	37 ± 2 0	22 ± 4 -0,69 ± 0,19	29 ± 6 -0,35 ± 0,27	+7 ± 4 +0,34 ± 0,21	,026	,775	2,0	,197	,079
T5-α SPD, μV ² /Hz	134 ± 16 0	69 ± 25 -0,43 ± 0,16	112 ± 39 -0,14 ± 0,26	+43 ± 25 +0,28 ± 0,16	,169	,121	50,8	10 ⁻⁴	,010
T4-α SPD, μV ² /Hz	134 ± 13 0	42 ± 8 -0,75 ± 0,06	59 ± 16 -0,61 ± 0,13	+17 ± 11 +0,14 ± 0,09	,063	,327	14,4	,007	,017
F4-α SPD, %	41 ± 2 0	20 ± 4 -1,07 ± 0,19	26 ± 5 -0,77 ± 0,29	+6 ± 3 +0,30 ± 0,16	,085	,241	22,1	,002	,017
O1-θ SPD, %	5,27 ± 0,34 0	5,55 ± 0,85 +0,09 ± 0,27	6,49 ± 0,85 +0,39 ± 0,27	+0,95 ± 0,60 +0,30 ± 0,19	,027	,768	2,1	,189	,190
O1-α SPD, %	48 ± 3 0	28 ± 7 -0,77 ± 0,26	33 ± 7 -0,58 ± 0,28	+4,9 ± 2,5 +0,19 ± 0,10	,047	,434	9,1	,019	,023
P3-β SPD, μV ² /Hz	100 ± 5 0	74 ± 11 -0,54 ± 0,23	57 ± 6 -0,89 ± 0,12	-17,1 ± 8,6 -0,35 ± 0,18	,020	1,0	,00	,99	,040
α-rhythm Index, %	50 ± 3 0	40 ± 9 -0,32 ± 0,30	51 ± 9 +0,03 ± 0,28	+11 ± 5 +0,35 ± 0,15	,020	,992	,05	,83	,014
F3-α SPD, %	42 ± 2 0	23 ± 4 -0,97 ± 0,22	29 ± 6 -0,63 ± 0,31	+6,5 ± 3,1 +0,33 ± 0,16	,020	,983	,08	,78	,039

stimulation course increases the reduced area of GDI to the lower normal zone. However, the initial asymmetry of the GDI (f) becomes even more pronounced. Other biophysical parameters do not change significantly. Instead, changes in the parameters of the virtual Chakras were detected.

According to existent ideas, Chakras are power centers, related to the endocrine glands and neural plexus as well as to some organs. In particular, the first Chakra is related to the testicles and sacral plexus, second Chakra to the ovaries, adrenals and kidneys, third Chakra to spleen, liver and solar plexus, fourth

Table 2 Chakra to thymus, heart and cardial plexus, fifth Chakra to thyroid and parathyroid glands, sixth Chakra to pituitary gland and brain, seven Chakra to pineal gland [13].

Standardized, Structural and Raw Coefficients and Constant for EEGs variables

Variables currently in the model	Standardized	Structural	Raw
F8-δ SPD, $\mu V^2/Hz$	-6,539	,050	-,003
P3-θ SPD, %	6,510	,036	2,011
Fp1-δ SPD, $\mu V^2/Hz$	7,778	,033	,006
P4-δ PSD, %	5,472	,029	,240
T5-α SPD, %	1,710	,029	,090
T5-α SPD, $\mu V^2/Hz$	9,432	,026	,076
T4-α SPD, $\mu V^2/Hz$	-6,276	,027	-,132
F4-α SPD, %	6,676	,025	,383
O1-θ SPD, %	1,118	,022	,351
O1-α SPD, %	-4,994	,014	-,190
θ-rhythm Deviation, Hz	-3,458	-,057	-6,153
F3-β SPD, $\mu V^2/Hz$	-2,660	-,045	-,121
β-rhythm Amplitude, μV	7,003	-,042	3,010
O2-β SPD, $\mu V^2/Hz$	-9,131	-,040	-,156
δ-rhythm Asymmetry, %	-5,209	-,035	-,217
C3-β SPD, $\mu V^2/Hz$	2,541	-,034	,109
P4-β SPD, %	1,546	-,033	,119
P4-β SPD, $\mu V^2/Hz$	5,713	-,031	,205
O2-β SPD, %	-2,218	-,028	-,161
C4-β SPD, $\mu V^2/Hz$	-5,664	-,020	-,201
Eigenvalue	47,856	Constant	-33,1

R = 0,990; Wilks' Λ = 0,020; $\chi^2_{(20)} = 62; p < 10^{-5}$

As you can see, the second, third, fourth, sixth and seventh Chakras were shifted to the right, and after the course of electrostimulation, the asymmetry of the volunteers was leveled out. However, right-side asymmetry of the second Chakra, registered with the filter, reversed to the left-hand side. The decrease of energy deficit of the second and seventh chakras was also revealed.

As you can see, the second, third, fourth, sixth and seventh Chakras were shifted to the right, and after the course of electrostimulation, the asymmetry of the volunteers was leveled out. However, right-side asymmetry of the second Chakra, registered with the filter, reversed to the left-hand side. The decrease of energy deficit of the second and seventh chakras was also revealed.

Conclusion

A four-day electrostimulation course causes on males with dysfunction of the neuro-endocrine-immune complex and metabolism a notable neuro-modulating effect evaluated by changes in basal EEG. This is accompanied by changes to a number of GDV parameters.

Acknowledgment

We express sincere gratitude to administration JSC

Fig. 5. Individual values of the canonical discriminant EEGs root before (red columns) and after (green columns) four-day electrostimulation course with the device "VEB-1"

Fig. 6. Individual values of the canonical discriminant GDVs root before (red columns) and after (green columns) four-day electrostimulation course with the device "VEB-1"

“Truskavets’kurort” for help in recording EEG. Special thanks to the volunteers.

Accordance To Ethics Standards

Tests in volunteers are conducted in accordance with positions of Helsinki Declaration 1975, revised and complemented in 2002, and directive of National Committee on ethics of scientific researches. During realization of tests from all participants the informed consent is got and used all measures for providing of anonymity of participants.

References

1. Babeluk VE. The patent of Ukraine for utility model 105875 Portable device for electrotherapy and stimulation, 2016.
2. Babelyuk VY, Dobrovolskiy YyG, Popovych IL, Korsunskiy IG. Generator for electrotherapy and stimulation oh human nerve centers [in Russian]. Tekhnologiya i Konstruirovaniye v Elektronnoy Apparature. 2017; 1-2: 23-27.
3. Korotkov KG. Basics GDV Bioelectrography [in Russian]. SPb: SPbGITMO (TU), 2001. 360 p.
4. Korotkov KG. Principles of Analysis in GDV Bioelectrography [in Russian]. SPb: Renome, 2007. 286 p.
5. Popovych IL, Babelyuk VYe, Dubkova GI. Relations between the parameters bioelectrography (kirlanography) and heart rate variability and blood pressure [in Ukrainian]. Medical Hydrology and Rehabilitation. 2010; 8 (1): 4-16.
6. Babelyuk VYe, Dubkova GI, Korolyshyn TA, Zukow W, Popovych IL. The correlations between parameters of gas discharge visualization and principal neuroendocrine factors of adaptation. In: Pathophysiology and Pharmacy: ways of integration. Abstracts VII National Con-

Table 3

Discriminant Function Analysis Summary for parameters of GDV

Step 9, N of vars in model: 9; Grouping: 2 grps; Wilks' Λ: 0,219; approx. F_(9,2) = 7,1; p < 10⁻³

Variables currently in the model	Reference level (n = 88)	Initial level (n = 14)	Final level (n = 14)	Change after 4 Seances	Wilks' Λ	Partial Λ	F-re move (1,2)	p-level	Tolerance
Area GDI in Left projection, kPixels	24,5 ± 0,5 0	22,3 ± 1,2 -0,51 ± 0,27	23,4 ± 0,9 -0,25 ± 0,21	+1,1 ± 0,5 +0,26 ± 0,11	,397	,552	14,6	,001	,063
Symmetry GDI (f), %	94,7 ± 0,1 0	93,67 ± 0,31 -1,55 ± 0,47	92,62 ± 0,47 -3,14 ± 0,70	-1,05 ± 0,46 -1,58 ± 0,69	,337	,648	9,8	,006	,352
Chak 2 Asymmetry (f)		+0,06 ± 0,04	-0,09 ± 0,05	-0,15 ± 0,05	,225	,970	,5	,468	,406
Chakra 2 Asymmetry	+0,11 ± 0,04	+0,12 ± 0,06	0,00 ± 0,07	-0,12 ± 0,11	,243	,902	2,0	,179	,538
Chak 7 Asymmetry (f)		+0,06 ± 0,03	-0,05 ± 0,03	-0,11 ± 0,04	,269	,813	4,1	,057	,393
Chakra 6 Asymmetry	+0,04 ± 0,02	+0,08 ± 0,05	-0,02 ± 0,05	-0,09 ± 0,05	,268	,816	4,1	,059	,550
Chak 4 Asymmetry (f)		+0,04 ± 0,03	-0,03 ± 0,05	-0,07 ± 0,06	,282	,776	5,2	,035	,499
Chakra 2 Energy	-0,08 ± 0,05	-0,32 ± 0,16	-0,24 ± 0,10	+0,08 ± 0,07	,268	,817	4,0	,060	,081
Variable currently not in the model	Reference level (n = 88)	Initial level (n = 14)	Final level (n = 14)	Change after 4 Seances	Wilks' Λ	Partial Λ	F to enter	p-level	Tolerance
Chakra 7 Energy	+0,04 ± 0,03	-0,29 ± 0,07	-0,22 ± 0,07	+0,08 ± 0,03	,217	,99	,141	,71	,161
Chakra 7 Energy (f)		-0,10 ± 0,05	-0,05 ± 0,06	+0,05 ± 0,02	,218	,99	,078	,78	,504
Chakra 3 Asymmetry	+0,22 ± 0,04	+0,15 ± 0,04	+0,04 ± 0,04	-0,10 ± 0,04	,212	,97	,527	,48	,401
Chakra 7 Asymmetry	+0,10 ± 0,03	+0,12 ± 0,04	-0,02 ± 0,05	-0,14 ± 0,06	,218	1,0	,047	,83	,826

gress of Pathophysiology Ukraine with international participation (5-7 October 2016). Kharkiv: NPhU: 8.

7. Babelyuk VYe. The parameters of gaz discharge visualization (kirlanogram) appropriately associated with some psychophysiological and endocrine parameters of healthy men. Medical Hydrology and Rehabilitation. 2013; 11 (1): 21-30.
8. Gozhenko AI, Sydoruk NO, Babelyuk VYe, Dubkova GI, Flyunt VR, Hubyts'kyi VYo, Zukow W, Barylyak LG, Popovych IL. Modulating effects of bioactive water Naf-tussya from layers Truskavets' and Pom-yarky on some metabolic and biophysic parameters at humans with dysfunction of neuro-endocrine-immune complex. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6 (12): 826-842.
9. Babelyuk VYe, Dubkova GI, Korolyshyn TA, Holubinka SM, Dobovol's'kyi YG, Zukow W, Popovych IL. Operator of Kyokushin Karate via Kates increases synaptic efficacy in the rat Hippocampus, decreases C3-и-rhythm SPD and HRV Vagal markers, increases virtual Chakras Energy in the healthy humans as well as luminosity of distilled water in vitro. Preliminary communication. Journal of Physical Education and Sport. 2017; 17 (1): 383-393.

10. Babelyuk VE, Gozhenko AI, Dubkova GI, Babelyuk NV, Zukow W, Kovbasnyuk MM, Popovych IL. Causal relationships between the parameters of gas discharge visualization and principal neuroendocrine factors of adaptation. *Journal of Physical Education and Sport*. 2017; 17 (2): 624-637.
11. Babelyuk VYe, Babelyuk NV, Popovych IL, Dobrovols'kyi YG, Korsuns'kyi IH, Korolyshyn TA, Kindzer BM, Zukow W. Influence of the course of electrostimulation by the device "VEB-1" on parameters of electroencephalogram at practically healthy males. *Journal of Education, Health and Sport*. 2018; 8 (4): 195-206.
12. Klecka WR. Discriminant Analysis [transl. from English to Russian] (Seventh Printing, 1986). In: Factor, Discriminant and Cluster Analysis. Moskva: Finansy i Statistika 1989: 78-138.
13. Puchko LG. Multidimensional Medicine. System of Self-diagnosis and Self-healing of Human [in Russian]. 10th ed., rev. and ext. Moskva: ANS, 2004. 432 p.
- Впервые поступила в редакцию 09.04.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.314-056

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3251492>

ОСОБЛИВОСТІ МІКРОТВЕРДОСТІ ЕМАЛІ ПОСТІЙНИХ ПРЕМОЛЯРІВ ТА ІКЛІВ ЛЮДИНИ В РІЗНИХ ЧАСТИНАХ КОРОНКИ ЗУБА

Гуртова Я.М.¹, Шнайдер С.А.¹, Ульянов В.О.²

¹Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», Одеса, Україна, ²Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, Україна, ulvad@ukr.net

ОСОБЕННОСТИ МИКРОТВЕРДОСТИ ЭМАЛИ ПОСТОЯННЫХ ПРЕМОЛЯРОВ И КЛЫКОВ ЧЕЛОВЕКА В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ КОРОНКИ ЗУБА

Гуртовая Я.М.¹, Шнайдер С.А.¹, Ульянов В.О.²

¹Государственное учреждение «Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Национальной академии наук Украины», Одесса, ²Международный гуманитарный университет, Одесса

THE FEATURES OF DENTAL ENAMEL MICROHARDNESS IN DIFFERENT ZONES OF CROWN OF HUMAN PERMANENT PREMOLAR AND CANINE TEETH

Gurtova Ja.M.¹, Schneider S.A.¹, Ulianov V.O.²

¹State Establishment «The Institute of Stomatology and Maxillo-Facial Surgery of the National Academy of Medical Science of Ukraine», Odessa, Ukraine, ²International humanitarian university, Odessa, Ukraine

Summary/Резюме

The microhardness of the tooth enamel of human permanent premolars and canines differs in different parts of the crown. The microhardness of the enamel is lower in the sections of the predominantly straight-line orientation of enamel prisms.

Such areas include the middle part of the crown of permanent premolars on its vestibular, lingual and lateral surfaces, the upper part of the lingual surface and the lower part of the lateral surfaces; the upper part of the crown of permanent canines on its vestibular and lingual surface. The microhardness of the enamel of deciduous canine tooth does not differ in different parts and surfaces of the crown.

Key words: *enamel microhardness, premolar teeth, canine teeth*

Топографічно різні ділянки коронки постійних премолярів та іклів людини характеризуються різною мікротвердістю. В ділянках переважно прямолінійного ходу емалевих призм, а саме в середній частині коронки постійних премолярів на її вестибулярній, язиковій та бокових поверхнях, верхній частині язикової поверхні та нижній частині бокових поверхонь; верхній частині коронки постійних іклів на її вестибулярній та язиковій поверхні мікротвердість емалі менша, ніж в інших ділянках з дугоподібним ходом емалевих призм відносно емалево-дентинної поверхні. Мікротвердість емалі молочних іклів не відрізняється в різних частинах і поверхнях коронки.

Ключевые слова: *микротвердость эмали, премоляры, клыки*

Топографічно різні ділянки коронки постійних премолярів та іклів людини характеризуються різною мікротвердістю. В ділянках переважно прямолінійного ходу емалевих призм, а саме в середній частині коронки постійних премолярів на її вестибулярній, язиковій та бокових поверхнях, верхній частині язикової поверхні та нижній частині бокових поверхонь; верхній частині коронки постійних іклів на її вестибулярній та язиковій поверхні мікротвердість емалі менша, ніж в інших ділянках з дугоподібним ходом емалевих призм відносно емалево-дентинної поверхні. Мікротвердість емалі молочних іклів не відрізняється в різних частинах і поверхнях коронки.

Ключові слова: *мікротвердість емалі, премоляри, ікла*

Эмаль зуба людини можна розглядати як біокомпозит з багатокомпонентною і багаторівневою структурою. Дослідження залежності між характеристиками міцності емалі зуба і особливостями її мікроструктури дозволить зрозуміти механізми деформації емалі [1, 2]. У свою чергу відомості про мікроструктурні і міцнісні властивості емалі зуба лежать в основі розробки нових матеріалів для лікування стоматологічних захворювань з заданими показниками високої механічної міцності в поєднанні з відносною пружністю і сумісністю з тканинами.

В останні роки було розроблено кілька підходів для створення або регенерації емалі зуба: інженерія емалевої тканини, синтез емалі з використанням

фізико-хімічних засобів, ріст кристалів емалі на основі білкової матриці, ремінералізація поверхні емалі, емаль на основі клітинної інженерії і біологічна регенерація емалі, заснована на індукції морфогенезу зубів *de novo* [3].

Однак дослідження твердих тканин зуба пов'язані з труднощами отримання біоматеріалу, різними підходами до вивчення мікроструктури емалі і її міцності властивостей. Для вирішення цієї проблеми розробляються математичні моделі [4], але і вони вимагають мінімально достатніх відомостей про структуру і властивості емалі. В даний час існують неповні, іноді суперечливі дані про структуру та міцності властивості емалі в топографічно різних ділянках коронки зубів різних функціональ-

них груп. Для усунення цих прогалин необхідні дослідження морфофункціональних властивостей емалі зубів у верхній, середній і нижній частині коронки на її вестибулярних, оральних і бічних поверхнях.

Мета роботи: визначити особливості мікротвердості емалі в топографічно різних ділянках коронки постійних премолярів і іклів людини.

Матеріали та методи.

Клінічні дослідження проводились на базі ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» за умови інформованої згоди пацієнтів. Для клінічних досліджень були відібрані 40 постійних премолярів та іклів, з інтактною емаллю, видалених внаслідок травми або за ортодонтичними показаннями, а також 10 молочних ікла. Після видалення зуби фіксувалися у 10 % розчині формаліну, надалі їх розпилювали на фрагменти товщиною 0,5-1 мм з яких готували шліфи товщиною 50-90 мкм за розробленою методикою [5]. Шліфи готували розтинаючи фрагменти зубів в двох напрямках: в мезіо-дистальному для дослідження оральної та вестибулярної поверхні коронки та у вестибуло-оральному для дослідження бокових поверхонь. Досліджували мікротвердість емалі за методикою Віккерса [6] на відстані до 50 мкм; 100-500 мкм від емалево-дентинної межі, на відстані 150-250 мкм та 100 мкм від зовнішньої поверхні емалі у кожній з досліджуваних топографічних зон емалі: на кожній поверхні в нижній, середній та верхній третинах коронки. Достовірність відмінностей між групами порівняння оцінювали за допомогою дисперсійного аналізу, у разі якщо нульова гіпотеза відкидалась застосовували критерій Ньюмена-Кейлса.

Результати досліджень та їх обговорення

В результаті проведених дослід-

жень з'ясовані особливості мікротвердості емалі постійних премолярів (табл. 1) та іклів (табл. 2) людини в різних ділянках коронки. Встановлено що в глибоких шарах емалі на відстані 50-500 мкм від емалево-дентинної межі статистично достовірні відмінності мікротвердості емалі премолярів та іклів в різних частинах коронки відсутні, хоча спостерігалася тенденція до її збільшення в бік зовнішньої поверхні емалі. На відстані 150-250 мкм від зовнішньої поверхні емалі мікротвердість в емалі премолярів збільшується на 78 HV і складає в середньому 424 HV, в емалі іклів на 148 HV і складає в середньому 49 HV. На відстані 100 мкм від зовнішньої поверхні емалі мікротвердість сягає максимальних величин і складає в середньому 632 HV в премолярах і 627 HV в іклах.

Найбільші відмінності мікротвердості емалі спостерігали в топографічно різних ділянках коронки премолярів та іклів на відстані 150-250 мкм від зовнішньої поверхні емалі. Так на вестибулярній поверхні коронок премолярів мікротвердість в верхній та нижній її частині була більшою, ніж в середній відповідно на 13,3 та 12,3 %. В верхній частині бічної поверхні коронки мікротвердість була більшою, ніж в середній та нижній частині відповідно на 13,3 та 10,7 %. В нижній частині язикової поверхні коронки порівняно з середньою і верхньою частиною мікротвердість емалі була більшою на 11,2 та 15,0 % відповідно (табл.1).

В свою чергу на вестибулярній поверхні коронок іклів мікротвердість в верхній її частині була меншою ніж в середній та нижній відповідно на 15,9 та 17,7 %. В верхній частині язикової поверхні коронки мікротвердість була меншою ніж в середній та нижній частині відповідно на 16,0 та 15,0 %. Відмінностей між мікротвердістю емалі на бічній поверхні коронки в верхній,

Таблиця 1 різних ділянках коронки.

Мікротвердість емалі в різних частинах коронки постійних премолярів людини (M ± m, n = 40, HV)

Поверхня коронки	Частина коронки	Шари емалі			
		50 мкм від емалево-дентинної межі	100-500 мкм від емалево-дентинної межі	150-250 мкм від зовнішньої поверхні емалі	100 мкм від зовнішньої поверхні емалі
Вестибулярна	Верхня	321 ± 12	349 ± 12	511 ± 23 ^{*1,2,5}	639 ± 26 ^{*1}
	Середня	313 ± 14	346 ± 15	443 ± 21 ^{*1}	623 ± 23 ^{*1}
	Нижня	317 ± 13	340 ± 11	505 ± 21 ^{*1,2,6}	631 ± 19 ^{*1}
Язикова	Верхня	328 ± 11	351 ± 15	448 ± 13 ^{*1}	619 ± 21 ^{*1}
	Середня	318 ± 12	338 ± 14	468 ± 19 ^{*1}	628 ± 22 ^{*1}
	Нижня	319 ± 13	349 ± 18	527 ± 18 ^{*1,2,3,6}	644 ± 25 ^{*1}
Бокова	Верхня	321 ± 11	352 ± 17	497 ± 20 ^{*1,2,4,5}	638 ± 21 ^{*1}
	Середня	329 ± 17	341 ± 13	431 ± 19 ^{*1}	629 ± 23 ^{*1}
	Нижня	316 ± 12	348 ± 14	441 ± 20 ^{*1}	641 ± 23 ^{*1}

Примітки:

- ^{*1} — p < 0,05, порівняно з більш глибоко розташованим шаром емалі;
- ^{*2} — p < 0,05, порівняно з середньою третьою коронки;
- ^{*3} — p < 0,05, порівняно з верхньою третьою коронки;
- ^{*4} — p < 0,05, порівняно з нижньою третьою коронки;
- ^{*5} — p < 0,05, порівняно з язиковою поверхнею коронки;
- ^{*6} — p < 0,05, порівняно з боковою поверхнею коронки.

Встановлено, що в премолярах людини в середній частині коронки на її вестибулярній, язичній та бокових поверхнях, а також в нижній частині бокової поверхні та верхній частині язикової поверхні спостерігається переважно прямолінійний хід емалевих призм, а в інших частинах дугоподібний. В іклах переважно прямолінійних хід емалевих призм спостерігається в верхній частині коронки на вестибулярній та язиковій поверхнях. В

середній та нижній її частині не виявлено (табл.2).

Щодо молочних іклів, не виявлено статистично достовірних відмінностей мікротвердості емалі в різних частинах коронки та на різних її поверхнях. В середньому мікротвердість емалі на відстані 150-250 мкм від зовнішньої поверхні емалі молочних іклів складала 398 ± 15 HV. Також зазначимо, що у всіх досліджуваних топографічних ділянках емалі молочних іклів виявлено переважно прямолінійних хід емалевих призм.

В результаті проведених досліджень було з'ясовані особливості розташування емалевих призм в топографічно

інших досліджуваних ділянках коронки іклів в емалі виявлено дугоподібний хід емалевих призм. При співставленні даних про просторове розташування емалевих призм в товщині емалі [7] з даними про її мікротвердість встановле-

Таблиця 2

Мікротвердість емалі в різних частинах коронки постійних іклів людини, (M ± m, n = 40, HV)

Поверхня коронки	Частина коронки	Шари емалі			
		50 мкм від емалево-дентинної межі	100-500 мкм від емалево-дентинної межі	150-250 мкм від зовнішньої поверхні емалі	100 мкм від зовнішньої поверхні емалі
Вестибулярна	Верхня	317 ± 11	338 ± 16	427 ± 15 ^{*1,2,4,5}	628 ± 23 ^{*1}
	Середня	318 ± 13	343 ± 17	508 ± 14 ^{*1,3}	633 ± 17 ^{*1}
	Нижня	308 ± 12	337 ± 18	519 ± 15 ^{*1,3}	618 ± 21 ^{*1}
Язикова	Верхня	321 ± 14	342 ± 14	419 ± 17 ^{*1,2,4,5}	638 ± 19 ^{*1}
	Середня	320 ± 18	351 ± 12	499 ± 13 ^{*1,3,4}	627 ± 23 ^{*1}
	Нижня	314 ± 14	337 ± 18	493 ± 15 ^{*1,2,3}	630 ± 22 ^{*1}
Бокова	Верхня	309 ± 17	349 ± 12	521 ± 17 ^{*1}	631 ± 18 ^{*1}
	Середня	320 ± 15	353 ± 14	519 ± 18 ^{*1}	620 ± 19 ^{*1}
	Нижня	319 ± 11	342 ± 13	522 ± 17 ^{*1}	619 ± 22 ^{*1}

Примітки:

- ^{*1} — p < 0,05, порівняно з більш глибоко розташованим шаром емалі;
- ^{*2} — p < 0,05, порівняно з середньою третьою коронки;
- ^{*3} — p < 0,05, порівняно з верхньою третьою коронки;
- ^{*4} — p < 0,05, порівняно з нижньою третьою коронки;
- ^{*5} — p < 0,05, порівняно з боковою поверхнею коронки.

но, що в ділянках прямолінійного розташування емалевих призм спостерігається статистично достовірно менша мікротвердість емалі.

Отримані дані корелюють з аналогічними дослідженнями розташування емалевих призм та мікротвердості емалі постійних та молочних молярів людини [8, 9]. На відміну від зазначених досліджень моляри, премоляри та ікла відрізняються по ходу емалевих призм в товщині емалі топографічно різних ділянок коронки. Але у всіх групах зазначених зубів ділянки з прямолінійним ходом емалевих призм характеризуються меншою мікротвердістю емалі. Таким чином хід емалевих призм в товщі емалі є одним з ключових факторів які впливають на її мікротвердість.

Висновки

Топографічно різні ділянки коронки постійних премолярів та іклів людини характеризуються різною мікротвердістю. В ділянках переважно прямолінійного ходу емалевих призм, а саме в середній частині коронки постійних премолярів на її вестибулярній, язиковій та бокових поверхнях, верхній частині язикової поверхні та нижній частині бокових поверхонь; верхній частині коронки постійних іклів на її вестибулярній та язиковій поверхні мікротвердість емалі менша, ніж в інших ділянках з дугоподібним ходом емалевих призм відносно емалево-дентинної поверхні. Мікротвердість емалі молочних іклів не відрізняється в різних частинах і поверхнях коронки.

Література

1. Зайцев Д.В. Прочностные свойства дентина и эмали зубов человека при одноосном сжатии / Д.В. Зайцев, П.Е. Панфилов // Вестник Тамбовского университета. Серия Естественные и технические науки. — 2016. — Т. 21, вып. 3. — С. 802–804.
2. Зайцев Д.В. Прочностные свойства дентина и эмали / Д.В. Зайцев, Е.В. Бу-

- зова, П.Е. Панфилов // Вестник ТГУ. — 2010. — Т. 15, вып. 3. — С. 1198–1202.
3. Mirali P. Enamel biomimetics — fiction or future of dentistry / P. Mirali, T.G.H. Diekwisch // Int J Oral Sci. — 2019. — Vol. 11, №1. — P. 8.
4. Pro J.W. Discrete element models of tooth enamel, a complex three-dimensional biological composite / J.W. Pro, F. Barthelat // Acta Biomater. — 2019 May 3. pii: S1742- 7061 (19)30301-0. Электронный ресурс. Режим доступа: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31055119]
5. Пат. 70387 Україна, МПК (2012.01): G01N 1/00, A61C 1/00, G01N 33/48. Спосіб отримання серійних різноплощинних шліфів з одного зуба / Бреус В.Є., Ульянов В.О.; заявник та патентовласник Одес. нац. мед. ун-т. “ № u201113531; заявл. 17.11.11.; опубл. 11.06.12, Бюл. № 11. “ 2 с.
6. Chen Z.Q. Oral materials / Z.Q. Chen, M. Zhang, J.K. Zhang. Beijing: People's Medical Publishing House, 2008. — 15 с.
7. Гуртова Я.М. Розташування емалевих призм в різних частинах і поверхнях коронки постійних премолярів людини / Я.М. Гуртова, В.Є. Бреус // «Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety»: міжнародна науково-практична конференція, 22-30 квітня 2019 року: матеріали. Praha: Publishing House «Education and Science». — 2019. — С. 23–25.
8. Тодорова А.В. Особливості розташування емалевих призм на різних поверхнях коронки постійних молярів людини / А.В. Тодорова, В.Є. Бреус, В.О. Ульянов // Одеський медичний журнал. — 2016. — № 3. — С. 54–58.
9. Особливості мікротвердості зубної емалі у топографічно різних зонах коронки постійних молярів людини та їх взаємозв'язок із внутрішньою будовою емалі. Інтегративна антропологія / А.В. Тодорова, В.О. Ульянов, В.Є. Бреус, О.В. Горностаї. — 2018. — № 1. — С. 68–71.

References

1. Zaytsev DV, Panfilov PE Prochnostnyie svoystva dentina i emali zubov cheloveka pri jednoosnom szhatii. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya

- Estestvennyie i tehicheskie nauki. 2016; 21 (3): 802–804 [in Russian].
2. Zaytsev DV, Panfilov PE, Buzova E.V. Prochnostnyie svoystva dentina i emali. Vestnik TGU. 2010; 15 (3): 1198–1202.
 3. Mirali P, TGH Diekwisch Enamel biomimetics—fiction or future of dentistry. Int J Oral Sci. 2019; 11 (1): 8.
 4. Pro JW, Barthelat F Discrete element models of tooth enamel, a complex three-dimensional biological composite Acta Biomater. — 2019 May 3. pii: S1742-7061 (19)30301-0. doi: 10.1016/j.actbio.2019.04.058. [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31055119]
 5. Breus VYe, Ulianov VO, vynakhidnyky; Odes. derzh. med. un-t, patentovlasnyk. Sposib otrimannya seriy nih riznoploschinnih shlifiv z odnogo zuba. Patent Ukrainy № u201113531. 2011 11.06.12. — № 11 [in Ukrainian]
 6. Chen ZQ, Zhang M, Zhang JK. Oral materials. 4th ed. Beijing: People’s Medical Publishing House; 2008, p.15
 7. Gurtova YaM, Breus VYe Roztashuvanya emalevih prizm v riznih chastinah i poverhnyah koronki postiy nih premolyariv lyudini «Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety»: mizhnarodna naukovopraktichna konferentsiya, 22-30 kvitnya 2019 roku: materialy. Praha: Publishing House «Education and Science»; 2019; 8: 23–25 [in Ukrainian].
 8. Todorova AV, Breus VYe, Ulianov VO Osoblyvosti roztashuvannya emalevih prizm na riznykh poverhnyah koronki postiy nih molyariv lyudyny. Odeskyj medychnyj zhurnal. 2016; 3: 54–58 [in Ukrainian].
 9. Todorova AV, Breus VYe, Ulianov VO, Gornostay OV Osoblyvosti mikrotverdosti zubnoyi emali u topografichno riznykh zonax koronki postiy nih molyariv lyudyny ta yih vzayemozvyazok iz vnutrishnoyu budovoyu emali. Integratyvna antropologiya 2018; 1: 68–71 [in Ukrainian].
- Впервые поступила в редакцию 02.04.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.61-008.64-07

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3251621>

АНАЛІЗ ЗМІН ФУНКЦІОНАЛЬНОГО НИРКОВОГО РЕЗЕРВУ У ХВОРИХ РАКОМ НИРКИ

Пасічник¹ С.М., Гоженко А.І.², Кобільник Ю.С.¹

¹ДУ Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна

²ДП “Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України”, Одеса

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОЧЕЧНОГО РЕЗЕРВА У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ

Пасичник¹ С.М., Гоженко А.И.², Кобильник Ю.С.¹

¹ДУ Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, Украина

²ДП “Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта МЗ Украины”, Одесса

ANALYSIS OF CHANGES IN FUNCTIONAL RENAL RESERVE IN PATIENTS WITH KIDNEY CANCER

Pasichnik¹ S.M., Gozhenko A.I.², Kobilnik Yu.S.¹

¹DU Lviv National Medical University named after Danylo Galitsky, Ukraine

²ДП “Ukrainian Research Institute of Medicine of Transport of the Ministry of Health of Ukraine”, Odessa

Functional renal reserve (FRR) is the ability of the kidneys to increase glomerular filtration rate (GFR) in the range of 5–60 % with various types of exercise, including: physical, nutritional (protein, alcohol), stressful (termination of one of the kidneys). The absolute and relative values of GFR (the magnitude of the increase in GFR, expressed as a percentage relative to its output) is a very important diagnostic and prognostic criteria for the functional state of the kidneys in humans, including the detection of latent forms of renal failure of various genesis. Objective: to assess the dynamics of functional renal reserve in renal cancer patients complicated by chronic kidney disease.

Materials and methods: The study involved 39 patients who were first diagnosed with renal cell carcinoma at stages T1 — T2 N0 M0 G1 — G3. The glomerular filtration rate in all patients was $d = 90 \text{ ml / min / } 1.73 \text{ m}^2$. All patients were divided into two groups. Group I consisted of 14 patients who had a kidney resection for the purpose of treatment. The second group consisted of 25 patients who underwent radical nephrectomy. *Results.* The data obtained indicate that with salt loaded, 6 months after the treatment, the FRR was in group I patients: the FRR was absent (B) (i.e. less than 5 % or negative) in 5 patients, which amounted to (35.7 %), the FTS is reduced (s) (ie, 5–10 %) in 2 patients, which in turn was (14.3 %) and the existing FRR (H) (that is, more than 10 %) in 7 patients (50.0 %). FRR in patients of group II was: absence (ie, less than 5 % or negative) — in 14 patients (56.0 %), reduction of FRR (ie, 5-10

%) — in 5 patients (20.0 %) and the available FRG (that is, more than 10 %) in 6 patients (24.0 %). *Conclusion:* 6 months after surgery, patients in group II in 5.7 % of cases more often had a decrease in late onset and 20, 3 % more often had no late onset compared with patients of group I.

Keywords: *Functional renal reserve, kidney cancer*

Функціональний нирковий резерв (ФНР) — відображає здатність нирок підвищувати швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) в межах 5 — 60 % при навантаженні різноманітного типу, зокрема: фізичні, харчові (білок, алкоголь), стресові (припинення функціонування однієї з нирок). Абсолютні та відносні величини ФНР (величина приросту ШКФ, виражені в процентах по відношенню до її вихідних даних) є дуже важливим діагностичним та прогностичним критеріями функціонального стану нирок у людини, в тому числі при виявленні латентних форм ниркової недостатності різноманітного генезу. *Мета роботи:* провести оцінку динаміки функціонального ниркового резерву у хворих раком нирки ускладненого хронічною хворобою нирок.

Матеріали та методи: В дослідженні приймало участь 39 пацієнтів, в яких було вперше діагностовано нирково — клітинний рак (НКТ) на стадіях $T_1 - T_2 N_0 M_0 G_1 - G_3$. Швидкість клубочкової фільтрації у всіх хворих становила $d'' 90$ мл/хв/1.73 м². Всі пацієнти були розділені на дві групи. В I групу входило 14 хворих, яким з лікувальною метою було проведено резекцію нирки. В другу групу входило 25 хворих, яким було проведено радикальну нефректомію. *Результати.* Отриманні данні свідчать що при сольовому навантаженні, через 6 місяців після проведеного лікування ФНР становив у пацієнтів I групи: ФНР відсутній (В) (тобто менше 5 % або від'ємний) — у 5 пацієнтів, що становило (35,7 %), знижений ФНР (З) (тобто 5 — 10 %) — у 2 хворих, що в свою чергу становило (14,3 %) та наявний ФНР (Н) (тобто понад 10 %) — у 7 пацієнтів (50,0 %). Відповідно ФНР у хворих II групи складав: відсутній (В) (тобто менше 5 % або від'ємний) — у 14 пацієнтів, що становило (56,0 %), знижений ФНР (З) (тобто 5 — 10 %) — у 5 хворих, що в свою чергу становило (20,0 %) та наявний ФНР (Н) (тобто понад 10 %) — у 6 пацієнтів (24,0 %). *Висновок:* Через 6 місяців після проведеного хірургічного втручання у пацієнтів II групи на 5,7 % випадків більше спостерігалось зниження ФНР та 20, 3 % більше відсутність ФНР в порівнянні з хворими I групи.

Ключові слова: *Функціональний нирковий резерв, рак нирки*

Функциональный почечный резерв (ФПС) — отражает способность почек повышать скорость клубочковой фильтрации (СКФ) в пределах 5 — 60 % при нагрузке различного типа, в том числе: физические, пищевые (белок, алкоголь), стрессовые (прекращение функционирования одной из почек). Абсолютные и относительные величины СКФ (величина прироста СКФ, выраженные в процентах по отношению к ее выходных данных) является очень важным диагностическим и прогностическим критериям функционального состояния почек у челове-

ка, в том числе при обнаружении латентных форм почечной недостаточности различного генеза. Цель работы: провести оценку динамики функционального почечного резерва у больных раком почки осложненного хронической болезнью почек.

Материалы и методы: В исследовании принимало участие 39 пациентов, у которых впервые диагностирова-

но почечно — клеточный рак на стадиях T1 — T2 N0 M0 G1 — G3. Скорость клубочковой фильтрации у всех больных составляла d'' 90 мл / мин / 1.73 м². Все пациенты были разделены на две группы. В I группу входило 14 больных, которым с лечебной целью было проведено резекцию почки. Во вторую группу входило 25 больных, которым было проведено радикальное нефрэктомиию. *Результаты.* Полученные данные свидетельствуют, что при солевом нагруженные, через 6 месяцев после проведенного лечения ФНС составлял у пациентов I группы: ФНС отсутствует (В) (т.е. менее 5 % или отрицательный) — у 5 пациентов, что составило (35,7 %), снижен ФНС (с) (т.е. 5 — 10 %) — у 2 больных, что в свою очередь составило (14,3 %) и имеющийся ФНС (Н) (то есть более 10 %) — у 7 пациентов (50,0 %). ФПР у больных II группы составлял: отсутствие (т.е. менее 5 % или отрицательный) — у 14 пациентов (56,0 %), снижение ФПР (т.е. 5 — 10 %) — у 5 больных (20,0 %) и имеющийся ФПР (то есть более 10 %) — у 6 пациентов (24,0 %). *Вывод:* Через 6 месяцев после проведенного хирургического вмешательства у пациентов II группы на 5,7 % случаев чаще наблюдалось снижение ФПР и на 20, 3 % чаще наблюдалось отсутствие ФПР по сравнению с больными I группы.

Ключевые слова: *Функциональный почечный резерв, рак почки*

Як відомо, нирки — це орган, який відіграє головну роль у регуляції гомеостазу організму. Наприкінці 60-х і аж до початку 90-х років ХХ сторіччя в літературі склалося загальноновизнане уявлення про те, що основне місце в регуляції та виконанні гомеостатичних функцій нирок належить керованій зміні процесів каналцевої реабсорбції й секреції у фізіологічних умовах, а також що їх ушкодження за умов патології сприяє порушенню гомеостазу [1, 3, 4]. Одно-

часно передбачалося, що величина клубочкової фільтрації є дуже стабільним показником і особливо у фізіологічних умовах, надзвичайно мало змінюється, лише в умовах патології спостерігається, як правило, зниження клубочкової фільтрації [1, 5]. Однак останнім часом стало відомо, що в умовах, які відносяться до фізіологічних, пов'язаних із природними коливаннями водних, харчових навантажень й інших видів впливу на організм людини, спостерігаються також і зміни клубочкової фільтрації [1, 2]. А втім механізму й ролі змін клубочкової фільтрації до останнього часу суттєва увага не приділялася. І лише наприкінці 80-х років уперше почали звертати увагу на те, що величини клубочкової фільтрації в умовах функціонального спокою, а також при виконанні різних навантажень і при зміні гомеостатичних функцій нирками можуть істотно коливатися [1, 2]. Причому стало ясно, що в більшості випадків виконання тих чи інших видів роботи нирок супроводжується збільшенням обсягу клубочкової фільтрації, у результаті чого було сформоване уявлення про те, що в умовах відносного спокою нирки клубочкова фільтрація знаходиться на фізіологічному мінімально низькому рівні. Тоді як виконання додаткових функцій, включення в дію ряду адаптивних реакцій супроводжується збільшенням клубочкової фільтрації. Відтак ця різниця між показниками величин клубочкової фільтрації в умовах спокою організму й при виконанні додаткової роботи була названа функціональним нирковим резервом (ФНР) [1, 6, 7].

ФНР — відображає здатність нирок підвищувати швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) в межах 5 — 60 % при навантаженні різноманітного типу, зокрема: фізичні, харчові (білок, алкоголь), стресові (припинення функціонування однієї з нирок). Парадоксальне зниження або відсутність підвищення ФНР при

стимуляції вищезгаданими факторами, свідчить про виснаження резерву нирок. Абсолютні та відносні величини ФНР (величина приросту ШКФ, виражені в процентах по

відношенню до її вихідних даних) є дуже важливим діагностичним та прогностичним критеріями функціонального стану нирок у людини, в тому числі при виявленні латентних форм ниркової недостатності різноманітного генезу. (Гоженко А.И., Гоженко Е.А., 2012).

Мета роботи: провести оцінку динаміки функціонального ниркового резерву у хворих раком нирки ускладненого хронічною хворобою нирок.

Матеріали та методи

В дослідженні приймало участь 39 пацієнтів, в яких було вперше діагностовано нирково-клітинний рак (НКР) на стадіях $T_1 - T_2 N_0 M_0 G_1 - G_3$. Швидкість клубочкової фільтрації у всіх хворих становила $d'' 90$ мл/хв/1.73 м². Всі пацієнти були розділені на дві групи. В I групу входило 14 хворих, яким з лікувальною метою було проведено резекцію нирки. В другу групу входило 25 хворих, яким було проведено радикальну нефректомію.

Методика визначення ФНР включала в себе:

1. Розрахунок ШКФ за формулою СКД — EPI (National Kidney Foundation, 2009; Matsushita K. et al., 2012), для прикладу використовуючи додаток «yourGFR» (play.google.com, 2018) та рівня сироваткового креатиніну.
2. Виконання навантажувальної проби 0,45 % розчином NaCl перорально.
3. Повторний розрахунок ШКФ та рівня сироваткового креатиніну.
4. Порівняння отриманих даних ШКФ та рівня сироваткового креатиніну

Загальна характеристика ФНР в умовах індукованого діурезу у хворих НРК до хірургічного лікування та через 6 міс. після проведеного хірургічного лікування

	ФНР					
	I — гр. n — 14 (%)			II — гр. n — 25 (%)		
	В	З	Н	В	З	Н
До операції	1 (7,1 %)	4 (28,6 %)	9 (64,3 %)	5 (20,0 %)	8 (32,0 %)	11 (48 %)
6 міс.	5 (35,7 %)	2 (14,3 %)	7 (50,0 %)	14 (56,0 %)	5 (20,0 %)	6 (24,0 %)

для оцінки приросту.

Найбільш доступна методика з використанням фізіологічного розчину NaCl, розведеного на половину дистильованою водою в результаті чого був отриманий 0,45 % NaCl.

В передопераційному періоді, до виконання «нанантажувальної проби», у хворих було визначено вихідні показники ШКФ та сироваткового креатиніну, після чого досліджуваний випивав 0,45 % водяний розчин NaCl в кількості 0,5 % маси тіла за 3 — 5 хв. Такого об'єму та концентрації розчину було достатньо для утворення надлишку іонів Na. Через 1 годину після проведення навантажувальної проби проводилось повторне визначення вищезгаданих показників. Приріст показників ШКФ та рівня сироваткового креатиніну у відсотках свідчить про наявність ФНР.

Інтерпретація отриманих даних.

Приріст ШКФ < 5 % фактично свідчить про відсутність ФНР, 5 — 60 % — наявність фізіологічного ФНР, > 60 % — включення в процес «сплячих» нефронів. Якщо при виконанні навантажувальної проби ШКФ не підвищувалась, у такому випадку ФНР був відсутнім. У такому випадку можна стверджувати, що кількість нефронів в нирці зменшено, та більше того — припустити, що функціонуючі нефрони при цьому функціонують в тій або іншій мірі в режимі гіперфункції, що являється важливим механізмом прогресування хвороби нирок.

Отриманні данні свідчать що при сольовому навантаженні, через 6 місяців

після проведеного лікування ФНР становив у пацієнтів I групи: ФНР відсутній (В) (тобто менше 5 % або від'ємний) — у 5 пацієнтів, що становило (35,7 %), знижений ФНР (З) (тобто 5 — 10 %) — у 2 хворих, що в свою чергу становило (14,3 %) та наявний ФНР (Н) (тобто понад 10 %) — у 7 пацієнтів (50,0 %). Відповідно ФНР у хворих II групи складав: відсутній (В) (тобто менше 5 % або від'ємний) — у 14 пацієнтів, що становило (56,0 %), знижений ФНР (З) (тобто 5 — 10 %) — у 5 хворих, що в свою чергу становило (20,0 %) та наявний ФНР (Н) (тобто понад 10 %) — у 6 пацієнтів (24,0 %). (табл. 1).

Висновок

Через 6 місяців після проведеного хірургічного втручання у пацієнтів II групи на 5,7 % випадків більше спостерігалось зниження ФНР та 20, 3 % більше відсутність ФНР в порівнянні з хворими I групи.

Література

1. Гоженко А.И., Кравчук А.В., Сирман В.М., Никитенко О.П., Романів Л.В. Функциональный резерв: физиологическое значение функционального почечного резерва та обґрунтування методики його визначення. Почка № 4 (14) 2015 с. 7
2. Гоженко А.И. Патологическая физиология почек: от эксперимента к клинике // Актовая речь на торжественном заседании ученого совета Украинского НИИ медицины транспорта 16.02.2013. — Одесса, 2013. — 32 с.
3. Наточин Ю.В. Клиническая и молекулярная физиология осморегулирующей функции почки (к 200-летию со дня рождения Ф.Г.Я. Генле) // Клиническая нефрология. — 2009. — № 4. — С. 25-31.
4. Экспериментальная и клиническая патология физиология, экспериментальная терапия заболеваний почек и расстройства водно-солевого обмена (сборные данные) // Нефрология и диализ. — 2003. — Т. 5, № 3. — С. 249-264.
5. Романів Л.В. Роль нирок у регуляції водно-сольового обміну / Л.В. Романів, А.В. Хамініч // Вісник проблем біології і ме-

- дицини. — 2008. — Вип. 3. — С. 8-14. 13. Спосіб визначення ниркового ф
6. Amiel C. Renal functional reserve / C. Amiel, F. Blanchet, G. Friedlander, A. Nitenberg // Nephrol. Dial. Transplant. — 1990. — Vol. 5. — P. 763-770.
7. Bosch J.P. Renal functional reserve in humans. Effect of protein intake on glomerular filtration rate / J.P. Bosch, A. Saccaggi, AW. Lauer // Am. J. Med. — 1983. — Vol. 75, № 6. — P. 943-950.

References

1. Gozhenko A.I., Kravchuk AV, Sirman VM, Nikitenko O.P., Romaniv L.V. Functional renal reserve: the physiological significance of the functional renal reserve and the methodology for its determination. Kidney number 4 (14) 2015 с. 7
2. Gozhenko A.I. Pathophysiology of the kidneys: from the experiment to the clinic // Act speech at the solemn meeting of the scientific council of the Ukrainian Research Institute of Transport Medicine 16.02.2013. — Odessa, 2013. — 32 p.
3. Natochin Yu.V. Clinical and molecular physiology of osmoregulatory function of the kidney (to the 200th anniversary of the birth of F.G.J. Henle) // Clinical nephrology. — 2009. — No. 4. — P. 25-31.
4. Experimental and clinical pathophysiology, experimental therapy of kidney diseases and water-salt metabolism disorders (data collected) // Nephrology and dialysis. — 2003. — Vol. 5, No. 3. — P. 249-264.
5. Romanov L.V. The role of the kidneys in the regulation of water-salt metabolism / L.V. Romanov, AV Khaminich // Bulletin of Biology and Medicine. — 2008. — Vip. 3. — pp. 8-14. 13. Method of determining renal ph
6. Amiel C. Renal functional reserve / C. Amiel, F. Blanchet, G. Friedlander, A. Nitenberg // Nephrol. Dial. Transplant — 1990. — Vol. 5. — P. 763-770.
7. Bosch J.P. Renal functional reserve in humans. Effect of protein intake on glomerular filtration rate / J.P. Bosch, A. Saccaggi, AW. Lauer // Am. J. Med. — 1983. — Vol. 75, No. 6. — P. 943-950.

*Впервые поступила в редакцию 12.01.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 618.396-084:615.477.87

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3251605>

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ

Носенко Е. Н., Камел Бакари

Одесский национальный медицинский университет,
nosenko.olena@gmail.com

РЕЗУЛЬТАТИ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК З ІСТМІКО-ЦЕРВІКАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ

Носенко О. М., Камель Бакарі

Одеський національний медичний університет, *nosenko.olena@gmail.com*

OUTCOMES OF PREGNANCY AND BIRTH IN WOMEN WITH CERVICAL INSUFFICIENCY DEPENDING ON TACTICS OF MANAGEMENT

Nosenko O. M., Kamel Bakary

Odessa National Medical University; e-mail: *nosenko.olena@gmail.com*

Summary/Резюме

The article assessed the outcome of pregnancy and childbirth with various methods of management of 161 pregnant women with cervical insufficiency (CI): cervical pessary + vaginal progesterone (n = 43), only cervical pessary (n = 41), only vaginal progesterone (n = 42), waiting tactics (n = 35). It has been proven that the most optimal method for managing pregnant women with CI is the combined use of Dr. Arabin's perforated cervical pessary and vaginal micronized progesterone.

Key words: *pregnancy, isthmical-cervical insufficiency, perforated obstetric pessary of Dr. Arabin, vaginal micronized progesterone, waiting tactic, birth, neonatal morbidity, mass of newborn.*

У статті оцінено результат вагітності та пологів при різних методах ведення 161 вагітної з істміко-цервікальною недостатністю (ІЦН): цервікальний песарій + вагінальний прогестерон (n = 43), тільки цервікальний песарій (n = 41), тільки вагінальний прогестерон (n = 42), вичікувальна тактика (n = 35). Доведено, що найбільш оптимальним методом ведення вагітних з ІЦН є поєднане застосування перфорованого цервікального песарію доктора Арабін і вагінального мікронізованого прогестерону.

Ключові слова: *вагітність, істміко-цервікальна недостатність, перфорований акушерський песарій доктора Арабін, вагінальний мікронізований прогестерон, вичікувальна тактика, пологи, неонатальна захворюваність, маса новонародженого.*

В статье оценен исход беременности и родов при различных методах ведения 161 беременной с истмико-цервикальной недостаточностью (ИЦН): цервикальный пессарий+вагинальный прогестерон (n=43), только цервикальный пессарий (n=41), только вагинальный прогестерон (n=42), выжидательная тактика (n=35). Доказано, что наиболее оптимальным методом ведения беременных с ИЦН является сочетанное применение перфорированного цервикального пессария доктора Арабин и вагинального микронизированного прогестерона.

Ключевые слова: беременность, истмико-цервикальная недостаточность, перфорированный акушерский пессарий доктора Арабин, вагинальный микронизированный прогестерон, выжидательная тактика, роды, неонатальная заболеваемость, масса новорожденного.

Преждевременные роды являются огромной социальной проблемой, которая заключается в значимых материальных и несоизмеримых моральных потерях. Они являются основной индивидуальной причиной глобальной перинатальной заболеваемости и смертности и ведущей причиной смерти и инвалидности у детей до 5 лет в развитых странах мира [2]. Недоношенные дети умирают в 30-35 раз чаще, чем доношенные, перинатальная смертность при невынашивании беременности в 30-40 раз выше, чем при срочных родах [1].

Одной из главных причин спонтанных преждевременных родов является истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН). Эту патологию связывают со структурной аномалией биохимических компонентов ткани шейки матки, что вызывает торможение ее функции как сфинктера [5]. С клинической точки зрения ИЦН определяется как безболезненное расширение шейки матки, ведущее к повторным потерям беременности во втором триместре и преждевременным родам, в зависимости от специфических характеристик шейки матки, в частности – от длины шейки матки [4]. Основными современными тактиками ведения ИЦН являются серкляж, пессарий и вагинальный прогестерон.

Недавний мета-анализ данных отдельных пациентов показал, что у бес-

симптомных женщин с одно- или многоплодной беременностью и короткой шейкой матки применение прогестерона приводит к более низким показателям преждевременных родов (26% против 36%; ОШ 0,45, 95% ДИ 0,25–0,80) и более низким показателям перинатальной смертности, хотя эта разница не достигла статистической значимости (15% против 17%; ОШ 0,69, 95% ДИ 0,38–1,3) [8].

Вторым потенциальным прорывом в профилактике преждевременных родов является использование цервикального пессария [6]. Цервикальный пессарий представляет собой силиконовое устройство, предназначенное для поддержки шейки матки. Механизм его действия четко не установлен; возможно, он снижает давление матки на канал шейки матки путем изменения угла между телом и шейкой матки, так что сила веса содержимого матки смещается от внутреннего канала шейки матки и воздействует на спину, по направлению к крестцу. Также возможен механизм усиления иммунологического барьера между хорионамниотическим внесосудистым пространством и вагинальной флорой.

Пессарий – простое, неинвазивное, недорогое устройство, которое не требует анестезии и потенциально обещает снизить риск преждевременных родов у пациентов с факторами риска.

Таким образом, он является возможной альтернативой лечению серкляжем и / или прогестероном. Существуют разные типы пессариев (Смит, Ходж, Риссер, Хаманн, Портекс), но в последних исследованиях используется перфорированный акушерский пессарий доктора Арабин с преимуществом Европейской сертификации (CEO482, MED / CERT I SO9003 / EN46003). Это гибкое силиконовое кольцо, доступное в нескольких размерах. Наружный диаметр варьирует между 65-70 мм, внутренний диаметр – между 32-35 мм, а его высота составляет 17-30 мм. Пессарий перфорирован для обеспечения возможности оттока выделений из влагалища и шейки матки. Он сконструирован таким образом, что хвостовая часть устройства окружает шейку, что может обеспечить дополнительное преимущество, предотвращая расширение шейки матки, повреждение слизистой пробки и обнажение околоплодных оболочек. Это связано с низким уровнем серьезных осложнений: только иногда небольшой дискомфорт и увеличение влагалищного потока без увеличения частоты вагинальной инфекции [3].

В метаанализе HOUSSAY F.R. Pйrez-Lypez et al. (2019) [7] проводили поиск в PubMed-Medline, Embase, Scopus, Web of Science и Cochrane Library, а также в реестрах клинических испытаний для рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), опубликованных на всех языках с момента их создания до 28 июля 2018 года. Критериями включения были зарегистрированные РКИ одноплодных беременностей с короткой шейкой матки (d” 25 мм), измеренной в сроке гестации 22-24 недели, сравнивали использование цервикального пессария с контролем относительно риска развития спонтанных преждевременных родов. Отобраны и проанализированы

три РКИ, включающие в общей сложности 1612 беременностей (805 женщин использовали цервикальный пессарий). Риск преждевременных родов при сроке беременности < 37 недель был ниже для участниц, использующих пессарий (ОР 0,46; 95% ДИ 0,28–0,77). Применение пессария было связано с более высоким риском появления выделений из влагалища (ОР 2,05; 95% ДИ 1,82-2,31). Не было никаких существенных различий между пользователями пессария и контролем с точки зрения преждевременных родов в сроке гестации < 28 и < 34 недель; среднем гестационном возрасте и весе младенцев при рождении; а также в рисках хориоамнионита, кесарева сечения и перинатальных или неонатальных исходах. Субанализ по риску систематической ошибки показал, что в двух РКИ с низким риском систематической ошибки риск преждевременных родов до 34 недель беременности у пользовательниц пессария был ниже (ОР 0,33; 95% ДИ 0,16-0,66).

Эффективность применения различных методов коррекции ИЦН требует дальнейшего изучения.

Цель исследования – оценить исход беременности и родов при различных методах ведения беременных с истмико-цервикальной недостаточностью.

Результаты исследования и обсуждение

Под наблюдением находилось 161 беременная с ИЦН. В группу А были включены 43 беременные, получившие лечение ИЦН акушерским перфорированным пессарием доктора Арабин и вагинальными таблетками микроенизированного прогестерона по 200 мг два раза в день; в группу Б – 41 беременная, получившая лечение ИЦН акушерским перфорированным пессарием доктора Арабин; в группу В – 42 беременные, получившие лечение ИЦН ва-

гинальными таблетками микронизированного прогестерона по 200 мг два раза в день; в группу Г – 35 беременных с ИЦН с выжидательной тактикой ведения. Пессарии устанавливались в сроки гестации 12-18 недель.

Критерии включения в исследуемые группы с ИЦН: пациентки в возрасте 18-40 лет, со сроком беременности 12-18 недель, установленный диагноз ИЦН, одноплодная беременность, информированное добровольное согласие на лечение согласно предложенному способу.

Критерии исключения из групп исследования: наличие кровянистых выделений из половых путей, перенесенные ранее операции на шейке матки (конизация, пластика, ампутация шейки матки), аномалии строения матки, беременность, наступившая в результате вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), многоплодная беременность, наличие миомы матки с субмукозным расположением узла, выявленные клинически значимые причины невынашивания беременности (аденомиоз, СПКЯ, сахарный диабет, некомпенсированное нарушение функции щитовидной железы до беременности, злокачественные заболевания в анамнезе и/или в настоящее время, психиатрические заболевания), порфирия, тромбоз глубоких вен в настоящее время и/или в анамнезе, воспалительные заболевания внутренних половых органов, индивиду-

альная непереносимость микронизированного прогестерона.

Изучен анамнез жизни пациенток, им проведено полное клиническое обследование согласно приказу МОЗУ от 15.07.2011 № 417 «Об организации амбулаторной акушерско-гинекологической помощи в Украине», выполнена цервикометрия.

Проверка статистических гипотез проводилась с использованием программы Excel и с заданным критическим уровнем значимости, меньшим или равным 0,05; компьютерным расчетом отношения шансов (ОШ) и 95 % доверительного интервала (ДИ).

Результаты исследования и обсуждение

У всех исследуемых женщин оценивались исходы беременности и родов (таблица).

Использование всех исследуемых методов коррекции ИЦН способствовало статистически значимому снижению частоты преждевременного разрыва

Таблица

Исходы беременностей и родов, n(%)

Исход беременности	Группа				
	A (n = 43)	Б (n = 41)	В (n = 42)	Г (n = 35)	К (n = 30)
Преждевременный разрыв плодных оболочек	3(6,98) ^г	7(17,07) ^г	6(14,29) ^г	15(42,86) ^{к,а,б,в}	3(10,00)
Роды до 28 недель	0(0,00) ^г	1(2,44) ^г	2(4,76)	6(17,14) ^{к,а,б}	0(0,00)
Роды до 33 недель	1(2,33) ^{в,г}	4(9,76)	6(14,29) ^{к,г}	8(22,86) ^{к,а,в}	0(0,00)
Роды до 35 недель	2(4,65) ^г	7(17,07) ^к	7(16,67) ^к	10(28,57) ^{к,а}	0(0,00)
Роды до 37 недель	3(6,98) ^{б,в,г}	9(21,95) ^{к,а,г}	10(23,81) ^{к,в,г}	16(45,71) ^{к,а,б,в}	0(0,00)
Срочные роды	40(93,02) ^{б,в,г}	32(78,05) ^{к,а,г}	32(76,19) ^{к,а,г}	19(54,29) ^{к,а,б,в}	30(100,0)
Кесарево сечение	7(16,28)	6(14,63)	5(11,90)	6(17,14)	5(16,67)
Кровотечение в родах	1(2,33) ^г	2(4,88)	5(11,90)	5(14,29) ^а	1(3,33)
Неонатальная заболеваемость	2(4,65) ^г	5(12,20) ^{к,г}	4(9,52) ^г	11(31,43) ^{к,а,б,в}	0(0,00)
Масса плода при рождении менее 1500 г	1(2,33) ^г	3(7,32) ^{б,г}	4(9,52) ^г	8(22,86) ^{к,а,б,в}	0(0,00)

Примечание: к, а, б, в, г – статистически значимые отличия с показателями групп К, А, Б, В, Г (p<0,05).

плодных оболочек по сравнению с выжидательной тактикой ведения: при применении акушерского пессария+прогестерона – в 6,14 раза (3/43 (6,98 %) против 15/35 (42,86 %), $p < 0,01$; ОШ 0,10, 95% ДИ 0,03-0,39); при введении только пессария – в 2,51 (7/41 (17,07%) против 15/35 (42,86 %), $p < 0,01$; ОШ 0,28, 95% ДИ 0,10-0,79); при использовании только вагинального прогестерона – в 3,00 (6/42 (14,29 %) против 15/35 (42,86 %), $p < 0,01$; ОШ 0,22, 95% ДИ 0,07-0,66).

Преждевременные роды в сроке до 37 недель беременности при коррекции пессарием+прогестероном произошли у 2 (4,65 %) женщин, что было меньше, чем в группе коррекции ИЦН только пессарием в 4,72 раза (9 (21,95%), $p < 0,02$, ОШ 0,27; 95% ДИ 0,04-0,86) и только вагинальным прогестероном – в 5,12 (10 (23,81%), $p < 0,01$, ОШ 0,16; 95% ДИ 0,03-0,76), а при выжидательной тактике ведения – в 9,83 (16 (45,71 %), $p < 0,01$, ОШ 0,06; 95% ДИ 0,01-0,28).

Родов в сроке до 28 недель беременности в группе А не было, тогда как в группе Г их количество равнялось 7/35 (20,00 %, $p < 0,01$). В группе Б (1/41 (2,44 %)) число родов в сроке до 28 недель было меньше такового в группе Г в 8,20 раза ($p < 0,01$; ОШ 0,10, 95% ДИ 0,01-0,86), в группе В по сравнению с группой Г – в 4,20 (2 (4,76 %), $p < 0,04$; ОШ 0,20; 95% ДИ 0,04-1,04).

Количество родов до 33 недель имело статистически значимые различия только между группой А и группами В и Г. Число родов в сроке до 33 недель гестации в группе А составляло 1/43 (2,33 %) , что было меньше, чем в группе В в 6,13 раза (6/42 (14,29 %), $p < 0,04$; ОШ_{А-В} 0,14, 95% ДИ 0,02-1,24) и в группе Г – 8/35 (22,86 %, $p < 0,01$; ОШ 1,12, 95% ДИ 0,03-0,60).

Количество родов в сроке до 35 недель гестации имело достоверные

различия только между группами А и Г – 2/43 (4,65 %) против 10/35 (28,57 %, $p < 0,01$, ОШ 0,12, 95% ДИ 0,03-0,60).

Родоразрешение путем операции кесарево сечение выполнено в группе А у 7 (16,28 %) женщин, в группе Б – у 6 (14,63 %), в группе В – у 5 (11,90 %), в группе Г – у 6 (17,14 %) и в группе К – у 5 (16,67 %). Значимых статистически различий по этому показателю между исследуемыми группами не отмечено.

По сравнению с выжидательной тактикой ведения у беременных с ИЦН при применении акушерского пессария+прогестерона количество случаев неонатальной заболеваемости снизилось в 6,76 раза (2/43 (4,65 %) против 11/35 (31,43 %), $p < 0,01$; ОШ 0,11, 95% ДИ 0,02-0,52); при использовании только пессария – в 2,58 (5/41 (12,20 %) против 11/35 (31,43 %), $p < 0,04$; ОШ 0,30, 95% ДИ 0,09-0,98); только вагинального прогестерона – в 3,30 (4/42 (9,52 %) против 11/35 (31,43 %), $p < 0,02$; ОШ 0,23, 95% ДИ 0,07-0,80).

При применении акушерского пессария+прогестерона количество новорожденных с массой менее 1500 г по сравнению с выжидательной тактикой ведения было меньше в 9,81 раза (1/43 (2,33 %) против 8/35 (22,86 %), $p < 0,01$; ОШ 0,10, 95% ДИ 0,03-0,39); при введении только пессария – в 3,12 (3/41 (7,32 %) против 8/35 (22,86 %), $p < 0,05$; ОШ 0,28, 95% ДИ 0,10-0,79); тогда как при использовании только вагинального прогестерона достоверно меньше в 2,40 раза (4/42 (9,52 %) против 8/35 (22,86 %), $p > 0,05$; ОШ 0,36; 95% ДИ 0,10-1,30).

Показатели неонатальной заболеваемости и числа новорожденных с массой менее 1500 г не имели достоверных различий в зависимости от вида коррекции ИЦН.

Выводы

Наиболее оптимальным методом ведения беременных с ИЦН является сочетанное применение перфорированного цервикального пессария доктора Арабин и вагинального микронизированного прогестерона, что приводит по сравнению с выжидательной тактикой ведения к снижению частоты преждевременного разрыва плодных оболочек в 6,14 раза (ОШ 0,10; 95% ДИ 0,03-0,39); преждевременных родов в сроке до 37 недель – в 9,83 (ОШ 0,06; 95% ДИ 0,01-0,28); до 35 недель – в 6,14 (ОШ 0,12, 95% ДИ 0,03-0,60) и до 33 недель – в 9,81 (ОШ 1,12, 95% ДИ 0,03-0,60); снижению количества случаев неонатальной заболеваемости в 6,76 раза (ОШ 0,11; 95% ДИ 0,02-0,52); числа новорожденных с массой менее 1500 г – в 9,81 раза (ОШ 0,10; 95% ДИ 0,03-0,39).

References/Литература

1. Кеда ЛН, Гутикова ЛВ, Пашенко ЕН, Демина ОВ. Роль инфекции в возникновении преждевременных родов. Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. 2012; 5(23): 307-311. /Keda LN, Gytikova LV, Pashenko EN, Demina OV. The role of infection in the occurrence of preterm labor. Reproductive Health. Eastern Europe. 2012; 5(23): 307-311. Russian
2. Chang HH, Larson J, Blencowe H, Spong CY, Howson CP, Cairns-Smith S, et al. Preventing preterm births: analysis of trends and potential reductions with interventions in 39 countries with very high human development index. Lancet. 2013;381(9862):223-234. doi: 10.1016/S0140-6736(12)61856-X.
3. Goya M, Pratcorona L, Merced C, Rodo C, Valle L, Romero A, et al. Cervical pessary in pregnant women with a short cervix (PECEP): an open-label randomised controlled trial. Lancet. 2012;379(9828):1800–1806. doi: 10.1016/S0140-6736(12)60030-0.
4. Iams JD, Goldenberg RL, Meis PJ et al. The length of the cervix and the risk of spontaneous premature delivery. National Institute of Child Health and Human Development Maternal Fetal Medicine Unit Network. N Engl J Med. 1996 Feb 29;334(9):567-72.
5. Keelan JA, Newnham JP. Recent advances in the prevention of preterm birth. F1000Res. 2017;1:6. doi: 10.12688/f1000research.11385.1.
6. Liem SM, van Pampus MG, Mol BW, Bekedam DJ. Cervical pessaries for the prevention of preterm birth: a systematic review. Obstet Gynecol Int. 2013;2013:576723. doi: 10.1155/2013/576723.
7. Martinez-Dominguez, S. J., Lajusticia, H., Chedraui, P., & Perez-Lopez, F. R. (2018). Health Outcomes and Systematic Analyses (HOUSAY) Project. The effect of programmed exercise over anxiety symptoms in midlife and older women: a metaanalysis of randomized controlled trials. Climacteric, 21, 123-131. doi: 10.1007/s00404-019-05096-x.
8. Romero R, Nicolaides K, Conde-Agudelo A, Tabor A, O'Brien JM, Cetingoz E, et al. Vaginal progesterone in women with an asymptomatic sonographic short cervix in the midtrimester decreases preterm delivery and neonatal morbidity: a systematic review and metaanalysis of individual patient data. Am J Obstet Gynecol. 2012;206(2):124.e121-119. doi: 10.1016/j.ajog. 2011.12.003.

*Впервые поступила в редакцию 05.05.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.12-002.77-036.12

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3251639>

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОЇ РЕВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

**Якименко О.О., Закатова Л.В., Антипова Н.М., Серебрякова А.А.,
Єфременкова Л.Н., Клочко В.В., Табінський С.І.**

*Одеський національний медичний університет, м.Одеса, Україна,
ivv25@ukr.net*

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

**Якименко Е.А., Закатова Л.В., Антипова Н.Н., Серебрякова А.А.,
Єфременкова Л.Н., Клочко В.В., Табинский С.И.**

Одесский национальный медицинский университет, г.Одесса, Украина

FEATURES OF THE COURSE OF THE CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE IN MODERN CONDITIONS

**Yakimenko E.A., Zakatova L.V., Antipova N.N., Serebriakova A.A.,
Yefremenkova L.N., Klochko V.V., Tabinskiy S.I.**

Odessa state medical university, Odessa, Ukraina

Summary/Резюме

The problem of a chronic rheumatic heart disease has not lost the relevance in view of the fact that this disease have people of young working-age at whom it can lead to an early invalidization and premature death. The prevalence of a chronic rheumatic heart disease among adult population of Ukraine (18 years and older) is 397.6 on 100 thousand population, and incidence — 6.4 on 100 thousand adult population. In Ukraine the specific weight of a chronic rheumatic heart disease as the reasons of primary disability among all population and employable population continues to remain the same (0.4 %) without tendency to decrease. At 30-50 % of patients with rheumatic heart diseases in the anamnesis do not reveal data on the postponed acute rheumatic fever. For the last decade the incidence of a chronic rheumatic heart disease decreased by 60 %, however, mortality increased by 78 %.

Dynamics of negotiability to rheumatological departament of patients with acute and chronic forms of rheumatism and feature of a course of a chronic rheumatic heart disease in modern conditions was analysed. It was established that now the chronic rheumatic heart disease develops without the previous acute rheumatic fever, it is diagnosed at a stage of the formed heart disease or development of disturbances of a heartbeat and, is compensated throughout a long time. The clinical example of the patient having a chronic rheumatic heart disease is provided. Feature of this clinical case are: the long asymptomatic course of damage of heart, initially revealed mitral and aortal defect at the age of 51 year with prevalence of a mitral stenosis complicated by fibrillation of auricles; a mitral commissurotomy at the age of 56 years with fast development of a restenosis (in 58 years) when prosthetics of the mitral valve was offered; many years (up to 76 years) rather satisfactory condition with sharp

deterioration within one month, due to the revealed critical mitral stenosis, heart failure III St.

Key words: acute rheumatic fever, chronic rheumatic heart disease, features of a current, clinical case.

Проаналізовано динаміку звертаємості в ревматологічне відділення хворих гострими і хронічними формами ревматизму і особливості перебігу хронічної ревматичної хвороби серця в сучасних умовах. Установлено, що в теперішній час хронічна ревматична хвороба серця розвивається без попередньої гострої ревматичної лихоманки, діагностується на стадії сформованої вади серця або розвитку порушень серцевого ритму, є компенсованою на протязі тривалого часу.

Ключові слова: гостра ревматична лихоманка хронічна ревматична хвороба серця, особливості перебігу, клінічний випадок.

Проанализирована динамика обращаемости в ревматологическое отделение больных острыми и хроническими формами ревматизма и особенности течения хронической ревматической болезни сердца в современных условиях. Установлено, что в настоящее время хроническая ревматическая болезнь сердца развивается без предшествующей острой ревматической лихорадки, диагностируется на стадии сформировавшегося порока сердца или развития нарушений сердечного ритма, является компенсированной на протяжении длительного времени.

Ключевые слова: острая ревматическая лихорадка, хроническая ревматическая болезнь сердца, особенности течения, клинический случай.

Хронічна ревматична хвороба серця (ХРХС) — захворювання, що характеризується ураженням серцевих клапанів у вигляді постзапального крайового фіброзу клапанних стулок або вади серця (недостатність і / або стеноз), що сформувалися після перенесеної гострої ревматичної лихоманки (ГРЛ) [1,2,3]. Однак у 30-50 % хворих ХРХС в анамнезі не виявляється відомостей про перенесену ГРЛ [2,5].

За останнє десятиліття захворюваність на ХРХС зменшилася на 60 %, але смертність підвищилася на 78 % [1]. Проблема ХРХС не втратила своєї актуальності в Україні і в світі з огляду на те, що на дане захворювання страждають люди молодого працездатного віку, у яких ХРХС може призводити до ранньої інвалідизації і передчасної смерті [1,4]. Так, згідно з даними Центру статистики МОЗ України, в 2015 р поширеність

ХРХС серед дорослого населення України (18 років і старше) склала 397,6 на 100 тис. населення, а захворюваність — 6,4 на 100 тис. дорослого населення [1]. В Україні питома вага ХРХС як причини первинної інвалідності серед всього населення і працездатного населення продовжує залишатися сталим (0,4 %) без тенденції до зниження [1]. За даними наших власних досліджень — аналізу статистичних даних ревматологічного відділення багатопрофільного медичного центру (БМЦ ОНМедУ) — кількість хворих на ХРХС за останні 6 років зменшилася: в 2017 р 62 пацієнта (7,2 %) проти 106 хворих (11,8 %) в 2011 р., в той час як в 1983 р хворі ХРХС становили 53 % від загального числа пацієнтів ревматологічного відділення. Випадки ж ГРЛ стали вкрай рідкісними: в 2012 р — 2 випадки, в 2014 р — 1 випадок, зовсім не фіксувалися вони у відділенні після

2014 р.

Нижче наводимо опис клінічного випадку, що ілюструє зміни в характері перебігу ХРХС в останні роки. Хвора Ж., 76 років, перебувала на лікуванні в ревматологічному відділенні БМЦ ОНМедУ з 19.01. по 02.02. 2018 р.

Скарги при надходженні: на задишку змішаного характеру при фізичних навантаженнях малої інтенсивності, прискорене серцебиття, важкість у правому підребер'ї, збільшення живота, загальну слабкість.

Анамнез: хворіє ХРХС з 51-річного віку, коли на тлі частих ангін вперше виник пароксизм фібриляції передсердь і діагностований ревматизм, мітральний стеноз. У віці 56 років (1998 р.) — операція мітральної комісуротомії. З 58 років (2000 р.) рестеноз. Рекомендована операція протезування мітрального клапана, від якої хвора відмовилася. Отримувала антикоагулянти (варфарин нерегулярно), біцилін-5, дігосин, діуретики. Погіршення відзначила протягом останнього місяця, коли посилилася задишка, набряки, збільшився в обсязі живіт. Госпіталізована для обстеження і лікування.

Об'єктивно: загальний стан важкий. Шкірні покриви субіктеричні, акроціаноз. Над легенями — дихання везикулярне з жорстким відтінком, сухі свистячі і вологі хрипи в нижніх відділах легень з обох сторін. Межі відносної серцевої тупості розширені на всі боки. Серцева діяльність аритмічна, тони ослаблені, систолічний та діастолічний шуми в усіх точках аускультатії. Пульс дорівнює ЧСС і становить 100 в хв, АТ — 120/70 мм. рт. ст. Живіт збільшений в розмірах за рахунок наявності вільної рідини, позитивний симптом флюктуації, помірно роздутий, безболісний при пальпації. Печінка виступає щільним краєм на 4 см з-під реберної дуги. Симптом постукування негативний з обох сторін. Крижі, промежина, стегна, гомі-

лки і стопи набрякли.

Дані лабораторних та інструментальних досліджень. Загальний аналіз крові: Hb — 123 г/л, ер. — 4,2 Т/л, КП — 0,8, лейкоц. — 5,7 Г/л, п-2, с — 62, е — 1, л — 27, м — 8, ШОЕ — 10 мм/год. Біохімічне дослідження крові: СРБ — +++, АСЛ-О — 500 АЕ, глюкоза- 4,7 ммоль/л, білірубін загальний — 78 мкмоль/л, АСТ — 0,36 ммоль/л, АЛТ — 0,46 ммоль/л, ПТІ — 69 %, креатинін — 82 мкмоль/л.

ЕКГ: Фібриляція передсердь, нормосистолічна форма, ЧСС-78 в 1 хв. ЕОС не відхилено. Гіпертрофія і перевантаження правого шлуночка (ПШ) і лівого шлуночка (ЛШ). Виражені зміни в міокарді з проявами хронічної коронарної недостатності.

ЕХО-КГ: Комбінована мітральна вада з переважанням критичного стенозу (рестеноз, площа мітрального отвору — 0,6 см²). Фіброз стулок аортального клапана (регургітація I-II ст.). Відносна недостатність трикуспідального клапана III-IV ст. Розширення обох передсердь і ПШ. Легенева гіпертензія (Р — 60 мм. Рт. Ст.). Скоротливість міокарда знижена (фракція викиду ЛШ 42 %). Рух міжшлуночкової перегородки парадоксальний. Незначна кількість випоту в порожнині перикарда.

Р-графія органів грудної клітини: легеневої малюнок збагачений за рахунок венозного повнокров'я. Коріння мало структурні. Синуси вільні. Серце значно збільшено в розмірах.

УЗД органів черевної порожнини і нирок: гепато-спленомегалія. Розширення системи печінкових вен і нижньої порожнистої вени. Калькульозний холецистит. Кісти обох нирок.

Проведена терапія: режим — напівпостільний, потім тонізуючий; дігосин, варфарин, аспаркам, тіоцетам, верошпирон, лазикс, мілдрокард, лесфаль, цефтриаксон, азитроміцин, амброксол, левофлоксацин, флуконазол, детралекс.

Побічних дій лікарських препаратів не відзначалося.

Клінічний діагноз: Основний — Хронічна ревматична хвороба серця, а/ф, акт. 1 ст. поєднана мітрально-аортальна вада. Мітральний стеноз. Мітральна комісуротомія (1998 г.). Рестеноз IV ст. (S MO = 0,6 см2). Комбінована аортальна вада без переваги. Відносна недостатність трикуспідально-го клапана III- IV ст.

Ускладнення — Хронічна фібриляція передсердь. СН III ст. (ФК IV). Вторинна легенева гіпертензія II ст. Кардіальний цироз печінки з декомпенсованою портальною гіпертензією.

Супутній — хронічне обструктивне захворювання легень 11 ст., В фазі загострення. ДН 1 ст. ЖКХ. Хронічний калькульозний холецистит в стадії ремісії. Хронічний панкреатит в стадії ремісії. Хронічний пієлонефрит в стадії ремісії. Кісти обох нирок. ХНН 0-I ст. Варикозна хвороба. Варикозне розширення підшкірних вен обох нижніх кінцівок. ХВН II-III ст. Церебральний атеросклероз. Дисциркуляторна енцефалопатія II ст.

Особливістю даного клінічного випадку є: тривалий безсимптомний перебіг ХРХС, первинно виявлена мітрально-аортальна вада у віці 51 року з переважанням стенозу, ускладненого фібриляцією передсердь; мітральна комісуротомія у віці 56 років з швидким розвитком рестенозу (в 58 років), коли було запропоновано протезування мітрального клапана; багато років (до 76 років) відносно задовільний стан з різким погіршенням протягом одного місяця, внаслідок виявленого критичного мітрального стенозу, серцевої недостатності III ст.

Література

1. Коваленко В.М., Корнацький В.М. Проблеми здоров'я і медичної допомоги та модель покращання в сучасних умовах: аналіт.-статист. посіб. — К., 2016. — 261

2. Боярчук О.Р. Особливості субклінічного перебігу хронічної ревматичної хвороби серця. Укр. ревматолог. журн. — 2012. — №2 (48). — С. 28-32.
3. Якименко Е.А., Закатова Л.В., Тбілели В.В., Антипова Н.Н., Добровольская И.А. Особенности течения хронической ревматической болезни сердца Острые и неотложные состояния в практике врача. — 2015. — № 3-4. — С.52-55.
4. Якименко О.О., Закатова Л.В., Антипова Н.М., Ключко В.В., Кравчук О.Е., Серебрякова А.А., Тбілели В.В., Тихончук Н.С., Табінський С.І. Динаміка структури ревматичних захворювань за 30 років (1983-2013) у Одесі. Укр. ревматолог. журн. — 2014. — № 57 (3). — С. 94-95.
5. Carapetis, G. R. Acute rheumatic fever / G. R. Carapetis, M. McDonald, N. J. Wilson. Lancet. — 2005. — Vol. 366. — P. 155-168.

References

1. Kovalenko V.M., Kornacz'kyj V.M. Problemy' zdorov'ya i medy'chnoyi dopomogy' ta model' pokrashhannya v suchasny'x umovax: analit.-staty'st. posib. — K., 2016. — 261 s.
2. Boyarchuk O.R. Osobly'vosti subklinichnogo perebigu xronichnoyi revmaty'chnoyi xvoroby' sercyu. Ukr. revmatolog. zhurn. — 2012. — #2 (48). — S. 28-32.
3. Yakymenko E.A., Zakatova L.V., Tby'lely' V.V., Anty'pova N.N., Dobvol'skaya Y'.A Osobennosty' techeny'ya xrony'cheskoj revmaty'cheskoj bolezny' serdca Ostrye y' неотложные sostoyany'ya v prakty'ke vracha — 2015. — # 3-4. — S.52-55.
4. Yakymenko O.O., Zakatova L.V., Antipova N.M., Klochko V.V., Kravchuk O.E., Serebryakova AA, Tbylyeli V.V., Ty'xonchuk N.S., Tabins'kyj S.I. Dy'namika struktury' revmaty'chny'x zavoryuvan' za 30 rokov (1983-2013) u Odesi. Ukr. revmatolog. zhurn. — 2014. — # 57 (3). — S. 94-95.
5. Carapetis, G. R. Acute rheumatic fever / G. R. Carapetis, M. McDonald, N. J. Wilson. Lancet. — 2005. — Vol. 366. — P. 155-168.

Впервые поступила в редакцию 22.04.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования

Микроэлементология

Microelementology

УДК 543.544.5.068.7

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3251046>

**СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ ВМІСТУ ОСТЕОАСОЦІЙОВАНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ У КРОВІ ТА КІСТКОВІЙ ТКАНИНІ МЕШКАНЦІВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНУ**

Білецька Е.М., Калінічева В.В.

*ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»,
м. Дніпро, Україна, enbelitska@ukr.net*

**ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ОСТЕОАСОЦИИРОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В КРОВИ И КОСТНОЙ
ТКАНИ ЖИТЕЛЕЙ ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО РЕГИОНА**

Белецкая Э.М., Калиничева В.В.

*ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»,
г. Днепр, Украина*

**GENDER DIFFERENCES OF THE CONTENT OF OSTEOASOCIATED
ELEMENTS IN THE BLOOD AND BONE TISSUE OF RESIDENTS OF
THE DNEPROPETROVSK REGION**

Beletskaia E.M., Kalinicheva V.V.

*State institution "Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of
Ukraine", Dnipro, Ukraine*

88

Резюме/Summary

Для еколого-гігієнічних досліджень, ранньої клінічної діагностики та, особливо, визначення напрямлення профілактики елементозів найбільш інформативними маркерами впливу хімічних забруднювачів є біологічні середовища. Вміст остеоасоційованих макро- та мікроелементів в кістковій тканині та крові у чоловічого та жіночого населення Дніпропетровського регіону був визначений методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плазмою (ICP-AES). Встановлено, що за результатами проведеного клініко-гігієнічного моніторингу вмісту остеоасоційованих макро- та мікроелементів у кістковій тканині та крові відсутні статеві відмінності їх концентрацій. Отримані результати були використані для розробки системи профілактичних заходів розвитку елементозів (кальцій, магній, залізо, цинк, мідь) у населення промислових територій.

Ключові слова: кальцій, цинк, мідь, магній, кров, кісткова тканина, ICP-AES

Для эколого-гигиенических исследований, ранней клинической диагностики и, особенно, определение направления профилактики элементозов наиболее информативными маркерами влияния химических загрязнителей — это биологические среды. Содержание остеоасоциированных макро- и микроэлементов в костной ткани и крови у мужчин и женщин Днепропетровского региона был оп-

ределен методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-AES). По результатам проведенного клинико-гигиенического мониторинга содержания остеоасоциированных макро- и микроэлементов в костной ткани и крови отсутствуют половые различия их концентраций. Полученные результаты могут быть использованы для разработки системы профилактических мероприятий развития элементозов (кальций, магний, железо, цинк, медь) у населения промышленных территорий.

Ключевые слова: кальций, цинк, медь, магний, кровь, костная ткань, ICP-AES

For ecological and hygienic studies, early clinical diagnosis and, especially, determining the direction of prevention of elementoses, the most informative markers of the influence of chemical pollutants are biological media. Thus, the bone tissue, which deposits and accumulates elements for its further functioning, represents the elemental status that has been formed over a long time and the blood, which is an informative dynamic biological medium of the organism.

The aim of our study was to study the gender characteristics of elemental homeostasis of the residents of Dnipropetrovsk region.

The content of macro- and microelements in bone tissue and blood in the male and female population of Dnipropetrovsk region was determined by ICP-AES.

It was established that according to the results of the carried out clinical-hygienic monitoring of the content of macro- and microelements in the bone tissue and blood, there are no differences in their concentrations. The established fact of a low iron content in the blood of women, compared with men, corresponds with other identical results. The obtained results can be used to develop a system of preventive measures for the development of elementoses (calcium, magnesium, iron, zinc, copper) in the population of industrial areas.

Keywords: calcium, zinc, copper, magnesium, blood, bone tissue, ICP-AES

Вступ

Аналіз даних сучасної літератури свідчить про небезпечність впливу антропогенного забруднення промислових територій на здоров'я населення, який збільшує ризик порушення обміну макро- та мікроелементів в організмі людини, викликає каскад патологічних порушень і сприяє зростанню захворюваності.

Для еколого-гігієнічних досліджень, ранньої клінічної діагностики та, особливо, визначення спрямування профілактики элементозів найбільш інформативними маркерами впливу хімічних забруднювачів є біологічні матеріали [1, 2]. Так, кісткова тканина, яка

депонує та накопичує елементи для подальшого його функціонування [3, 4], представляє елементний статус, який сформувався впродовж тривалого часу та кров, як інформативне динамічне біосередовище організму [5].

Завдяки високоспеціалізованій структурній організації кісткової тканини, забезпечується нормальний перебіг обміну речовин (метаболізму) в організмі людини в цілому. При цьому, перебуваючи в постійному контакті з біологічними рідинами, кісткова тканина є місцем депонування макро- і мікроелементів [6] та може являти собою об'єктивне відображення загальної рівня елементів у організмі людини

[3, 4].

Метою нашого дослідження було вивчення статевих особливостей елементного гомеостазу мешканців Дніпропетровського регіону.

Матеріали та методи

Однорідна вибірка осіб ($n = 16$) для дослідження була сформована за місцем проживання не менше 5 років, віком (18-64 роки), статтю, відсутністю професійних шкідливостей, характеру трудової діяльності, задовільними умовами побуту, відсутністю шкідливих звичок, випадків атравматичних переломів, трансплантації органів, прийому стероїдів, у сімейному анамнезі — випадків захворювань остеопорозу протягом 2016-2017рр. Дослідження затверджені на засіданні біомедичної етики №2 від 10.02.2016.

Вміст макро- та мікроелементів в кістковій тканині та крові у чоловіків та жінок населення Дніпропетровського регіону був визначений методом атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно-зв'язаною плазмою (ICP-AES). Пробопідготовка зразків кісткової тканини проводилась відповідно до методичних вимог МУК 4.1.1483-03 [7].

Забір біоматеріалу проводили інтраопераційно у осіб з ідіопатичними коксартрозом та асептичним некрозом головки стегнової кістки масою 1-2 г кісткової тканини

стегнової кістки та 1-2 мл крові. Досліджені особи за рентгенологічними ознаками (відповідно заключенню лікаря-клініциста) не мали остеопорозу.

Статистичне опрацювання результатів виконано із застосуванням стандартних методів варіаційної статистики [8] з використанням ліцензованого програмного продукту STATISTICA 6.1 (StatSoftInc., серійний №AGAR909E415822FA).

Результати та їх обговорення

У зв'язку із сучасними темпами підвищення ступеню екологічного напруження природних об'єктів, як потенційних джерел надходження абіотичних елементів до організму людини, що мешкає у промисловому місті, актуальність дійсного дослідження зростає.

Таблиця 1

Вміст макро- та мікроелементів у кістковій тканині чоловіків та жінок — мешканців промислової території ($M \pm m$)

Елемент	Середні значення концентрацій (мг/кг)		Ступінь зменшення / збільшення вмісту елементів (%)	p
	чоловіки	жінки		
Кальцій	47035 ± 8101,3 ^v	49874 ± 1916 [^]	5,8	p = 0,75
Магній	1351,7 ± 270,5 ^v	1500,7 ± 98,7 [^]	9,9	p = 0,52
Залізо	103,7 ± 3,98 ^v	112,23 ± 9,6 [^]	7,6	p = 0,42
Цинк	42,87 ± 9,2 ^v	44,68 ± 2,6 [^]	4,1	p = 0,86
Мідь	0,79 ± 0,01 ^v	0,85 ± 0,04 [^]	6,6	p = 0,22

Примітки: v — зниження показника; ^ — збільшення показника; p — достовірність відмінностей

Таблиця 2

Вміст макро- та мікроелементів у крові чоловіків та жінок — мешканців промислової території ($M \pm m$)

Елемент	Середні значення концентрацій (мг/л)		Ступінь зменшення / збільшення вмісту елементів (%)	p
	чоловіки	жінки		
Магній	47,96 ± 1,5 [^]	43,78 ± 1,73 ^v	9,6	p = 0,2
Залізо	281,33 ± 10,6 [^]	189,16 ± 17,6 ^v	48,7	p < 0,01
Цинк	5,04 ± 0,25 [^]	4,56 ± 0,3 ^v	10,6	p = 0,42
Мідь	0,43 ± 0,01 ^v	0,48 ± 0,01 [^]	8,5	p = 0,05

Примітки: v — зниження показника; ^ — збільшення показника; p — достовірність відмінностей.

Виявлено, що серед мешканців Дніпропетровського регіону всі досліджувані концентрації показників макрота мікроелементів у кістковій тканині нижчі у чоловіків (табл. 1), а у крові — переважаюча більшість рівнів елементів нижча у жінок (табл. 2).

Так, порівняння вмісту кальцію у кістках, виявило, що його концентрація у чоловіків нижча на 5,8 % ($47035 \pm 8101,3$ мг/кг), порівняно з жінками (49874 ± 1916 мг/кг), магнію — на 9,9 % ($1351,7 \pm 270,5$ мг/кг — для чоловіків, $1500,7 \pm 98,7$ мг/кг — для жінок), заліза — на 7,6 % ($103,7 \pm 3,98$ мг/кг — для чоловіків, $112,23 \pm 9,6$ мг/кг — для жінок), цинку — на 4,1 % ($42,87 \pm 9,2$ мг/кг — для чоловіків, $44,68 \pm 2,6$ мг/кг — для жінок) та міді — на 6,6 % ($0,79 \pm 0,01$ мг/кг — для чоловіків, $0,85 \pm 0,04$ мг/кг — для жінок).

При порівнянні концентрацій елементів у крові виявлена протилежна ситуація, тобто вміст у ній магнію нижчий на 9,6 % серед жінок ($47,96 \pm 1,5$ мг/кг — для чоловіків, $43,78 \pm 1,73$ мг/кг — для жінок), заліза — на 48,7 % ($p < 0,01$) та цинку — на 10,6 % також серед осіб жіночої статі, а рівень міді залишається нижчим у чоловіків, порівняно з жінками на 8,5 % ($0,43 \pm 0,01$ мг/кг — для чоловіків, $0,48 \pm 0,01$ мг/кг — для жінок).

Отримані результати даних вмісту досліджуваних нами макрота мікроелементів у кістковій тканині та крові, розподілених за статтю не мають статистично значущих відмінностей між жінками і чоловіками. Аналогічні результати спостерігались в дослідженнях інших науковців [3], які досліджували різні кістки, в т.ч. тканини стегнової кістки.

Але була виявлена достовірна різниця між концентрацією заліза у крові чоловіків та жінок, із нижчим його рівнем у останніх, що корелює з резуль-

татами інших науковців [9].

Висновок

За результатами порівняльного аналізу вмісту остеосоеційованих макрота мікроелементів у кістковій тканині та крові чоловіків і жінок — мешканців промислової території, встановлено відсутність статевих відмінностей їх концентрацій у біосередовищах. Отримані результати можуть бути використані для розробки системи профілактичних заходів розвитку елементозів (кальцій, магній, залізо, цинк, мідь) у населення промислових територій.

Література

1. Mahdavi-Roshan M., Ebrahimi M., Ebrahimi A. Copper, magnesium, zinc and calcium status in osteopenic and osteoporotic post-menopausal women. *Clin Cases Miner Bone*. 2015. Vol. 12, No 1. P. 18–21. doi: 10.11138/ccmbm/2015.12.1.018
2. Analysis of Relations Between the Level of Mg, Zn, Ca, Cu, and Fe and Depressiveness in Postmenopausal Women / M. Szkup et al. *Biol Trace Elem* 2017. Vol. 176, No 1. P. 56–63. doi: 10.1007/s12011-016-0798-9.
3. The Content of Structural and Trace Elements in the Knee Joint Tissues / W. Roczniak et al. *Int. J. Environ. Res. Public Health*. 2017. Vol. 14, No 12. P.1441. doi: 10.3390/ijerph14121441.
4. Interactions between concentrations of chemical elements in human femoral heads / B. Brodziak-Dopieraia et al. *Arch. Environ. Contam. Toxicol*. 2009. Vol. 57. P.203–210.
5. Kim M.H., Choi M.K. Seven Dietary Minerals (Ca, P, Mg, Fe, Zn, Cu, and Mn) and Their Relationship with Blood Pressure and Blood Lipids in Healthy Adults with Self-Selected Diet. *Biol Trace Elem Res*. 2013. Vol. 153. P. 69. https://doi.org/10.1007/s12011-013-9656-1
6. Ерохин А.Н, Исаков Б.Д, Накоскин А.Н. Особенности микроэлементного состава костной ткани при чрескостном дистракционном остеосинтезе методом Илизарова в условиях высокогорья экспериментальное исследование). Са-

- ратовский научно-медицинский журнал*. 2014. Т. 10, №1. С.119-123.
7. Методы контроля. Химические факторы. Определение химических элементов в биологических средах и препаратах методами атомно-эмиссионной спектроскопии и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Методические указания МУК 4.1.1482-1483-03. М.: Минздрав России, 2003.- 56с.
 8. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных/ М.Ю. Антомонов. Киев.-2017.- 578с.
 9. Статеві особливості порушення обміну заліза у хворих на цукровий діабет 2-го типу з інсулінорезистентним синдромом та їх корекція препаратами альфа-ліпоєвої кислоти / В.М. Скибун та ін. *Ліки України*. 2010 Т. 137, №1. С.104-111.
- References**
1. Mahdavi-Roshan M, Ebrahimi M, Ebrahimi A Copper, magnesium, zinc and calcium status in osteopenic and osteoporotic post-menopausal women. *Clin Cases Miner Bone Metab*. 2015; 12 (1): 18–21. doi: 10.11138/ccmbm/2015.12.1.018
 2. Szkup M, Jurczak A, Brodowska A, Brodowska A, Noces I, Chlubek D, Laszczycska M, Karakiewicz B, Grochans E. Analysis of Relations Between the Level of Mg, Zn, Ca, Cu, and Fe and Depressiveness in Postmenopausal Women. *Biol Trace Elem Res*. 2017; 176 (1): 56–63. doi: 10.1007/s12011-016-0798-9.
 3. Rocznik W, Brodziak-Dopieraia B, Cipora E, Mitko K, Jakybik-Kolon A, Konieczny M, Babuńka-Rocznik M. The Content of Structural and Trace Elements in the Knee Joint Tissues *Int. J. Environ. Res. Public Health*. 2017; 14 (12): 1441. doi: 10.3390/ijerph14121441.
 4. Brodziak-Dopieraia B, Kwapulicki J, Kusz D, Gajda Z, Sobczyk K. Interactions between concentrations of chemical elements in human femoral heads. *Arch. Environ. Contam. Toxicol*. 2009; 57: 203–210.
 5. Kim MH, Choi MK. Seven Dietary Minerals (Ca, P, Mg, Fe, Zn, Cu, and Mn) and Their Relationship with Blood Pressure and Blood Lipids in Healthy Adults with Self-Selected Diet. *Biol Trace Elem Res* 2013; 153: 69. <https://doi.org/10.1007/s12011-013-9656-1>
 6. Erokhin AN, Isakov DB, Nakoskin AN. Features of the microelement composition of bone tissue during transosseous distraction osteosynthesis using the Ilizarov method in high mountains (experimental study) *Saratovskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal*. 2014; 10 (1): 119-123.
 7. Control methods. Chemical factors. Determination of chemical elements in biological media and preparations using atomic emission spectrometry and mass spectrometry with inductively coupled plasma *Guidelines MUK 4.1.1482-1483-03*. М.: Ministry of Health of Russia, 2003.- 56p.
 8. Antomonov MYu. Mathematical processing and analysis of biomedical data 2017: 578p.
 9. Skibun VM. Sexual peculiarities of violation of iron metabolism in patients with type 2 diabetes with insulin resistance syndrome and their correction with preparations of alpha-lipoic acid. *Medications of Ukraine*. 2010; 137 (1): 104-111.

*Впервые поступила в редакцию 11.04.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК (57.084.1+577.121): 546.76

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3251519>

**ВЛИЯНИЕ ДИЕТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ «ХРОМ АКТИВНЫЙ» НА
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ, ПЕЧЕНИ И ТКАНЕЙ
ПАРОДОНТА КРЫС В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА**

Деньга А.Э., Ткаченко Е.К.

*Государственное учреждение «Институт стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии НАМН Украины»*

**ВПЛИВ ДІЄТИЧНОЇ ДОБАВКИ «ХРОМ АКТИВНИЙ» НА
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ, ПЕЧІНКИ І ТКАНИН
ПАРОДОНТА ЩУРІВ В УМОВАХ МОДЕЛЮВАННЯ
МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ**

Деньга А.Е., Ткаченко Є.К.

*Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії
НАМН України»*

**EFFECT OF DIETARY ADDITION “CHROME ACTIVE” ON THE
BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD, LIVER AND TISSUES OF
RAT PERIODONT IN CONDITIONS OF MODELING METABOLIC
SYNDROME**

Denga A.E., Tkachenko E.K.

*State Institution «The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery NAMS of
Ukraine»*

93

References/Резюме

Under the influence of dietary supplement “Chrome Active”, level of triglycerides, total cholesterol, glucose, and uric acid significantly decreased in serum of rats simulating metabolic syndrome. At the same time, content of high-density lipoproteins increased, functional state of rat liver improved. Dietary supplement also improved the condition of collagen and gel, which forms the basis of extracellular matrix of connective tissue rat alveolar bone, reduced the resorption and content of peroxide products, and increased the antioxidant protection in periodontal bone tissue. At the level of organism experimental animals, dietary supplement showed anti-inflammatory properties.

Keywords: *rats, bone tissues, periodontal tissues, blood serum, metabolic syndrome, “Chrome active” complex.*

Под влиянием диетической добавки «Хром активный» в условиях моделирования метаболического синдрома в сыворотке крови крыс значительно снижались уровни триглицеридов, общего холестерина, глюкозы, мочевой кислоты. При этом увеличивалось содержание липопротеидов высокой плотности, улучшалось функциональное состояние печени крыс. Диетическая добавка также

улучшала состояние коллагена и геля, образующего основу межклеточного матрикса соединительной ткани кости альвеолярного отростка крыс, снижала резорбцию и содержание перекисных продуктов и усиливала антиоксидантную защиту в костной ткани пародонта. На уровне организма экспериментальных животных диетическая добавка проявляла противовоспалительные свойства.

Ключевые слова: крысы, костные ткани, ткани пародонта, сыворотка крови, метаболический синдром, комплекс «Хром активный».

Під впливом дієтичної добавки «Хром активний» в умовах моделювання метаболічного синдрому в сироватці крові щурів значно знижувалися рівні тригліцеридів, загального холестерину, глюкози, сечової кислоти. При цьому збільшувався вміст ліпопротеїдів високої щільності, поліпшувався функціональний стан печінки щурів. Дієтична добавка також покращувала стан колагену і гелю, що утворює основу міжклітинного матриксу сполучної тканини кістки альвеолярного відростка щурів, знижувала резорбцію і вміст перекисних продуктів і посилювала антиоксидантний захист в кістковій тканині пародонту. На рівні організму експериментальних тварин дієтична добавка проявляла протизапальні властивості.

Ключові слова: щури, кісткові тканини, тканини пародонта, сироватка крові, метаболічний синдром, комплекс «Хром активний».

Метаболический синдром (МС) включает несколько компонентов: инсули-

норезистентность и гиперинсулинемию, абдоминально-висцеральное ожирение, первичную артериальную гипертензию, нарушение толерантности к глюкозе (ВОЗ, 1999).

Воспалительные заболевания пародонта у больных с МС чаще встречаются, чем в его отсутствии. Ткани пародонта чувствительны к пропатогенному действию факторов, формирующих проатерогенный спектр метаболических нарушений [1].

Одним из важных микроэлементов, участвующих в нормализации обмена веществ в организме, является хром. Он принимает участие в регуляции углеводного обмена (утилизация углеводов, усиление процесса превращения глюкозы в гликоген), стимулирует липолиз (распад жиров), усиливает мышечный тонус, повышает выносливость и работоспособность.

Содержание хрома в организме человека незначительно: 0,000001 - 0,000009 % массы тела. Больше всего хрома в печени, щитовидной железе,

надпочечниках и кишечнике. Из неорганических соединений всасывается всего 0,5-0,7 % хрома, поступающего с пищей, а из органических — 25 % [2].

Нехватка хрома нередко является причиной ухудшения толерантности к глюкозе, т.е. переносимости сахара, избыточного веса, нарушений обменных процессов в миокарде, микроциркуляции крови, включая ткани пародонта, что негативно сказывается и на процессах ортодонтического перемещения зубов.

В связи с вышеизложенным, было проведено в эксперименте на крысах исследование влияния диетической добавки «Хром активный» (ТОВ «Еліт-фарм, Україна) на биохимические показатели крови, печени и тканей пародонта животных в условиях моделирования метаболического синдрома.

Диетическая добавка «Хром активный» содержит хром в наиболее доступной для усвоения форме — пиколинате хрома, который повышает активность инсулина, способствует нормали-

зации обмена белков, жиров и углеводов.

Цель исследования — изучение влияния диетической добавки «Хром активный» на состояние биохимических показателей крови, печени и тканей пародонта животных на фоне моделирования у них МС.

Материалы и методы

В опыт были взяты белые крысы-самцы 1,5-2-х мес. возраста. Интактную 1 группу составили 6 особей. Животные этой группы получали стандартную пищу (комбикорм+смесь ячменя с пшеницей) и имели свободный доступ к питьевой воде. Во 2-й (контрольной) группе у 7 крыс моделировали МС ежедневным пероральным дополнительным введением в пищу нутряного свиного жира (из расчета 40 % от средней массы крыс в группе), а вместо питьевой воды использовали 10 % раствор фруктозы *ad libitum*. В 3-й группе 6 крысам на фоне моделирования МС перорально вводили диетическую добавку «Хром активный» (ТОВ «Еліт-фарм», Украина; 1 табл. на 6 крыс 5 раз в неделю в утренние часы). 1 табл. массой 250 мг содержит хром (в виде пиколината хрома)– 100 мкг, витамин С — 30 мг, вспомогательные вещества — лактоза, сухое молоко, крахмал, стеарат кальция. Длительность опыта составила 70 дней.

Объектами биохимических исследований служили сыворотка крови, надосадочная жидкость гомогенатов СОПР (25 мг/мл), печени и костных тканей альвеолярного отростка (50 мг/мл).

Состояние соединительной ткани крыс оценивали по содержанию в тканях пародонта оксипролина (связанного, свободного и общего) [3] и гликозаминогликанов (ГАГ)[4].

В сыворотке крови и тканях крыс определяли содержание триглицеридов, общего холестерина (ХС), липопротеидов высокой плотности (ЛПВП),

глюкозы, мочевой кислоты, кальция, фосфора, сиаловых кислот, активность аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), щелочной и кислой фосфатаз (ЩФ и КФ) унифицированными методами, используя коммерческие наборы реактивов производства DAC-SpectroMed (Молдова), Felicit (Украина), Biolatest (Чехия).

Уровень процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) определяли по содержанию малонового диальдегида (МДА) [5]. Состояние антиоксидантной системы оценивали по активности глутатион-пероксидазы (ГПО) [6] и каталазы [7]. Активность эластазы определяли методом [8].

Результаты и их обсуждение

Диетическая добавка «Хром активный» за 70 дней опыта на 12 % снижала массу тела и на 35 % — массу почек с жиром крыс по сравнению с группой крыс «Модель МС».

Под действием диетической добавки «Хром активный» в сыворотке крови экспериментальных животных достоверно снижалось содержание триглицеридов, уровень ЛПВП увеличивался в 1,5 раза относительно показателей группы «Модель МС». Уровень глюкозы снижался в 1,8 раза, а мочевой кислоты — в 1,6 раза. Активность трансаминаз (АЛТ и АсАТ) также снижалась по сравнению с данными группы «Модель МС» в 1,4 раза и в 1,3 раза соответственно (табл.1).

Диетическая добавка также значительно снижала резорбцию костной ткани крыс (на нижней челюсти — на 15 %, а на верхней — на 19 %) (табл. 2).

Диетическая добавка также несколько снижала число и глубину кариозных поражений зубов крыс (табл. 2), а в кости альвеолярного отростка увеличивала содержание кальция по сравнению с группой «Модель МС» (табл. 3).

В сыворотке крови крыс под влия-

Таблица 1

Биохимические показатели сыворотки крови крыс под действием диетической добавки «Хром активный» (M ± m; p; p₁)

Показатели	Группы животных		
	интактная	модель МС	МС+ «Хром активный»
Содержание: триглицеридов (ммоль/л)	1,53 ± 0,03	2,22 ± 0,02 p < 0,001	1,88 ± 0,05 p < 0,001 p ₁ < 0,001
-холестерина (ммоль/л)	5,31 ± 0,09	6,31 ± 0,03 p < 0,001	5,86 ± 0,05 p < 0,001 p ₁ < 0,001
-ЛПВП (ммоль/л)	4,04 ± 0,18	1,69 ± 0,05	2,56 ± 0,10 p < 0,001 p ₁ < 0,001
-глюкозы (ммоль/л)	2,32 ± 0,07	5,20 ± 0,07 p < 0,001	2,90 ± 0,08 p < 0,001 p ₁ < 0,001
-мочевой кислоты (мкмоль/л)	258 ± 4,13	467 ± 6,90 p < 0,001	294 ± 3,26 p < 0,001 p ₁ < 0,001
Активность: -АЛТ (ммоль/л)	1,42 ± 0,16	3,09 ± 0,13 p < 0,001	2,17 ± 0,15 p = 0,005 p ₁ < 0,001
-АсАТ (мкмоль/л)	0,53 ± 0,010	0,81 ± 0,011 p < 0,001	0,61 ± 0,015 p < 0,001 p ₁ < 0,001

Примечание. p — показатель достоверности отличий от интактной группы; p₁ — показатель достоверности отличий от группы «Модель МС».

Таблица 2

Влияние диетической добавки «Хром активный» на состояние зубочелюстной системы крыс (M ± m; p)

Показатели	Группы животных	
	модель МС	МС+ «Хром активный»
Резорбция кости альвеолярного отростка (%): нижняя челюсть	36,2 ± 1,3	30,8 ± 0,8 p = 0,04
верхняя челюсть	27,4 ± 1,7	22,2 ± 1,5 p = 0,04
средние значения	31,8 ± 1,5	26,5 ± 1,2 p = 0,014
Число кариозных поражений (в среднем на 1 крысу)	2,7 ± 0,2	2,2 ± 0,3 p > 0,05
Глубина поражений зубов кариесом (в баллах)	3,0 ± 0,3	2,3 ± 0,4 p > 0,05

Примечание. p — показатель достоверности отличий от группы «Модель МС».

Таблица 3

Влияние диетической добавки «Хром активный» на состояние минерального обмена в костной ткани пародонта крыс (M ± m; p)

Группы животных	Активность ЩФ (нмоль/с·г)	Активность КФ (нкат/г)	Содержание	
			кальция (ммоль/г)	фосфора (ммоль/г)
Модель МС	334 ± 3,18	24,4 ± 1,82	0,34 ± 0,020	1,10 ± 0,080
МС+ «Хром активный»	337 ± 2,40 p > 0,05	16,0 ± 1,90 p < 0,01	0,40 ± 0,010 p = 0,04	1,33 ± 0,14 p > 0,05

Примечание. p — показатель достоверности отличий от группы «Модель МС».

тазы уменьшалась с 157 ± 9,65 мкат/л до 136 ± 3,27 мкат/л, что говорит о противовоспалительных её эффектах, а также о частичном восстановлении при этом гликопротеинов соединительной ткани. В то же время состояние коллагена, регистрируемого по содержанию оксипролина в слизистой оболочке полости рта, достоверно не изменялось по сравнению с группой «Модель МС» (табл.4).

Диетическая добавка «Хром активный» увеличивала в кости альвеолярного отростка уровень оксипролина и геля, образующего основу межклеточного матрикса (МКМ) соединительной ткани. Так, содержание свободного оксипролина увеличивалось на 15 %, общего оксипролина — на 11 %. Уровень ГАГ под влиянием диетической добавки увеличивался в костной ткани пародонта вдвое. При этом было выявлено достоверное увеличение ионов магния, что также говорит об улучшении состояния

при приеме диетической добавки «Хром активный» снижалось содержание сиаловых кислот на 23 %, а активность элас-

МКМ костной ткани пародонта крыс (табл. 4).

Таблица 4

Влияние диетической добавки «Хром активный» на состояние межклеточного матрикса соединительной ткани пародонта крыс

Показатели	Группы животных	
	модель МС	МС+ «Хром активный»
(M ± m; p)		
сыворотка крови		
Содержание: -сиаловых кислот (ммоль/л)	2,50 ± 0,05	1,93 ± 0,04 p < 0,001
слизистая оболочка полости рта		
Содержание: -ГАГ (мг/г)	0,95 ± 0,010	0,73 ± 0,01 p < 0,001
-оксипролина (мкмоль/г) -свободного	346 ± 14,2	336 ± 5,40 p > 0,05
-связанного	60,0 ± 3,50	63,0 ± 9,70 p > 0,05
-общего	406 ± 10,6	399 ± 10,6 p > 0,05
-магния (ммоль/г)	0,77 ± 0,020	0,65 ± 0,017 p = 0,002
кость альвеолярного отростка		
Содержание: -ГАГ (мг/г)	0,38 ± 0,096	0,78 ± 0,009 p = 0,002
оксипролина (мкмоль/г) -свободного	265 ± 3,50	306 ± 9,00 p = 0,002
-связанного	32,3 ± 3,00	24,0 ± 2,50
-общего	297 ± 14,0	330 ± 9,00 p = 0,07
-магния (ммоль/г)	0,012 ± 0,001	0,020 ± 0,00029 p < 0,001

Примечание. p — показатель достоверности отличий от группы «Модель МС».

Таблица 5

Влияние диетической добавки «Хром активный» на содержание МДА и активность антиоксидантных ферментов в печени и тканях пародонта крыс (M ± m; p)

Группы животных	Содержание МДА (нмоль/г)	Показатели	
		Активность	
		каталазы (мкат/г)	ГПО (мкмоль/с·г)
печень			
Модель МС	7,84 ± 0,55	74,4 ± 4,63	28,7 ± 1,59
МС+ «Хром активный»	5,36 ± 0,11 p = 0,003	85,1 ± 4,59 p > 0,05	36,7 ± 2,86 p = 0,04
слизистая оболочка полости рта			
Модель МС	54,7 ± 5,81	65,5 ± 7,23	74,0 ± 12,6
МС+ «Хром активный»	51,7 ± 0,79 p > 0,05	62,7 ± 9,12 p > 0,05	79,2 ± 11,3 p > 0,05
кость альвеолярного отростка			
Модель МС	4,64 ± 0,37	9,96 ± 1,23	30,7 ± 5,52
МС+ «Хром активный»	3,45 ± 0,12 p = 0,02	16,3 ± 0,92 p = 0,05	51,8 ± 3,51 p = 0,015

Примечание. p — показатель достоверности отличий от группы «Модель МС».

Изучение содержания продуктов ПОЛ выявило достоверное снижение под действием диетической добавки «Хром активный» уровня МДА в печени в 1,5 раза и в 1,3 раза в кости альвеолярного отростка животных. Соответственно, в печени крыс активность ГПО

увеличивалась на 28 %, а активность каталазы имела лишь тенденцию к увеличению (табл. 5).
В слизистой оболочке полости рта под действием диетической добавки «Хром активный» содержание перекисных продуктов и активность антиоксидантных ферментов в условиях моделирования МС существенно не изменялись, а активность ГПО и каталазы в костной ткани пародонта увеличивалась в 1,7 раза и 1,6 раза соответственно (табл.5).

Выводы

Под влиянием диетической добавки «Хром активный» в условиях моделирования метаболического синдрома в сыворотке крови крыс значительно снижались уровни триглицеридов, общего холестерина, глюкозы, мочевой кислоты. При этом увеличивалось содержание ЛПВП, улучшалось функци-

ка «Хром активный» также снижала резорбцию и содержание перекисных продуктов и усиливала антиоксидантную защиту в костной ткани пародонта. На уровне организма экспериментальных животных диетическая добавка проявляла противовоспалительные свойства.

Литература

1. Chaffe B. W., Weston S. J. Association between chronic periodontal disease and obesity: a systematic review and meta-analysis // B. W. Chaffe, S. J. Weston // J. Periodontal. — 2010. — 81. — P. 1708-1724.
2. Скальный А.В. Микроэлементы: бодрость, здоровье, долголетие. — М., Эксмо. — 2011. — 288 с.
3. Писарева Е.В. Модификация метода определения фракций оксипролина в сыворотке крови / Е.В. Писарева, М.Ю. Власов, Ю.В. Голуб, Е.Р. Стадлер // Вестник Самарского государственного университета. — 2018. — №9. — С. 211-216
4. Єлінська А.М. Механізми дезорганізації сполучної тканини пародонта щурів за умов системного запалення / А.М. Єлінська, В.О. Костенко // Актуальні проблеми сучасної медицини: вісник української медичної стоматологічної академії. — 2018. — №1 (61). — С. 175-177.
5. Маханова Р.С. К вопросу изучения перекисного окисления липидов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. — 2011. — №1 (29-1). — С. 231-234.
6. А.С.922637 СССР. МКИ 01 33/48. Способ определения активности глутатионпероксидазы в биологических тканях / В. Пахомова, Н. Козлянина, Г. Крюкова. — Опубл. 25.04.82, Бюл. №15. — 2 с.
7. Королюк М.А. Метод определения активности каталазы / М. Королюк., Д. Иванова, И. Майорова // Лабораторное дело. — 1988. — №1. — С. 16-18.
8. Парамонова Н.С. Диагностика и прогнозирование течения деструктивно-язвенных поражений слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки на основе определения протео-

литически-антипротеолитической системы сыворотки крови у детей с дисплазией соединительной ткани / Н.С. Парамонова, А.А. Карчевский, В.Р. Шулика // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. — 2017. — №2. — С. 210-215

Reference

1. Chaffe B.W., Weston S.J. Association between chronic periodontal disease and obesity: a systematic review and meta-analysis // J. Periodontal. 2010; 81: 1708-1724.
2. Skal'nyy A.V. Mikroelementi: bodrost', zdorov'ye, dolgoletie [Microelements: cheerfulness, health, longevity]. Moscow: Eksmo. 2011. — 288p.
3. Pisareva Ye.V., Vlasov M.YU., Golub YU.V., Stadler Ye.R. Modification of the method for determining the serum hydroxyproline fractions]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta 2018; 9: 211-216.
4. Yelinska A.M., Kostenko V.O. Mechanisms of disorganization of connective tissue of periodontal rats in conditions of systemic inflammation Aktualni problemy suchasnoyi medytsyny: visnyk ukrayinsko yi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi. 2018; 1 (61): 175-177.
5. Makhanova R.S. To the study of lipid peroxidation. Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennoo agrarnogo universiteta. 2011; 1 (29-1): 231-234.
6. Pahomova V., Kozlyakina N., Kryukova G. Patent №922637, USSR, MPK 01 33/48. Method for determining the activity of glutathione peroxidase in biological tissues; publ. 25.04.82, Bul. №15.
7. Korolyuk M.A Ivanova D., Mayorova I. Method for determining catalase activity Laboratornoye delo. 1988; 1: 16-18.
8. Paramonova N.S., Karchevskiy AA, Shulika V.R. Diagnostika i prognozirovaniye techeniya Diagnosis and prediction of the course of destructive-ulcerative lesions of the gastric and duodenal mucosa on the basis of the determination of the proteolytic-antiproteolytic system of blood serum in children with connective tissue dysplasia Zhurnal Grodnenskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta 2017; 2: 210-215.

UDC 616.33/.342-002.44-005.1-08-092

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3251013>

**ANALYSIS OF THE MODERN PHARMACEUTICAL MARKET FOR
HERBAL ANTI-ULCER MEDICINES AND PROSPECTS FOR
CREATING A NEW ANTI-ULCER MEDICINE BASED ON GRAPE
SEED POLYPHENOLS**

Minaieva A. O.¹, Zalyubovska O. I.², Tiupka T. I.²

¹ V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine, e-mail:
12345alina@gmail.com

² Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

**АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ
РОСЛИННИХ ПРОТИВИРАЗКОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ НОВОГО ПРОТИВИРАЗКОВОГО
ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ НА ОСНОВІ ПОЛІФЕНОЛІВ
ВИНОГРАДНОГО НАСІННЯ**

Мінаєва А.О.¹, Залюбовська О.І.², Тюпка Т.І.²

¹Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Україна, e-mail:
12345alina@gmail.com

²Харківський національний медичний університет, Україна

**АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОТИВОЯЗВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ НОВОГО ПРОТИВОЯЗВЕННОГО
ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ПОЛИФЕНОЛОВ
ВИНОГРАДНЫХ СЕМЯН**

Минаева А.А.¹, Залюбовская О.И.², Тюпка Т.И.²

¹Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Украина, e-mail:
12345alina@gmail.com

²Харьковский национальный медицинский университет, Украина

Summary/Резюме

Introduction. It is known that peptic ulcer refers to human pathology, which has traditionally been widespread among the population and has a constant upward trend. In addition, the problem of the treatment of peptic ulcer includes not only the clinical, but also the socio-economic component, since the majority of patients (about 60 %) have a young and average, most working age. The high prevalence of peptic ulcer disease and the unsatisfactory results of treatment require the search for new treatment methods that can affect both local and general mechanisms of ulcerogenesis.

The aim of the study was to analyze the modern pharmaceutical market for herbal anti-ulcer medicines and evaluate the prospects for creating a new anti-ulcer medicine based on grape seed polyphenols.

Materials and methods. The study of scientific literature sources.

Results. Phytotherapy of chronic hyperacid gastritis, gastric ulcer and duodenal ulcer plays an important role in the treatment of these diseases, where the anti-ulcer effect is realized with the help of antioxidant, membrane-stabilizing, anti-inflammatory, reparative effects, which are provided by biologically active substances contained in medicinal plant raw materials; mucous, phytoncides, vitamins, essential oils, tannins and flavonoids. *Vitis vinifera* L. (grape) is one of the richest sources of polyphenols. The seeds of the Cabernet-Sauvignon grape variety contain the whole gamma of flavanoid and non-flavanoid groups of polyphenols, as well as microelements. This ensures antioxidant, P-vitamin, antibacterial, antiviral activity, as well as the synergistic effect of total grape polyphenols and antioxidant protection enzymes of the human body. None of the known imported analogues has such a potential of biological activity the antioxidant properties of grape seeds' oligomeric proanthocyanidins are 20 times stronger than vitamin C and 50 times stronger than vitamin E. Phenolic substances from grape seeds, including flavonoids and polyphenols, are of interest because of their ability to absorb free radicals. In addition to the antioxidant effect, polyphenols from grape seeds inhibit certain enzymes that catalyze the release of histamine (which causes inflammation and allergic reactions) into the bloodstream, thus, they also have anti-inflammatory properties. Also they are able to inhibit the growth and development of pathogenic microflora of the gastrointestinal tract, to which *H. pylori* belongs, while they do not affect the beneficial lactobacilli and bifidobacteria

Conclusions. The analysis of the modern pharmaceutical market for herbal anti-ulcer drugs, the pharmacological properties of grape seed polyphenols, the presence of a sufficient raw material base in Ukraine and its low cost is a theoretical basis for creating new anti-ulcer medicines on their basis.

Keywords: *gastric and duodenal ulcers, herbal anti-ulcer medicines, grape seed polyphenols.*

Вступ. Відомо, що виразкова хвороба відноситься до патології людини, що має традиційно широке розповсюдження серед населення та постійну тенденцію до зростання. Крім того, проблема лікування виразкової хвороби включає не тільки клінічну, але й соціально-економічну складову, оскільки більшість хворих (близько 60 %) має молодий та середній, найбільш працездатний вік. Велика розповсюдженість виразкової хвороби та незадовільність результатами лікування вимагають пошуку нових способів лікування, що дають змогу впливати як на місцеві, так і на загальні механізми ульцерогенезу.

Метою дослідження було проаналізувати сучасний фармацевтичний ринок існуючих рослинних противиразкових лікарських засобів та оцінити перспективи створення нового — на основі поліфенолів виноградного насіння.

Результати дослідження. Фітотерапія хронічного гіперацидного гастриту, виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки відіграє важливу роль в лікуванні даних захворювань, де противиразкову дію, що реалізується за допомогою антиоксидантної, мембраностабілізуючої, протизапальної, репаративної дії компонентів. У насінні винограду сорту “Каберне-Совіньйон” міститься вся гамма флаваноїдної та нефлаваноїдної груп поліфенолів, завдяки цьому забезпечується антиоксидантна, Р-вітамінна, антибактеріальна, протівірусна активності, а також синергічна дія сумарних поліфенолів винограду та ферментів антиокси-

дантного захисту організму людини.

Висновки. Проведений аналіз сучасного фармацевтичного ринку рослинних противиразкових лікарських препаратів, фармакологічні властивості поліфенолів виноградного насіння, наявність достатньої сировинної бази на території України та її дешевизна є теоретичним підґрунтям для створення на їх основі нових противиразкових засобів.

Ключові слова: виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, рослинні противиразкові лікарські засоби, поліфеноли виноградного насіння.

Введение. Известно, что язвенная болезнь относится к патологии человека, имеющей традиционно широкое распространение среди населения и постоянную тенденцию к росту. Кроме того, проблема лечения язвенной болезни включает не только клиническую, но и социально-экономическую составляющую, поскольку большинство больных (около 60 %) имеет молодой и средний, наиболее трудоспособный возраст. Большая распространенность язвенной болезни и неудовлетворительность результатами лечения требуют поиска новых способов лечения, которые позволяют воздействовать как на местные, так и на общие механизмы ulcerogenesis.

Целью исследования был анализ современного фармацевтического рынка существующих растительных противоязвенных лекарственных средств и оценка перспективы создания нового — на основе полифенолов виноградных семян.

Результаты исследования. Фитотерапия хронического гиперацидного гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки играет важную роль в лечении данных заболеваний, где противоязвенное действие реализуется с помощью антиоксидантного, мембраностабилизирующего, противовоспалительного, репаративного действия компонентов. В семенах винограда сорта “Каберне-Совиньон” содержится вся гамма флаваноидной и нефлаваноидной групп полифенолов, благодаря чему обеспечивается антиоксидантная, Р-витаминная, антибактериальная, противовирусная активности, а также синергическое действие суммарных полифенолов винограда и ферментов антиоксидантной защиты организма человека.

Выводы. Проведенный анализ современного фармацевтического рынка растительных противоязвенных лекарственных препаратов, фармакологические свойства полифенолов виноградных семян, наличие достаточной сырьевой базы на территории Украины и её дешевизна являются теоретическим основанием для создания на их основе новых противоязвенных средств.

Ключевые слова: язва желудка и двенадцатиперстной кишки, растительные противоязвенные лекарственные средства, полифенолы виноградных семян.

Today, the problem of the treatment of peptic ulcer remains one of the top priorities not only in gastroenterology, but also for clinical medicine in general [1]. It is known that peptic ulcer refers to human pathology, which has traditionally been

widespread among the population and has a constant upward trend [2]. In addition, the problem of the treatment of peptic ulcer includes not only the clinical, but also the socio-economic component, since the majority of patients (about 60 %) have a young and average, most working age [3].

The high prevalence of peptic ulcer

disease and the unsatisfactory results of treatment require the search for new treatment methods that can affect both local and general mechanisms of ulcerogenesis [4].

Analyzing the current situation on the pharmaceutical market, it was noted that the domestic pharmaceutical industry for the treatment and prevention of diseases of the gastrointestinal tract produces drugs based on biologically active substances of medicinal plants, including *Glycyrrhiza glabra* L., *Inula helenium* L., *Hippophae rhamnoides* L., *Berberis vulgaris* L., *Calendula officinalis* L., *Acorus calamus* L., *Atropa belladonna* L., *Vitis vinifera* L. cv. Cabernet Sauvignon, *Valeriana officinalis* L., *Hypericum perforatum* L., *Rosa canina* L., *Cucurbita pepo* L., *Brassica oleracea* L., *Aloe arborescens* L., *Linum usitatissimum* L., *Plantago major* L., *Urtica dioica* L., *Achillea millefolium* L., *Sanguisorba officinalis* L., *Polygonum bistorta* L., *Prunus padus* L., *Vaccinium myrtillus* L.

In general, modern phytotherapy of peptic ulcer cannot be imagined without *Glycyrrhiza glabra* L. (licorice) root medicines, with its biologically active substances in the 60s of the twentieth century such medicines as glycyram, flacarbin, carbenoxolone containing pentacyclic terpenes (produced abroad under the name biogastron and duogastron) were obtained, the effect of which is mainly associated with an increase in the quantity and quality of the protective layer of the gastric mucosa. Biologically active substances of these drugs stimulate the production of a protective gel, increase its resistance to the action of hydrochloric acid, prevent premature destruction of the epithelium, stimulate reproduction and, most importantly, differentiation of epithelial cells, inhibit the synthesis of thromboxane and proinflammatory prostaglandins, while suppressing the pepsinogen transition to

pepsin. Like all *Glycyrrhiza glabra* L. medicines, these drugs have the properties of aldosterone, one of the adrenal hormones. It is noteworthy that licorice roots contain two main classes of biologically active substances: triterpene saponins (glycyrrhizic acid dominates) and flavonoids (lycurazide, liquiritin, isoliquiritin, etc.), exhibiting gastroprotective effect. Saponins from licorice roots and medicines based on them (glycyram) accelerate regeneration processes and inhibit the formation of free radicals. Licorice root flavonoids are a medicinal substance for the production of antiulcer and choleric drugs: liquiriton, relcer, flacarbin, including the amount of flavonoids that cause the anti-inflammatory, antispasmodic and antisecretory effects of these drugs [5, 6, 7, 8].

Gastritol (pharmaceutical company Dr. Gustav Klein (Germany)) is an original herbal complex medicine, which includes *Potentilla anserina* L. grass, *Matricaria chamomilla* L. flowers, *Glycyrrhiza glabra* L. roots, *Hypericum perforatum* L. grass, *Artemisia absinthium* L. grass, *Centaurea benedicta* L. grass, *Archangelica officinalis* L. root. Gastritol due to the content of biologically active substances from medicinal plants has local effects in the gastrointestinal tract and has a central effect on the secretory and motor function of the stomach [6, 7].

Alanton is obtained from the *Inula helenium* L. (elecampane) roots, sea buckthorn oil and Terra-plant sea buckthorn are obtained from the *Hippophae rhamnoides* L. (sea buckthorn) fruits. These medicines are actively used for the prevention and treatment of hyperacid gastritis, gastric ulcer and duodenal ulcer. Berberin is obtained from the *Berberis vulgaris* L. (barberry) roots, which is used as an anti-inflammatory agent for gastric ulcers and duodenal ulcers, as a choleric agent for chronic

hepatitis, hepatocholecystitis, cholecystitis and gallstone disease. Caleflon, obtained from *Calendula officinalis* L. (pot marigold, calendula) flowers, is used for the prevention and treatment of diseases such as gastritis, gastric ulcer and duodenal ulcer, colitis, enterocolitis, liver disease and biliary tract. Vicair, Vicalin, Ancarcin (from *Acorus calamus* L. (sweet flag, calamus) rhizomes); Besalol, Bellalgin, Bellasthesin, Becarbon (contain an extract of *Atropa belladonna* L. (belladonna) leaves); Vin-vita (concentrated extract of *Vitis vinifera* L. cv. Cabernet Sauvignon (Cabernet type grapes) seeds and skin) is recommended in a special diet for the correction of disorders of the gastrointestinal tract, ulcerative erosive lesions, with hyperacid gastritis, gastric ulcer and duodenal ulcer [9, 10, 11, 12].

Successful treatment of peptic ulcer is promoted by plants that have a sedative effect. In this respect, the undisputed leader is *Valeriana officinalis* L. (valerian), the rhizomes of which are used to produce a variety of medicines (Infusion, tincture, dry extract in the form of tablets, various collections including carminative and gastric). Medicines from *Hypericum perforatum* L. (Saint John's wort) grass as helarium, deprim forte, relaptan, negrustin, gastroguttal are used due to their antidepressant effect [7, 13, 14, 15].

Stimulation of the processes of regeneration of the gastric mucosa is achieved by the appointment of reparants — agents that affect the processes of regeneration and protein synthesis. This group should include carotenoids (provitamin A), which provide wound healing, epithelizing and antioxidant effects: they are found in *Hippophae rhamnoides* L. fruits (oil), *Calendula officinalis* L. flowers (infusion, caleflon), *Rosa canina* L. fruits (infusion, oil, carotolinum), *Cucurbita pepo* L. seed (oil, tykveol). Other vitamin medicines from medicinal plants that show antioxidant and

capillary-strengthening properties also belong to the means that stimulate the regeneration processes: B₁ (thiamine) — *Helianthus annuus* L. and *Pisum sativum* L. seeds; B₂ (riboflavin) and B₆ (pyridoxine) — almost in all medicinal plants; C (ascorbic acid) — *Ribes nigrum* L. and *Petroselinum crispum* Mill. leaves, *Capsicum annuum* L. and *Rosa majalis* L. fruits, citrus fruits, etc.; P (rutin, ascorutin, quercetin, diquertin) — *Sophora japonica* L., *Aronia melanocarpa* Michx. Vitamin U (S-methylmethionine) plays a special role in regulating the regeneration of gastric and duodenal ulcers and has antiallergic effect due to inactivation of histamine. It is contained in freshly squeezed *Brassica oleracea* L. (cabbage) juice, and is also obtained by chemical synthesis as methylmethionine sulfonium chloride [14, 15, 16, 17, 18].

Gastrofit is a medicinal collection of 15 medicinal plants, which stimulates reparative processes. It is used to prevent and optimize the treatment of gastritis (including hypoacidic), duodenitis, enterocolitis, prevention of recurrence of gastric ulcer and duodenal ulcer, colitis, cholecystitis, cholangitis, urinary dyskinesia, regulation of motor function of the stomach and intestines, normalization of stool [16].

Folk herbal medicine experience recommends in the treatment using *Aloe arborescens* L. leaves juice, propolis, *Brassica oleracea* L. leaves and stem juice and medicinal plants containing carotenoids, antioxidants, flavonoids to improve the regeneration of the gastric mucosa. As plants that combine enveloping and anti-inflammatory properties, preparations of *Linum usitatissimum* L. seeds and *Plantago major* L. leaves, as well as *Glycyrrhiza glabra* L. roots can be recommended [19, 20, 21].

With a tendency to bleeding of the gastric mucosa, plants containing vitamin

K are recommended (*Urtica dioica* L. leaves, *Achillea millefolium* L. grass, etc.) and tannins (*Sanguisorba officinalis* L. and *Polygonum bistorta* L. rhizomes, *Hypericum perforatum* L. grass, *Prunus padus* L. and *Vaccinium myrtillus* L. fruits) which have hemostatic, astringent and anti-inflammatory effects [13, 22].

Thus, the phytotherapy of chronic hyperacid gastritis, gastric ulcer and duodenal ulcer plays an important role in the treatment of these diseases, where the anti-ulcer effect is realized with the help of antioxidant, membrane-stabilizing, anti-inflammatory, reparative effects, which are provided by biologically active substances contained in medicinal plant raw materials; mucous, phytoncides, vitamins, essential oils, tannins and flavonoids.

Vitis vinifera L. (grape) is one of the richest sources of polyphenols [23]. Polyphenols are the collective name of a whole class of substances, which includes flavonoids, lignins, coumarins and other substances whose formula contains more than one phenolic group [24, 25, 26, 27]. General phenolic substances from grapes, which are subject to extraction, are distributed in the following ratio: 60-70 % — in seeds, 28-35 % — in a skin, the rest — in a pulp [7].

The seeds of the Cabernet-Sauvignon grape variety contain the whole gamma of flavanoid and non-flavanoid groups of polyphenols, as well as microelements: Zn, Cu, Mn, Fe, etc. This ensures antioxidant, P-vitamin, antibacterial, antiviral activity, as well as the synergistic effect of total grape polyphenols and antioxidant protection enzymes of the human body. None of the known imported analogues has such a potential of biological activity [28, 29, 30].

For many years, scientists conducted research on the biological role of viticulture, including studies of the composition of grape seeds of the variety "Cabernet Sauvignon" (table).

Grape seed polyphenols are powerful antioxidants, many times stronger than, for example, vitamins C and E. Clinical trials have confirmed that the antioxidant properties of grape seeds' oligomeric proanthocyanidins are 20 times stronger than vitamin C and 50 times stronger than vitamin E [28]. Phenolic substances from grape seeds, including flavonoids and polyphenols, are of interest because of their ability to absorb free radicals [31].

In addition to the antioxidant effect, polyphenols from grape seeds inhibit certain enzymes that catalyze the release of histamine (which causes inflammation and allergic reactions) into the bloodstream, thus, they also have anti-inflammatory properties [32, 33].

It is also known that polyphenols play the role of prebiotics in the digestive system [34]. They are able to inhibit the growth and development of

Table

Concentrate of polyphenols of grape seeds of the variety "Cabernet Sauvignon" (analysis 12/01/2012)

Biologically active substances	mg/l
Citric acid	5011
Tartaric acid	880
Saccharose	0
Glucose	7187
Fructose	18350
Gallic acid	1123,8
5-Oxymethylfurfural	0,0
(+)-D- Catechin	1281,6
(-)-Epicatechin	388,6
Syringic acid	60,7
Quercetin	7,6
Oligomeric proanthocyanidins	4455,0
Polymeric proanthocyanidins	149056,4
The amount of phenolic HPLC	156373,8

Note. HPLC — high-performance liquid chromatography.

pathogenic microflora of the gastrointestinal tract, to which *H. pylori* belongs, while they do not affect the beneficial lactobacilli and bifidobacteria [35, 36].

The selling prices for 1 gram of grape polyphenols abroad vary in the range of 8-10 USD, while in Ukraine it is equivalent to 2,5 USD, which is at least 3 times cheaper [28].

Conclusions

The analysis of the modern pharmaceutical market for herbal anti-ulcer drugs, the pharmacological properties of grape seed polyphenols, the presence of a sufficient raw material base in Ukraine and its low cost is a theoretical basis for creating new anti-ulcer medicines on their basis.

References

1. Tsimmerman Ya. S. Yazvennaya bolezni: aktualnyie problemy etiologii, patogeneza, differentsirovannogo lecheniya // Klinicheskaya meditsina — 2012. — № 8. — P. 11-18. (in Russian)
2. Minina T. D. Gastrit i yazvennaya bolezni. Sovremennyiy vzglyad na lechenie i profilaktiku / Tatyana Dmitrievna Minina — M.: Ves', 2014. — 590 p. (in Russian)
3. Perederij V. G. Praktichna gastroenterologiya. Suchasna taktika j algoritmi vedennya hvorih z osnovnimi gastroenterologichnimi zahvoryuvannyami i sindromami: posibnik dlya likariv / V. G. Perederij, S. M. Tkach. — Vinnicya: Nova Kniga, 2012. — 736 p. (in Ukrainian)
4. Sheptulin A. A. Kak izmenilis podhody k lekarstvennoy terapii yazvennoy bolezni za poslednie 30 let // Klinicheskaya meditsina — 2015. — № 8. — P. 50-54. (in Russian)
5. Gerchikov L. N. Reltser — novyy mnogokomponentnyy lekarstvennyy preparat s rastitelnyim komponentom solodki dlya lecheniya gastroenterologicheskikh zabolevaniy / L. N. Gerchikov, V. V. Krasnikov // Russkiy med. zhurn. — 2005. — Vol. 7, № 5. — P. 74-76. (in Russian)
6. Cyrempilova A. Ch. Rastitelnye lekarstvennye sredstva v profilaktike yazvennoj bolezni zheludka i dvenadcatiperstnoj kishki / A. Ch. Cyrempilova, S. V. Cyrempilov // Byulleten VSNC RAMN. — 2012. — №4 (86), Ch. 1. — P. 164-165. (in Russian)
7. Farmakognoziya: bazovij pidruch. dlya stud. vish. farmac. navch. zakl. (farmac. f-iv) IV rivnya akreditaciyi / V. S. Kislichenko, I. O. Zhuravel, S. M. Marchishin ta in.; za red. V. S. Kislichenko. — Kharkiv: Zoloti storinki, 2015. — 736 p. (in Ukrainian)
8. Spiridonov S. V. Rozrobka skladu ta tehnologiyi likarskogo preparatu u viglyadi granul dlya likuvannya ta profilaktyky zapalnyh zahvoryuvan' shlunkovokyshkovogo traktu / S. V. Spiridonov, D. I. Dmitrievskiy // Visnyk farmatsiyi. — 2007. — № 1 (49). — P. 28-31. (in Ukrainian)
9. Prochazkova D. Antioxidant and prooxidant properties of flavonoids / D. Prochazkova, I. Bousova, N. Wilhelmova // Fitoterapia — 2011. — Vol. 82. — P. 513-523.
10. Kalugina S. M. Ocinka antiulcerogennoyi diyi kaleflonu pri modelyuvanni subhronichnih erozivno-virazkovih urazhen gastroduodenalnoyi dilyanki / S. M. Kalugina // Liki. — 2001. — № 3-4. — P. 88-91. (in Ukrainian)
11. Chepurnoj I. P. Biohimiya fitoterapii i novye podhody v vosstanovitelnyh processah bolnyh dlya ih polnogo vyzdovoleniya / I. P. Chepurnoj // Tehnologii XXI veka i Fitoterapiya — 2008. — № 2. — P. 5-14. (in Russian)
12. Shahidi F., Yeo J. Bioactivities of Phenolics by Focusing on Suppression of Chronic Diseases: A Review. Int. J. Mol. Sci. 2018; 19 (6): 1573.
13. Yakovleva O. O. Klinichna farmakologiya likarskih zasobiv dlya likuvannya zahvoryuvan organiv travlennya: navch. posibnik / O. O. Yakovleva, K. V. Pivtorak, I. V. Fedzhega. — Vinnicya: Nova Kniga, 2014. — 288 p. (in Ukrainian)
14. Kompendium — lekarstvennye preparaty / pod red. V. N. Kovalenko — K.: MORION, 2017. — 536 p. (in Russian)
15. Chekman I. S. Klinichna fitoterapiya / I. S. Chekman. — K.: vid-vo A.S.K., 2003. — 552 p. (in Ukrainian)
16. Nikolaev S. M. Farmakoterapevticheskaya

- effektivnost rastitelnogo sredstva pri hronicheskoj acetatnoj yazve zheludka / S. M. Nikolaev, A. A. Toropova, Ya. G. Razuvaeva, S. V. Cyrempilov // Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. — 2011. — S. 23-26. (in Russian)
17. Suchasna fitoterapiya: navch. posib. / S. V. Garna, I. M. Vladimirova, N. B. Burda ta in. — Kharkiv: «Drukarnya Madrid», 2016. — 580 p. (in Ukrainian)
 18. Mashkovskij M. D. Lekarstvennye sredstva / M. D. Mashkovskij; [16 izd., pererab., ispr. i dop.]. — M.: «Novaya volna», izd-I Umerenkov, 2019. — 1120 p. (in Russian)
 19. Plant Bioactives and Drug Discovery: Principles, Practice, and Perspectives / Ed. by V. Cechinel-Filho. — Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Publishing, 2012. — 586 p.
 20. Kiosev P. A. Lekarstvennye rasteniya: samyj polnyj spravochnik / Plamen Angelov Kiosev. — M.: EKSMO, 2011. — 944 p. (in Russian)
 21. Tovstuha Ye. S. Fitoterapiya v narodnij medicini ukrajinciv / Ye. S. Tovstuha // Fitoterapiya Chasopis. — 2008. — № 4. — P. 64-65. (in Ukrainian)
 22. Flavonoidy: biohimiya, biofizika, medicina / Yu. S. Tarahovskij, Yu. A. Kim, B. S. Abdrasilov, E. N. Muzafarov; [otv. red. E. I. Maevskij] — Pushino: Sunchrobook, 2013. — 310 p. (in Russian)
 23. Vozmozhnosti fitoterapii pri zabolevaniyah sistemy pishevareniya / A. V. Kurkina, V. R. Galyamova, V. A. Kurkin, E. V. Avdeeva // Farmaciya i farmakologiya — 2016. — T. 4, № 2 (15). — P. 26-39. (in Russian)
 24. Korsun V. F. Fitolektiny. Rukovodstvo po klinicheskoj fitoterapii / V. F. Korsun, V. M. Lahtin, E. V. Korsun, A. Mickonas. — M.: Prakticheskaya medicina, 2007. — 285 p. (in Russian)
 25. Rasteniya — donory BAD: za i protiv / G. E. Pronchenko, V. V. Vandyshv. — M.: GEOTAR — Media, 2013. — 216 p. (in Russian)
 26. Abdulla M. A. Anti-ulcer activity of Centella asiaticaleaf extract against ethanol-induced gastric mucosal injury in rats / M. A. Abdulla, F. H. Al-Bayat, L. T. Younis [et al.] // Journal of Medicinal Plants Research. — 2010. — Vol. 4, № 13. — P. 1253-1259.
 27. Al-Mofleh I. Antisecretagogue, antiulcer and cytoprotective effects of peppermint mentha piperita L. in laboratory animals / I. Al-Mofleh, A. Abdulqader, J. Mossa [et al.] // J. Med. Sci. — 2006. — Vol. 6, № 6. — P. 930-936.
 28. Zagajko A. L. Biodostupnist i antioksidantna aktivnist polifenoliv z nasinnya vinogradu u vilnomu viglyadi ta u skladi fitosom / A. L. Zagajko, V. P. Filimonenko, O. A. Krasilnikova [ta in.] // Med. himiya — 2011. — Vol. 13, №3 (48). — P. 109-112. (in Ukrainian)
 29. Tipikin I. S. Korrekciya flavonoidami funkcionalnoj elastichnosti eritrocitarnyh membran i gemoreologicheskikh narushenij pri okislitelnom stresse hronicheskogo fizicheskogo perenapryazheniya u myshej / I. S. Tipikin, E. A. Rozhkova, R. D. Sejfulla [i dr.] // Eksperimentalnaya i klinicheskaya farmakologiya — 2011. — № 10. — P. 26-30. (in Russian)
 30. Fikselova M. Antioxidant (antiradical) and antimicrobial (antifungal) effects of slovak tokaj wines / M. Fikselova, M. Kacaniova, M. Mellen // Acta Alimentaria — 2010. — T. 39, № 3. — P. 256-264.
 31. Chekman I. S. Flavonoyidi: farmakoterapevtichnij aspekt / I. S. Chekman, I. V. Zavalko // Medicina. — 2008. — № 2. — P. 3-7. (in Ukrainian)
 32. Zenkov N. K. Antioksidantnye i protivovospalitelnye svojstva novyh vodorastvorimyh serosoderzhashih fenolnyh soedinenij / N. K. Zenkov, E. B. Menshikova, N. V. Kandalinceva // Biohimiya — 2007. — T. 72, vyp. 6. — P. 790-798. (in Russian)
 33. Jovanovic A. Polyphenols extraction from plant sources / A. Jovanovic, P. Petrovic, V. Pordevic [et al.] // Lekovite Sirovine. — 2017. — Vol. 37. — P. 45-49.
 34. Menshikova E. B. Okislitelnyj stress. Prooksidanty i antioksidanty / E. B. Menshikova, V. Z. Lankin, N. K. Zenkov [i dr.] // — M.: Firma «Slovo», 2006. — 556 p. (in Russian)
 35. Zverev Ya. F. Flavonoidy glazami farmakologa. Antioksidantnaya i protivovospalitelnaya aktivnost // Obzory po klinicheskoj farmakologii i lekarstvennoj

- terapii. — 2017. — Т.15. — №4. — Р. 5-13. (in Russian)
36. Zenkov N. K. Antioxidant and anti-inflammatory properties of new water-soluble sulfur-containing phenolic

compounds / N. K. Zenkov, E. B. Menshchikova, N. V. Kandalintseva / Biochemistry. — 2007. — № 72 (6). — P. 790-798.

*Впервые поступила в редакцию 09.04.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.831-005.4-002:591.461

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3251066>

ВПЛИВ ПЕРВИННОГО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГЕМОРАГІЧНОГО ІНСУЛЬТУ НА МОРФОЛОГІЧНІ СТРУКТУРИ НИРОК

Гоженко А.І., Колдунов В.В., Бібікова В.М.

*ДП УкрНДІ медицини транспорту МОЗ України, м.Одеса
ДЗ ДМА МОЗ України*

ВЛИЯНИЕ ПЕРВИЧНОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГЕМОРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА НА МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ ПОЧЕК

Gozhenko A.I., Koldunov V.V., Bibikova V.M.

*ГП УкрНИИ медицины транспорта МЗ Украины, Одесса
ГУ ГМА МЗ Украины*

EFFECT OF PRIMARY EXPERIMENTAL HEMORRHAGIC INSULT ON THE MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF KIDNEYS

Gozhenko A.I., Koldunov V.V., Bibikova V.M.

*¹Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of Ukraine Ministry of Health,
Odessa, Ukraine
SE GMA Ministry of Health Ukraine*

Summary/Резюме

In this resume, it's been estimated the relationship between morphological changes in the brain cortex in the case development primary experimental hemorrhagic strokes and disorders of Kidney structures. Quantitative analysis of brain changes in the dynamics of primary strokes showed reliable loss of neurons in the sensorimotor cortex of the brain and is accompanied by structural abnormalities in the renal parenchyma.

Keywords: *primary hemorrhagic stroke, disorders of kidney, structures abnormalities of brain.*

Був оцінений зв'язок між морфологічними змінами в корі головного мозку при розвитку первинних експериментальних геморагічних інсультів та порушеннями структури нирок. Кількісний аналіз морфологічних змін головного мозку в динаміці первинних інсультів показав достовірну втрату нейронів в сенсомоторній корі головного мозку, що супроводжується структурними порушеннями в па-

ренхімі нирок.

Ключові слова: первинний геморагічний інсульт, порушення функції нирок, порушення структури головного мозку.

Была оценена связь между морфологическими изменениями в коре головного мозга в случае развития первичных экспериментальных геморрагических инсультов и нарушениями структуры почек. Количественный анализ морфологических изменений головного мозга в динамике первичных инсультов показал достоверную потерю нейронов в сенсомоторной коре головного мозга, что сопровождается структурными нарушениями в паренхиме почек.

Ключевые слова: первичный геморрагический инсульт, нарушение функции почек, нарушение структуры головного мозга.

Геморагічний інсульт не обмежується лише ішемічним пошкодженням тканини мозку, а позначається безпосередньо пошкодженням і паренхіми нирок. Так стан функції нирок у хворих з інсультом впливає на якість життя, зокрема є чинником смертності у перші 10 років [Tsagalis, 2009]. Майже у 70 % пацієнтів з геморагічним інсультом виявлено високу частоту симптоматичної артеріальної гіпертензії (САГ) з клінічними проявами нефропатії [Шеметова, 2012]. За різними даними виникнення ниркової дисфункції відмічають від 2 % до 53 % пацієнтів [Covic, 2008; Kamouchi, 2013]. У хворих з геморагічним інсультом може розвинутиися помірна чи важка недостатність нирок, що корелює з об'ємом крововиливу і слабким результатом відновлення [Molshatzk, 2011]. Автори зазначають, що наявність нового епізоду порушення мозкового кровообігу є самостійним чинником що призводить до помірної дисфункції нирок.

В той же час патофізіологічні механізми, що опосередковують розвиток гострої чи хронічної ниркової недостатності та взаємозв'язок можливого епізоду підвищеного ризику геморагічного інсульту, остаточно не визначені. Зважаючи на це метою роботи було дослідити взаємозв'язок морфологічних змін корі великих півкуль головно-

го мозку та нирок тварин з моделлю геморагічного інсульту в гострому та підгострому періодах.

Матеріали та методи

Експерименти проведено на щурах лінії Wistar масою 210-230 г. Тваринам моделювали інсульт шляхом введення аутокрові у ділянку внутрішньої капсули (capsula interna, L = 3,5-4,0; H = 6,0; AP = -2) (n = 7). Для цього у скроневій кістці щура здійснювали отвір діаметром 1 мм. Кров отримували із хвостової артерії і вводили в мозок після попередньої стереотаксичної деструкцією з метою формування локальної гематоми. Маніпуляції проводили на правій гемісфері. Об'єм введення аутокрові 0,1-0,2 мм. На 3 і 21 добу після операції щурів виводили з експерименту.

Контрольними групами були інтактні щури (n = 3) і щури після трепанації скроневої кістки але без введення аутокрові (n = 3). Усі маніпуляції з тварини здійснювали під наркозом (тіопентал натрію, 60 мг/кг, внутрішньоочеревинно). Виведення щурів з експерименту здійснювали на 3 (n = 3) і 21 добу спостереження (n = 3).

Статистична обробка отриманих даних проводилась із використанням стандартних методів обробки результатів у пакетному редакторі Excel. Відмінності між групами оцінювали за

допомогою t-критерію Стьюдента, а достовірними вважались результати з рівнем значущості більше 95 % ($p < 0,05$).

Результати дослідження

Дослідивши структурно-морфологічні порушення головного мозку дослідних тварин при моделюванні первинного геморагічного інсульту в динаміці встановлено декілька важливих аспектів розвитку досліджуваних порушень. В гострому періоді (від 3 до 21 доби) патологічні зміни характеризуються вираженими процесами набряку тканини мозку, що загострюється із часом. Ці процеси обумовлюють загибель нейронів кори мозку за гідропічним напрямком, а не їх функціональною активацією, оскільки тотальної ектопії ядер та деструкції в нейронах не реєстрували.

Таким чином, аналізуючи результати морфологічного дослідження структурних порушень головного мозку щурів за умов гострого первинного інсульту встановлено декілька важливих фактів динаміки розвитку патологічних порушень. Гострий набряк тканини мозку морфологічно реєструється і розвивається в гострому періоді інсульту, що викликає значні метаболічні та структурні зміни, викликають загибель нейронів кори великого мозку. Ішемічне ураження тканини мозку виражається у вигляді різких перичелюлярних та периваскулярних набряків нервової тканини [Бібікова, 2014].

Отже, проведені морфологічні дослідження показали, що нейродегенеративні процеси розвиваються за ішемічним типом, проти явища гідропічної дистрофії в гострому періоді відтворення експериментального геморагічного інсульту [Колдунов, 2013].

Дистрофічні зміни кори великих півкуль щурів на тлі геморагічного інсульту супроводжувались структурними порушенням в тканинах нирок. Так у кірковій речовині на 3 добу набряку інтерстицію не виявлено, але у деяких ниркових канальцях мало місце збільшення просвіту і дистрофічні зміни поодиноких епітеліоцитів. У мозковій речовині зменшився діаметр товстих канальців нейронів у лівій нирці, у правій без статистично значущої різниці (табл. 3). Зменшення кількісних значень пов'язано з втратою частити товстих канальців, що пов'язано з їх набряком, дистрофічними змінами епітелію канальців та деструкцією, тобто тубуло-некрозом і тубулорексисом. У термін спостереження 21 доби у кірковій речовині відмічено редукцію набряку ниркових канальців та інтерстицію органу.

Таблиця 1

Динаміка нейродегенеративного процесу кори великого мозку

№	Група	Щільність нейронів, клітин/мм ²
		Первинний геморагічний інсульт
1	Інтактні	709,8 ± 10,3
2	Псевдооперовані	685,7 ± 9,8
3	3 день	673,4 ± 10,2a
4	21 день	651,4 ± 8,1a,b,c

Примітка:

a-достовірно по відношенню до інтактних тварин ($p < 0,05$);

b-достовірно по відношенню до псевдооперованих тварин ($p < 0,05$);

c-достовірно по відношенню до попереднього періоду інсульту ($p < 0,05$).

Таблиця 2.

Зміни морфометричних параметрів нейронів III-V шару кори великого мозку

№	Група	Первинний геморагічний інсульт	
		Площа нейрона	Площа ядра
1	Інтактні	320,6 ± 9,6	164,5 ± 6,8
2	Псевдооперовані	340,1 ± 8,6 a	187,1 ± 7,1 a
3	3 день	367,2 ± 11,7 a,b	215,3 ± 8,8 a,b
4	21 день	381,6 ± 12,2 a,b,c	221,9 ± 10,2 a,b

Примітка:

a-достовірно по відношенню до інтактних тварин ($p < 0,05$);

b-достовірно по відношенню до псевдооперованих тварин ($p < 0,05$);

c-достовірно по відношенню до попереднього періоду інсульту ($p < 0,05$).

Таблиця 3

Результати морфометричної оцінки структурних змін нирки щурів з інсультом

№	Група	Морфометричний показник	
		Діаметр проксимальних канальців кіркової речовини, мкм	Діаметр товстих канальців мозкової речовини, мкм
1	Контроль	68,3 ± 2,17	50,1 ± 1,70
2	Ліва нирка, 3 доба	56,9 ± 1,58*	45,3 ± 1,10*
3	Права нирка, 3 доба	52,9 ± 1,67*	49,0 ± 1,60
4	Ліва нирка, 21 доба	46,9 ± 1,22*#	36,5 ± 0,77*#
5	Права нирка, 21 доба	51,1 ± 1,43*	40,5 ± 0,85*#

Примітка: * — достовірно до контролю ($p < 0,05$); # — достовірно до 3 доби ($p < 0,05$)

У мозковій речовині відмічено тенденцію до редукції цитологічних порушень епітелію канальців лівої нирки, при цьому у правій нирці продовжували реєструвати структурно порушені канальці нефронів та збірних канальців сосочка нирки. На основі цих даних можна припустити про ураження нирки у щурів на 3 добу інсульту і часткове відновлення на 21 добу.

Аналіз літературних джерел свідчить про те, що дослідження морфологічних змін нирок на тлі порушеного мозкового кровообігу описаний лише у поодиноких клінічних роботах [Hamed, 2015]. Автори відмічають зміни мікроциркуляції у тканині нирки щурів з спонтанною гіпертензією з інсультом, головним чином у малих і середніх міжклубочкових артеріях кіркової речовини [Rocha, 1999]. При цьому автори припускають ішемічне ураження капілярних клубочків, пов'язують з просочення інтерстицію еритроцитами, оклюзією приносящих артеріол. Такі зміни формуються термін 14 діб, але даних, які б описували наступні зміни у віддалений термін не описано.

Висновки

Таким чином, описані гістологічні дослідження дають нові дані щодо розвитку структурних змін у мозковій речовині нирки у щурів у віддалений період експериментального первинного геморагічного інсульту. Такі зміни формуються у віддалений період геморагічного інсульту, при цьому припускається

ся ішемічне ураження капілярних клубочків, що пов'язують з просоченням інтерстицію еритроцитами, оклюзією приносящих артеріол, що вказує на прогресуючий характер розвитку структурних змін у нефронах.

При локальних некротичних процесах при ішемії мозку продукти розпаду, можливо, поступаючи в кров, циркулюють, сприяючи розвитку відповідної реакції ендотелію, змінюючи показники центральної та периферичної гемодинаміки та екскретуються нирками, що може спричинити зміни в нирковій паренхімі. Цей процес, з одного боку, має компенсаторний характер, з іншого — руйнує клубочкову структуру та стимулює розвиток патологічних процесів в нирках.

Література

1. Tsagalis G., Akrivos T., Alevizaki M., Manios E., Stamatellopoulos K., Laggouranis A., Vemmos K.N. Renal dysfunction in acute stroke: an independent predictor of long-term all combined vascular events and overall mortality. *Nephrol Dial Transplant.* 2009 Jan; 24 (1): 194-200.
2. Power A. Stroke in Dialysis and Chronic Kidney Disease. *Blood Purif* 2013; 36: 179-183.
3. Covic A., Schiller A., Mardare N.G., Petrica L., Petrica M., Mihaescu A., Posta N. The impact of acute kidney injury on short-term survival in an eastern european population with stroke. *Nephrol Dial Transplant.* 2008; 23: 2228-2234.
4. Khatri M., Himmelfarb J., Adams D., Becker K., Longstreth W.T., Tirschwell D.L.. Acute Kidney Injury is Associated with Increased Hospital Mortality after Stroke. *Journal of stroke and cerebrovascular diseases/ : the official journal of National Stroke Association.* 2014; 23 (1): 10.
5. Kamouchi M., Sakai H., Kiyohara Y., Mine-matsu K., Hayashi K., Kitazono T. Acute kidney injury and edaravone in acute is-

- chemic stroke: the Fukuoka Stroke Registry. *J Stroke Cerebrovasc Dis.* 2013 Nov; 22 (8): e470-6.
6. Шеметова В.Г. Хроническая болезнь почек у больных артериальной гипертензией: частота, факторы риска развития, клинико-прогностическое значение. Автореферат дис. на соискание ученой степени к.м. н. — 2012. — 119 с.
 7. Molshatzki N., Orion D., Tsabari R., Schwammenthal Y., Merzeliak O., Toashi M., Tanne D. Chronic kidney disease in patients with acute intracerebral hemorrhage: association with large hematoma volume and poor outcome. *Cerebrovasc Dis.* 2011; 31 (3): 271-7.
 8. Rocha R., Chander P.N., Zuckerman A, Stier C.T Jr. Role of aldosterone in renal vascular injury in stroke-prone hypertensive rats. *Hypertension.* 1999 Jan; 33 (1 Pt 2): 232-7.
 9. Sherifa A Hamed, Ahmad H. Youssef, Amal M. Tohamy, Refaat F. Abd Elaal, Mahmoud M. Hassan, Eman Nasr Eldin. Acute kidney injury in patients with cerebrovascular stroke and its relationship to short-term mortality // *International Research Journal of Medicine and Medical Sciences.* Vol. 3 (3), pp. 70-77, July 2015
 10. Tanaka M., Schmidlin O., Olson J.L., Yi S.L., Morris R.C. Chloride-sensitive renal microangiopathy in the stroke-prone spontaneously hypertensive rat. *Kidney Int.* 2001 Mar; 59 (3): 1066-76.
 11. Бібікова В.М. Морфологічна характеристика нейродегенеративних змін у тканинах мозку за умов повторного інтрацеребрального крововиливу в експерименті. *Вісник Вінницького національного медичного університету.* — 2014. —Т. 18, № 2. — С. 353–355.
 12. Колдунов В.В., Бібікова В.М. Морфологічні зміни кори великих півкуль головного мозку щурів при первинному та повторному геморагічному інсульті. *Світ медицини та біології.* — 2013. — №4 (42). — С. 81–84.
 - acute stroke: an independent predictor of long-term all combined vascular events and overall mortality. *Nephrol Dial Transplant.* 2009 Jan; 24 (1): 194-200.
 2. Power A, Stroke in Dialysis and Chronic Kidney Disease. *Blood Purif* 2013; 36: 179-183.
 3. Covic A, Schiller A, Mardare N.G., Petrica L., Petrica M., Mihaescu A, Posta N. The impact of acute kidney injury on short-term survival in an eastern european population with stroke. *Nephrol Dial Transplant.* 2008; 23: 2228–2234.
 4. Khatri M., Himmelfarb J., Adams D., Becker K., Longstreth W.T., Tirschwell D.L.. Acute Kidney Injury is Associated with Increased Hospital Mortality after Stroke. *Journal of stroke and cerebrovascular diseases/ : the official journal of National Stroke Association.* 2014; 23 (1): 10.
 5. Kamouchi M., Sakai H., Kiyohara Y., Mine-matsu K., Hayashi K., Kitazono T. Acute kidney injury and edaravone in acute ischemic stroke: the Fukuoka Stroke Registry. *J Stroke Cerebrovasc Dis.* 2013 Nov; 22 (8): e470-6.
 6. 6. Shemetova V.G. Chronic kidney disease in patients with arterial hypertension: frequency, risk factors for development, clinical and prognostic value. Abstract dis. for the degree of KM. n - 2012. - 119 p
 7. Molshatzki N., Orion D., Tsabari R., Schwammenthal Y., Merzeliak O., Toashi M., Tanne D. Chronic kidney disease in patients with acute intracerebral hemorrhage: association with large hematoma volume and poor outcome. *Cerebrovasc Dis.* 2011; 31 (3): 271-7.
 8. Rocha R., Chander P.N., Zuckerman A, Stier C.T Jr. Role of aldosterone in renal vascular injury in stroke-prone hypertensive rats. *Hypertension.* 1999 Jan; 33 (1 Pt 2): 232-7.
 9. Sherifa A Hamed, Ahmad H. Youssef, Amal M. Tohamy, Refaat F. Abd Elaal, Mahmoud M. Hassan, Eman Nasr Eldin. Acute kidney injury in patients with cerebrovascular stroke and its relationship to short-term mortality // *International Research Journal of Medicine and Medical Sciences.* Vol. 3 (3), pp. 70-77, July 2015
 10. Tanaka M., Schmidlin O., Olson J.L., Yi S.L., Morris R.C. Chloride-sensitive renal microangiopathy in the stroke-prone

References

1. Tsagalis G., Akrivos T., Alevizaki M., Manios E., Stamatellopoulos K., Laggouranis A, Vemmos K.N. Renal dysfunction in

- spontaneously hypertensive rat. *Kidney Int.* 2001 Mar; 59 (3): 1066-76.
11. Bibikova V.M. Morphological characteristics of neurodegenerative changes in brain tissues under repeated intracerebral hemorrhage in an experiment. *Herald of Vinnytsia National Medical University.* - 2014. - T. 18, No. 2. - P. 353-355.
12. Koldunov VV, Bibikova V.M. Morphological changes of the cerebral cortex of rats at primary and repeated hemorrhagic stroke. *World of Medicine and Biology.* - 2013. - №4 (42). - P. 81-84.
- Впервые поступила в редакцию 11.04.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.36-0.85.277.3-091.8-092.9

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3251627>

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ПЕЧІНЦІ І НИРКАХ ЩУРІВ ПІСЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ HIPEC З ЦИСПЛАТИНОМ

Пихтєєва О.Д.¹, Пихтєєв Д.М.², Третьяков О.М.¹

¹Український НДІ медицини транспорту, м. Одеса, Україна

²Біотехнологічна компанія «СМАРТСЕЛЛ», м. Одеса, Україна

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ И ПОЧКАХ КРЫС ПОСЛЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ HIPEC С ЦИСПЛАТИНОМ

Пыхтеева Е.Д.¹, Пыхтеев Д.М.², Третьяков А.М.¹

¹Украинский НИИ медицины транспорта., г. Одесса, Украина

²Биотехнологическая компания «СМАРТСЕЛЛ», г. Одесса, Украина

MORPHOLOGICAL CHANGES IN RAT LIVER AND KIDNEYS AFTER HIPEC MODELING WITH CISPLATINE

Pykhtieieva E.D.¹, Pykhtieiev D.M.², Tretyakov A.M.¹

¹Ukrainian Research Institute of Transport Medicine., Odessa, Ukraine

²Biotechnology company "SMARTSELL", Odessa, Ukraine

112

Резюме/Summary

Experimental modeling of hyperthermic intraoperative intraperitoneal chemoperfusion (HIPEC) with cisplatin (CP) was carried out on mature Wistar rats weighing 200-220 g. The effect of chemotherapy and elevated temperature on the morphological changes in the liver and kidneys was studied. It is shown that the use of cisplatin is accompanied by dystrophic changes in the liver and kidney parenchyma. The temperature of the reagent used determines the reaction of the kidneys and the liver: when using hot cisplatin, the liver suffers more, and cold - the kidneys, which corresponds to the previously reported data on the distribution of cisplatin in these organs.

Key words: HIPEC, hyperthermia, cisplatin, rats, morphological changes

Проведено експериментальне моделювання гіпертермічної інтраопераційної інтраперитонеальної хіміоперфузії (HIPEC) з цисплатином (ЦП) на статевозрілих щурах лінії Вістар вагою 200-220 г. Досліджено вплив дії хіміопрепарата та підвищеної температури на морфологічні зміни в печінці та нирках. Показано, що застосування цисплатину супроводжується дистрофічними змінами паренхіми

печінки і нирок. При цьому температура застосовуваного реактиву визначає особливості реакції нирок і печінки: при застосуванні гарячого цисплатину більше страждає печінка, а холодного — нирки, що кореспондується з раніше наведеними даними щодо розподілу цисплатину у цих органах.

Ключові слова: HIPEC, гіпертермія, цисплатин, щури, морфологічні зміни

Проведено экспериментальное моделирование гипертермической интраоперационной интраперитонеальной химиоперфузии (HIPEC) с цисплатином (ЦП) на половозрелых крысах линии Вистар массой 200-220 г. Исследовано влияние действия химиопрепарата и повышенной температуры на морфологические изменения в печени и почках. Показано, что применение цисплатина сопровождается дистрофическими изменениями паренхимы печени и почек. При этом температура применяемого реактива определяет особенности реакции почек и печени: при применении горячего цисплатина больше страдает печень, а холодного - почки, что коррелируется с ранее приведенным данным о распределении цисплатина в этих органах.

Ключевые слова: HIPEC, гипертермия, цисплатин, крысы, морфологические изменения

Гіпертермічна інтраопераційна інтраперитонеальна хіміоперфузія (HIPEC) з цисплатином (ЦП) є сучасним методом лікування первинних і вторинних пухлин очеревини (перитонеального канцероматозу (ПК) [1], який є імплантаційним метастазуванням злоякісних пухлин з шлунково-кишкового, овариального або мезенхімального джерел. Даний патологічний процес розглядається як локальний, лікування якого в своїй більшості проводиться на основі прямого впливу на очеревинні патологічні осередки (перітонектомія, внутрішньочеревна гіпертермічна хіміоперфузія) [2-3]. При цьому проводиться перфузія перитонеальної порожнини розчином ЦП (або іншого хіміопрепарату), при температурі більше фізіологічної норми (41-43 °С), такої тривалості, яка дозволить лікарському препарату досягти своєї максимальної ефективності (30-90 хвилин). Токсична дія препаратів платини на паренхіматозні органи при такому способі хіміотерапії вивчена недостатньо, оскільки в Україні цей метод лікування використовується лише 3 роки. Традиційно вважається, що такий спосіб хіміотерапії

більш дієвий і менш небезпечний ніж традиційне внутрішньовенне введення. Для перевірки впливу HIPEC на морфологічний стан печінки та нирок нами проведено експериментальне моделювання на лабораторних щурах. Для урахування дії підвищеної температури паралельно з перфузією підігрітого до 43°C розчину цисплатину (ЦП) ми проводили перфузію розчину при температурі 20 °С. Доза ЦП обрана 4 мг/кг, з урахуванням ЛД₅₀ [4] та концентраціями, які зазвичай використовують в клініці з поправкою на видову чутливість щурів.

Матеріали та методи

Моделювання проведено статевозрілих щурах вагою 200-220 г (методика моделювання детально описана в [5]). Щури були розділені на 3 групи по 7 особин. Тваринам першої групи проводили моделювання HIPEC, другої — хіміоперфузію розчином кімнатної температури, третьої — фізіологічний розчин. Тварин вводили в наркоз за допомогою тіопенталу натрію в/б в дозі 35 мг/кг. Відразу після закінчення перфузії ЦП або фізіологічного розчину (в контрольній групі), щурів виводили з експе-

рименту. Після евтаназії та проведення розтину виділяли та зважували печінку та нирки. Шматочки органів для подальшого гістологічного дослідження вирізали одноразовим скальпелем, щоб максимально уникнути травмування об'єктів. Для мікроскопічного дослідження вирізали шматочки органів розміром 0,5x1,0x0,7 см, з таким розрахунком, щоб одержуваний зріз помістився на стандартне предметне скло. Шматочки відразу ж поміщали в фіксуючу рідину (10 % розчині нейтрального формаліну). Шматочки не обмивали водою перед фіксацією (щоб не видалити об'єкти, що мають діагностичне значення, і уникнути появи артефактів) [6]. Обсяг фіксуючої рідини перевищував обсяг шматочків приблизно в 100 разів, що забезпечило відсутність злипання і накопичення зразків на дні банки. Фіксацію проводили при кімнатній температурі. Наступної доби вирізані шматки органів розміром 0,5x1,0x0,7 см, з метою зневоднення проводили скрізь спирти зростаючої концентрації, починаючи з 10° спирту, а закінчували абсолютним спиртом. Потім шматочки занурювались в суміш спирт-ефіру, де вони проходили остаточне знежирювання протягом 1 доби. Після цього проводили заливку в целоїдин. Після закінчення терміну імпрегнації кусочки висаджувались на дерев'яні блоки, та зберігалися в 70° водному розчині спирту до самого мікротомування. Мікротомні зрізи завтовшки 5-8 мкм були нарізані на санному мікротомі та забарвлені гематоксилін-еозином. Забарвлені зрізи покривали покривним скельцем за допомогою канадського бальзаму та досліджували за допомогою світлового мікроскопу «Nikon Eclipse 50i» при

збільшенні Ок.10, Об.10, або Ок.10, Об.40. В печінці оцінювали стан гепатоцитів, жовчних проток, портальних трактів; в нирках — стан клубочків, проксимальних та дистальних відділів нефрону.

Результати та їх аналіз

Контрольні тварини.

Печінка.

У печінці спостерігається балочна будова тканини (рис. 1). Поміж балками розташовуються звичайного вигляду синусоїди, вільні від еритроцитів на великій відстані. Септальні жовчні потоки вислані високим циліндричним епітелієм з нормохромними ядрами округлої форми. Стінки міждолькових проток вистелені кубічними епітеліоцитами, ядра яких дрібні, овальної форми, нормохромні, розташовані центрально. Інфільтратів не виявлено.

Гепатоцити перипортальної зони дольки різнокаліберні, поліморфні, з витягнутими ядрами. Будова печінкових балок неоднорідна. Гепатоцити утворюють поля, що містять поліморфні клітини. Цитоплазма гепатоцитів піниста, або у стані альвеолярної дистрофії. Гепатоцити центральної зони дольки різнокаліберні, поліморфні, витягнуті. Ядра крупні, овальні, хроматин мілког-

Рис. 1. Мікроскопічна картина печінки контрольного щура (мікрофото, забарвлення: гематоксилін-еозин; Об.: 20, Ок.: 10).

либчастий. Цитоплазма еозинофільна, гомогенна. Спостерігаються клітини у стадії амітотичного поділу.

Нирка

У нирках спостерігаються клубочки переважно округлої форми. Клубочки мономорфні, компактні, капілярні петлі рівномірної товщини (рис. 2). Клітинний склад клубочків представлений мезангіальними клітинами, подоцитами, вісцеральними епітеліоцитами, еритроцитами. Кровонаповнення капілярів помірне. Дистальні канальці представлені клітинами сплющеного епітелію

Рис. 2. Мікроскопічна картина нирки контрольного щура (мікрофото, забарвлення: гематоксилін-еозін; Об.: 40, Ок.: 10).

Рис. 3. Мікроскопічна картина нирки (епітеліоцити капсули Шумлянського-Боумена) (мікрофото, масляна імерсія. Забарвлення: гематоксилін-еозін; Об.: 100, Ок.: 10).

з гомогенною цитоплазмою та округлим нормохромним ядром.

У нирках спостерігалися клубочки переважно округлої форми. Клубочки мономорфні, компактні, капілярні петлі рівномірної товщини. В окремих місцях виявлялися колабовані клубочки. Клітинний склад клубочків представлений мезангіальними клітинами, подоцитами, вісцеральними епітеліоцитами, еритроцитами. Ступінь кровонаповнення капілярів характеризувалась як виразна. В окремих гломерулах виявляється гіперплазія парієнтальних епітеліоцитів з утворенням клітин, за морфологічними ознаками схожих на циліндричний епітелій (рис. 3). Необхідно звернути увагу на різкий перехід від плоского до циліндричного епітелію. Цитоплазма цих клітин гомогенна, еозинофільна. Ядра округлі, нормохромні, розташовані центрально. Проксимальні канальці представлені кубічними клітинами з гомогенною цитоплазмою та нормохромним, округлим центрально розташованим ядром.

В окремих місцях спостерігається вакуолізація цитоплазми епітеліоцитів, а подекуди – відторгнення апікальних відділів цитоплазми. В деяких канальцях виявлялися білкові преципітати в просвіті.

Тварини після моделювання HIPEC

Печінка

Після перфузії протягом однієї години гарячого розчину цисплатину (43 °С) дольчата структура організації печінці збережена.

Рис. 4. Мікроскопічна картина печінки щура після моделювання HIPEC (мікрофото, Забарвлення: гематоксилін-еозин; Об.: 10, Ок.: 10).

чаються двохядерні гепатоцити (рис. 5 А). Цитоплазма гепатоцитів темно еозинофільна, грудкувата (в частині клітин). У багатьох гепатоцитах визначаються вакуолі різних розмірів. в цілому можна говорити про дистрофічні зміни паренхіми печінки (рис. 5 Б).

Нирка

При мікроскопічному дослідженні в кірковій речовині нирки визначаються ниркові тільця, що зібрані групами. Капілярні клубочки

Рис. 5. Мікроскопічна картина печінки щура після моделювання HIPEC (мікрофото, забарвлення: гематоксилін-еозин; Об.: 20, Ок.: 10).

Центральна вена і судини триад застійно повнокровні. Навколо судин триад скупчення, досить щільні, з деапетезно вийшовшими лімфоцитами (рис. 4). У частині гепатоцити зібрані в балки, балки мають значну протяжність. Міжбалковий простір щілиноподібний, клітини Купфера набряклі, з округлими ядрами.

Ядра у більшості гепатоцитів дещо збільшені, форма округла, хроматин зібраний під сарколемою. Зустрі-

Рис. 6. Мікроскопічна картина нирки щура після моделювання HIPEC (мікрофото, забарвлення: гематоксилін-еозин; Об.: 20, Ок.: 10).

Рис. 7. Мікроскопічна картина нирки щура після моделювання HIPEC (мікрофото, забарвлення: гематоксилін-еозин; Об.: 40, Ок.: 10).

округлої форми, відокремити окремі петлі візуально не представляється можливим. Зовнішня мембрана щільна, цілісна. Боулінов простір щілеподібний (рис. 6).

Навколо ніжки ниркового тільця спостерігаються скупчення лімфоїдних елементів. Звивисті канальці коркової речовини вистелені набряклими епітеліоцитами, аж до закриття просвіту (рис. 7).

З рис. 7 можна побачити, що ядра епітеліоцитів неоднорідні. В корі визначаються поля, в яких ядра дрібні, темні. В інших — вони навпаки збільшені в розмірах, світло забарвлені.

Рис. 8. Мікроскопічна картина нирки щура після моделювання HIPEC (мікрофото, забарвлення: гематоксилін-еозин; Об.: 40, Ок.: 10).

Інтерстиціальні прошарки у всій нирці тонше, але містять лімфоцити. Прямі канальці мозкової ниркової речовини викриті набряклим епітелієм. Ядра епітеліоцитів округлі (рис. 8).

Тварини після перфузії розчину цисплатину кімнатної температури.

Мікроскопічна оцінка стану внутрішніх органів щурів після застосування ЦП кімнатної температури також показала наявність деяких змін.

Печінка

Організація паренхіми печінки збережена. Центральна вена і судини триад різко розширені. Спостерігаються явища плазмостаза. Самі судини тонкостінні. Всередині дольки виділити балочну організацію візуально досить важко (рис. 9).

Центральна вена і судини триад різко розширені. Спостерігаються явища плазмостазу. Самі судини тонкостінні.

Гепатоцити часто розташовані суцільним масивом. Самі гепатоцити середніх розмірів, ядра збільшені з чіткою межею. Хроматин розподілений дифузно. Цитоплазма гепатоцитів грудкува-

менше, ніж у випадку засто- сування гарячого ЦП. Дво- дерні гепатоцити визна- чуються, але дуже поодинокі. Клітини Купфера мають ок- руглі ядра.

Нирки.

При мікроскопічному дослідженні нирок піддослід- них щурів після внутришньо- очеревиної перфузії ЦП кімнатної температури звер- тало на себе увагу розши- рення просвіту ниркових су- дин і виражений плазмостаз.

Рис. 9. Мікроскопічна картина печінки після перфузії ЦП при кімнатній температурі (мікрофото, Забарвлення: гематоксилін-еозин; Об.: 20, Ок.: 10).

Рис. 10 Мікроскопічна картина печінки щура після внутришньоочеревиної перфузії ЦП кімнатної температури (мікрофото, забарвлення: гематоксилін-еозин; Об.: 40, Ок.: 10 (А), Об.: 20, Ок.: 10 (Б)).

Рис. 11. Мікроскопічна картина нирки після внутришньоочеревиної перфузії ЦП кімнатної температури (мікрофото, забарвлення: гематоксилін-еозин; Об.: 40, Ок.: 10).

та. В частині з них видно окремі дрібні вакуолі. (рис. 10)

Візуально гепатоцитів з вакуолями

У кірковій речовині нирки ниркові тільця розподілені групами. Частина ниркових тілець звичайного вигляду, капілярний

клубочок в них округлий, ядра ендотеліоцитів округлі. Зовнішня мембрана щільна, цілісна (рис. 11).

Боуменовий простір — щілеподібний. Частина ниркових тілець представляє собою округле скупчення епітеліоцитів всередині залишків мембрани. Ниркові тільця в них не збережені (не визначаються) (рис. 11 А). Структура звивистих канальців звичайного вигляду, епітелій вистилає їх повністю. Епітеліоцити набряклі. Ядра в них середніх розмірів, помірної забарвлення (рис. 11 Б). Інтерстиціальні прошарки місцями потовщені. В них визначаються світло-еозинофільні розширені фіброзні волокна. Кількість фібробластів декілька підвищена. В прямих канальцях також має місце набухання епітелію (округлі ядра) і розширення частини інтерстиціальних прошарків (рис. 12).

Висновки

Таким чином, отримані дані дозволяють вважати, що застосування цисплатину супроводжується дистрофічними змінами паренхіми печінки і нирок. При цьому температура застосовуваного реактиву визначає особливості реакції нирок і печінки: при застосуванні гарячого цисплатину більше страждає печінка, а холодного — нирки, що кореспондується з раніше отриманими нами даними [7] щодо розподілу цисплатину у цих органах.

Література

1. Пыхтеева Е.Д., Максимовский В.Е., Дубинина В.Г. Применение гипертермической химиоперфузии в лечении перитонеального карциноматоза (обзор). *Актуальные проблемы транспортной медицины*. 2016, 2 (44), с. 33-42.
2. Ганцев Ш. Х. Перитонеальный канцероматоз — новый взгляд на проблему [Электронный ресурс]. Креативная он-

Рис. 12. Мікроскопічна картина нирки після внутрішньоочеревинної перфузії ЦП кімнатної температури (мікрофото, забарвлення: гематоксилін-еозін; Об.: 40, Ок.: 10). (Інтерстиціальні прошарки місцями потовщені.)

- кология и хирургия. 2013; № 1 (10.03.2013). Доступно по: <http://eoncosurg.com/prezentatsiiperiton>
3. Coburn N, Cosby R, Klein L, Knight G, Malthaner R, Mamazza J, et al. Staging and surgical approaches in gastric cancer: a clinical practice guideline. *Curr Oncol*. 2017; 24 (5): 324-31. doi: 10.3747/co.24.3736.
4. Пихтеева О.Д., Третьяков О.М. Визначення LD50 цисплатину для щурів при внутрішньоочеревинному введенні. *Актуальні проблеми транспортної медицини*. 2019, 1 (55), с. 69-73.
5. Pykhtieieva E.D., Tretyakov A.N., Gozhenko A.I., Pykhtieieva E.G. Changes of microelement homeostasis when modeling HIPEC with cisplatinе // *Journal of Education, Health and Sport*. — 2019. — Т. 9. — №. 2. — С. 569-577.
6. Морфологическая диагностика. Подготовка материала для гистологического исследования и электронной микроскопии: руководство / под ред. Д. Э. Коржевского. — СПб.: СпецЛит, 2013. — 127 с. ISBN 978-5-299-00569-1
7. Пихтеева О.Д., Большой Д.В., Пихтеева О.Г. Токсикокінетика і токсикодинаміка платини при моделюванні HIPEC з цисплатином XVIII читання ім. В.В. Підвисоцького, бюлетень матеріалів наукової конференції, УкрНДІ медицини транспорту: Одеса, 22-24 травня 2019

References

1. Pykhtieieva E.D., Maksimovskiy V.E., Dubinina V.G. Use of hyperthermic chemoperfusion in the treatment of peritoneal carcinomatosis (review). Actual problems of transport medicine. 2016, 2 (44), p. 33-42.
2. Gantsev Sh. H. Peritoneal carcinomatosis - a new look at the problem [Electronic resource]. Creative oncology and surgery. 2013; № 1 (03/10/2013). Available at: <http://eoncolog.com/prezentatsiiperiton>
3. Coburn N., Cosby R., Klein L., Knight G., Malthaner R., Mamazza J., et al. Clinical practice guideline. Curr Oncol. 2017; 24 (5): 324-31. doi: 10.3747/co.24.3736.
4. Pykhtieieva E.D., Tretyakov A.M. Determination of cisplatin LD50 for intraperitoneal injection. Actual problems of transport medicine. 2019, 1 (55), p. 69-73.
5. Pykhtieieva E.D., Tretyakov A.N., Gozhenko A.I., Pykhtieieva E.G. Changes of microelement homeostasis when modeling HIPEC with cisplatin // Journal of Education, Health and Sport. - 2019. - V. 9. - №. 2. - p. 569-577.
6. Morphological diagnosis. Preparation of material for histological research and electron microscopy: a guide / ed. D. E. Korzhevsky. - SPb.: SpecLit, 2013. - 127 p. ISBN 978-5-299-00569-1
7. Pykhtieieva E.D., Bolshoy D.V., Pykhtieieva E.G. The platinum toxicokinetics and toxicodynamics in the simulation of HIPEC with cisplatin. XVIII reading them. VV Podvysotsky, bulletin of the materials of the scientific conference, UkrSRI of Transport Medicine: Odessa, 22-24 May 2019

*Впервые поступила в редакцию 18.04.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.8-092.9: 543.39

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3251595>

**РЕАЛІЗАЦІЯ НЕЙРОМЕДІАТОРНИХ ЕФЕКТИВ ЧЕРЕЗ
ЦИКЛАЗНИЙ КАСКАД І СИСТЕМУ „ВТОРИННИХ
МЕСЕНДЖЕРІВ” В УМОВАХ ТРИВАЛОГО СУБТОКСИЧНОГО
ВПЛИВУ ЛАПРОКСИДУ**

Кучерявченко М.О.

Харківський національний медичний університет

Shevtsova_marina@ukr.net

**РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЙРОМЕДИАТОРНЫХ ЭФФЕКТОВ ЧЕРЕЗ
ЦИКЛАЗНЫЙ КАСКАД И СИСТЕМУ «ВТОРИЧНЫХ
МЕССЕНДЖЕРОВ» В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО
СУБТОКСИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАПРОКСИДА**

Кучерявченко М.А.

Харьковский национальный медицинский университет,

Shevtsova_marina@ukr.net

**REALIZATION OF NEUROTRANSMITTER EFFECTS THROUGH THE
CYCLASE CASCADE AND THE SYSTEM “SECONDARY
MESSENGERS” UNDER THE CONDITIONS OF PROLONGED
SUBTOXIC EFFECTS LAPROXIDE**

Kucheriavchenko M.

Kharkov National Medical University, Shevtsova_marina@ukr.net

Summary/Резюме

The article deals with the study of impact, exerted by laproxide L-303 (triglycidyl polyoxipropylentriol ether) in 1/100 and 1/1000 LD50 on receptor bonding indices and intracellular mediator cyclase cascade in the settings of subtoxic continuous exposure on the body of homoeothermic animals. Laproxide L-303 in 1/100 LD50 was shown to exert membranotropic effects, which is indicated by a reduction in adenylate cyclase activity and cAMP contents, as well as an increase in guanylate cyclase and cGMP activity in the brain and liver. The assessment of glutamate/guanylate cyclase mediator cascade metabolic system condition in the liver showed an increase in both glutamate and guanylate cyclase mediator cascade, while in the brain glutamate was found to be decreasing in the settings of guanylate cyclase mediator cascade increase. Therefore, it is possible to conclude that laproxide L-303 in 1/100 LD50 is responsible for profound reconstruction of intracellular metabolism regulation systems, interfering with kinetic characteristics of radioligand receptor bonding indices in the settings of inhibition of adenyle cyclase and activation of guanylate cyclase mediator cascade. In 1/1000 LD50 laproxide was not found to have an effect on intracellular metabolism regulation systems.

Keywords: *Xenobiotics, mediator cascade, homeostasis, membranotropic effect.*

В роботі було вивчено вплив лапроксида Л-303 (тригліцидиловий ефір поліоксипропілентріола) в 1/100 і 1/1000 ДЛ50 на параметри рецепторного зв'язування і внутрішньоклітинний медіаторний циклазний каскад в умовах субтоксичної тривалої дії на організм теплокровних тварин. Встановлено, що лапроксиду Л-303 в 1/100 ДЛ50 властиві мембранотропні ефекти, про що свідчить зниження в головному мозку і печінки активності аденілатциклази і вмісту цАМФ, і підвищення активності гуанілатциклази і цГМФ. Таким чином, можна зробити висновок, що лапроксид Л-303 в 1/100 ДЛ50 здійснює глибоку перебудову систем регуляції внутрішньоклітинного метаболізму, порушуючи кінетичні характеристики параметрів рецепторного зв'язування радіолігандів на тлі пригнічення аденілатциклазного і активації гуанілатциклазного медіаторного каскаду. У 1/1000 ДЛ50 лапроксид не впливав на системи регуляції внутрішньоклітинного метаболізму.

Ключові слова: ксенобіотики, медіаторний каскад, гомеостаз, мембранотропна дія.

В работе было изучено влияние лапроксида Л-303 (триглицидиловый эфир полиоксипропилентриола) в 1/100 и 1/1000 ДЛ50 на параметры рецепторного связывания и внутриклеточный медиаторный циклазный каскад в условиях субтоксического длительного действия на организм теплокровных животных. Установлено, что лапроксиду Л-303 в 1/100 ДЛ50 свойственны мембранотропные эффекты, о чем свидетельствует снижение в головном мозге и печени активности аденилатциклазы и содержания цАМФ, и повышение активности гуанилатциклазы и цГМФ. Таким образом, можно сделать вывод, что лапроксид Л-303 в 1/100 ДЛ50 осуществляет глубокую перестройку систем регуляции внутриклеточного метаболизма, нарушая кинетические характеристики параметров рецепторного связывания радиолигандов на фоне угнетения аденилатциклазного и активации гуанилатциклазного медиаторного каскада. В 1/1000 ДЛ50 лапроксид не влиял на системы регуляции внутриклеточного метаболизма.

Ключевые слова: ксенобиотики, медиаторный каскад, гомеостаз, мембранотропное действие.

В основі формування багатьох патологічних станів і хвороб лежить порушення метаболічних процесів, як результат зриву адаптаційно-приспосувальних реакцій спрямованих на збереження гомеостазу. При цьому, велика роль у підтримці сталості внутрішнього середовища організму належить гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковій системі і, поєднаній з нею, симпато-адреналовій системі, які відіграють провідну роль у забезпеченні захисно-приспосувальних реакцій в умовах впливу несприятливих факторів. Відомо, що реалізація нейрон-гуморальних стимулів здійснюється через рецепторний ланцюг і вторинні медіаторні системи: аденілатциклаза (АЦ) '! циклічний-3',5'-аде-

нозинмонофосфат (цАМФ) '! цАМФ-залежна протеїнкіназа (ПК) '! синтез та фосфорилування білків, а також гуанілатциклаза (ГЦ) '! циклічний-3',5'-гуанозинмонофосфат (цГМФ) '! цГМФ-залежна протеїнкіназа '! фосфорилування і синтез білків, які змінюють внутрішньоклітинний метаболізм і приймають участь у формуванні та забезпеченні гомеостатичної функції організму [1, 2, 3].

Зростаючі об'єми виробництва хімічної продукції, нових груп і класів ксенобіотиків створюють реальну загрозу здоров'ю населення. У зв'язку з цим, актуальним є вивчення патофізіологічних механізмів формування структурно-метаболічних порушень в

організмі, що виникають внаслідок тривалого субтоксичного впливу хімічних сполук та патогенетичне обґрунтування принципів ранньої діагностики і корекції порушення гомеостатичної функції.

Враховуючи вищенаведене, метою роботи було дослідження впливу лапроксида Л-303 на реалізацію нейромедіаторних ефектів через циклазний каскад і систему „вторинних месенджерів” в умовах тривалого субтоксичного надходження до організму даного ксенобіотику.

Матеріали та методи дослідження.

Програма дослідження передбачала вивчення впливу нового ксенобіотику — Лапроксида з молекулярною масою 303 (Л-303), що має хімічну назву тригліцидиловий ефір поліоксипропілентріола на біогенні моноаміни та їх попередники, систему ГАМК / глутамат, параметри рецепторного зв'язування і внутрішньоклітинний медіаторний циклазний каскад в умовах субтоксичної тривалої дії на організм теплокровних тварин.

За результатами гострого експерименту Л-303 відноситься до малотоксичних речовин. Середньолетальна доза (ДЛ₅₀) для даного ксенобіотику була встановлена на рівні 5,75 г/кг маси тіла тварини.

Експерименти виконувались на статевозрілих білих щурах масою 180 — 200 г, яким перорально на протязі 45 діб натщесерце вводилась металевим зондом речовина у вигляді водних розчинів у дозах 1/100 и 1/1000 ДЛ₅₀. Всі етапи наукового експерименту виконувались у відповідності до правил гуманного ставлення до тварин і вимог „Європейської конвенції захисту хребетних тварин, що використовуються у науковому експерименті. — Страсбург, 1986.

Вміст циклічних нуклеотидів (цАМФ, цГМФ) у мембранах синапсом головного мозку і мікросомах гепатоцитів печінки визначався радіоімун-

ним методом за допомогою наборів реактивів фірми „Amersham” Великобританія [2, 4]. Активність у головному мозку і печінці аденілат- і гуанілатциклази оцінювалось по накопиченню продуктів ферментативної реакції — цАМФ, цГМФ. Вміст білка визначався по Лоурі [2, 5]. Активність фосфодіестерази (ФДЕ) визначалась по кількості неорганічного фосфату, який утворюється в реакції гідролізу цАМФ. Поглинання іонів Ca²⁺ мембранами клітин печінки і головного мозку досліджувалось радіоізотопним методом [2, 6].

Результати отриманих даних підлягали статистичному опрацюванню з використанням критерію Стьюдента-Фішера.

Результати досліджень та їх обговорення.

Велика роль в підтримці гомеостазу належить нейротрансмітерам — цАМФ та цГМФ. Відомий тісний зв'язок між вмістом нейромедіаторів і циклічними нуклеотидами. Виходячи із цього, суттєвий інтерес мало вивчення вмісту в органах і тканинах під впливом Л-303 „вторинних месенджерів”. Відомо, що будь який гормон, нейромедіатор, токсин, метаболіт обміну речовин впливає на клітину через систему циклічних нуклеотидів та впливає на механізми забезпечення процесів адаптації і гомеостазу. Внутрішньоклітинні медіатори оперативно реагують на підвищення вимог, що полягає в необхідності більш інтенсивного функціонування органів, систем або цілісного організму. Циклічні нуклеотиди виступають у якості ланцюга мобілізації внутрішніх резервів — перебудови метаболізму на новий більш високий рівень функціонування. Підвищення вмісту цАМФ — найбільш рання ознака стрес-реакції клітини. Тому, надмірна активація системи циклічних нуклеотидів часто призводить до розвитку патологічних процесів. Вплив Лапроксида Л-303 на циклічні нуклео-

Таблица

Вплив лапроксида Л-303 на внутрішньоклітинний медіаторний циклазний каскад і систему «вторинних месенджерів»

Показники, органи	ДЛ ₅₀ , М ± m		
	Контроль	1/100	1/1000
АЦ — головний мозок (нмоль цАМФ / мг білка • хв) + ізопротеринол + NaF	8,4 ± 0,57	3,2 ± 0,26*	7,9 ± 0,63
АЦ — печінка (нмоль цАМФ/мг белка • хв) + ізопротеринол + NaF	1,45 ± 0,11 1,76 ± 0,14	0,73 ± 0,08* 0,82 ± 0,09*	1,47 ± 0,15 1,65 ± 0,18
Поглинання ⁴⁵ Са ²⁺ мембранами гепатоцитів (імп / хв • мг білка) - Базальне - К ⁺ -стимульоване	5794,3 ± 42,7 7264,8 ± 57,3	9838,4 ± 67,2* 12417,6 ± 73,8*	6815,6 ± 57,4 7310,5 ± 65,8
Поглинання ⁴⁵ Са ²⁺ мембранами клітин головного мозку (імп / хв • мг білка) - Базальне - К ⁺ -стимульоване	9430,7 ± 48,6 15927,4 ± 78,5	12580,4 ± 67,3* 20787,4 ± 88,6*	9385,6 ± 52,7 16102,3 ± 96,8
АЦ — кора головного мозку (нмоль цАМФ/мг білка • хв)	112,5 ± 6,7	72,3 ± 5,8*	107,4 ± 8,6
цАМФ — кора головного мозку (фмоль/мг тканини)	480,6 ± 9,3	236,7 ± 8,4*	495,3 ± 12,7
ГЦ — кора головного мозку (нмоль цГМФ мг білка • хв)	0,77 ± 0,08	2,43 ± 0,17*	0,81 ± 0,09
цГМФ — кора головного мозку (фмоль/мг тканини)	54,3 ± 2,75	85,6 ± 4,13*	52,6 ± 3,65
ФДЕ — головний мозок (фмоль / мг білка • хв)	4,30 ± 0,37	8,7 ± 0,62*	4,53 ± 0,46
ГЦ — печінка (нмоль цГМФ/мг белка • хв)	5,4 ± 0,48	12,6 ± 1,14*	6,10 ± 0,57
ГЦ — головний мозок (нмоль цГМФ/мг білка • хв)	3,6 ± 0,23	7,6 ± 0,65*	3,8 ± 0,34

Примітка: * — різниця виражена, p < 0,05

тиди характеризувався динамічними змінами активності поєднаних систем: аденілатциклаза — цАМФ, гуанілатциклаза — цГМФ у різних органах і тканинах. Так, Лапроксид Л-303 в 1/100 ДЛ₅₀ знижував у головному мозку та печінці активність аденілатциклази і вмісту цАМФ та підвищував у цих органах гуанілатциклазу і цГМФ. Фосфодієстразна активність підвищувалась на фоні зростання інтенсивності поглинання іонів ⁴⁵Са²⁺ мембранними

фракціями клітин печінки і головного мозку (табл.).

Аналіз вказує, що Лапроксид Л-303 впливає на внутрішньоклітинні метаболічні процеси через систему пригнічення АЦ '! цАМФ та активації ГЦ '! цГМФ, що свідчить про значну напругу відновлювальних синтезів, як реакції на суттєві структурно-функціональні зміни у клітинному апараті. Результати дослідження дають змогу судити, що Лапроксиду Л-303 властиві мембранотропні ефекти, які поєднані з підвищенням швидкості старіння організму. У дозі 1/1000 ДЛ₅₀ тригліцидиловий ефір поліоксипропілентріолу не впливає на нейромедіаторний обмін, циклазний каскад, систему „вторинних месенджерів” і внутріклітинний метаболізм.

Висновок

Таким чином, Лапроксид Л-303 у субтоксичній дозі 1/100 ДЛ₅₀ при тривалому надходженні пероральним шляхом до організму здійснює глибоку пе-

ребудову систем регуляції внутрішньоклітинного метаболізму, порушуючи кінетичні характеристики параметрів рецепторного зв'язування радіолігандів на фоні пригнічення аденілатциклазного і активації гуанілатциклазного медіаторного каскаду, що віддзеркалює мембранотропну дію ксенобіотика та значну напругу адаптаційно-приспосувальних механізмів спрямованих на забезпечення гомеостатичної функції організму. В 1/1000 ДЛ₅₀ лапроксид не впливає на системи регуляції внутрішньоклітинного метаболізму.

Література

1. Глозман, Ж.М. Нейропсихологическая диагностика: качественная и количественная оценка данных / Ж.М. Глозман. — Москва: Смысл, 2012. — 264с.
2. Таганович, А.Д. Патологическая биохимия / А.Д. Таганович, Э.И. Олецкий, И.Л. Котович. — Москва: Бином, 2013. — 448 с.
3. Endo Y. Rapid and simple determination of histamine and polyamines / Y.Endo, Y. A.

- Ogura // Japan J. Pharmacol. — 1975. — №25. — P.610-612.
4. Slabo G. Modified screening method for rapid simultaneous determination of dopamine, noradrenalin and serotonin in the brain region / G. Slabo, G.L. Kovacs, G.A Telegdy // Acta Physiol. — 1983. — Vol. 61, №1-2. — P.51-57.
5. Cormana E. Purification of GABA on small columns of Dowex 50W: Combination with a Method for Separation of Biogenic Amines / E. Cormana, C. Vomes, V.Trolin // Acta Pharm. et toxic. — 1980. — №46. — P.235-240.
6. Bernt E., Bergmeyer H.U. Methoden der enzymatischen analyse / E. Bernt, H.U. Bergmeyer. — Berlin, 1970. —Bd.3 — S.1659-1665.
2. Taganovich A.D., Oletskiy E.I., Kotovich I.L. 2013, « Pathological biochemistry», Moskow: Binom, p. 448 (in Russian).
3. Endo Y., Ogura Y.A. 1975, «Rapid and simple determination of histamine and poliamines», Japan J. Pharmacol, №25, pp.610-612.
4. Slabo G., Kovacs G.L., Telegdy G.A 1983, «Modified screening method for rapid simultaneous determination of dopamine, noradrenalin and serotonin in the brain region», Acta Physiol., Vol. 61, №1-2, pp. 51-57.
5. Cormana E., Vomes C., Trolin V. 1980, «Purification of GABA on small columns of Dowex 50W: Combination with a Method for Separation of Biogenic Amines», Acta Pharm. et toxic., №46, pp. 235-240.
6. Bernt E., Bergmeyer H.U. 1970, « Methods of enzymatic analysis », Berlin, Vol. 3, pp.1659-1665.

References

1. Glozman G.M. 2012, «Neuropsychological diagnostics: qualitative and quantitative evaluation of data», Moscow: Meaning, 2012, p. 264 (in Russian).

*Впервые поступила в редакцию 02.04.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 57.084.1: [599.323.45+612.397]

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3251599>

ЕМОЦІЙНО-ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ ЩУРІВ ПІСЛЯ ХАРЧУВАННЯ РІЗНИМИ ЖИРАМИ

Макаренко О.А.¹, Сьомік Л.І.¹, Левицький А.П.²

¹Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеса, Україна

²Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лищевої хірургії НАМН України», Одеса, Україна, flavan.ua@gmail.com

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ КРЫС ПОСЛЕ ПИТАНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ЖИРАМИ

Макаренко О.А.¹, Сёмик Л.И.¹, Левицкий А.П.²

¹Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, Одесса, Украина

²Государственное учреждение «Институт стоматологии челюстно-лицевой хирургии НАМН Украины», Одесса, Украина, flavan.ua@gmail.com

RATS EMOTIONAL-BEHAVIORAL REACTIONS AFTER FOOD OF DIFFERENT FATS

Makarenko O. A.¹, Semik L. I.¹, Levitsky A. P.²

¹Odessa National Mechnikov University, Odessa, Ukraine

²Institute of Stomatology and maxillo-facial surgery National Academy of Medical Science of Ukraine, Odessa, Ukraine

Summary/Резюме

Aim: The study of the influence of high-fat diet on the emotional and behavioral reactions of rats and biochemical parameters of the brain.

Materials and Methods: There were studied 36 rats. Dietary fats (usual sunflower oil, high oleic sunflower oil "Olivka", butter, palm oil, coconut oil) were introduced into the ration of rats in an amount of 15 %. Once a week with animals, they conducted research on the "Open Field" test. The animals were withdrawn from the experiment on the 61st day. In the brain, the content of malondialdehyde, catalase activity, urease, lysozyme and elastase were determined.

Results: It has been found that anxiety of rats increases and research activity decreases after adding palm oil and usual sunflower oil to the diet. The addition of high oleic sunflower oil "Olive" increases research activity and does not affect other indicators. Increased anxiety and decreased research activity may be due to biochemical changes in the brain of rats: a significant increase in the activity of elastase and urease against the background of reduced activity of catalase and lysozyme after the use of conventional sunflower oil, palm oil and butter. The high oleic sunflower oil "Olive" did not adversely affect the biochemical parameters of the brain of rats.

Conclusions: The long-term use of palm and sunflower oil as well as butter increases the anxiety of rats, which may occur as a result of an increase in urease activity in the brain, elastase against the background of a decrease in the activity of catalase.

Key words: rats, fat diet, emotional behavior.

126

У роботі представлені результати аналізу дії високожирового харчування на поведінкові реакції та на біохімічні показники головного мозку щурів. Виявлено, що тривожність щурів збільшується, а дослідницька активність знижується після додавання до раціону пальмової олії та звичайної соняшникової олії. Додавання високоолеїнової соняшникової олії «Оливка» підвищує дослідницьку активність та не впливає на інші показники. Підвищення тривожності та зниження дослідницької активності може бути пов'язано з біохімічними змінами в головному мозку щурів: збільшення активності еластази та уреази на тлі зниження активності каталази та лізоциму після вживання звичайної соняшникової олії, пальмової олії та вершкового масла. Високоолеїнова олія «Оливка» не мала негативного впливу на біохімічні показники головного мозку щурів.

Ключові слова: щурі, жирове харчування, емоційна поведінка.

В работе представлены результаты анализа влияния высокожирового питания на поведенческие реакции и биохимические показатели головного мозга крыс. Установлено увеличение уровня тревожности крыс и снижение исследовательской активности после добавления в рацион пальмового и обычного подсолнечного масла. Введение в рацион высокоолеинового подсолнечного масла «Оливка» повышало исследовательскую активность и не влияло на другие показатели. Повышение уровня тревожности и снижение исследовательской активности может быть связано с биохимическими изменениями в головном мозге крыс: увеличение активности эластазы и уреазы на фоне снижения активности каталазы и лизоцима после употребления обычного подсолнечного, пальмового и сливочного масел. Высокоолеиновое масло «Оливка» не имело негативного

влияния на биохимические показатели головного мозга крыс.

Ключевые слова: *крысы, жировое питание, эмоциональное поведение.*

Однією з причин, що забезпечують формування адаптаційних реакцій, є нераціональне харчування, зокрема, надмірне споживання тваринного жиру та холестерину [1]. Питання про формування адаптаційних реакцій організму при жировому навантаженні, співвідношення специфічних і неспецифічних проявів цих реакцій активно дискутується. Наприклад, на тлі підвищеного споживання холестерину змінюється функціонування гіпоталамо-гіпофізарно-адренкортикальної системи — від її гіперфункції на початкових етапах холестеринового навантаження до поступової нормалізації функціонування. Це дає підставу говорити про здатність високожирового раціону впливати на центральну нейроендокринну регуляцію адаптаційних процесів.

Для виявлення порушень нервової, сенсорної і вегетативної системах організму тварин в даний час застосовують тест «відкрите поле», який дозволяє оцінювати більш тонкі функціональні зміни, пов'язані з індивідуальною та соціальною поведінкою тварин [2]. Незважаючи на численні дослідження тварин за допомогою модифікованих тестів «відкрите поле» на тваринах, нами не було знайдено даних по впливу аліментарного жирового навантаження на їх поведінку.

Тому метою роботи було дослідження впливу високожирового харчування на емоційно-поведінкові реакції щурів та біохімічні показники головного мозку.

Матеріали та методи дослідження

Дослідження проводили на 36 білих лабораторних щурах (самці, 5-7 місяців), яких розподілили на 6 груп по 6 особин в кожній: 1-а група — інтактні тварини отримували стандартний раціон віварію; 2-га група — додавання зви-

чайної соняшникової олії («Смак сонця» ФОП «Марченко В.В.», Україна); 3-я група — високоолеїнової соняшникової олії «Оливка» (НПА «Одеська біотехнологія», Україна); 4-та група — вершкового масла (селянське, ВКФ «АГРОМАРІН», Україна); 5-та група — пальмової олії («Duke's RBD», Малайзія); 6-та група — кокосової олії «Bess» (PGFO Edible Oils SDN BHD Малайзія). Харчові жири вводили в раціон щурів в кількості 15 %.

Один раз в тиждень з тваринами проводили дослідження на тесті «Відкрите поле». Параметри орієнтовно-дослідницької діяльності щурів у тесті «відкрите поле» визначали загальноприйнятою методикою проводили протягом 3 хвилин [3]. При цьому реєструвалися такі поведінкові показники: горизонтальна і вертикальна рухова активність, кількість пересічених квадратів, стійок, норок, грумінгу та дефекацій. Статистичну обробку отриманих даних проводили загальноприйнятими методами [4].

Тварин виводили з експерименту на 61-й день під тіопенталовим наркозом (40 мг / кг) шляхом тотального кровопускання з серця. Виділяли головний мозок, в гомогенатах якого (50 мг/мл 0,05 М трис-НСІ буфера рН 7,5) визначали вміст малонового діальдегіду [5], активність каталази [5], уреазу [6], лізоциму [7] та еластази [5].

Результати та їх обговорення

Результати визначення горизонтальної активності щурів, які перебували на жировому харчуванні, наведені на рис. 1. У інтактних тварин на другому тижні відмічалось пригнічення горизонтальної рухової активності. Рівень її мав тенденцію до зниження в наступні тижні та значно знизився у кінці експерименту. Зниження горизонтальної активності

щурів інтактної групи свідчило про звикання тварин до умов проведення експерименту.

При додаванні звичайної соняшникової олії до раціону харчування щурів показник горизонтальної активності був в середньому в 2,5 — 3 рази більшим ніж в інтактній групі впродовж п'яти тижнів. Додавання до корму інших жирів суттєво не змінювало горизонтальну рухову активність щурів. Це говорить про те, що «Оливка», вершкове масло, пальмова та кокосова олії не підвищували тривожність щурів.

Дані вертикальної активності щурів (кількість стійок) представлені на рисунку 2. Цей показник знижувався майже у всіх групах, крім 2-ої та 5-ої груп, до раціону яких додавали соняшникову та пальмову олії відповідно. На п'ятому тижні дослідження вертикальна активність щурів, які отримували ці олії, активність щурів була в 2 рази вища, ніж

в інтактній та інших групах. Це свідчать про неспокійний стан тварин. Зниження показника рухової активності, а значить зменшення стресу і страху, відзначалось у щурів інтактної групи, а також при додаванні кокосової, високоолеїнової олії «Оливка» або вершкового масла.

Різновидом орієнтовно-дослідницької поведінки щурів є кількість обстежених отворів, що характеризує пізнавальну активність щурів. Результати цього дослідження наведено на рисунку 3. В інтактній групі цей показник не змінювався. При споживанні щурами соняшникової олії, і на деяких етапах дослідження вершкового масла, дослідницька активність щурів зменшувалась в 2,5 рази. При споживанні високоолеїнової олії рівень цього виду поведінки навпаки був в 1,5-3 рази більш ніж в контролі. Дослідницька активність щурів значно (в середньому 4-5 разів) зменшувалась при додаванні до раціону пальмової або кокосової олії.

Грумінг (косметична поведінка) щурів є важливою характеристикою поведінки тварин і тісно корелює з руховою активністю. Тому при дослідженні ця характеристика поведінки особливо цікава. Результати дослідження частоти грумінгу щурів наведено на рисунку 4. У інтактних щурів не виявили суттєвих змін частоти проявлення грумінга.

Додавання до раціону щурів звичайної соняшникової, пальмової олії та вершкового масла призводило до високої частоти грумінга. Найвищий рівень частоти грумінга відмічався після вживання пальмової олії. При додаванні високоолеїнової олії «Оливка» частота грумінга не змінювалася, а на останньому тижні спо-

Рис. 1. Горизонтальна рухова активність щурів, які споживали різні харчові жири

Рис. 2. Вертикальна рухова активність щурів, які споживали різні харчові жири

Рис. 3. Кількість обстежених отворів, щурами що отримували різні харчові жири

Рис. 4. Косметична поведінка щурів (частота тривожного грумінга), які споживали різні харчові жири

Рис. 5. Кількість дефекацій у щурів які отримували до раціону харчування різні харчові жири

стереження навіть знизилася в 2 рази. Після вживання кокосової олії цей показник був в межах норми.

Необхідно зауважити, що в якості показника емоційного статусу щурів значимість мають кількість дефекацій. Високий рівень дефікації додатково вказує на тривожність тварини, його занепокоєння і страх. Результати цього дослідження наведені на рисунку 5. Встановлено, що цей показник знижувався в інтактній групі в 1,5 рази в другій час-

тині спостережень. Вживання звичайної соняшникової олії значно збільшувало кількість дефекацій у щурів. Після отримання «Оливки», цей показник був незмінним. У щурів, які отримували вершкове масло, кокосову або пальмову олію, кількість дефекацій була знижено. Отримані дані не можна трактувати однозначно, оскільки встановлені зміни можуть бути пов'язані також з порушенням моторики шлунково-кишкового тракту внаслідок довготривалого вживання щурами великої кількості жиру.

Отримані дані по грумінгу і дефекації свідчать про те, що вживання звичайної соняшникової олії викликає стійкий тривожний стан у щурів. За результатами частоти грумінга, пальмову олію також можна віднести до харчових агентів, що підсилюють тривожність тварин.

Важливу роль в руховій активності, емоційній поведінці та орієнтовно-дослідницькій активності щурів відіграють особливості біохімічного обміну в головному мозку. Тому на наступному етапі провели біохімічний аналіз головного мозку щурів після вживання різних харчових жирів. Результати цього дослідження наведено в таблиці. Показано, що у мозку щурів спостігалось збільшення активності уреазы в 4,1 рази після отримання звичайної соняшникової олії ($p < 0,001$), в 3,4 рази — після вершкового масла ($p < 0,001$), в 3,7 рази — після пальмової олії ($p < 0,001$). Споживання щурами «Оливки» або кокосової олії не впливало на активність уреазы в головному мозку щурів. Підвищення активності уреазы в

мозку щурів свідчить про порушення стану гепато-енцефалічного бар'єру, оскільки уреазу не утворюється соматичними клітинами, а має бактеріальне походження.

Активність лізоциму головного мозку щурів, які споживали соняшникові олії («Оливка» або звичайну) не змінювалась. Після додавання вершкового масла або кокосової олії активність лізоциму знижувалась на 36,1 %, після додавання пальмової олії — на 51,4 %. Відомості про роль лізоциму в головному мозку відсутні, але його присутність дозволяє припустити, що лізоцим виконує захисну функцію в головному мозку. Зниження його активності свідчить про негативний вплив пальмової, кокосової олії та вершкового масла на стан головного мозку щурів.

Достовірне зниження активності каталази в головному мозку щурів відмічено після вживання звичайної соняшникової олії ($p < 0,05$), вершкового масла ($p < 0,002$), пальмової та кокосової олій ($p < 0,001$). Після вживання щурами «Оливки» показник активності каталази залишився незмінним. Отримані дані говорять про пригнічення антиоксидантного захисту головного мозку в умовах споживання різних жирів. Наслідком цього є накопичення перексиду водню, який є токсином для головного мозку.

Малоновий діальдегід (МДА, кінцевий продукт перекисного окиснен-

ня ліпідів) в нормі присутній в головному мозку, оскільки виконує ряд функцій, але його надлишок є токсичним для головного мозку. Соняшникові олії та вершкове масло не викликали суттєвих змін рівня МДА. При вживанні пальмової або кокосової олій відмічалось достовірне зниження вмісту МДА, що є негативним наслідком тривалого вживання цих жирів.

Активність еластази в головному мозку щурів не змінювалась після додавання до раціону «Оливки» або кокосової олії. Після вживання звичайної соняшникової олії активність еластази збільшилася на 24,6 %, вершкового масла — на 10,3 %, пальмової олії — на 48,0 %.

Таким чином, проведені дослідження емоційної та орієнтовно-дослідницької поведінки щурів після вживання різних харчових жирів дозволили встановити наступні закономірності. Пальмова олія та у великій мірі звичайна соняшникова олія підсилювали тривожність щурів, яка проявлялась у високій руховій активності (стійки та лінії) поряд з частим грумінгом та дефекаціями. У цих тварин відбувалося підвищення активності уреазу, еластази на тлі зменшення активності каталази в головному мозку. Результатом цих змін може бути накопичення в мозку щурів уреазу, продукту її гідролізу NH_3 , а також пептидів і H_2O_2 , які є нейротоксинами та можуть збільшувати тривожність щурів.

Таблиця

Біохімічні показники головного мозку щурів, які вживали різні харчові жири

Групи щурів	Активність уреазу мк-кат/кг	Активність лізоциму од/кг	Активність каталази мкат/кг	Вміст МДА ммоль/кг	Активність еластази мк-кат/кг
Інтактна	$0,09 \pm 0,02$	72 ± 5	$3,35 \pm 0,09$	$67,4 \pm 3,7$	$17,5 \pm 0,9$
Соняшникова олія	$0,37 \pm 0,05$ $p < 0,001$	60 ± 7 $p > 0,2$	$3,01 \pm 0,14$ $p < 0,05$	$62,9 \pm 3,0$ $p > 0,4$	$21,8 \pm 1,1$ $p < 0,01$
Оливка	$0,14 \pm 0,02$ $p > 0,5$	65 ± 5 $p > 0,4$	$3,24 \pm 0,13$ $p > 0,5$	$60,3 \pm 2,1$ $p > 0,1$	$18,0 \pm 0,7$ $p > 0,6$
Вершкове масло	$0,31 \pm 0,04$ $p < 0,001$	46 ± 5 $p < 0,002$	$2,89 \pm 0,11$ $p < 0,002$	$60,1 \pm 5,2$ $p > 0,2$	$19,3 \pm 0,7$ $p > 0,2$
Пальмова олія	$0,33 \pm 0,06$ $p < 0,001$	35 ± 5 $p < 0,001$	$2,72 \pm 0,11$ $p < 0,001$	$53,5 \pm 1,8$ $p < 0,002$	$25,9 \pm 0,7$ $p < 0,001$
Кокосова олія	$0,16 \pm 0,03$ $p > 0,1$	46 ± 6 $p < 0,002$	$2,91 \pm 0,14$ $p < 0,001$	$51,5 \pm 3,2$ $p < 0,002$	$20,1 \pm 1,3$ $p > 0,2$

Дослідницька активність щурів (кількість досліджуваних норок) значно пригнічувалась після вживання вершкового масла, пальмової, кокосової та звичайної соняшникової олії. Високоолеїнова соняшни-

ва олія «Оливка» не мала істотного впливу на всі досліджувані показники, за винятком норкового рефлексу. Тривале вживання «Оливки» підвищувало орієнтовно-дослідницьку активність щурів, що можна розглядати як позитивний фактор її вживання.

Висновки

- 1) Довготривале вживання пальмової та звичайної соняшникової олії, а також вершкового масла збільшує тривожність щурів.
- 2) Збільшення тривожності тварин можливо відбувалося в результаті підвищення в головному мозку активності уреази, еластази на тлі зменшення активності каталази. Оскільки ці зміни можуть приводити до накопичення нейротоксинів NH_3 , пептидів і H_2O_2 , які можуть збільшувати тривожність щурів.
- 3) Зниження дослідницької активності у щурів після вживання пальмової та кокосової олій ймовірно може бути пов'язано з низькими показниками МДА та активністю лізоциму в головному мозку щурів.
- 4) Високоолеїнова соняшникова олія «Оливка» не впливала на показники емоційної поведінки, але істотно підвищувала дослідницьку активність тварин.

Література

1. Доценко В.А. Теоретические и практические проблемы питания здорового и больного человека. — Вопр. питания. — 2004. — № 6. — С. 36-39.
2. Судаков С.К., Назарова Г.А., Алексеева Е.В. и др. Определение уровня тревожности у крыс в тестах «открытое поле», «крестообразный приподнятый лабиринт» и тесте Фогеля // Бюл. эксп. биологии и медицины. — 2013. — Т. 155, № 3. — С. 268-270.
3. Родина В. И., Крупина Н. А., Крыжановский Г. Н., Окнина Н. Б. Новый метод оценки тревожно-фобических состояний у крыс // Высшая нервная деятельность. — 1993. — № 43 (5). — С. 1006-1017.

4. Коросов А. В., Горбач В.В. Компьютерная обработка биологических данных -Петрозаводск: изд-во ПетрГУ, 2007. -76 с.
5. Биохимические маркеры воспаления тканей ротовой полости (метод. рекомендации) / А. П. Левицкий, О. В. Денга, О. А. Макаренко [и др.] - Одесса, 2010. - 16 с.
6. Гаврикова Л.М., Сегень И.Т. Уреазная активность ротовой жидкости у больных с острой одонтогенной инфекцией челюстно-лицевой области // Стоматология. - 1996. - Спец. вып. - С. 40-50.
7. Левицкий А.П. Лизоцим вместо антибиотиков. — Одесса: КП ОГТ, 2005. — 74 с.

References

1. Dotsenko V.A. Theoretical and practical problems of nutrition of a healthy and sick person. Voprosy pitaniya 2004; 6: 36-39.
2. Sudakov S.K., Nazarova G.A., Alekseeva E.V. Determination of the level of anxiety in rats in the tests "open field", "elevated plus-maze" and test Fogelya. Buleten experimentalnoy biologii i meditsiny. 2013; 155, 3: 268-270.
3. Rodina V. I., Krupina N. A., Kryzhanovskiy G. N., Oknina N. B. A new method for assessing anxiety-phobic states in rats. Vysshaya nervnaya deyatel'nost. 1993; 43, 5: 1006-1017.
4. Korosov A. V., Gorbach V.V. Komputernaya obrobotka biologicheskikh danykh [Computer processing of biological data]. Petrozavodsk, PetrGU, 2007: 76.
5. Levitsky A P., Denga O. V., Makarenko O. A [et al.]. Biokhimicheskie markery vospaleniya tkaney rotovoy polosti: metodicheskie rekomendatsii [Biochemical markers of inflammation of oral cavity tissue: method guidelines]. Odessa, KP OGT, 2010: 16.
6. Gavrikova L. M., Segen I. T. Urease activity of oral fluid in patients with acute odontogenic infection of maxillofacial area. Stomatologiya 1996; Special vol: 40-50.
7. Levitskiy A P. Lizotsym vmesto antibiotikov [Lysozyme instead of antibiotics]. Odessa, KP OGT, 2005: 74.

*Впервые поступила в редакцию 03.04.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 625.322

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3251637>

**ОПТИМАЛЬНІ УМОВИ СЕЛЕКТИВНОЇ ЕКСТРАКЦІЇ
ФЛАВОНОЇДІВ З FLORES SOPHORAE JAPONICAE**

**Протункевич О.О., Присяжнюк К.О., Ракіпов І.М., Марченко С.І.,
Пономарьова Л.А.**

Одеський національний політехнічний університет
o.o.protunkevych@opu.ua

**ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СЕЛЕКТИВНОЙ ЭКСТРАКЦИИ
ФЛАВОНОИДОВ ИЗ FLORES SOPHORAE JAPONICAE**

**Протункевич О.О., Присяжнюк К.А., Ракипов И.М., Марченко С.И.,
Пonomарева Л.А.**

Одесский национальный политехнический университет
o.o.protunkevych@opu.ua

**OPTIMAL CONDITIONS FOR SELECTIVE EXTRACTION OF
FLAVONOIDS FROM FLORES SOPHORAE JAPONICAE**

**Protunkevich O.O., Prisyazhnyuk K.A., Rakipov I.M., Marchenko S.I.,
Ponomareva L.A.**

Odessa National Polytechnic University
o.o.protunkevych@opu.ua

132

Summary /Резюме

Rutin and quercetin are part of many phytopreparations with antioxidant and anti-inflammatory effects. *Flores Sophorae japonicae* contain up to 20 % rutin. The authors investigated the optimal conditions for the selective extraction of rutin and quercetin from *Flores Sophorae japonicae* with alkyls and alkyl acetates. *Flores Sophorae japonicae* was harvested according to the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine. For research, the raw material was ground to particles of 3-5 mm in size. Flavonoids from *Flores Sophorae japonicae* were isolated with 70 % ethanol, the primary aqueous-alcoholic extract was used for further selective extraction of rutin and quercetin with organic solvents (butanol, ethyl acetate and butyl acetate). The quantitative content of total flavonoids (X %, in terms of rutin) in the extracts was determined by the photometric method according to the levels of complexation with aluminum chloride. In the primary water-alcohol extracts, the content of flavonoids was $0,132 \pm 0,06$ %. To evaluate the properties of alkyls and alkyl acetates, to extract rutin from primary extracts, a two-phase selective extraction was performed in a system — water-alcohol extract: organic solvent (butanol, ethyl acetate and butyl acetate). The selective properties of solvents were evaluated by the quantitative content of flavonoids in organic phases. For crystallization of flavonoids, organic phases were concentrated using a rotary evaporator. Based on experimental data for butanol, ethyl acetate and butyl acetate, quantitative extraction characteristics were calculated, such as the distribution coefficient (D) and the levels of rutin extraction (R , %). It was determined that butyl acetate showed the most pronounced ability of selective

extraction ($R = 82.7 \%$). In the ethyl acetate and butanol phases in the cold, crystallization of flavonoids was observed during the day. The precipitates were studied by TLC, IR spectrophotometry and mass spectrometry. Chromatograms showed spots with yellow-green fluorescence and corresponding $R_f = 0.5$ (rutin) and $R_f = 0.81$ (quercetin). In the infrared spectra of flavonoid precipitation, absorption bands characteristic of phenolic and alcoholic hydroxyl groups are visible (lanes 1660, 1610, 1580, 1510, 1460 cm^{-1}) and the "fingerprint" area of 800-1200 cm^{-1} , which confirm the presence of rutin. The mass spectrum of precipitation has a peak 60, which corresponds to the mass of glucose and a peak 302, which confirms the presence of quercetin. It was determined that butanol proved to be the optimal selective extractant of flavonoids.

Key words: rutin, quercetin, flavonoids, selective extraction.

Флавоноиды, рутин и кверцетин, входят в состав многих фитопрепаратов с выраженными капилляроукрепляющим, антиоксидантным и противовоспалительным эффектами. *Flores Sophorae japonicae* содержат до 20 % рутина. Исследовали оптимальные условия селективной экстракции рутина и кверцетина из *Flores Sophorae japonicae* алкилами и алкилацетатами. Заготовку *Flores Sophora Japonica* проводили согласно требованиям ГФУ. Для исследований сырье измельчали до частиц размером 3-5 мм. Флавоноиды из *Flores Sophorae japonicae* выделяли 70 % этанолом, первичное водно-спиртовой извлечение использовали для дальнейшей селективной экстракции рутина и кверцетина органическими растворителями (бутанолом, этилацетатом и бутилацетатом). Количественное содержание суммы флавоноидов ($X \%$, в пересчете на рутин) в экстрактах определяли фотометрическим методом по степени комплексообразования с алюминия хлоридом. В первичных водно-спиртовых вытяжках содержание флавоноидов составило $0,132 \pm 0,06 \%$. Для оценки свойств алкилов и алкилацетатив извлекать рутин из первичных вытяжек, проводили двухступенчатую селективную экстракцию в системе -водно-спиртовой извлечение: органический растворитель (бутанол, этилацетат и бутилацетат). Выборочные свойства растворителей оценивали по количественному содержанию флавоноидов в органических фазах. Для кристаллизации флавоноидов органические фазы концентрировали на роторном испарителе. На основании экспериментальных данных для бутанола, этилацетата и бутилацетата были рассчитаны такие количественные экстракционные характеристики, как коэффициент распределения (D) и степень извлечения рутина ($R, \%$). Установлено, что бутилацетат проявил наиболее выраженную способность селективной экстракции ($R = 82,7 \%$). В этилацетатной и в бутанольной фазах на холоду в течение суток наблюдалась кристаллизация флавоноидов. Осадки исследовали методом ТСХ, ИК-спектрофотометрии и масс-спектрометрии. На хроматографах были обнаружены пятна с желто-зеленой флуоресценцией и соответствующими $R_f = 0,5$ (рутин), и $R_f = 0,81$ (кверцетин). В ИК-спектрах осадков флавоноидов видны полосы поглощения, характерные для фенольных и спиртовых гидроксильных групп (полосы 1660, 1610, 1580, 1510, 1460 cm^{-1}) и область «отпечатка пальцев» 800-1200 cm^{-1} , которые подтверждают присутствие рутина. На масс-спектре осадков имеется пик 60, который соответствует массе глюкозы и пик 302, который подтверждает наличие кверцетина. Установлено, что бутанол проявил себя оптимальным селективным экстрагентом флавоноидов.

Ключевые слова: рутин, кверцетин, флавоноиды, селективная экстракция

Флавоноїди, рутин і кверцетин, входять до складу багатьох фітопрепаратів з вираженим капіляррозміцнюючим, антиоксидантним та протизапальним ефектами. *Flores Sophorae japonicae* містять до 20 % рутину. Досліджували оптимальні умови селективної екстракції рутину і кверцетину з *Flores Sophorae japonicae* алкілами та алкілацетатами. Заготівлю *Flores Sophorae japonicae* проводили згідно вимогам ДФУ. Для досліджень сировину подрібнювали до частинок розміром 3-5 мм. Флавоноїди з *Flores Sophorae japonicae* виділяли 70 % етанолом, первинний водно-спиртовий витяг використовували для подальшої селективної екстракції рутину і кверцетину органічними розчинниками (бутанолом, етилацетатом та бутилацетатом). Кількісний вміст суми флавоноїдів (X %, у перерахунку на рутин) у екстрактах визначали фотометричним методом по ступеню комплексоутворення з алюмінію хлоридом. У первинних водно-спиртових витягах вміст флавоноїдів склав $0,132 \pm 0,06$ %. Для оцінювання властивостей алкілів та алкілацетатів виділяти рутин із водно-спиртових витягів, проводили двохступеневу селективну екстракцію системи водно-спиртовий витяг: органічний розчинник (бутанол, етилацетат і бутилацетат). Вибіркові властивості розчинників оцінювали по кількісному вмісту флавоноїдів в органічних фазах. Для кристалізації флавоноїдів органічні фази концентрували на роторному випаровнику. На підставі експериментальних даних для бутанолу, етилацетату і бутилацетату, були розраховані такі кількісні екстракційні характеристики, як коефіцієнт розподілу (D) та ступінь витягання рутину (R , %). Встановлено, що найкращу здатність селективно вивільняти рутин і кверцетин з водно-спиртового витягу проявив бутилацетат ($R = 82,7$ %). В етилацетатної і в бутанольної фазах на холоді протягом доби спостерігалась кристалізація флавоноїдів. Осади досліджували методом ТШХ, ІЧ-спектрофотометрії та мас-спектрометрії. На хроматографах були виявлені плями жовто-зеленою флуоресценцією та відповідними $R_f = 0,5$ (рутин), і $R_f = 0,81$ (кверцетин). В ІЧ-спектрі осадів флавоноїдів наявні смуги поглинання, характерні для фенольних та спиртових гідроксильних груп (ряд смуг 1660 см $^{-1}$: 1610 , 1580 , 1510 , 1460 см $^{-1}$) і область «відбитка пальців» 800 - 1200 см $^{-1}$, які підтверджують присутність рутину. На мас-спектрі дослідного осаду наявний пік 60 , який відповідає масі глюкози і пік 302 , який підтверджує наявність кверцетину. Встановлено, що бутанол проявил себе оптимальним селективним екстрагентом флавоноїдів.

Ключові слова: рутин, кверцетин, флавоноїди, селективна екстракція

Актуальність

Важливе місце у сучасної фармації займають фітопрепарати на основі рослинних пігментів — флавоноїдів. Ці сполуки відносяться до групи вітаміну Р і широко використовуються як джерело для створення лікарських засобів протизапальної, капілярпротекторної, гепатозахисної, антибактерицидної дії. Найчастіше у фітотерапії застосовують

рутин і кверцетин, які проявляють виражений капіляррозміцнюючий, антиоксидантний та протизапальний ефекти.

Кверцетин s 3,5,7,3,4 — пентаоксіфлавоон, представляє собою лимонно-жовті кристали s т. пл. 316 – 317 °C. Рутин s 3-рутинозид кверцетину, 3-рамноглікозид-3,5,7,3,4 s пентаоксіфлавоон, світло-жовті голки, s т. пл. 180 – 190 °C.

Основними джерелами для їх от-

Кверцетин

Рутин

Рис. 1 Флавоноїди *Sophorae japonicae*

римання є бутони і плоди софори японської (*Alabastrae Sophorae japonicae*, *Fructus Sophorae japonicae*), зелена маса гречихи посівної (*Fagopyrum sagittatum Gilib*), плоди аронії чорноплідної (*Fructus Aroniae melanocarpaе*). Для розширення сировинної бази значний інтерес представляють квітки софори японської (*Flores Sophorae japonicae*), які містять до 20 % рутину [1].

Мета дослідження - оптимізація умов селективної екстракції рутину і кверцетину з *Flores Sophorae japonicae* алкілами та алкілацетатами.

Матеріали і методи дослідження

Дослідна рослинна сировина була заготовлена в 2018 році в Одеській області. Збір *Flores Sophorae japonicae* проводили протягом часу цвітіння (липень-серпень). Сировину висушували повітряно-тіньовим методом протягом 14 діб до остаточної вологості 12 %. Для проведення дослідів квітки подрібнювали до частинок розміром 3-5 мм [2].

Комплекс флавоноїдів виділяли методом одноступеневої мацерації, екстрагентом служив 70 % етиловий спирт, співвідношення сировина: екстрагент складало 1: 15. Екстракцію проводили в установці з оборотним холодильником на киплячій водянній бані протягом 30 хвилин. Одержаний первинний водно-спиртовий витяг фільтрували під вакуумом і використовували для подальшої селективної екстракції рутину і кверцетину [2]. Кількісний вміст

суми флавоноїдів (X %, у перерахунку на рутин) у екстрактах оцінювали фотометричним методом по ступеню комплексоутворення з алюмінію хлоридом [3].

Проводили порівнювальний аналіз властивостей алкілів та алкілацетатів вибірково виділяти рутин і кверцетин з водно-спиртових витягів. В якості селективних екстрагентів були використані органічних розчинники: бутанол, етилацетат і бутилацетат. З метою виділення чистих флавоноїдів до водно-спиртових витягів додавали рівні об'єми певних органічних розчинників і проводили двохступеневу селективну екстракцію системі рідина-рідина тривалістю 20 хвилин у режимі струшування. Розділення на органічну та водну фази здійснювали у ділильній лійці. Для бутанолу, етилацетату та бутилацетату отримували відповідно по дві органічні фракції флавоноїдів (Φ_1 і Φ_2). Вибіркові властивості бутанолу, етилацетату та бутилацетату оцінювали по кількісному вмісту флавоноїдів в органічних фазах (X %, у перерахунку на рутин) [4]. З метою одержання осадів рутину і кверцетину органічні фази концентрували до початкового об'єму на роторному випаровнику та витримували протягом 24 години при $t = 2^\circ\text{C}$. Осади флавоноїдів відділяли фільтруванням і висушували на повітрі при $t = 20^\circ\text{C}$ [4]. З осадами проводили якісні кольорові реакції для підтвердження наявності рутину і кверцетину: цианідинову пробу, реакцію з концентрованою сірчаною кислотою, хлорним залізом, гідроксидом натрію. Якісний склад виділених флавоноїдів аналізували методом тонкошарової хроматографії (ТШХ) в системі — бутанол: крижана оцтова кислота: вода (6: 1: 2). Плями флавоноїдів проявляли 10 % розчином алюмінію хлориду. Також якісний аналіз осадів досліджували методом ІЧ-спектрофотометрії та мас-

спектрометрії [5].

Результати дослідження та їх обговорення

У первинних водно-спиртових витягах методом фотоколориметрії, по ступеню комплексоутворення з алюмінієм хлоридом, визначали кількісний вміст флавоноїдів; він склав $0,132 \pm 0,06$ % від маси сухої сировини (у перерахунку на рутин).

В отриманих органічних фракціях кількісно визначили вміст рутину.

Рис. 2 Вміст флавоноїдів у фракціях органічних фаз при двохкратній вибірковій екстракції з первинного водно-спиртового витягу (X, в % від маси сухої сировини, у перерахунку на рутин)

Дослідні органічні розчинники проявили близькі властивості вилучати комплекс флавоноїдів, найкращі екстрагуючі властивості виявив бутилацетат.

За експериментальними даними для дослідних органічних розчинників були розраховані такі кількісні екстракційні характеристики, як коефіцієнт розподілу (*D*) та ступінь витягання рутину (*R*, %). Бутанол проявив здатність витягувати 75,8 % всіх флавоноїдів з первинного екстракту, етилацетат — 65,7 %, бутилацетат — 82,7 %. Таким чином, бутилацетат проявив кращі властивості вибірково екстрагувати рутин. Результати представлені у таблиці 1.

В етилацетатній і в бутанольній фазах на холоді протягом доби спостерігалась кристалізація флавоноїдів і поява осаду, в бутилацетатній фазі осадження не спостерігалось. Дослідні осадки проявляли жовто-зелену флуоресценцію в УФ-світлі (300-400 нм), притаманну для флавоноїдів і дали

Встановлено, що основна кількість флавоноїдів переходила в органічну фазу вже на першій ступені екстракції.

позитивний результат при проведенні якісних реакцій.

Якісний аналіз осадів методом

Таблиця 1

Кількісні екстракційні характеристики органічних розчинників

Органічні розчинники	Коефіцієнт розподілу (<i>D</i>)	Ступінь витягання, <i>R</i> , %
Бутанол	3,10	75,8 %
Етилацетат	2,7	67,5
Бутилацетат	3,71	82,7

Таблиця 2

Результати якісного аналізу осадів флавоноїдів, кристалізованих з бутанолу та етилацетату, методом ТШХ

Досліджуваний осад	Величина <i>Rf</i>	Ідентифіковані флавоноїди
Осад №1 (з етилацетату)	0,5	рутин
	0,81	кверцетин
Осад №2 (з бутанолу)	0,49	рутин
	0,80	кверцетин
ДСЗ рутину	0,5	рутин
ДСЗ кверцетину	0,81	кверцетин

ТШХ показав, що осадки із бутанолу і етилацетату містять рутин та кверцетин. Після проявлення хроматограми спиртовим розчином 10 %-го $AlCl_3$ відмічалась наявність жовто-зелених плям з величиною *Rf* = 0,5 (рутин), і *Rf* = 0,81 (кверцетин). *Rf* стандарту рутину склав 0,5, *Rf* стандарту кверцетину — 0,81. Дані проведені в таб-

Рис. 3 ІЧ-спектр осадів флавоноїдів
1. Осад з етилацетату (№1) 2. Осад з бутанолу (№ 2)

лиці 2.

В ІЧ-спектрі осадів флавоноїдів наявні смуги поглинання, характерні для різних угруповань. Так, рутин має широкую смугу $3200-3500\text{ см}^{-1}$, обумовлену фенольними та спиртовими гідроксильними групами; смуга 1660 см^{-1} належить карбонільній групі; ароматичні $\text{C}=\text{C}$ зв'язки дають ряд смуг $1610, 1580, 1510, 1460\text{ см}^{-1}$. Важливою для ідентифікації флавоноїдів являється так звана область «відбитка пальців» $800-1200\text{ см}^{-1}$. Збіг смуг вказаних угруповань і області «відбитка пальців» служить надійною ознакою ідентичності речовин.

Методом мас-спектрометрії реєструвалися мас-спектри дослідних осадів та стандартних зразків рутину і кверцетину (рис. 4). На мас-спектрі видно, що рутин розщеплюється на глікон і аглікон, піки 60 і 302.

На мас-спектрі дослідного осаду наявний пік 60, який відповідає масі глюкози і пік 302, який підтверджує наявність кверцетину. Отже, в результаті електронного удару молекула глікозиду рутину розпадається на аглікон кверцетин та моносахаридні залишки глікону.

Висновки

В результаті проведених досліджень встановлено, що найкращу здатність селективно екстрагувати рутин і кверцетин з первинних водно-спиртових витягів проявив бутилацетат,

ступінь витягання флавоноїдів ($R, \%$) склала $82,7 \%$. Для повного виділення флавоноїдів з спиртового витягу органічними розчинниками достатньо двох-ступеневої мацерації. Оптимальним

Рис. 4 Мас-спектр осаду флавоноїдів з бутанолу

розчинником для одержання кристалів рутину і кверцетину виявився бутанол. Результати якісного аналізу ТШХ, ІЧ-спектрофотометрії та мас-спектрометрії підтвердили, що осаді містять суміш рутину і кверцетину.

Література

1. Саламаха В.В., Протункевич О.О., Присяжнюк К.О. Розробка методів виділення рутину і кверцетину із квіток софори японської. // Праці Одеського національного політехнічного університету. — 2012. — № 1 (38). — С. 286–290.
2. Солодовніченко Н.М., Журавльов М.С., Ковальов В.М. Лікарська рослинна сировина та фітопрепарати. — Харьков: НФаУ, МТК-книга, 2003. — С. 171–184.
3. Матющенко Н.В. Количественное определение суммы флавоноидов в новом фитопрепарате «Элима» / Н.В. Матющенко, Т.А. Степанова // Химико-фармацевтический журнал. — 2003. — Т. 37, №5. — С.42–44.
4. Ерина О.В., Мокшина Н.Я., Селеменов В.Ф., Нечаева Л.С.. Экстракционно-

фотометрическое определение рутина в водных средах/ О.В.Ерина// Вестник ВГУ. Серия: Химия. Биология. Фармация. — 2005. — №1. — с.26– 28.

- Ладыгина Е.Я., Сафронич Л.Н., Отряшенкова В.Э. и др. Химический анализ лекарственных растений: Учебное пособие для фармац. Вузов; Под ред. Н.И. Гринкевича, Л.Н. Сафронич — М.: Высш. Шк., — 1983. — 176с.

References

- Salamakha V.V., Protunkevich O.O., Prysiazhniuk K.O. 2012, "Rozrobka metodiv vydilennia rutynu i kvvertsetynu iz kvitok sofory yaponskoi" [Development of methods for extracting rutin and quercetin from Japanese pagoda tree flowers], Pratsi Odesk. politekhn. univers., No 1 (38), pp. 286–290. (in Ukrainian)
- Solodovnichenko N.M., Zhuravliov M.S., and Kovaliov V.M. 2003, Likarska roslynna syrovyna ta fitopreparaty [Plant raw materials and phyto-preparations], NFaU MTK-knyha, Kharkiv, Ukraine. (in Ukrainian)
- Yerina O.V., Mokshina N.Ya., Selemenev

V.F., Nechaeva L.S. 2005, "Ekstraktsionno-fotometrisheskoe opredelenie rutina v vodnykh sredakh" [Extractional photometric determination of rutin in aqueous media], Vestnik VGU, Seriya: Khimiya Biologiya Farmatsiya, No 1, pp. 26–28. (in Russian)

- Matyushchenko N.V., Stepanova T.A 2003, "Kolichestvennoe opredelenie summy flavonoidov v novom preperate "Elima"" [Quantitative determination of the total content of flavonoids in the new phytopreparation "Elima"], Khimikofarmats. zhurnal, Vol. 37, No 5, pp. 42–44. (in Russian)
- Ladygina Ye. Ya., Safronich L.N., Otryashenkova V. E. et al. 1983, Khimicheskiy analiz lekarstvennykh rasteniy: uchebnoe posobie dlya farmats. vuzov [Chemical analysis of medicinal plants: a textbook for pharmaceutical universities], in Grinkevich, N.I. and Safronich, L.N. (ed.), Vyssh. shkola, Moscow, USSR. (in Russian)

*Впервые поступила в редакцию 02.04.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 665.6.035.6+577.11

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3251591>

РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕЛІВ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ

**Кравченко І.А.¹, Цепколенко В.О.², Пушкаръов Ю.М.¹, Сайтарли С.В.¹,
Нестеркіна М.В.¹**

¹ Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

² Інститут пластичної хірургії «Віртус», м. Одеса

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕЛЕЙ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

**Кравченко И.А.¹, Цепколенко В.А.², Пушкарев Ю.М.¹, Сайтарлы С.В.¹,
Нестеркина М.В.¹**

¹ Одесский национальный политехнический университет, . Одесса

² Институт пластической хирургии «Виртус», г. Одесса

RHEOLOGICAL PROPERTIES OF HYALURONIC ACID GELS

**Kravchenko I.A.¹, Tsepkoленko V.A.², Pushkarev Yu.M.¹, Saitarly S.V.¹,
Nesterkina M.V.¹**

¹ Odessa National Polytechnic University, Odessa

² Institute of Plastic Surgery "Virtus", Odessa

Summary/Резюме

The structural and mechanical properties of gels used in cosmetology and medicine, in particular gels of hyaluronic acid (HA), serve as an objective characteristic of their quality, consumer properties, storage criteria, ability to interact with skin, etc. The purpose of present work is rheological properties study of gels based on high and low molecular weight HA and their mixtures in various ratios.

The following concentrations of solutions were used in the current research: 0.25 % solutions of high and low molecular weight HA as well as their mixtures in the ratios 80: 20, 70: 30, 60: 40 and 50: 50 vol %. The study of rheological characteristics was carried out on the "Rheotest-2" rotary viscometer RV. Increasing of shear rate leads to the significant viscosity reduction of the investigated mixtures due to the destruction of their structure, especially with raising low molecular weight HA content. The structure of low molecular weight HA at high shear rates approaches to Newtonian fluid.

Rheological properties of gels based on high and low molecular weight HAs allow scientifically substantiate their ratio while developing formulations of cosmetic gels and emulsion creams on their basis.

We may conclude that optimal ratio for gel obtaining with excellent skin moisturizing properties and simultaneous lifting effect is the ratio of 50: 50 and 60: 40 vol % for 0.25 % solution of high and low molecular weight HA, respectively. These gels might be used for emulsion creams preparation.

Key words: *gels, hyaluronic acid, rheological studies, structural and mechanical properties*

Структурно-механічні властивості гелів, які використовуються в косметології та медицині, зокрема гелів гіалуронової кислоти (ГК), служать об'єктивною характеристикою їх якості, споживчих властивостей, критерієм зберігання, здатності до взаємодії зі шкірою та ін. Метою даної роботи було вивчення реологічних властивостей гелів високо та низькомолекулярної ГК і їх сумішей в різних співвідношеннях. В роботі використовувалися 0,25 % розчини високо і низькомолекулярної ГК, а також їх суміші у наступних співвідношеннях — 80: 20, 70: 30, 60: 40 і 50: 50 об %. Вивчення реологічних характеристик проводили на ротаційному віскозиметрі «Rheotest-2» RV. Аналіз отриманих залежностей напруги зсуву і в'язкості від швидкості зсуву показує, що зі збільшенням швидкості зсуву в'язкість досліджених сумішей, особливо при збільшенні вмісту низькомолекулярної ГК, значно знижується внаслідок руйнування їх структури. Структура низькомолекулярної ГК при високих швидкостях зсуву стає близькою до ньютонівської рідини. Наведені дані реологічних властивостей гелів, утворених високомолекулярною і низькомолекулярною ГК дозволяють науково обґрунтувати їх співвідношення, що може бути використано для розробки рецептур косметичних гелів і емульсійних кремів на їх основі для догляду за різними типами шкіри. В результаті проведеного дослідження можна дійти висновку, що найбільш оптимальним співвідношенням для отримання гелів, що мають хороші зволожуючі властивості з одночасним ліфтинг ефектом є співвідношення 50: 50 і 60: 40 об % для 0,25 % розчину високомолекулярної та низькомолекулярної ГК. Ці ж гелі можуть використовуватися для отримання емульсійних кремів.

Ключові слова: *гелі, гіалуронова кислота, реологічні дослідження, структурно-механічні властивості*

Структурно-механические свойства гелей, которые используются в косметологии и медицине, в частности гелей гиалуроновой кислоты (ГК), служат объективной характеристикой их качества, потребительских свойств, критерием хранения, способности к взаимодействию с кожей и др. Целью данной работы было изучение реологических свойств гелей высоко и низкомолекулярной ГК и их смесей в различных соотношениях. В работе использовались 0,25 % растворы высоко и низкомолекулярной ГК, а также их смеси в следующих соотношениях “ 80: 20, 70: 30, 60: 40 и 50: 50 об %. Изучение реологических характеристик проводили на ротационном вискозиметре «Rheotest-2» RV. Анализ полученных зависимостей напряжения смещения и вязкости от скорости сдвига показывает, что с увеличением скорости сдвига вязкость исследованных смесей, особенно при увеличении содержания низкомолекулярной ГК, значительно снижается вследствие разрушения их структуры. Структура низкомолекулярной ГК при высоких скоростях сдвига становится близкой к ньютоновской жидкости. Приведенные данные реологических свойств гелей, образованных высокомолекулярной и низкомолекулярной ГК, позволяют научно обосновать их соотношение, что может быть использовано для разработки рецептур косметических гелей и эмульсионных кремов на их основе для ухода за разными типами кожи. В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что наиболее оптимальным соотношением для получения гелей с хорошими увлажняющими свойствами и одновременным лифтинг эффектом является соотношение 50: 50 и 60: 40 об % для 0,25 % раствора высокомолекулярной и низкомолекулярной ГК. Эти же гели могут использоваться для получения эмульсионных кремов.

Ключевые слова: гели, гиалуроновая кислота, реологические исследования, структурно-механические свойства

Вступ

Розробка сучасних гелевих лікарських і косметичних препаратів для зовнішнього застосування висуває ряд вимог до їхніх структурно-механічних властивостей, які можуть служити об'єктивною характеристикою якості, критерієм зберігання, споживчих властивостей, здатності до взаємодії зі шкірою, тощо. Державною Фармакопеею України та фармакопеею інших країн передбачено контроль реологічних властивостей гелевих лікарських форм.

Для виробництва гелів широко використовуються різні полімери природного та синтетичного походження, такі як карбопол, хітозан, полісахариди водоростей караганан і альгінати, поліетиленгліколі та гіалуронова кислота [1-4].

Для створення високоефективних

зволожуючих косметичних засобів становить інтерес розробка гелів на основі високомолекулярної та низькомолекулярної гіалуронової кислоти (ГК). Вона міститься у великій кількості в шкірі людини і в значній мірі сприяє підтримці позаклітинного простору і транспортуванні поживних речовин і розчинених іонів завдяки її високій вологозв'язуючій активності [5]. При цьому ГК зберігає гідратацію шкіри і тому часто використовується як зволожуючий засіб в косметичних виробках, спрямованих на відновлення еластичності шкіри. Завдяки утворенню в'язкої перичелюлярної мережі вона обмежує рух реактивних форм кисню або зв'язує їх, діючи як хелатор заліза [6, 7]. Таким чином, ГК діє як антиоксидант і поглинач вільних радикалів, демонструє чудові в'язкопружні властивості і високу біосумісність.

Одночасне застосування високо-

Таблиця 1

молекулярної та низькомолекулярної ГК дозволяє в складі однієї гелевої форми використовувати унікальні властивості ГК з різною молекулярною масою. Високомолекулярна ГК утворює на поверхні шкіри тонку плівку, що сприяє зниженню випаровування води з організму і одночасно притягує її з навколишнього середовища. ГК з низькою молекулярною масою може проникати крізь роговий шар епідермісу в нижче розташовані шари і проявляти зволожуючу дію зсередини.

У зв'язку з цим метою даної роботи було вивчення реологічних властивостей гелів високо та низькомолекулярної ГК та їхніх сумішей в різних співвідношеннях.

Матеріали і методи досліджень

В роботі використовувалися 0,25 % розчини високо і низькомолекулярної ГК, а також їхні співвідношення 80: 20, 70: 30, 60: 40 і 50: 50 об %. Розчини готувалися заздалегідь, щоб утворився повністю прозорий однорідний гель.

Вивчення реологічних характеристик проводили на ротатійному віскозиметрі «Rheotest-2» RV (Німеччина) з системою коаксіальних циліндрів S1 при співвідношенні їх радіусів 1,02 в діапазоні швидкостей зсуву = 3 1312 с⁻¹. Величину напруги зсуву (τ , Па) визначали за формулою $\tau = z \cdot \alpha$, де z — константа циліндра, зазначена в паспорті приладу; α — показання шкали індикатора приладу. Ефективну в'язкість (η_{ef} , Па·с) роз-

Склад досліджених зразків

Компоненти	Зразки					
	1	2	3	4	5	6
Високомолекулярна ГК, % об.	100	80	70	60	50	0
Низькомолекулярна ГК, % об.	0	20	30	40	50	100

раховували за рівнянням Оствальда де Віла: $\eta_{ef} = K \cdot \gamma^{n-1}$.

На основі реограм, які були побудовані на підставі отриманих експериментальних даних, робили висновок про характер перебігу і міцності досліджених систем. Вимірювання динамічної в'язкості проводилося при кімнатній температурі.

Результати та їх обговорення

Вивчено реологічні характеристики високомолекулярної (ВГК) та низь-

a)

б)

Рис. 1. Залежності напруги зсуву τ (а) і в'язкості η (б) від швидкості зсуву ($\dot{\gamma}$) досліджуваних зразків (№ зразків по табл. 1)

комолекулярної гіалуронової кислоти (НГК), та їхніх сумішей, склад яких наведено в табл.1.

На рис.1 наведено залежності напруги зсуву (τ) і в'язкості (η) від швидкості зсуву (γ) досліджуваних зразків:

Для визначення міцності структури досліджуваних зразків розглядали залежності напруги від швидкості зсуву при їх малих значеннях. Розрахунок величини межі міцності структури (τ_k) проводили за формулою: $\tau_k = \tau - K \cdot \gamma$, (1), де τ — величина напруги зсуву при швидкості зсуву γ ; K — тангенс кута нахилу дотичної до лінії залежності в координатах $\tau - \gamma$. Розраховані значення для ВГК, НГК та їх сумішей наведені в табл.2.

Графічно залежність τ_k від вмісту високомолекулярної ГК в суміші представлена на рис.2. Наведена залежність задовільно укладається на пряму лінію з точністю 0,9848.

Наведені дані показують, що характеристики міцності ВГК і їх сумішей з НГК мізерно малі або повністю відсутні. Це підтверджується видом кривих залежностей τ від γ , що виходять з початку осей координат. Тому високомолекулярна ГК і її суміш з низькомолекулярною ГК в співвідношенні 50: 50 течуть при як завгодно малих швидкостях зсуву.

Аналіз наведених на рис. 1, 3 за-

Рис.2. Залежність міцності структури τ_k від вмісту ВГК в суміші

Рис. 3. Залежність в'язкості від швидкості зсуву в логарифмічних координатах

лежностей напруги зсуву і в'язкості (в логарифмічних координатах) від швидкості зсуву показує, що зі збільшенням швидкості зсуву в'язкість досліджених сумішей значно знижується внаслідок руйнування їх структури. Наведені залежності показують, що досліджені високомолекулярна ГК, низькомолекулярна ГК та їх суміші характеризуються псевдопластичним характером течії у всьому дослідженому діапазоні швидкостей зсуву від 3 до 1312 s^{-1} .

Перебіг таких аномально в'язких систем не підкоряється закону Ньютона, проявляючи аномалію в'язкості. Для математичного опису реологічного поведінки

Розраховані значення τ_k для ВГК, НГК та їх сумішей

Показник	Зразки					
	1	2	3	4	5	6
τ_k , Па	32,3	21,2	11,0	3,9	0,0	0,0

Розрахункові значення індексу течії досліджених сумішей

Зразок	Значення n (в межах $\dot{\gamma}$, s^{-1})					
	3-5,4	5,4-27,6	27,6-48,6	48,6-145,8	145,8-729	729-1312
1	0,65			0,46		
2	0,69			0,43		
3-5	0,7			0,47		
6	0,32			0,71		

структурованих в'язко-текучих систем може бути використано статичне рівняння Оствальда де Віла:

$$\eta_{ef} = K \cdot \gamma^{n-1} \quad (2)$$

де η_{ef} — ефективна в'язкість, Па·с

K — коефіцієнт, який визначає в'язкість при $n = 1$;

n — індекс течії, що визначає ступінь відхилення течії системи від ідеальної ньютонівської рідини, для якої $n = 1$.

У табл. 3 наведені значення індексу течії досліджених сумішей, які розраховані на основі рівняння (2) і експериментальних даних.

Наведені дані показують, що зі збільшенням швидкості зсуву і зі збільшенням вмісту низькомолекулярної ГК в суміші структура досліджених систем руйнується.

Найбільш інтенсивно руйнується структура низькомолекулярної ГК і при високих швидкостях зсуву ($> 145 s^{-1}$), при яких кислота стає близькою до ньютонівської рідини ($n = 0,71$).

Висновки

Наведені дані реологічних властивостей гелів, утворених високомолекулярною та низькомолекулярною ГК дозволяють науково обґрунтувати їх співвідношення, що може бути використано при розробці рецептур косметичних гелів і емульсійних кремів на їхній основі для догляду за різними типами шкіри. Отримання емульсійних кремів на основі гелю, який є ньютонівською рідиною, дозволяє отримувати косметичний продукт, що має хороші споживчі властивості, легко наноситься на

Таблиця 3 шкіру і легко всмоктується з її поверхні.

Таким чином, в результаті проведеного дослідження можна дійти висновку, що найбільш оп-

тимальним співвідношенням для отримання гелів, що мають хороші зволожуючі властивості з одночасним ліфтинг ефектом є співвідношення 50: 50 і 60: 40 об % для 0,25 % розчину високомолекулярної і низькомолекулярної ГК. Ці ж гелі можуть використовуватися для отримання емульсійних кремів.

Література

1. Brown T.J., Alcorn D., Frazer J.R. Absorption of hyaluronan applied to the surface of intact skin. // J. Invest. Dermatol. — 1999. — V. 113, N 5. — P. 740-746.
2. Patent US N 7132412 Treatment of skin diseases using a pharmaceutical preparation in colloidal form / Petrigni G., Allegra L. — Заявл. 15.07.2004, Опубл. 07.11.2006.
3. Ермак И.М., Бянкина (Барабанова) А.О., Соколова Е.В. Структурные особенности и биологическая активность каррагинанов — сульфатированных полисахаридов красных водорослей дальневосточных морей России // Вестник ДВО РАН. " 2014. " № 1. — С. 80-92.
4. Е. В. Гладух, И. М. Грубник, Г. П. Кухтенко. Влияние солюбилизатора ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло на структурно-механические свойства гелей карбопола // Актуальные вопросы фармацевтической и медицинской науки и практики. — 2017. — Т. 10, № 3 (25). — С. 288–295.
5. Weindl G, Schaller M, Schafer-Korting M, Korting H.C. Hyaluronic acid in the treatment and prevention of skin diseases: molecular biological, pharmaceutical and clinical aspects // Skin Pharmacol Physiol. — 2004. — V. 17, N 5. — P. 207–213.
6. Trommer H, Wartewig S, Bottcher R, et al. The effects of hyaluronan and its fragments on lipid models exposed to UV irradiation // Int J Pharm. — 2003. — V.

254, N 2. — P. 223–234.

7. Moseley R, Walker M, Waddington RJ, Chen W.Y. Comparison of the antioxidant properties of wound dressing materials-carboxymethylcellulose, hyaluronan benzyl ester and hyaluronan, towards polymorphonuclear leukocyte-derived reactive oxygen species // *Biomaterials*. — 2003. — V. 24, N 9. — P.1549-1557.

References

1. Brown T.J., Alcorn D., Frazer J.R., 1999, "Absorption of hyaluronan applied to the surface of intact skin", *J. Invest. Dermatol*, V. 113, N 5, P. 740-746.
2. Patent US N 7132412, "Treatment of skin diseases using a pharmaceutical preparation in colloidal form" Petrigni G., Allegra L., Заявл. 15.07.2004, Оpubл. 07.11.2006.
3. Yermak I.M., Byankina (Barabanova) AA, Sokolova Ye.V., 2014, "Strukturnyye osobennosti i biologicheskaya aktivnost' karraginanov — sul'fatirovannykh polisakharidov krasnykh vodorosley dal'nevostochnykh morey Rossii", *Vestnik DVO RAN*, № 1, S. 80-92 (in Russian).
4. Gladukh Ye. V., Lakey I. M., Kukhtenko G. P., 2017, "Vliyaniye solyubilizatora PEG-40

gidrogenizirovannoye kastorovoye maslo na strukturno-mekhanicheskiye svoystva geley karbopol", *Aktual'nyye voprosy farmatsevticheskoy i meditsinskoy nauki i praktiki*, T. 10, № 3 (25), S. 288-295 (in Russian).

5. Weindl G, Schaller M, Schafer-Korting M, Korting H.C., 2004, "Hyaluronic acid in the treatment and prevention of skin diseases: molecular biological, pharmaceutical and clinical aspects", *Skin Pharmacol Physiol*, V. 17, N 5, P. 207–213.
6. Trommer H, Wartewig S, Bottcher R, et al., 2003, "The effects of hyaluronan and its fragments on lipid models exposed to UV irradiation", *Int J Pharm.*, V. 254, N 2., P. 223–234.
7. Moseley R, Walker M, Waddington RJ, Chen W.Y., 2003, "Comparison of the antioxidant properties of wound dressing materials-carboxymethylcellulose, hyaluronan benzyl ester and hyaluronan, towards polymorphonuclear leukocyte-derived reactive oxygen species", *Biomaterials*, V. 24, N 9, P.1549-1557.

*Впервые поступила в редакцию 14.04.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 611.61-018: 612.46:615.099

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3251018>

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE RAT KIDNEYS INFLUENCED BY SURFACTANT

Popova T.M.

Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine,

popovatatyanamikh@gmail.com

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В НИРКАХ ЩУРІВ ПІД ВПЛИВОМ СУРФАКТАНТУ

Попова Т.М.

Харківський національний медичний університет, Харків, Україна

MORFOLOGICHESKIE IZMENENIYA V POCHKAX KRYIS POD VLIYANIEM SURFAKTANTA

Попова Т.М.

Харьковский национальный медицинский университет, Украина

Summary/Резюме

The present study is focused on elucidate the effect of Laprol-604 on morphological structure of rat kidneys. The model of intoxication was produced by oral administration of water solution Laprol-604 to rats of experimental I group.

The pathomorphological changes in the kidneys I group have been found. Atrophy of glomerular cells, Bowmens' capsular spaces have been extended; tubular epithelial cells have been degenerated. In addition, protein in the renal tubular lumen and interstitial edema have been detected. These morphological changes in the kidneys I group indicate significant load renal tissue.

Keywords: *kidney, Laprol-604, surfactant, polyols*

The present study is a fragment of the scientific research work of the KhMAPE "Pathochemical mechanisms of radiotoxins impact on the body and the principles of their early diagnosis and correction" (state registration number № 0117U000589).

В настоящем исследовании изучали влияние Лапрола-604 на почки взрослых крыс. Эксперимент проводили на половозрелых крысах-самцах линии Вистар с массой тела 190 ± 23 г. Животных рандомизировано разделили на две группы, по 10 особей в каждой. Модель интоксикации получили ежедневным внутрижелудочным введением водного раствора Лапрола-604 в дозе 1/10 LD50 крысам I группы. Лапрол-604 вводили в течение 30 дней эксперимента. Эвтаназию крыс выполнили под тиопенталовым наркозом в дозе 20 мг/кг. Почки крыс взвешивали и обрабатывали для морфологического исследования. Рассчитывали почечный индекс. Почечный индекс в I группе был заметно выше, чем в контрольной группе, $p=0.0001$. Введение Лапрола-604 вызвало патоморфологические изменения в почках крыс I группы. Так, были обнаружены: атрофия клубочковых клеток, расширение пространства капсулы Боумена; дегенерация эпителиальных клеток проксимальных извитых канальцев, наличие белковых структур

в просвете почечных канальцев и интерстициальный отек. Эти морфологические изменения в почках I группы свидетельствуют о значительной нагрузке на почечную ткань.

Ключевые слова: почка, Лапрол-604, поверхностно-активное вещество, полиолы.

У даному дослідженні вивчали вплив Лапролу-604 на нирки дорослих щурів. Експеримент проведено на статевозрілих щурах-самцях з масою тіла 190 ± 23 г. Тварин рандомізовано поділили на дві групи, по 10 щурів у кожній. Модель інтоксикації отримали щоденним пероральним введенням водного розчину Лапролу-604 у дозах $1/10$ LD50 щурам I групи. Лапрол-604 вводили впродовж 30 днів експерименту. Сечу щурів збирали протягом доби за допомогою метаболічних кліток. Евтаназію здійснювали під тіопенталовим наркозом у дозі 20мг/кг. Нирки щурів зважували і обробляли для морфологічного дослідження. Розраховували нирковий індекс. Нирковий індекс у I групі був статистично значуще, ніж у контрольній групі, $p = 0.0001$. Введення Лапролу-604 викликало патоморфологічні зміни в нирках щурів I групи. Так, були виявлені: атрофія клубочкових клітин, розширення простору капсули Боумена; дегенерація епітеліальних клітин проксимальних звивистих канальців, наявність білкових структур в просвіті ниркових канальців і інтерстиціальний набряк. Ці морфологічні зміни в нирках I групи свідчать про значне навантаження на ниркову тканину.

Ключові слова: нирка, Лапрол-604, поверхнево-активна речовина, поліолы.

Introduction

Nonionic surfactants are widely used in different fields of chemical industry such as pharmaceutical, food, and agricultural industries. Nonionic surfactants are employed to improve drugs' solubility and enhance its bioavailability. The food industry uses nonionic surfactants to change the stability of various emulsions and to decrease the retrogradation of amylopectin. Nowadays, humans are influenced by surfactants by numerous pathways [1, 2]. Research data confirmed that nonionic surfactants are able to spread between waters, soils, atmosphere, and living organisms from different geographic regions. The negative effect of nonionic surfactants on animals has been studied [3, 4, 5]. Their polytrophic influence on organism are closely related to the membrane pathology [6, 7]. These effects have been attributed to the surfactant's ability to increase

plasma membrane fluidity. Nonionic surfactant is Laprol-604 has attracted our attention. This is a complex organic mixture of polyoxypropylene polyols. Laprol-604 is being produced industrially for several decades. Laprol-604 has valuable commercial properties that include water and oil solubility, enough stability and, thus, it has been extensive utilized. This polyol is a component of epoxide resin, enamels, varnishes, plastic, fiber, glues, emulsifiers [8]. But we are far from understanding their behavior of those pollutants, their impact on living organisms. Although there are studies show morphological changes and cell apoptosis of hepatocytes and kidney cells under influenced by surfactants, but the histopathological changes in kidney induced by Laprol-604 are not investigated. The aim of this study has been given to elucidate the influence of Laprol-604 on morphological structure of rat kidneys.

Contingents

The study has been performed on

twenty male Wistar rats weighing 190 ± 23 g (10-week-old). All the procedures were performed according to "General ethical principles of experiments on animals" (Ukrainian, 2001) that agreed with European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Strasbourg, 18.03.1986 [9].

Object

Laprol-604 was provided from Science and Production Joint Stock Company "Sintez PAV". Laprol-604 was reported to be 96% pure by the supplier. For all study, it was diluted in deionized water and prepared fresh daily.

Methods

Male rats were randomly assigned to two groups of 10 rats each: control group and I group. The model of intoxication was produced by oral administration of water solution Laprol-604 to rats of I group. Laprol-604 has been administered to male rats of I group once daily by gavage at doses of $1/10 LD_{50}$ (median lethal dose) – 12.5g/kg for 30 days. The control group consisted of 10 intact *male rats were kept on a standard diet*, without Laprol-604 administration. On the thirty first experimental day rats' body weight were measured. Male rats were euthanized by intraperitoneal administration of thiopental (20 mg/kg) and subsequently decapitated, kidneys were quickly removed, washed thoroughly with normal saline to remove the residual blood. Then weighed and processed for morphological studies. Renal index was calculated by dividing total left and right kidney weight to the terminal body weight for each animal.

Kidneys were fixed in 10% neutral buffered formalin. The tissue samples were dehydrated and embedded in paraffin wax and manually sectioned with a microtome to obtain at 5- μ m thickness sections. The sections were washed by xylene to remove paraffin, and then

washed by alcohol in descending order 100, 95, 80, 70, 50% and deionized water, and stained with hematoxylin and eosin. Organizational structure of kidney tissue was visualized by a light microscope. The statistical data processing was carried out by using the STATISTICA 7,0. The median and interquartile range (IQR) were calculated. Mann-Whitney U test was used to compare the numerical values of two groups. All p values less than 0.05 were considered significant.

Results and discussion

Body weight and renal index were compared between control group and I group. The initial body weight of control group and I group was 202 [196; 205] g, 203.5 [197; 210] g, $p=0.472$, respectively. No significant differences of initial body weight were recorded. The weight difference between I and control groups was significantly after 30 days of experiment. The rats of I group had body weight 243.5 [234; 248] g that significantly lighter than those of the control group 265 [259; 272] g, $p=0.0001$. The renal index in I group was noticeable greater than that in control group, $p=0.0001$ (Figure 1).

No laboratory and histological signs of pathological disturbances were detected in the animals of the control group (Figure 2). A renal cortex with Malpighian corpuscles, convoluted parts of proximal and distal tubules, collecting ducts, as well as renal medulla with Henle's loops and collecting ducts were clearly detected. The Malpighian corpuscles were moderately dense with narrow Bowman's spaces. Glomerular cells are represented as densely arranged round shape creations. Glomerular capillary endothelial cells have oblong and dusky nuclei. Podocytes and mesangial cells have round and light stained nuclei. Tubules with dense row of nuclei are located to the nearest with glomerular vascular pole.

Capillary basal lamina is thin. The

proximal and distal convoluted tubules have a relatively regular distinct lumen. These tubules are lined by typical thick cubic epithelium. The cubic epithelium has round nuclei with dense, darkly stained, clumped chromatin. The median and IQR of the renal glomerulus diameter were 122 [121; 125] μm .

Approximately, two-thirds of the total number glomeruli of I group treated by Laprol-604 have been found either crumbly or compacted (Figure 3).

Decreasing of cellularity of glomeruli was marked that led to increase the Bowman capsule spaces and elevating the Malpighian corpuscles. The nuclei of glomerular endothelial cells are hyperchromic, the capillary lumen is not visible. The apical brush border of the proximal tubule epithelium is significantly destroyed, and their cytoplasm is clumping. Hyperchromic nuclei have karyopiknosis and karyolysis. The median diameter of the glomerulus is 116.5 [115; 118] μm that is significantly less than control data ($p=0.0001$). The proximal convoluted tubules showed degeneration of epithelial cells and marked swollen of their tubular lumina.

The massive degeneration of epithelial cells lining the tubules with marked distortion and missing of their tubular lumina was detected. The squamous epithelium were found in the lumen of many tubules.

The pathological lesions of the kidney I group have been found. Atrophy of glomerular

Fig. 1. The renal index of Wistar rats. Renal index was calculated by dividing total left and right kidney weight to the body weight of euthanized rats.

Fig. 2. Histological picture of rat's kidney control group paraffin section stained by hematoxylin and eosin (H & E stain X 200). The normal structure of cortex and medulla of rats' kidney in the control group

Fig. 3. Histological picture of rat's kidney I group paraffin section stained by hematoxylin and eosin (H & E stain X 200). Renal glomerular atrophy, distension of the renal glomerular capsular space and interstitial edema were found in kidneys of I group (H & E stain X 200).

cells, Bowmens' capsular spaces have been extended; tubular epithelial cells have been degenerated. In addition, protein in the renal tubular lumen and interstitial edema have been detected. These morphological changes in the kidneys I group indicate significant load renal tissue.

The present morphological manifestations of toxic damage kidney rats exposed to Laprol-604 confirm the biochemical disturbances have been determined in the blood serum and urine of these animals [10].

The pathomorphological changes have been found here therefore requires the study of nonionic surfactants could be furthered.

References

1. Petrovic M., Fern6ndez-Alba A.R., Borrull F. et al. Occurrence and distribution of nonionic surfactants, their degradation products, and linear alkylbenzene sulfonates in coastal waters and sediments in Spain / M. Petrovic, A.R. Fern6ndez-Alba, F Borrull, R.M. Marce, M.E. Gonz6lez, D. Barcel6 // Environmental Toxicology and Chemistry. – 2002. – №21. – P. 37-46.
2. Olkowska E., Ruman M., Kowalska A and Polkowska Z. Determination of surfactants in environmental samples. Part III. Nonionic compounds/ E. Olkowska, M. Ruman, A Kowalska and Z. Polkowska // Ecological Chemistry and Engineering. – 2013. – Vol. 20. – №3. – P. 449–461.
3. Yuan C.L, Xu Z.Z., Fan M.X. et al. Study on characteristics and harm of surfactants/ C.L Yuan, Z.Z. Xu, Fan M.X., Liu H.Y., Y.H. Xie, T. Zhu // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. – 2014. – Vol. 7№6. –P. 2233-2237.
4. Babienko V.V., Sakharova I.V., Danilchenko L.I. Hygienic evaluation of the influence of the nitrogen-containing surfactants under conditions of acute experiment// Journal of the Grodno State Medical University. – 2015.– №4. –P. 85-87. (in Russian) / Бабиенко В.В., Сахарова И.В., Данильченко Л.И. Гигиеническая оценка влияния азотсодержащих поверхностно-активных веществ в условиях острого эксперимента // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2015.– №4. – С. 85-87.
5. Popova T.M. The effects of Laprol-604 exposure on pregnant rats and their posterity / T.M. Popova // Clinical & experimental pathology. – 2017. – Vol. 16, №2 (60), part 2. – P. 61-64.
6. Cavanagh R. J., Smith P. A and Stolnik S. Exposure to a nonionic surfactant induces a response akin to heat-shock apoptosis in intestinal epithelial cells: implications for excipients safety / R. J. Cavanagh, P. A Smith and S. Stolnik // Mol. Pharmaceutics – 2019 – №16. – P. 618–631.
7. Popova T.M. The typical pathochemical reactions of the damaging impact of detergents as sources of radiotoxins / Popova T.M., Zharova NV, Kolesnik I.L. et al / Problems of environment and medicine . – 2015. –Vol. 19 (5/6). – P. 11-16.
8. Zhukov V. Detergency – modulatory radiomimeticheskikh effektov / V. Zhukov. – Kharkov: Tornado, 2000. – 180 p. (in Russian) / Жуков В. Детергенты – модуляторы радиомиметических эффектов / В. Жуков. – Харьков: Торнадо, 2000. – 180 с.
9. Council of Europe [France]. Eroupean convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Strasbourg, 18.III.1986, <http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Word/123.doc>
10. Popova T.M. Impact of surfactant on renal function of adult Wistar rats / T.M. Popova // Actual problems of transport medicine. – 2018. – №1 (51) . –P. 91-98.

*Впервые поступила в редакцию 16.04.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.5-018.2-008.9-001.15-092.9

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3251559>

СТРУКТУРНО-МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ ЛОКАЛЬНОМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМ ОБЛУЧЕНИИ КОЖИ МОРСКИХ СВИНОК

Звягинцева¹ Т.В., Миронченко² С.И.

¹ГП «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины», г. Киев

²Национальный фармацевтический университет, г Харьков

СТРУКТУРНО-МЕТАБОЛІЧНИЙ СТАН СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ПРИ ЛОКАЛЬНОМУ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОМУ ОПРОМІНЕННІ ШКІРИ МОРСЬКИХ СВИНОК

Звягінцева¹ Т.В., Миронченко² С.І.

¹ДП «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», Київ

²Національний фармацевтичний університет, Харків

STRUCTURAL AND METABOLIC CONDITION OF CONNECTIVE TISSUE UNDER LOCAL ULTRAVIOLET IRRADIATION OF SKIN OF GUINEA PIGS

Zvyagintseva T.V.¹, Myronchenko S.I.²

¹State Institution «Romodanov Neurosurgery Institute of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv

² National University of Pharmacy, Kharkiv

150

Резюме/Summary

Introduction. With ultraviolet irradiation, the skin in the first place suffers, in which not only functional impairment occurs, but also pronounced morphological changes, including degradation of connective tissue.

The goal is to establish the features of the metabolism of the components of the connective tissue during local ultraviolet irradiation of the skin of guinea pigs.

Materials and methods. Studies were conducted on 30 albino guinea pigs weighing 400-500 g. Ultraviolet erythema was caused by irradiation in 1 minimum erythemal dose. The control group was intact guinea pigs. After 2, 4 hours, on the 3rd, 8th day in the skin and blood, the content of proline and sialic acids were determined.

Results. It was shown that local ultraviolet irradiation of guinea pig skin leads to inflammatory and degenerative changes in it, accompanied by activation of the processes of disintegration and disorganization in the connective tissue. The development of ultraviolet erythema is characterized by a significant increase in the content of sialic acids in the blood (on the 3rd day) and a decrease in the level of proline in the skin (throughout the experiment) and blood (on the 3rd day). Structural and metabolic changes in the connective tissue at the time of the disappearance of erythema (on the 8th day) are remained.

Conclusions. A single ultraviolet irradiation of guinea pig skin is accompanied by an increase in the content of sialic acids in the blood and a decrease in the level of proline in the skin and blood, which indicates the activation of the inflammatory process and the destruction of the connective tissue of the skin of animals.

Keywords: ultraviolet irradiation of the skin, connective tissue, proline, sialic acids.

При локальному ультрафіолетовому опроміненні шкіри морських свинок спостерігаються виразні морфофункціональні зміни в ній, що супроводжуються деструкцією колагенових і еластичних волокон. Встановлено, що розвиток ультрафіолетової еритеми характеризується збільшенням вмісту сіалових кислот в крові і зниженням рівня проліну в шкірі і крові. Виявлені структурно-метаболическі розлади зміни сполучної тканини зберігаються на момент зникнення еритеми.

Ключевые слова: ультрафиолетовое облучение кожи, соединительная ткань, пролин, сиаловые кислоты.

При локальном ультрафиолетовом облучении кожи морских свинок наблюдаются выраженные морфофункциональные изменения в ней, сопровождающиеся деструкцией коллагеновых и эластических волокон. Установлено, что развитие ультрафиолетовой эритемы характеризуется увеличением содержания сиаловых кислот в крови и снижением уровня пролина в коже и крови. Выявленные структурно-метаболические расстройства изменения соединительной ткани сохраняются на момент исчезновения эритемы.

Ключові слова: ультрафіолетове опромінення шкіри, сполучна тканина, пролін, сіалові кислоти.

Актуальность

Ультрафиолетовое облучение (УФО) кожи приводит к окислительно-повреждению клеточных компонентов и каскаду метаболических, ферментативных и морфологических изменений в ней. Конечным результатом воздействия ультрафиолета является генетическое повреждение, индукция активных форм кислорода и активация путей передачи сигнала, связанных со старением и деградацией соединительной ткани [1-2]. Известно, что основу соединительной ткани составляют коллагеновые волокна, в образовании которых принимают участие протеогликаны и гликопротеины, играющие роль межфибрилярного цемента. В отличие от других белков организма, для коллагена характерно высокое содержание пролина и гидроксипролина (до 20%),

уровни которых в биологических жидкостях отражают обмен коллагена. Сиаловые кислоты рассматривают структурные компоненты гликолипидов биомембран, гликопротеинов и протеогликанов соединительной ткани [3,4]. Маркеры метаболизма соединительной ткани используются для оценки степени воспалительно-деструктивных процессов в опорно-двигательном аппарате, диагностики системной соединительнотканной дисплазии, сердечно-сосудистых заболеваний и др. [4,5].

Цель исследования – изучить особенности метаболизма компонентов соединительной ткани при локальном ультрафиолетовом облучении кожи морских свинок.

Материал и методы

Исследования были выполнены на

30 морских свинок-альбиносах массой 400-500 г. Эритему вызывали облучением в 1 минимальной эритемной дозе (1 МЭД) выбритого участка кожи с помощью ртутно-кварцевого облучателя ОКН-11-М (УФ-лучами А и В), помещенного на расстоянии 10 см от животного, в течение 2 минут. Уровень повреждающего действия оценивали по интенсивности и длительности эритемной реакции [6]. Группой контроля служили интактные морские свинки. Животных всех групп выводили из эксперимента под общим наркозом (тиопентал-натрий в дозе 60 мг/кг) на разных сроках эксперимента (2 часа, 4 часа, 3 и 8 суток) с соблюдением требований Европейской конвенции о защите позвоночных животных, которые используются для исследовательских и других научных целей. В коже и крови определяли содержание пролина и сиаловых кислот [7]. Результаты исследований обрабатывали стандартными методами вариационной статистики [8].

Результаты

Под влиянием УФО у всех морских свинок развивалась выраженная эритема, которая исчезала на 8-е сутки. Результаты морфологических исследований, проведенных нами [9,10], выявили, что УФО кожи морских свинок вызывает воспалительно-дегенеративные процессы в ней, что проявляется морфофункциональным изменением дермо-эпидермального соединения, лейкоцитарной инфильтрацией в эпидермисе и дерме, деструкцией коллагеновых и элас-

тических волокон и подтверждается морфометрическими данными. Достоверные различия (повышение) дегенеративных изменений коллагеновых и эластических волокон между интактными и облученными животными отмечаются на 3-е сутки после облучения и сохраняются на момент исчезновения эритемы (8-е сутки) [10].

Пролин считается маркером распада коллагена – основного белка соединительной ткани. При локальном УФО кожи морских свинок мы наблюдали достоверное снижение содержания пролина в коже на протяжении всего периода наблюдений (рис. 1,а). Так, через 2 и 4 часа после облучения отмечалось снижение уровня пролина в 1,2 раза, на 3-и сутки после облучения – в 1,9 раза по сравнению с интактными животными. На 8-е сутки данный показатель оставался ниже нормы в 2,5 раза относительно интактных животных (рис. 1,а).

Аналогичная закономерность отмечалась в сыворотке крови, хотя степень снижения пролина в ней была меньше, чем в коже: на 3-е сутки – в 1,3 раза, на 8-е сутки – в 1,4 раза от-

Рис. 1. Содержание пролина в коже (а) и крови (б) морских свинок, подвергшихся УФО
Примечание.*- достоверность различий по сравнению с интактными животными (p ? 0,05)

Рис. 2. Содержание сиаловых кислот в коже (а) и крови (б) морских свинок, подвергшихся УФО

носителем интактных животных (рис. 1,б).

Содержание в сыворотке крови сиаловых кислот является маркером деструкции гликопротеинов и повышается при заболеваниях, сопровождающихся воспалительными процессами или усиленной пролиферацией тканей [4]. Локальное УФО кожи не вызывало существенного изменения содержания сиаловых кислот в ней (рис. 2,а), однако значительно увеличивало их уровень в сыворотке крови (рис. 2,б). Так, содержание сиаловых кислот увеличивалось в 1,6 раза на 3-и сутки, в 1,9 раза – на 8-е сутки (рис. 2,б).

Таким образом, однократное ультрафиолетовое облучение кожи морских свинок сопровождается увеличением содержания сиаловых кислот в крови и снижением уровня пролина в коже и крови, что свидетельствует об активации воспалительного процесса и деструкции соединительной ткани кожи животных. Нарушения метаболизма соединительной ткани при УФО кожи возникают вследствие усиления распада протеогликанов и гликопротеинов, что приводит к дезорганизации структур коллагена соединительной ткани, деполимеризации компонентов органического матрикса.

Выводы.

1. В эритемный период после локального ультрафиолетового облучения кожи морских свинок наблюдаются воспалительно-дегенеративные изменения в ней, сопровождающиеся увеличением содержания сиаловых кислот в крови и снижением уровня пролина в коже и крови.
2. На 8-е сутки после облучения при отсутствии локальных проявлений в коже морских свинок сохраняются структурно-метаболические изменения соединительной ткани.

Литература

1. Janovska J. Sun induced skin damage and immunosuppression / J. Janovska, J. Voicelovska, L. Kasparane // Romania journal of clinical and experimental dermatology. – 2015, May. – P. 84–90.
2. Mechanisms of photoaging and cutaneous photocarcinogenesis, and photoprotective strategies with Phytochemicals. R. Bosch, N. Philips, J.A Suarez-Perez [et al.] / Antioxidants. – 2015. – № 4. –P. 248-268.
3. Особливості структурно-метаболического стану сполучної тканини у хворих на рак шлунка / І.М. Васильєва, О.О. Шевченко Ю.О. Вінник [та ін.] // Світ медицини та біології. –2014. –№ 3(45) – С. 22-25.
4. Беденюк О.С. Біохімічна характеристика стану сполучної тканини при ліпополісахаридному пародонтиті на тлі хронічного гастриту / О.С. Беденюк, М.М. Корда // Sciences of Europ. – 2018. – № 27. – С. 18-22.
5. Морозенко Д.В. Методи дослідження маркерів метаболізму сполучної тканини у сучасній клінічній та експериментальній медицині / Д.В. Морозенко, Ф.С. Леонтьєва // Молодий вчений. – 2016. – № 2 (29). – С. 168-172.
6. Стефанов А. В. Биоскрининг. Лекарственные средства / А. В. Стефанов – К. : Авиценна, 1998. – 189 с.
7. Колб В. Г. Клиническая Биохимия / Колб В. Г., Камышников В. С. – Минск: Ураджай, 1976. – 145 с.
8. Гланц С. Медико-биологическая статистика / С. Гланц. – М. : Практика, 1998. – 459 с.
9. Myronchenko S.I. The impact of ultraviolet irradiation on morpho-functional state of the skin in guinea pigs / S.I. Myronchenko, T.V. Zvyagintseva, O.V. Naumova // Georgian Medical News. –2016. –№ 11 (260). –P. 95–100.
10. Mironchenko S.I. Morphological changes in the skin of guinea pigs in local exposure to ultraviolet irradiation. / S.I. Myronchenko, T.V. Zvyagintseva, O.V. Naumova // European Journal of Natural History. – 2016. –№ 6. – P. 28–31.

References

1. Janovska J., Voicehovska J., Kasparane L. Sun induced skin damage and immunosuppression. Romania journal of clinical and experimental dermatology, 2015; May: 84–90.
2. Bosch R., Philips N., Suarez-Perez J.A [et al.] Mechanisms of photoaging and cutaneous photocarcinogenesis, and photoprotective strategies with Phytochemicals. Antioxidants, 2015; 4: 248-268.
3. Vasilieva IM., Shevchenko OO., Vinnik JuO. Osoblyvosti strukturno-metabolichnogo stanu spoluchnoi tkanyny u khvorykh na rak shlunka [Features of the structural and metabolic state of connective tissue in patients with stomach cancer]. Svit medytsyny ta biologii, 2014; 3(45): 22-25. (in Ukrainian)
4. Bedeniuk OS., Korda MM. Biokhimichna kharakterystyka stanu spoluchnoi tkanyny pry lipopolisakharydnomu parodontyti na tli khronichnogo gastrutu [Biochemical characteristic of connective tissue condition during lipopolysaccharide periodontitis on the background of chronic gastritis]. Sciences of Europ, 2018; 27: 18-22. (in Ukrainian)
5. Morozenko DV., Leontiev FS. Metody doslidzhennia markeriv metabolizmu spoluchnoi tkanyny u suchasni klinichni ta eksperymentalni medytsyni [Methods of studying the markers of connective tissue metabolism in modern clinical and experimental medicine] / Molodyi vchenyi, 2016; 2 (29): 168-172. (in Ukrainian)
6. Stefanov AV. Bioskrining. Lekarstvennye sredstva [Bioscreening. Drugs], Kiev: Avicenna; 1998; 189. (in Russian).
7. Kolb VG., Kamyshnikov VS. Klinicheskaya biokhimiya [Clinical Biochemistry], Minsk: Uradzhai; 1976; 145 (in Russian).
8. Glants S. Mediko-biologicheskaya statistika [Biomedical statistics], Moscow: Praktika; 1998.; 459. (in Russian).
9. Myronchenko SI, Zvyagintseva TV., Naumova OV. The impact of ultraviolet irradiation on morpho-functional state of the skin in guinea pigs. Georgian Medical News, 2016; 11 (260): 95–100.
10. Mironchenko S.I. Zvyagintseva T.V., Naumova O.V. Morphological changes in the skin of guinea pigs in local exposure to ultraviolet irradiation. European Journal of Natural History, 2016; 6.: 28–31.

*Впервые поступила в редакцию 17.04.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

Наши поздравления!

Our Congratulations!

ПРОФЕСОР ВОЛОДИМИР КОРОБЧАНСЬКИЙ: 40-РІЧНИЙ ШЛЯХ У НАУЦІ І ОСВІТІ

*Як в анатомії мертві вчать живих,
так в гігієні хворі вчать здорових
В.О. Коробчанський*

Виповнилося 60 років з дня народження і 40 років науково-педагогічної діяльності видатного вченого, гігієніста, психофізіолога, одного з провідних в нашій країні енциклопедично обізнаних фахівців-професіоналів у багатьох напрямках профілактичної медицини, директору Науково-дослідного інституту гігієни праці й професійних захворювань, завідуючого кафедрою гігієни та екології №1 Харківського національного медичного університету Володимира Олексійовича Коробчанського.

Ювіляр народився 22 березня 1959 року в родині військовослужбовця. В 1976-1982 рр. – студент Харківського медичного інституту (ХМІ). В 1982 р. отримав кваліфікацію лікаря-гігієніста, почав науково-педагогічну діяльність на посаді асистента кафедри загальної гігієни ХМІ. В 1989 р. отримав ступень кандидата медичних наук, в 1997 р. - вчене звання старшого наукового співробітника, в 1998 р. - науковий ступень доктора медичних наук. В 1995 р. стажувався в GlobalInternational (Австралія), а в 1996 – в Fiomedinvest (США). Обіймав посаду завідувача ЦНДЛ ХМІ (1993), директора ДП «Випробувальний центр»ХДМУ (1997), в 2011 році призначений директором НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ.

Сфера наукових інтересів Ювіляра охоплює гігієнічні аспекти професійної та психофізіологічної адаптації учнів системи професійно-технічної освіти та робочої молоді з використанням власної методології системогенезу життєдіяльності, застосування системного аналізу виробничої діяльності, результатів гігієнічної паспортизації та атестації робочих місць промислових підприємств; комплексні гігієнічні дослідження різних проявів життєдіяльності здорових та хворих, з акцентом на психогігієнічні основи профілактичної медицини у галузі освіти та праці, гігієнічну психодіагностику та корекцію донозологічних психічних станів на індивідуальному та популяційному рівнях. За результатами досліджень В.О. Коробчанським опубліковано більше 450 наукових праць, в тому числі такі добре відомі та корисні для широкого кола науковців та практиків видання, як «Психогігієна:українсько-російський тлумачний словник» (2008), «Феномен маргинальности в современном украинском обществе: методологические, социологические и психогигиенические аспекты» (2008), «Медицина граничных станів: 30-річний досвід психогігієнічних досліджень: монографія» (2016) тощо. Їм створено авторитетну наукову школу гігієністів та психофізіологів, підготовлено біля 20 учнів.

Як людина з високим творчим потенціалом. Ювіляр не обмежується плідною науково-педагогічною діяльністю, а є одночасно визнаним талановитим художником з оригінальним глибоким світовідчуттям, автором душевних, ліричних і соціально значущих віршів та есе.

Редакція журналу, колектив Українського НДІ медицини транспорту від щирого серця вітають професора В.О. Коробчанського з ювілеєм і зичать йому багатирського здоров'я, щастя, нових творчих успіхів в усіх його численних напрямках творчої діяльності.

С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

В июне 2019 года 50 летний юбилей отмечают сотрудники нашего института, члены редакционной коллегии, стоявшие у истоков журнала “Актуальные проблемы транспортной медицины”, члены и организаторы Ассоциации микроэлементологов Украины, химики-токсикологи, гигиенисты, микроэлементологи **ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ БОЛЬШОЙ** и **ЕЛЕНА ГЕРАКЛИТОВНА ПЫХТЕЕВА**.

Большой Дмитрий Валерьевич, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела гигиены и токсикологии Украинского НИИ медицины транспорта, руководитель группы токсикологии тяжелых металлов. Закончил химический факультет Одесского национального университета им. И. И. Мечникова в 1993 г., защитил кандидатскую диссертацию по специальности гигиена в 2007 г. Автор около 140 научных публикаций. Основные направления научной деятельности: аналитическая химия, гигиена и токсикология тяжелых металлов, механизмы токсического действия металлов в организме, взаимодействие токсичных и эссенциальных металлов, токсиколого-гигиенические аспекты применения тяжелых металлов в полимерных материалах.

Пыхтеева Елена Гераклитовна, доктор биологических наук, зав. лабораторией токсикологии Украинского НИИ медицины транспорта. Окончила химический факультет Одесского национального университета им. И. И. Мечникова в 1991 г., в 2001 г. защитила кандидатскую диссертацию по специальности биологическая химия, а в 2015 г. – докторскую диссертацию по специальности токсикология. Основные направления научной деятельности: биохимия, гигиена и токсикология тяжелых металлов, механизмы транспорта и токсичности металлов в организме, взаимодействие токсичных и эссенциальных металлов. Автор более 100 научных работ.

За 20 лет работы в институте под руководством Леонида Моисеевича Шафрана они стали специалистами высокого класса, признанными специалистами в области токсикологии и гигиены тяжелых металлов. Защищенная Д.В.Большим диссертация “Гигиеническое значение особенностей токсикокинетики, токсикодинамики и биотрансформации малых доз ртути” стала существенным дополнением к знаниям о механизмах токсичности ртути, а диссертация Е.Г.Пыхтеевой “Металлотионеины в токсикологии тяжелых металлов” стала важным шагом в понимании механизмов их транспорта и токсического действия.

Редакционная коллегия журнала “Актуальные проблемы транспортной медицины” и коллектив Украинского НИИ медицины транспорта искренне поздравляют юбиляров и желают им крепкого здоровья, вдохновения, творческих успехов и материального благополучия

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. К публикации принимаются научные статьи на русском, украинском и английском языках в соответствии с тематикой журнала.
2. Необходимым условием для публикации статьи является соответствие её требованиям и положениям Этической декларации, принятой издательством Elsevier (с Этической декларацией можно ознакомиться на сайте журнала <http://aptm.org.ua>).
3. Оформление статьи: код УДК, название, фамилия и инициалы авторов (инициалы располагаются после фамилии), организация, в которой была выполнена работа (необходимо указать адрес электронной почты или адрес для переписки), ключевые слова (на 3 языках). Реферат на английском, русском и украинском языках со структурой, соответствующей статье, после текста статьи в объёме, достаточном для понимания ключевых положений статьи (2000 символов) — **обязательно!**
4. Структура статьи: введение; объекты, контингенты, методы исследования; результаты и их обсуждение; выводы; список цитируемой литературы (в порядке упоминания). Заголовки структурных частей выносятся на отдельную строку, к левому краю, полужирным шрифтом.
5. Список цитируемой литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84. "БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ.", все сокращения должны отвечать требованиям ДСТУ 3582-97 "Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила". Кроме того, следует также прилагать список литературы, набранный латинским алфавитом на английском языке с подзаголовком "References".
 При этом после ссылок на статьи на русском или украинском языке следует указывать "(in Russian)" либо "(in Ukrainian)". Пример оформления ссылок в этом случае:
 Author АА, Author В.В., Author С.С. 2013, "Title of article", Title of Journal, Vol. 10, No 2, pp. 49-53.
 Подробную инструкцию по оформлению списка литературы на латинице можно прочесть на сайте нашего журнала aptm.org.ua
6. Все статьи подлежат обязательному слепому рецензированию профильными специалистами.
7. Рукописи принимаются на рассмотрение редколлегии в электронном виде в формате документов Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (на носителях либо по электронной почте — journal.aptm@gmail.com). Рисунки, фотографии, схемы, графики могут быть встроены в текст статьи либо прилагаться в виде отдельных файлов растровой или векторной графики. Убедительная просьба не формировать рисунки из отдельных фреймов и текстовых блоков. Графические объекты в растровом формате должны иметь разрешение, достаточное для передачи всех значимых деталей изображения. Иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию и подписи. Таблицы и диаграммы желательно сохранять в формате Microsoft Excel.
8. Правила оформления текста общекультурного характера:
 - После знака препинания (но ни в коем случае не перед) ставится пробел. Это касается точки, запятой, двоеточия, многоточия, точки с запятой, вопросительного и восклицательного знака. Исключение — десятичная запятая в числе; она не отделяется пробелом.
 - Пробел ставится слева от открывающих кавычек и скобок и справа от закрывающих, но никак не наоборот.
 - Целая часть в десятичных дробях отделяется от дробной запятой, а не точкой.
 - Абзацный отступ (красная строка) выставляется средствами форматирования абзаца текстового редактора (например, в программе Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Первая строка» либо путём перемещения бегунка на верхней линейке). Не допускается выставлять абзацный отступ пробелами или при помощи знака табуляции.
 - Форматирование текста многократным повторением пробелов или табуляторов не допускается.
 - Следует различать дефис и тире. Тире длиннее дефиса и обрамляется с обеих сторон пробелами; дефис не имеет пробела ни справа, ни слева.
 - Знаки «±», «=», «<», «>» должны с двух сторон отделяться от текста пробелами.
 - Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (не в круглых и не в косых).
 - Буквенные константы и переменные, латинские термины и названия организмов следует давать курсивом, например: *t* = 2,3 (но не *t*=2.3); «Исследования *in vitro* показали...»; «из аэробного компонента факультативной нормальной кишечной флоры наибольшее значение имеют *Escherichia coli* и *Enterococcus faecium*».
 - Наконец, необходимо соблюдать правила грамматики и пунктуации.
9. Данные в таблицах, тексте и иллюстрациях не должны дублировать друг друга (а тем более друг другу противоречить).
10. Редакция оставляет за собой право отклонить статью, если её содержание или оформление не соответствуют требованиям для авторов или тематике журнала.